

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Abgrenzungen und Überschneidungen der Schulischen Heilpädagogik und der Psychomotoriktherapie

eingereicht von: Astrid Tschui

Begleitung: Beatrice Uehli Stauffer

21. Juni 2014

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	I
Abkürzungsverzeichnis	IV
Abbildungsverzeichnis	V
Abstract.....	VI
1 Einleitung.....	- 1 -
1.1 Vorverständnis und persönlicher Bezug	- 1 -
1.2 Erläuterung und Begründung zur Themenwahl	- 1 -
1.3 Zielsetzung der Arbeit der Fragestellung.....	- 2 -
1.4 Eingrenzungen.....	- 3 -
1.5 Methodisches Vorgehen	- 3 -
1.6 Definition der Begriffe	- 3 -
1.6.1 Beruf.....	- 3 -
1.6.2 Berufsbild	- 4 -
2 Theorie	- 5 -
2.1 Allgemeine Heilpädagogik	- 5 -
2.1.1 Zum Begriff der Heilpädagogik	- 5 -
2.1.2 Historische Betrachtung.....	- 6 -
2.1.3 Konzepte, Arbeitsweisen und Methoden.....	- 8 -
2.2 Schulische Heilpädagogik	- 12 -
2.2.1 Zum Begriff der Schulischen Heilpädagogik	- 12 -
2.2.2 Historische Betrachtung.....	- 13 -
2.2.3 Ziele und Aufgabenbereiche	- 15 -
2.2.4 Klientel und Förderschwerpunkte der Schulischen Heilpädagogik	- 16 -
2.2.5 Bezugsquellen, Arbeitsweisen und Methoden.....	- 17 -
2.2.6 Ausbildung.....	- 18 -
2.3 Psychomotoriktherapie.....	- 21 -
2.3.1 Zum Begriff der Psychomotoriktherapie	- 21 -
2.3.2 Historische Betrachtung.....	- 22 -
2.3.3 Ziele und Aufgabenbereiche	- 26 -
2.3.4 Klientel und Förderschwerpunkte.....	- 27 -
2.3.5 Bezugsquellen, Arbeitsweisen und Methoden.....	- 28 -
2.3.6 Ausbildung.....	- 33 -
2.4 Gesetzliche und konzeptuelle Vorgaben.....	- 35 -
2.4.1.1 Gesetzliche Ausgangslage auf Bundesebene.....	- 35 -
2.4.1.2 Das Sonderpädagogik-Konkordat.....	- 37 -
2.4.1.3 Kanton Solothurn.....	- 37 -
2.4.1.4 Kanton Bern	- 41 -
3 Interviews.....	- 47 -

3.1	Art des Interviews	- 47 -
3.2	Erarbeitung des Interview-Leitfadens	- 47 -
3.3	Wahl der Befragten	- 48 -
3.4	Durchführung des Interviews	- 49 -
3.5	Transkription	- 49 -
4	Ergebnisse	- 50 -
4.1	Auswertung der Literatur	- 50 -
4.1.1	Historische Entwicklung und heutige Situation.....	- 50 -
4.1.1.1	Gemeinsamkeiten.....	- 50 -
4.1.1.2	Unterschiede	- 51 -
4.1.2	Ziele und Aufgabenbereiche	- 52 -
4.1.2.1	Gemeinsamkeiten.....	- 52 -
4.1.2.2	Unterschiede	- 52 -
4.1.3	Klientel und Förderbereiche.....	- 53 -
4.1.3.1	Gemeinsamkeiten.....	- 53 -
4.1.3.2	Unterschiede	- 53 -
4.1.4	Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden	- 54 -
4.1.4.1	Gemeinsamkeiten.....	- 54 -
4.1.4.2	Unterschiede	- 55 -
4.1.5	Ausbildung.....	- 56 -
4.1.5.1	Gemeinsamkeiten.....	- 56 -
4.1.5.2	Unterschiede	- 56 -
4.2	Auswertung der Interviews	- 57 -
4.2.1	Historische Entwicklung und heutige Situation.....	- 57 -
4.2.2	Ziele und Aufgabenbereiche	- 58 -
4.2.3	Klientel und Förderbereiche.....	- 58 -
4.2.3.1	Resultate zum Fragebogen Förderbereiche.....	- 59 -
4.2.4	Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden	- 60 -
4.2.5	Vorstellung anderer Beruf / Vergleich zum eigenen	- 62 -
4.2.6	Zusammenarbeit.....	- 64 -
4.2.7	Absprache gemeinsamer Förderbereiche	- 65 -
5	Diskussion	- 67 -
5.1	Ausblicke	- 71 -
6	Kritische Reflexion	- 72 -
	Quellenverzeichnis	VII
	Anhang	XIV
	Anhang A: Mindmap Betrachtung der Berufe	XIV
	Anhang B: Modelle der Allgemeinen Heilpädagogik	XVII
	Emil E. Kobi: Grundfragen der Heilpädagogik	XVII
	Wolfgang Jantzen: Allgemeine Behindertenpädagogik.....	XVIII
	Otto Speck: System Heilpädagogik	XIX
	Dieter Gröschke: Praxiskonzepte der Heilpädagogik.....	XXII

Georg Feuser: Behinderte Kinder/Jugendliche zwischen Integration/Aussonderung ..	XXV
Urs Haeberlin: Heilpädagogik als wertgeleitete Wissenschaft	XXVIII
Anhang C: Reglement Anerkennung Sonderpädagogik.....	XXXI
Anhang D: Studieninhalte und Ziele der Masterstudiengänge SHP.....	XXXII
Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH)	XXXII
Pädagogische Hochschule in Bern.....	XXXIV
Fachhochschule Nordwestschweiz.....	XXXVII
Anhang E: Kompetenzprofil Ausbildung PMT, HfH Zürich.....	XXXIX
Anhang F: Förderstufen A und B des Kantons Solothurn.....	XL
Anhang G: 4-Stufenmodell.....	XLI
Anhang H: Modell zur Schaffung bzw. Förderung von Lernvoraussetzungen.....	XLIII
Anhang I: Interview-Leitfaden.....	XLIV
Anhang J: Angaben zu den Personalien.....	XLV
Anhang K: Bild für Skalierungsfrage	XLVI
Anhang L: Auswertung der Fragebogen zu Förderbereichen.....	XLVII
Anhang M: Kategoriensystem	LII
Anhang N: Auswertung der Interviews nach Kategorien.....	LIII

Abkürzungsverzeichnis

BehiG	Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz) (SR 151.3)
BGS	Bereinigte Gesetzessammlung des Kantons Solothurn (Systematische Sammlung)
BIZ	Berufsinformationszentrum
BMV	Verordnung vom 19. September 2007 über die besonderen Massnahmen in der Volksschule des Kantons Bern (BSG 432.271.1)
BSG	Bernische Systematische Gesetzessammlung
BV	Bundesverfassung vom 18. April 1999 der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101)
EB	Erziehungsberatung (Kanton Bern)
ECTS	European Credit Transfer and Accumulation System
EDK	Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
HfH	Hochschule für Heilpädagogik
IBEM	Integration und besondere Massnahmen (im Kindergarten und in der Volksschule des Kantons Bern)
ICF	Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (engl.)
IF	Integrative Förderung
IV	Eidgenössische Invaliden Versicherung
KJP	Kinder- und Jugendpsychiatrie (Kanton Bern)
LfS	Lehrkräfte für Spezialunterricht (Kanton Bern)
LP	Lehrperson
NFA	Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantone
PMT	Psychomotoriktherapie
SHP	Schulische Heilpädagogik
SR	Systematische Sammlung des Bundesrechts
SZH	Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik
VSG BE	Volksschulgesetz vom 19. März 1992 des Kantons Bern (BSG 432.210)
VSG SO	Volksschulgesetz vom 14. September 1969 des Kantons Solothurn (BGS 413.111)
§/§§	Paragraph/Paragraphen

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Methodik-Drehscheibe nach Köckenberger (Köckenberger 2011, S.43).....	- 33 -
Abbildung 2: Übersicht über Zielgruppen und Angebote der speziellen Förderung (Volkschulamt des Kantons Solothurn, 2013a, S.12)	- 39 -

Abstract

Diese Arbeit setzt sich mit den Berufsbildern der Schulischen Heilpädagogik und der Psychomotoriktherapie auseinander. Es wird untersucht, welche Überschneidungen und Abgrenzungen die beiden Berufe haben und wie sie in der Praxis erlebt werden. Ausgehend von der Fachliteratur, Informationen von Berufsverbänden und Ausbildungsstätten, sowie Gesetze und Vorgaben von Bund und Kantone, werden die beiden Berufe beschrieben und einander gegenübergestellt. Das Erleben in der Praxis wird mittels qualitativer Interviews untersucht und ausgewertet. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Berufe in der Praxis ähnlich erlebt werden, wie sich dies aus der Literatur schliessen lässt. Beide Berufe weisen ein heilpädagogisches Grundverständnis auf. Unterschiede bestehen jedoch in den gesetzlichen Rahmenbedingungen, den Schwerpunkten der Förderbereiche, sowie der Methodenwahl und deren Bezugsquellen.

1 Einleitung

Seit 2008 liegen die Gesetzgebung und die Ausgestaltung der sonderpädagogischen Massnahmen und Angebote in der Verantwortung der einzelnen Kantone. Die Schulische Heilpädagogik (SHP) arbeitet meist im Sinne eines unterrichtsbezogenes Angebots als sonderpädagogische Massnahme in der Regel- oder Sonderschule. Die Psychomotoriktherapie (PMT) ist als pädagogisch-therapeutisches Angebot je nach Kanton direkt der Regelschule angegliedert und somit dem Schulwesen unterstellt, der Sonderschule angegliedert oder wird in selbständigen Praxen, Zentren oder Stiftungen ausserhalb der Schule angeboten. Dies hat zur Folge, dass die Fachpersonen der Schulischen Heilpädagogik und der Psychomotoriktherapie je nach Kanton und Anstellung unterschiedlich eng miteinander zusammen arbeiten.

1.1 Vorverständnis und persönlicher Bezug

Während meiner Tätigkeit als Psychomotoriktherapeutin, sowie in der Arbeit als Schulische Heilpädagogin stellte ich oft fest, dass sich die Zusammenarbeit der beiden Berufsgruppen nicht immer einfach gestaltet. Oftmals war nicht klar, wer in Bezug auf die Förderung für welche Aufgabe zuständig war. Während meiner Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogik begann ich mir vermehrt die Frage zu stellen, weshalb sich solche Schwierigkeiten ergeben können. Im Rahmen dieser Arbeit möchte ich dieser Frage gezielt nachgehen.

1.2 Erläuterung und Begründung zur Themenwahl

Die Angebote in und um die Schule herum haben sich erweitert. Für die Förderung der Kinder haben sich unterschiedliche Massnahmen und Handlungsformen herausgebildet. Im Bereich des sonderpädagogischen Grundangebots (EDK, 2007a, Riemer-Kafka, 2012) findet eine Unterscheidung von pädagogisch-therapeutischen, unterrichtsbezogenen und sozialpädagogischen Angeboten statt. Seit der Neugestaltung des Finanzausgleiches und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantone (NFA), stehen die beiden Berufsgruppen in engerem Kontakt. Dies zeigt sich auch in der Namensdefinition des Angebots. Die Psychomotoriktherapie wird in erster Linie nicht mehr als medizinisch-therapeutische, sondern als pädagogisch-therapeutische Massnahme betrachtet, welche zum sonderpädagogischen Angebot gehört. Die Schulische Heilpädagogik wird als sonderpädagogische Massnahme in der Regel- oder Sonderschulung eingestuft. Je nach Konzept des Kantons ist die Zusammenarbeit der beiden Berufsgruppen unterschiedlich stark ausgeprägt. Sind diese Strukturen auf eine sehr enge Zusammenarbeit ausgelegt, ist es für eine gute Kooperation wichtig, dass jede Berufsgruppe eine klare Identität hat. Diese Identität kann jedoch nur durch eine klare Abgrenzung der beiden Berufsgruppen hergestellt werden (Schleiffer, 1995, S.193). Dazu macht Schleiffer eine Aussage in Bezug auf die Themenbereiche der Heilpädagogik und Therapie, die gut auf die spezifischen Berufsgruppen der Schulischen Heilpädagogik und der Psychomotoriktherapie übertragen werden können: „Erst, wenn wir uns vom anderen abzugrenzen wissen, können wir miteinander kooperie-

ren“ (Schleiffer, 1995, S.193). Grundlage dafür bildet das Wissen um Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Berufsgruppen.

1.3 Zielsetzung der Arbeit der Fragestellung

Baier und Schnurr weisen auf die besonderen Herausforderungen zwischen den einzelnen Berufsgruppen im Bereich der Schule, der schulischen und schulnahen Dienste hin. Schwierigkeiten sehen sie unter anderem in folgenden Punkten (ebd., 2008, S.17-18):

- Die Akteure pflegen ein je eigenes Selbstverständnis; sie orientieren sich an je eigenen konzeptionellen Beschreibungen ihrer Zuständigkeit, ihrer Zielgruppe(n), Handlungsansätze und Erfolgskriterien.
- Es bestehen regionale und lokale Unterschiede bezüglich Selbstverständnis und konzeptionellen Selbstbeschreibungen auch innerhalb eines Typs [SHP, PMT].
- Oft besteht eine Vielfalt an Akteuren die vergleichbare Dienste anbieten.
- Das Wissen über Zuständigkeit, Konzeption und Leistungsprofil der Akteure untereinander ist häufig unvollständig und teilweise verzerrt. Das wechselseitige Verständnis und die wechselseitige Anerkennung werden durch ihre Verankerung in unterschiedlichen Leitdisziplinen mit ihren je eigenen Begriffen, Problemsichten und Handlungsansätzen erschwert.

Diese Herausforderungen spiegeln sich auch im Praxisfeld der Schulischen Heilpädagogik und der Psychomotoriktherapie wider. In der föderalistischen Schweiz steigt zudem die Komplexität zusätzlich, bedingt durch die unterschiedlichen Rahmenbedingungen der beiden Berufsgruppen in den einzelnen Kantonen. Aus diesem Grund setzt sich diese Arbeit mit den Berufsbildern der Schulischen Heilpädagogik und der Psychomotoriktherapie auseinander. Im Vergleich wird geklärt, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede die beiden Berufe haben. Das Ziel ist ein klares Verständnis der Positionierung der Berufe im schulischen Umfeld. Um die zwei Berufe zu vergleichen, ist eine theoretische Auseinandersetzung notwendig. Zudem stellt sich die Frage, wie sich die beiden Berufsgruppen in der Praxis erleben und sich gegenseitig abgrenzen. Daraus ergibt sich die folgende Fragestellung:

Fragestellung

Welche Überschneidungen und Abgrenzungen haben die Berufe der Schulischen Heilpädagogik und der Psychomotorik in der Theorie und wie werden die Berufe in der Praxis erlebt?
--

1.4 Eingrenzungen

Als Eingrenzung werden in dieser Arbeit die Arbeitsfelder der beiden Berufe, Schulischen Heilpädagogik und Psychomotoriktherapie, betrachtet, welche der Regelschule angegliedert sind. Als geografische Ausgangslage dienen die Kantone Bern und Solothurn, in welchen die Autorin bereits berufliche Erfahrungen gesammelt hat.

1.5 Methodisches Vorgehen

In dieser Arbeit werden die Ergebnisse einer theoretischen Auseinandersetzung (Literaturanalyse) und das Erleben in der Praxis (qualitative Interviews) dargestellt.

Nach einer ersten Sichtung der Literatur sind Kriterien herausgearbeitet worden, mit welchen die Berufe der Schulischen Heilpädagogik und Psychomotoriktherapie beschrieben werden. Anschliessend wurden die Kriterien zu Kategorien zusammengefasst (siehe Mindmap Anhang A: 1.Schritt).

In einem zweiten Schritt wird aufgrund des Mindmaps eine gezielte Literatursuche anhand der gebildeten Kategorien vorgenommen. Als Bezugsquellen dienen die Fachliteratur, Informationen von Berufsverbänden und Ausbildungsstätten sowie Gesetze und Vorgaben von Bund und Kantone (siehe Anhang A: 2. Schritt).

Die bearbeitete Literatur dient als Basis für den Theorieteil, in dem sowohl die Berufe, als auch die gesetzlichen und historischen Hintergründe, umfassend beschrieben werden. Anhand der Interviews wird das Erleben in der Praxis untersucht (siehe Anhang A: 3.Schritt).

Im Anschluss daran werden die Erkenntnisse aus der Literaturanalyse sowie die Auswertung der Interviews dargestellt und diskutiert.

1.6 Definition der Begriffe

In diesem Kapitel werden die für die Arbeit relevanten Begriffe erläutert. Die Definitionen zur Schulischen Heilpädagogik und der Psychomotoriktherapie werden im Theorieteil beschrieben.

1.6.1 Beruf

Duden online unterscheidet beim Begriff Beruf zwei Bedeutungen. Er wird definiert als „erlernte Arbeit, Tätigkeit, mit der jemand sein Geld verdient“ und als „Berufung, innere Bestimmung“ (Duden online, 2014a).

Brockhaus definiert den Begriff auch in den bereits erwähnten zwei Aspekten:

...vielschichtiger Begriff, der oft mit Arbeit gleichgesetzt wird. In dieser Bedeutung wird B. definiert als ein Muster spezialisierter Tätigkeiten, die ein Mensch innerhalb der Arbeitsteilung zur (materiellen) Bedürfnisbefriedigung ausübt. Zugleich meint B. aber immer auch die auf spezielle Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen gegründete, relativ dauerhafte, sinnerfüllte

innere Hinwendung einer Person zu einer bestimmten Tätigkeit (Berufung). (Brockhaus, 2006a, S.699)

In dieser Arbeit werden unter dem Begriff Beruf sämtliche Elemente verstanden, die einen Beruf beschreiben, wie z.B. Inhalte, Ziele, Aufgaben- und Arbeitsbereiche, Ausbildung, etc.

Eine Berufsbeschreibung umfasst alle Betrachtungsweisen und Gesichtspunkte eines Berufes. Sie ist niemals allumfassend, da das Berufsbild „einem ständigen Wandel unterworfen“ ist und nicht vom „Blickwinkel des Autors“ zu trennen ist (Wikipedia, 2014e).

1.6.2 Berufsbild

Unter dem Begriff Berufsbild wird das Bild verstanden, „das sich jemand von einem Beruf macht“ (Duden online, 2014b). Das Berufsbild hat also einen individuellen Charakter.

2 Theorie

Im Theorieteil werden die Berufe der Schulischen Heilpädagogik und der Psychomotoriktherapie beschrieben. Da beide Berufe in der Literatur, wie auch in der Gesetzgebung, dem Gebiet der Heilpädagogik bzw. der Sonderpädagogik zugeordnet werden, wird im ersten Teil die Allgemeine Heilpädagogik erläutert. Im letzten Teil der theoretischen Auseinandersetzung werden für beide Berufe die gesetzlichen und konzeptuellen Vorgaben des Bundes sowie der Kantone Solothurn und Bern aufgezeigt.

2.1 Allgemeine Heilpädagogik

Das Kapitel der Allgemeinen Heilpädagogik teilt sich auf in die Begriffsdefinition, die historische Betrachtung, sowie dem Beschrieb der wichtigsten Konzepte, Arbeitsweisen und Methoden.

2.1.1 Zum Begriff der Heilpädagogik

Der Begriff Heilpädagogik wird vorwiegend im deutschsprachigen Raum gebraucht, bzw. vor allem in der Schweiz und in Deutschland (Eitle, 2012). Heute wird der Begriff der Heilpädagogik allgemein als eine wissenschaftliche Disziplin der Pädagogik angesehen, die sich „in der Theorie und Praxis mit Menschen, deren Entwicklung unter erschwerten Bedingungen verläuft“ (Eitle, 2012, S.10) beschäftigt. Eine ähnliche Definition macht Dohrenbusch (1999a), der den Begriff der Heilpädagogik wie folgt definiert: „Heilpädagogik ist die Theorie und die Praxis, die sich mit den Lebensphänomenen Erziehung und Bildung befasst, wenn der betroffene Mensch auf diesen Gebieten behindert oder von Behinderung bedroht ist“ (S.296).

Synonym zum Begriff Heilpädagogik werden oft Begriffe wie Sonderpädagogik, Behindertenpädagogik oder Rehabilitationspädagogik verwendet. Fischer und Renner meinen dazu, dass sich der Name Heilpädagogik besonders im Bereich der Praxis durchsetzen konnte, im Bereich der Wissenschaft jedoch mehrere Begriffe, wie Heilpädagogik, Sonderpädagogik oder Behindertenpädagogik existieren (vgl. Bundschuh, Heimlich & Krawitz, 2007b; Eitle, 2012; Fischer & Renner, 2011, S.19). Trotz vieler Diskussionen und Uneinigkeiten um die Namensgebung, wurde der Begriff der Heilpädagogik nie aufgegeben und konnte sich bis in unsere Zeit behaupten.

In der Einheitlichen Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik wird nicht der Begriff der Heilpädagogik sondern der, der Sonderpädagogik verwendet (EDK, 2007c). Die Sonderpädagogik wird dabei einerseits als wissenschaftliche Disziplin, wie auch als Praxisdisziplin definiert, welche mit anderen Disziplinen, Professionen und Betroffenen inklusive deren Bezugspersonen zusammenarbeitet. „Sie ist bestrebt, den Menschen mit besonderem Bildungsbedarf jeglichen Alters, jeglicher Art und jeglichen Grades mit adäquat ausgebildetem Fachpersonal eine bedürfnisgerechte und individuumorientierte Bildung und Erziehung sicherzustellen. Ziele der Bildung und Erziehung sind eine optimale Persönlichkeitsentwicklung, Autonomie sowie soziale Integration und Partizipation“ (EDK, 2007c, S.4).

2.1.2 Historische Betrachtung

Die Entwicklung und Definition der Heilpädagogik wurde durch die Geschichte stark geprägt und besonders durch die Theologie, Pädagogik und die Medizin unterschiedlich stark beeinflusst (Bundschuh, Heimlich & Krawitz, 2007b; Greving & Ondracek, 2010).

Im Mittelalter gab es in Europa für arme, behinderte und kranke Menschen kaum gesellschaftliche Unterstützung. Falls sie vorhanden war, dann wurde sie von denjenigen geleistet, die Macht und Mittel dazu hatten. Teilweise hat sich die Kirche um solche Menschen gekümmert. So können Klöster als Vorreiter der Entwicklung von spezialisierten Einrichtungen angesehen werden. Bereits im 16./17. Jahrhundert gab es erste Bildungsversuche für Menschen mit beeinträchtigter Kommunikation. Die neuen pädagogischen Ideen der Denker und Philosophen des 17. Jahrhunderts, mit ihren Gedanken zur Bildungsbedürftigkeit und der Bildbarkeit aller Menschen, legten den Grundstein zur Entstehung von heilpädagogischen Sichtweisen. Zu den bedeutendsten und einflussreichsten Dokumenten heilpädagogischer Bemühungen zählen Bundschuh, Heimlich und Krawitz die Berichte des französischen Arztes und Pädagogen Itard (vgl. Bundschuh, Heimlich & Krawitz, 2007b). Sie handeln von einem Jungen, der in der Wildnis gelebt und dadurch die Fähigkeit zur menschlichen Kommunikation verloren hatte. Itard nahm sich seiner an und versuchte ihn zu bilden. Maria Montessori wird später auf den Erfahrungen von Itard ihre Pädagogik aufbauen. Die Aufklärung brachte ihrerseits erstmals ein breites Interesse an sozialen Fragen mit sich. Am Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstanden erste Anstalten für Behinderte und erste Sonderschulen. Der Begriff der Heilpädagogik tauchte erstmals 1861 auf. Der deutsche Philosoph und Lehrer Georgens sowie der medizinisch gebildete Pädagoge Deinhardt benutzten ihn in ihrem Buch „Die Heilpädagogik unter besonderer Berücksichtigung der Idiotie und der Idiotenanstalt“ und bezogen den Namen Heilpädagogik auf die Erziehung Geistig Behinderter (vgl. Bundschuh, Heimlich & Krawitz, 2007b; Eitle, 2012; Fischer & Renner, 2011; Greving & Ondracek, 2010; Klein, 2007). Im Folgenden entwickelten sich verschiedene Strömungen der Heilpädagogik und es entstand eine Differenzierung in der Erziehung und Bildung von Menschen mit Behinderung, die bis ins 20. Jahrhundert bestand. Dabei war die Heilpädagogik nach Gröschke

„immer der Gefahr ausgesetzt, von externen Leitwissenschaften dominiert zu werden. In der Praxis zeigte sich diese Dominanz in entsprechenden Macht- und Einflusststrukturen der professionellen Hierarchie: Nicht Pädagogen, sondern Vertreter anderer Professionen (Ärzte, Juristen, Theologen) nahmen zumeist die Leitungspositionen in den entstehenden Einrichtungen der Behinderten- und Erziehungshilfe ein.“ (Gröschke, 2005, S.41)

So gab es bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts drei Strömungen, die sich alle dem Begriff der Heilpädagogik bedienten (Fischer & Renner, 2011; Haeberlin, 2005; Moser Opitz, 2008).

1. Medizinische Strömung: In der sogenannten Mediko-Pädagogik geht es um Ansätze, die von Medizinern ausgingen. Sie brachte die Pädagogik und die Medizin auf eine Art und Weise in

Verbindung, dass der pädagogische Ansatz vom medizinischen Abhängig wurde (vgl. Speck, 2008, S.46). In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war diese Strömung in den deutschsprachigen Ländern stark verbreitet (Haeberlin, 2005). Aus ihr entstanden vor allem Heil- und Pflegeanstalten.

2. Theologische Strömung: In diesem Ansatz wird die Heilpädagogik als Heilerziehung betrachtet. Nach Haeberlin (2005) drückt sich die theologische Deutung des Wortes „Heilpädagogik“ darin aus, „dass es um die Erziehung zum Heil im religiösen Sinne geht“ (S.24). Aus ihr gingen die Idiotenanstalten hervor.

3. Pädagogische Strömung: Dieser Linie wird der Begriff der Heilenden Erziehung zugeordnet. Sie stammt aus der Aufklärungspädagogik. Im Vordergrund standen Erziehungsmassnahmen im Sinne von zum Einsatz kommenden „pädagogischen“ Massnahmen, insofern die üblichen Methoden in der Erziehung zu keinem Erfolg führten. Dies führte Ende des 19. Jahrhunderts zur Empfehlung und Einführung von ersten Hilfsklassen oder sogenannten Schulen für Schwachbegabte (Haeberlin, 2005; Speck, 2008).

Hanselmann, der die erste Professur für Heilpädagogik in Europa an der Universität Zürich inne hatte und das Heilpädagogische Seminar in Zürich leitete, gilt als Mitbegründer der neueren deutschsprachigen Heilpädagogik. Für ihn gehörte die Heilpädagogik zur pädagogischen Aufgabe. Er wehrte sich gegen die einseitige medizinische Abhängigkeit der Heilpädagogik. Sein Nachfolger und Schüler, Paul Moor, setzte diese pädagogische Linie fort indem er betonte, dass die Heilpädagogik nichts anderes als Pädagogik sei (Fischer & Renner, 2011; Gröschke, 2005; Klein, 2007). Nach Klein (2007) lässt sich aus der Geschichte des Begriffs der Heilpädagogik ableiten, „dass die Heilpädagogik eine genuin pädagogische Aufgabe mit spezifischem Charakter hat. Trotz zeitgeschichtlich bedingter Ausprägungen und Akzentuierungen ist diese Aufgabe bis heute gültig“ (S.124). Die gleiche Ansicht vertrat Kobi (2010), „Heilpädagogik ist weder Heilkunde (Medizinaltechnik) noch angewandte Psychologie (Psychotherapie im weitesten Sinne), weder Jurisprudenz (richterliche und verurteilende Instanz) noch Theologie (einer in sich geschlossenen Heilslehre), sondern hat dezidiert (Päd-)agogik – personales Geleit – zu sein“ (S.36). Dabei konnte sich der Begriff der Heilpädagogik bis heute behaupten (vgl. Fischer & Renner, 2011). In den deutschsprachigen Ländern wird die Heilpädagogik als Teildisziplin der Allgemeinen Pädagogik verstanden (Haeberlin, 2007).

Der Begriff der Heilpädagogik umfasst heute verschiedene Fachrichtungen und Spezialisierungen. Im Vergleich zu Deutschland wird in der Schweiz der Heilpädagogik, aufgrund der bereits beschriebenen historischen Entwicklung, vor allem das auf den schulischen Bereich ausgerichtete Arbeitsfeld zugeordnet. Dabei bedauert Bernath (2010), dass sich die Schweizer Heilpädagogik „allmählich auf die Institution Volksschule sowie auf Lern- und Verhaltensauffälligkeit reduzieren lässt“ (S.340). Ein Indikator dafür sieht sie in den Ausbildungsstätten, die sich seit einiger Zeit „in Pädagogische Hochschulen integrieren lassen und sich nicht als eigenständige Ausbildungsstätten mit einer eigenen Disziplin behaupten können“ (Bernath, 2010, S.340).

In Deutschland sind die Heilpädagogen zudem auch im ausserschulischen Bereich tätig, wie z.B. in Wohnheimen oder Werkstätten. Dies übernimmt in der Schweiz vorwiegend die Sozialpädagogik. In Deutschland wird der Auftrag der Heilpädagogik demzufolge breiter definiert.

Heilpädagogen und -pädagoginnen erziehen, fördern und unterstützen Menschen jeden Alters, die unter erschwerten Bedingungen und mit Beeinträchtigungen leben, z.B. Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit geistiger Behinderung, Sinnes- und Mehrfachbehinderung oder chronischen Erkrankungen sowie Kinder und Jugendliche mit emotionalen und mit Verhaltensstörungen. Durch den Einsatz entsprechender pädagogischer und therapeutischer Maßnahmen fördern sie vorhandene Fähigkeiten und beugen Behinderung und soziale Ausgrenzung vor. (Bundesagentur für Arbeit, 2014)

In der Schweiz haben sich in den letzten Jahrzehnten vier heilpädagogische Berufsrichtungen bilden und etablieren können. Dazu zählen die Schulische Heilpädagogik, die Heilpädagogische Früherziehung, die Logopädie und die Psychomotorik (Gruntz-Stoll & Zurfluh, 2008).

2.1.3 Konzepte, Arbeitsweisen und Methoden

In der Heilpädagogik ist eine Vielzahl von Theorien, Methoden und Meinungen zu finden. Nicht zuletzt stammen viele davon von Nachbargebieten, wie der Philosophie, Psychologie, Soziologie, Medizin und Theologie, sowie aus der Differenziellen Heilpädagogik, wie der Lernbehindertenpädagogik und der Geistigbehindertenpädagogik (Blickenstorfer, 1999). In Lehrbüchern zur Allgemeinen Heilpädagogik sind je nach Autor unterschiedliche Richtungen zu beobachten. Da die Heilpädagogik als Teildisziplin der Pädagogik betrachtet wird, umfassen heilpädagogische Handlungsansätze vor allem grundlegende pädagogische Handlungsansätze. Heimlich benennt dabei unter anderem den Unterricht und die Förderung als solche (vgl. Heimlich, 2007b, S.116). Die Heilpädagogik bedient sich also der Didaktik der Pädagogik. Krawitz (2007b) versteht unter Didaktik im weitesten Sinne die „Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens; mit dem Lernen in allen Formen und dem Lehren in allen Möglichkeiten unter Berücksichtigung individueller, sozialer und kultureller Bedingungen“ (S.52-53). So kommt Heimlich (2007b) zum Schluss, dass der Versuch, heilpädagogische Handlungskonzepte zu umreißen darauf hin verweise, „dass heilpädagogisches Handeln im Sinne von Paul Moor letztlich auf denselben Möglichkeiten wie die Normalpädagogik beruht (nämlich dem sozialen Umgang miteinander)“ (S.118). Der Begriff der Pädagogik definiert Dohrenbusch (1999b) folgendermassen: „Pädagogik umfasst Theorie und Praxis jeden erzieherischen Handelns; z.B. häusliche Erziehung, Institutionen wie Schule oder Heim; Massnahmen wie Lob, Ermahnung, Strafe; aber auch wissenschaftliche Erörterung und Erforschung des Feldes Pädagogik“ (S.267).

Nach Eitle wirken verschiedene Ansprüche auf die Arbeit der Heilpädagogik ein, die sowohl die Arbeitsweisen wie auch die Grundhaltungen beeinflussen. Als Grundvoraussetzung betrachtet Eitle ein positives Menschenbild. Danach vollziehen sich die Arbeitsweisen auf der Grundlage einer Abklärung (Diagnostik) und darauf aufbauender methodischer Hilfen (Eitle, 2012). Das

heilpädagogische Menschenbild hält an der Achtung der Menschenwürde und dem Bildungsrecht jedes Menschen fest. Dementsprechend ist die Heilpädagogin oder der Heilpädagoge an diese ethische Grundposition gebunden (Haeberlin, 2005; Speck, 2008). „Die Heilpädagogik habe sich daher als eine ‚parteilichende Pädagogik‘ zu verstehen, als eine Pädagogik, deren Grundlage die Solidarität mit den Benachteiligten und Ausgegrenzten sei“ (Speck, 2008, S.88).

Die Grundlagen des allgemeinen heilpädagogischen Handelns gehen nach Grevin und Ondracek einerseits aus der heilpädagogischen Tradition und Theoriebildung hervor und andererseits aus dem Selbstverständnis des Handelns, welches aus der Didaktik und Methodik der Heilpädagogik abgeleitet wird. Sie beschreiben die Heilpädagogik zudem als eine zwangsläufig eklektische¹ Disziplin (Grevin & Ondracek, 2010). „In ihre Handlungskonzepte überträgt sie Elemente insbesondere erzieherischer, kommunikativer, behandelnder, pflegerischer, Beschäftigungs- und sonstiger Ansätze, wenn diese sich als relevant für die Unterstützung des Hauptanliegens der Heilpädagogik erweisen“ (ebd., S.235). Der Mensch als individuelles und eigenes Wesen steht im Mittelpunkt des heilpädagogischen Handelns, wie dies bei anderen Disziplinen der Humanwissenschaften auch der Fall ist.

In seiner individuellen Unverwechselbarkeit ist und bleibt er der gleiche – ob mit ihm ein Lehrer, eine Heilpädagogin oder eine Psychologin arbeitet. Deshalb ist es schwierig und praktisch nur begrenzt möglich, Methoden, Techniken und Interventionen der professionellen Einflussnahme auf Menschen grundlegend anders in der Heilpädagogik als z.B. in der Psychologie oder Psychotherapie zu entwickeln. Aus diesem Grund ist es üblich und legal, die bewährten Vorgänge aus einem Bereich in den anderen zu übertragen und dort dem jeweiligen Ziel und Zweck der Anwendung anzupassen. (Grevin & Ondracek, 2010, S.235)

Nebst der Pädagogik zählen die Fachgebiete der Psychologie, mit den Lern- und Tiefenpsychologischen Ansätzen, den Ansätzen der humanistischen Psychologie, der Sozialwissenschaften, der Medizin, der Philosophie und der Theologie, aus denen die Heilpädagogik ihre Methoden und Techniken entnimmt (ebd., 2010; Blickenstorfer, 1999).

Nach Gruntz-Stoll und Zurfluh hat heilpädagogisches Handeln die Förderung der Entwicklung und des Lernen unter erschwerten Bedingungen zum Ziel. Für sie sind heilpädagogisches Handeln immer auch pädagogisches Handeln. Als Handlungsformen der heilpädagogischen Tätigkeit sehen sie das Erziehen, Unterrichten und Therapieren, wobei diese je nach heilpädagogischer Berufsrichtung unterschiedlich gewichtet werden und in der ersichtlichen Handlungsform ähnlich aussehen können (vgl. Gruntz-Stoll & Zurfluh, 2008). Nach ihnen liegt der Unterschied „jeweils weniger in der Aktivität als in den angestrebten Zielen. Im Turnunterricht zum Beispiel geht es darum, bestimmte Fertigkeiten im Bereich der Bewegung zu erlernen und weiter zu entwickeln; Psychomotoriktherapie dagegen setzt Bewegung als zentrales Mittel ein, über wel-

¹ Der Eklektizismus wird in der Philosophie beschrieben als „eine Denkweise, die ihre Argumente aus ihr zusagenden Lehrmeinungen und Zitaten anderer Autoren zusammensetzt“ (Brockhaus, 2006b, S.653).

ches psychische, physische oder soziale Schwierigkeiten angegangen werden sollen“ (ebd., S.111).

Die Heilpädagogik hat sich in den letzten vier Jahrzehnten in Form einer eigenständigen Handlungswissenschaft etablieren können. Als theoretische und konzeptionelle Grundlage heilpädagogischen Handelns erachten Greving und Ondracek sechs Modelle als wichtig, welche die Heilpädagogik bis heute prägen und als grundlegende Lehrwerke betrachtet werden können (vgl. Greving & Ondracek, 2010). Im Folgenden werden sie kurz vorgestellt. Eine ausführlichere Zusammenfassung der einzelnen Modelle ist in Anhang B ersichtlich.

Emil E. Kobi: Grundfragen der Heilpädagogik

In seinem Werk befasst sich Kobi mit den Inhalten und Orientierungspunkten heilpädagogischen Denkens und Handelns, die er anhand von acht Fragen darlegt. „Die existenzielle Frage bildet den Anfang und die dialogische Frage den Schluss seiner Argumentation. Diese beiden Fragen bilden die Klammer, welche die weiteren Aussagen zur phänomenologischen Frage, zur numerischen Frage, zur topologischen Frage, zur chronologischen Frage, zur ätiologischen Frage, zur teleologischen Frage und zur methodischen Frage begründen und umfassen“ (Greving & Ondracek, 2010, S.82-83). Seine Dokumentationen basieren auf Annahmen aus dem Konstruktivismus, der Philosophie und der Pädagogik. In seinen Analysen und Beschreibungen geht Kobi geisteswissenschaftlich vor. Zusammenfassend ergibt sich eine „umfassende und handlungsrelevante Begründung heilpädagogischen Denkens und Tätigseins“ (ebd., S.83).

Wolfgang Jantzen: Allgemeine Behindertenpädagogik

Jantzen gilt als einer der Begründer der kritisch-materialistischen Behindertenpädagogik. Danach findet menschliches Handeln immer in einem gesellschaftlich-materiellen Kontext statt. Mit dieser Grundannahme versuchen die Vertreter eine Veränderung der Welt durch eine radikale Umgestaltung zu erreichen (vgl. Grevin & Ondracek, 2010). Jantzen sieht als Hauptaufgabe das Bestimmen des realen Entwicklungsniveaus und die Zone der nächsten Entwicklung, in welcher die betroffene Person mit der Unterstützung des Pädagogen etwas erlernen kann, was diese ohne die Hilfe des Pädagogen noch nicht schaffen würde (vgl. Faust, 2007).

Otto Speck: System Heilpädagogik

Nach Speck steht die Heilpädagogik im Wandel und muss sich mit Themen wie der Integrationsbewegung, der Differenzierung und Aufspaltung von Sonderpädagogiken, der Krise des Theorie-Praxis-Bezugs, der Loslösung vom Medizinierungsansatz², der Verselbstständigung der Sonderpädagogik als Sonderschulpädagogik usw., auseinandersetzen. Für Speck sind Behinderungen ein Resultat der gesellschaftlichen Werte. Die Heilpädagogik dient zur personalen und sozialen Integration in die Gesellschaft (vgl. Speck, 2008).

² Unter Loslösung des Medizinierungsansatzes versteht Speck (2008, S.35) die Befreiung von der Bevormundung der medizinischen Disziplin.

Dieter Gröschke: Praxiskonzepte der Heilpädagogik

Unter Heilpädagogik versteht Gröschke eine Handlungswissenschaft und bezeichnet sie als „Leitbegriff für die Tätigkeiten in der Arbeit mit behinderten oder von Behinderung bedrohten Menschen“ (Grevin & Ondracek, 2010, S.105). Die Aufgabe einer Handlungswissenschaft besteht nach Gröschke in der Entwicklung von Konzepten für die Praxis, die alltägliches heilpädagogisches Handeln reflektieren, aufklären sowie ethisch und pragmatisch anleiten können (Faust, 2007).

Georg Feuser: Behinderte Kinder und Jugendliche zwischen Integration und Aussonderung

Feuser's Schwerpunkte in Forschung und Lehre sind die Behindertenpädagogik, Didaktik, Therapie und Integration bei geistiger Behinderung und schweren Entwicklungsstörungen. Er legt ein besonderes Schwergewicht auf die Pädagogik und Therapie bei Menschen mit Autismus-Syndrom, der Integrativen Pädagogik und der entwicklungslogischen Didaktik. Er entwickelte eine Allgemeine Pädagogik, die mit ihren theoretischen, konzeptionellen und methodischen Grundlagen und Elementen ein pädagogisches Handeln für alle Menschen umfasst und auf integrativen Grundlagen basiert. Der Mensch besteht nach Feuser aus der Einheit des Biologischen, Sozialen und Psychischen (vgl. Feuser, 2014; Grevin & Ondracek, 2010). Er geht davon aus, dass wenn ein Ereignis (Störung) integriert werden kann, dies einen neuen Entwicklungsraum gibt und somit zu einem neuen Lebensplan führen kann (vgl. Feuser, 1994; Grevin & Ondracek, 2010). Feuser ist der „Vater“ des integrativen Fördergedankens (vgl. Grevin-Ondracek, 2010, S. 126-127).

Urs Haerberlin: Heilpädagogik als wertgeleitete Wissenschaft

Unter einer wertgeleiteten Heilpädagogik versteht Haerberlin eine wertgeleitete Pädagogik, die für Leistungsschwache und Behinderte Partei nimmt (vgl. Haerberlin, 2005, S.16). Er geht auf die Bedrohungen ein, die auf Menschen mit schweren Behinderungen einwirken können, die somit auch die Heilpädagogik in der Gegenwart und der Zukunft betreffen und auf sie einwirken. Für ihn übernehmen die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, „sei es im Berufsfeld der Schule, der Heimerziehung oder der Logopädie, die Verantwortung für die Erhaltung der Würde der ihnen anvertrauten behinderten oder auffälligen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen“ (Haerberlin, 2005, S.34). Haerberlin schreibt ihnen dementsprechend die Funktion eines Anwalts zu in einer Welt mit gesellschaftlich beherrschenden Idealen von Stärke, Gesundheit und Leistungsfähigkeit (Haerberlin, 2005).

2.2 Schulische Heilpädagogik

Dieses Kapitel widmet sich dem Beruf der Schulischen Heilpädagogik. Nach Moser Opitz ist die Darstellung dieses Berufs jedoch kein leichtes Unterfangen, da die Schulische Heilpädagogik zur Volksschule gehört und in diesem Sinne stark von den Entwicklungen und Veränderungen im Schulsystem geprägt ist (vgl. Moser Opitz 2008). Durch den Föderalismus in der Schweiz wird dies zusätzlich verstärkt. So können die gesetzlichen Rahmenbedingungen, Bezeichnungen und Vorgaben für den Beruf der Schulischen Heilpädagogik je nach den sonderpädagogischen Konzepten der Kantone (siehe Kapitel 2.4) sehr unterschiedlich aussehen (Moser Opitz, 2008).

2.2.1 Zum Begriff der Schulischen Heilpädagogik

In der Literatur ist es schwierig, Definitionen zum Begriff der Schulischen Heilpädagogik zu finden. Nach Moser Opitz wird der Begriff der Schulischen Heilpädagogik vor allem in der Schweiz verwendet (vgl. Moser Opitz, 2008). In Deutschland wird im Gegensatz dazu häufig der Begriff „Förderschwerpunkte Lernen“ benutzt und die Lehrpersonen heissen Sonderschullehrerinnen und -lehrer (vgl. Speck, 2011).

Der Begriff der Schulischen Heilpädagogik umfasst verschiedene Vertiefungsrichtungen und bezieht sich auf Erziehung, Schulung, Bildung und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen. Im Gegensatz dazu stehen die Begriffe der Heil- und Sonderpädagogik für die Wissenschaftsdisziplin, bei der die Theoriebildung und die Wissenschaft die gleiche Wichtigkeit einnehmen wie die Praxis. Die Begriffe Schulische Heilpädagogik und Heilpädagogik werden in der Alltagssprache oft als Synonyme behandelt.

BIZ-Berufsinfo (2013b) beschreibt den Begriff der Schulischen Heilpädagogik vor allem durch die berufliche Tätigkeit: „Schulische Heilpädagoginnen unterrichten Kinder und Jugendliche, die körper-, sinnes-, geistig-, mehrfach- oder lernbehindert bzw. verhaltensauffällig sind oder von einer Behinderung bedroht sind“ (S.1).

In der Juristischen Handreichung für die Sonderpädagogik und auf der Homepage des Schweizer Zentrums für Heil- und Sonderpädagogik wird der Begriff der Schulischen Heilpädagogik unter den Fokus der Handlung gestellt. So sind Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen Fachleute, die in der Regel- und Sonderschule Lernende mit besonderem Bildungsbedarf unterrichten (Riemer-Kafka, 2012, S.56; Schweizer Zentrums für Heil- und Sonderpädagogik, 2014). Die genaue Definition wird in Kapitel 2.4.1.1 unter Schulische Heilpädagogik aufgezeigt.

Moser Opitz definiert die Schulische Heilpädagogik wie folgt:

Die Schulische Heilpädagogik hat ihren Schwerpunkt in der Begleitung und Unterstützung von Bildungs- und Lernprozessen, welche in irgendeiner Form beeinträchtigt sind und ist seit der Entstehung ein genuin schulischer Dienst. Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sind Lehrkräfte, welche an der Volksschule und an Sonderschulen und in Kooperation mit an-

deren Lehrkräften und Fachpersonen für die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen bzw. mit besonderem Förderbedarf zuständig sind. (Moser Opitz, 2008, S.57)

Häfeli und Walther-Müller (2005) machen in ihrer Begriffserklärung die Unterscheidung von der Schulischen Heilpädagogik als „Wissenschaftliche Disziplin und Ausbildungsprofil bezüglich Wissens-, handlungs- und Persönlichkeitskompetenzen für die Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Lernenden mit besonderen Bedürfnissen“ (S.356) und der Schulischen Heilpädagogin und des Schulischen Heilpädagogen als „Fachperson für Planung, Durchführung, Koordination und Integration von Massnahmen im heil- / sonderpädagogischen Bereich der obligatorischen Schulung“ (ebd., S.356).

2.2.2 Historische Betrachtung

Mit der in der Schweiz zunehmenden Industrialisierung im 19. Jahrhundert, erhöhten sich die Anforderungen an den Einzelnen, was zu gesteigerten Erwartungen an die Schulbildung führte. Mit der Totalrevision der Bundesverfassung im Jahre 1874 wurde die obligatorische Schulpflicht eingeführt (Wikipedia, 2014a). Dadurch fand in der Schweiz, Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, eine Institutionalisierung und Konzeptualisierung der Schulung und Förderung von behinderten Schülerinnen und Schülern statt. In den aufgrund von Lehrermangel überfüllten Klassen von bis zu 80 Kindern konnten Kinder mit Behinderungen kaum gefördert werden. Lehrpersonen und Lehrerorganisationen versuchten eine Veränderung herbeizuführen. Im Jahre 1889 fand die erste Tagung der „Konferenz für das schweizerische Idiotenwesen“ statt, bei der über idiotische Zustände, Geistesschwache und Schwachsinnige informiert wurde. Unter anderem wurde auch die Einführung von Hilfsklassen für Schwachbegabte gefordert, um diese angepasst fördern zu können (Gruntz-Stoll, 2008; Moser Opitz, 2008). Mit dem Ziel, den schwachbegabten Kindern eine besondere Förderung zukommen zu lassen, wurden anschliessend überall Anstalten, Hilfsschulen und Spezialklassen gegründet, welche je nach Kanton Förder-, Hilfs-, Sonder- oder Kleinklassen hiessen. Schwerstbehinderten Kinder wurden als bildungsunfähig betrachtet und in speziellen Einrichtungen ohne spezifische Schulbildung untergebracht (Moser Opitz, 2008). Bis im Jahre 1930 gab es schliesslich in fast allen Kantonen der Schweiz Hilfsklassen. Durch diese Entwicklung entstand die Notwendigkeit einer besonderen Ausbildung für die Lehrkräfte. Es bildeten sich erste Ausbildungsstätten. Im Jahre 1924 entstand das Heilpädagogische Seminar in Zürich und 1935 das Heilpädagogische Seminar in Freiburg, das ab 1951 ein Heilpädagogisches Institut wurde (Gruntz-Stoll, 2008; Haeblerlin, 2005; Moser Opitz, 2008).

Die Gründung der Eidgenössischen Invalidenversicherung (IV) in der Schweiz im Jahre 1955 führte zu einer neuen Ausrichtung der Beschulung von Kindern und Jugendliche mit Behinderung. Neu waren Kinder und Jugendliche zu finanziellen Leistungsbezügen über den Staat berechtigt, insofern sie dem Unterricht in der Volksschule inklusiv der Hilfs- und Förder- oder

Kleinklassen nicht folgen konnten. Es erfolgte eine Aufteilung in Sonder- und Volksschule (Moser Opitz, 2008). Innerhalb der Heilpädagogik entwickelten sich Spezialisierungen, die zu effizienteren und leistungsfördernden Organisationsformen führen sollten. Dies war der Beginn der Gestaltung des Sonderschulwesens nach Behinderungsarten (Haeberlin, 2007). Die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen wurden bis in die 70er Jahren „in der Regel Hilfsschullehrer benannt und unterrichteten an besonderen Klassen oder Schulen, den Hilfsklassen oder –schulen“ (Moser Opitz, 2008, S.62). Durch eine Abnahme der Schülerzahlen zu Beginn der 80er Jahren mussten viele Hilfsklassen geschlossen werden. Den Kindern und Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf drohte eine Rückkehr in die Regelklasse ohne spezielle Förderung und Unterstützung. Aus der Not entwickelten sich neue Schulungsformen wie z.B. das Schulmodell „Heilpädagogische Schülerhilfe“, bei dem Kinder mit speziellem Lernbedarf nicht mehr wie bis anhin in besonderen Klassen geschult wurden, sondern in der Regelklasse blieben und zusätzlich eine spezielle Förderung erhielten. Die heilpädagogischen Hilfen konnten dabei in Form einer direkten Förderung der betroffenen Schüler im Einzel- und / oder Kleingruppenunterricht stattfinden oder auch Unterstützungsmassnahmen für die Klassenlehrperson umfassen. Diese Schulmodelle verbreiteten sich in der ganzen Schweiz. Auf theoretischer und wissenschaftlicher Ebene wurde die Thematik der neuen Schulmodelle, bzw. der ersten Integrationsansätze Ende der 80er Jahre intensiv behandelt, woraus vermehrt die Forderung für eine ‚Schule für alle‘ laut wurde. Eine solche Veränderung der Schulmodelle führte zwangsläufig auch zu einer Änderung der Aufgabe der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (Haeberlin et. al., 2003; Haeberlin, 2005; Moser Opitz, 2008). Moser Opitz (2008) beschreibt dies wie folgt: „...Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sollten als Förderlehrkräfte den Regelschulen zugeteilt werden und die Schülerinnen und Schüler dort begleiten und unterstützen“ (S.63). Als didaktische Grundlage dieser Schulform ist nach Haeberlin et. al. das Prinzip der Individualisierung durch Differenzierung³ (Haeberlin et al, 2003). Dies kann geschehen durch äussere Differenzierung, wie z.B. ambulanter Förderunterricht und innere Differenzierung, welches Differenzierungsformen sind, die innerhalb einer gemeinsam unterrichteten Klasse oder Lerngruppe und ohne räumliche Trennung stattfinden. Ein relativ grosser Teil der Heilpädagogischen Schülerhilfe bestand aus pädagogischen Massnahmen, die direkt auf das Kind gerichtet waren. Sie setzten sich zusammen aus Stützmassnahmen, pädagogische-therapeutischen Massnahmen und individualisierenden Hilfen im Schulzimmer. Unter Stützmassnahmen wurden didaktische Trainings verstanden, die zum Ziele hatten, die individuellen Lernrückstände zu beheben. Sie orientierten sich am Lehrplan der Klasse und waren eng an den Klassenunterricht gebunden (Haeberlin et. al., 2003). Pädagogisch-therapeutische Massnahmen wurden ausserhalb des Klassenunterrichts in Kleingruppen durchgeführt und setzten als intensive längerfristige Fördermassnahme bei den grundlegenden Fähigkeiten (Basisfähigkeiten) an, die ent-

³ „Differenzierung meint die Bemühungen, angesichts der unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Schüler und unterschiedlicher gesellschaftlicher Anforderungen durch eine Gruppierung nach bestimmten Kriterien und durch didaktische Massnahmen den Unterricht so zu gestalten, dass die für das schulische Lernen gesetzten Ziele möglichst weitgehend erreicht werden können.“ (Haeberlin et. al.; zitiert nach Schittko, 2001, S. 41)

weder fehlten, gehemmt oder gestört waren (Haeblerlin et. al., 2003). Die Salamanca Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse von der UNESCO, welche integrative Schulungsformen befürwortet, bestärkte die Integrationsbewegung (UNESCO, 1994). Durch die gesetzlichen Veränderungen und der neuen Finanzierungsstruktur haben sich die integrativen Schulmodelle in der Schweiz etabliert. Parallel dazu bestehen in den meisten Kantonen nach wie vor Sonderschulen. Die Schulische Heilpädagogik wird heute zum Grundangebot der sonderpädagogischen Massnahmen und Angebote gezählt und gehört zu den unterrichtsbezogenen Massnahmen, die in der Regel- oder Sonderschule stattfinden (vgl. EDK, 2007a). Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen arbeiten heute in integrativen Schulungsformen, in speziellen Fördersettings⁴, Sonderschulen, Förderzentren, in Angeboten im Übergang Schule-Beruf, in der beruflichen Erstausbildung, der allgemeinbildenden Sekundarstufe II und in der integrativen oder separativen Weiterbildung. Die meisten Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen arbeiten in einem Tätigkeitsfeld, das der Stufe ihres Lehrerdiplooms für Regelklassen entspricht.

2.2.3 Ziele und Aufgabenbereiche

Die Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sind in der Regel- und der Sonderschule tätig. Somit sind alle Stufen des Bildungssystems eingeschlossen. Die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen unterstützen Kinder und Jugendliche im schulischen Lernen und sind Fachpersonen für Unterricht und Erziehung. Das Ziel der Schulischen Heilpädagogik ist das „Lernen auch dort zu ermöglichen, wo es aufgrund erschwerter Bedingungen ohne zusätzliche Unterstützung nicht ohne weiteres möglich ist“ (Gruntz-Stoll & Zurfluh, 2008, S.113). Nach Gruntz-Stoll und Zurfluh geht es dabei nicht grundsätzlich um die Behandlung einer Auffälligkeit oder Störung, sondern um die Unterstützung des Lernens und des Aneignens von Wissen sowie dem Aufbau von Fertigkeiten (ebd.). Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen können den Unterricht individualisieren und differenziert gestalten.

Die Herausforderung insbesondere in integrativen Schulungsformen besteht darin, einerseits den einzelnen Schülerinnen und Schülern entwicklungsadäquate Angebote zur Verfügung zu stellen und andererseits das gemeinsame Lernen im Klassenverband nicht aus den Augen zu verlieren. (Moser Opitz, 2008, S.69)

Dabei bewegt sich die Schulische Heilpädagogik ständig in einem Spannungsfeld, in dem entschieden werden muss, ob sie sich mehr am Individuum und dessen Voraussetzungen oder an einer bestimmten Norm, wie die des Regellehrplans, orientieren soll. Individualisierender Unterricht wird oft als das Einsetzen besonderer Unterrichtsformen und Vorgehensweisen verstanden, um möglichst die Lernziele des Lehrplans der Volksschule zu erreichen (ebd.).

⁴ Elemente eines Settings sind Ort, Zeit, physikalische Eigenschaften, Aktivität, Teilnehmer und Rollen. Ein Setting ist demzufolge ein „Ort mit spezifischen physikalischen Eigenschaften, in dem die Teilnehmer in bestimmter Weise in bestimmten Rollen und in bestimmten Zeitabschnitten aktiv sind“ (Oerter, 2008, S. 88, zit. nach Bronfenbrenner).

Die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen unterrichten aber nicht nur die Kinder und Jugendlichen, sondern arbeiten auch eng mit ihren Familien und dem schulischen Umfeld zusammen. Sie beraten und unterstützen Lehrerinnen und Lehrer und beteiligen sich an einer interdisziplinären Teamarbeit. Als Fachpersonen sind sie für die Lernprozesse der Kinder und Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf verantwortlich. Sie diagnostizieren im Unterricht situationsgerecht und umfassend, leiten daraus Förderziele ab, bzw. entwickeln individuelle Förderpläne, planen entsprechende Fördermassnahmen und setzen diese um. Nebst dem Unterrichten leisten sie auch administrative Arbeiten, wie das Verfassen von Evaluationen und Berichten. Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen reflektieren ihre Arbeit und entwickeln sich weiter (Fachhochschule Nordwestschweiz, 2013b; Pädagogische Hochschule Bern, n.d.; BIZ-Berufsinfo, 2013b; Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik, 2014).

Die Hochschule für Heilpädagogik fasst die Aufgabenbereiche der Schulischen Heilpädagogik in 7 Aufgabenfeldern zusammen (Hochschule für Heilpädagogik, 2013):

- Aufgabenfeld 1 Förderdiagnostik: Erfassen – Planen – Evaluieren
- Aufgabenfeld 2 Unterrichten – Besonderer Bildungsbedarf
- Aufgabenfeld 3 Unterricht Fachdidaktik Sprache und Fachdidaktik Mathematik – Besonderer Bildungsbedarf
- Aufgabenfeld 4 Umgang mit herausforderndem Verhalten
- Aufgabenfeld 5 Beraten
- Aufgabenfeld 6 Kontext gestalten und entwickeln
- Aufgabenfeld 7 Forschen, Entwickeln, Reflektieren

2.2.4 Klientel und Förderschwerpunkte der Schulischen Heilpädagogik

Nach BIZ-Berufsinfo unterrichten Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen „Kinder und Jugendliche, die körper-, sinnes-, geistig-, mehrfach- oder lernbehindert, bzw. verhaltensauffällig sind oder von einer Behinderung bedroht sind“ (BIZ-Berufsinfo, 2013b). Gruntz-Stoll und Zurfluh erachten dabei vor allem die Förderung der Lernvoraussetzungen in den Bereichen der Sprache, Motorik, Kognition, Wahrnehmung und Emotionalität als grundlegend (Gruntz-Stoll & Zurfluh, 2008). Die Förderschwerpunkte können gemäss der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) abgeleitet werden und liegen in den Bereichen der Aktivitäten (WHO, 2005). Anhand des Schulischen Standortgesprächs wurden diese Aktivitäten in Bezug auf die Schule abgeleitet und können als Oberbegriffe vorkommender Förderbereiche gleichgesetzt werden (vgl. Leinhard-Tuggener, 2007). Es sind dies: Allgemeines Lernen, Spracherwerb und Begriffsbildung, Lesen und Schreiben, Mathematisches Lernen, Umgang mit Anforderungen, Kommunikation, Bewegung und Mobilität, für sich selbst sorgen, Umgang mit Menschen, Freizeit, Erholung und Gemeinschaft.

2.2.5 Bezugsquellen, Arbeitsweisen und Methoden

Wie bereits erwähnt wurde, zählt die Schulische Heilpädagogik zum Grundangebot der sonderpädagogischen Massnahmen und Angebote. Sie gehört zu den unterrichtsbezogenen Massnahmen, die in der Regel- oder Sonderschule stattfinden. Aus diesem Grund sind für die Schulische Heilpädagogik, nebst den heilpädagogischen Konzepten mit ihren Grundhaltungen, insbesondere methodische Ansätze aus dem Gebiet der Pädagogik und deren Didaktik relevant.

Die Hochschule für Heilpädagogik geht von leitenden Grundhaltungen aus, die sie in sieben Leitgedanken für ein professionelles Verständnis aufführt (Hochschule für Heilpädagogik, 2013, S.4-5):

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen arbeiten ressourcenorientiert.
- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen handelnd integrativ und partizipativ.
- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen arbeiten theoriegestützt und verbindlich.
- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen denken systemisch und mehrperspektivisch.
- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen handelnd vernetzt und interdisziplinär.
- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen vertreten ethische Grundwerte.
- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen reflektieren kritisch und bilden sich weiter.

Moser Opitz spricht, im Sinne der Schweizerischen Tradition, von folgenden Unterrichtsprinzipien für das Arbeitsfeld der Schulischen Heilpädagogik: Individualisierung, Schulung und Förderung basaler Lernvoraussetzungen, Förderdiagnostik und Klassenführung (vgl. Moser Opitz, 2008). In der Berufsbeschreibung werden zudem die integrativen Schulungsformen, die Zusammenarbeit mit allen beteiligten Fachpersonen, die Berücksichtigung der ausserschulischen Lebenswelten und die Orientierung an den Fähigkeiten aufgezählt (BIZ – Berufsinfo, 2013). Die didaktischen Prinzipien der früheren „Hilfsschulpädagogik“ haben sich mit den neueren Ansätzen in der Pädagogik gleichermassen gewandelt. So führten die Einflüsse der Systemtheorie und der kritisch-konstruktiven Didaktik dazu, „dass auch für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf ein Unterricht gefordert wird, welcher in hohem Mass gemeinsames Lernen, Mit- und Selbstbestimmung, entdeckendes Lernen usw. berücksichtigt“ (Moser Opitz, 2008, S.76). Als Beispiel für den Mathematikunterricht kann dazu das E-I-S-Prinzip nach Bruner (vgl. Voss, 2012, S.5-8) betrachtet werden, bei dem es darum geht, das Wissen mit verschiedenen Repräsentationen darzustellen und miteinander zu Verbinden. Beschrieben werden dabei die Ebenen der Handlung (enaktiv), die Ebene des Bildes (ikonisch) und die Ebene des Zeichens/ Sprache (symbolisch). Allerdings findet dieser Unterricht immer „unter der Vorausset-

zung der Individualisierung und der Strukturierung durch die Lehrperson statt“ (Moser Opitz, 2008, S.76).

Die integrative Didaktik kann als Konzept eines Gemeinsamen Unterrichts betrachtet werden, bei dem spezifische Unterrichtsprinzipien und Unterrichtsformen unterschieden werden können (Heimlich, 2007a). Dies kann unter anderem bei den Unterrichtsprinzipien die Handlungsorientierung, Bedürfnisorientierung (individualisiertes und differenziertes Lernangebot), Lernen mit allen Sinnen, Soziales Lernen, Selbsttätigkeit oder Zielorientierung sein. Unter Unterrichtsformen fallen die Freiarbeit, der Wochenplan, das Stationslernen, der Gesprächskreis, der Frontalunterricht, die Übung oder die Einzel- und Kleingruppenförderung. Diese Unterrichtsprinzipien und Unterrichtsformen können von Regellehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gleichermaßen angewendet werden. So arbeiten Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Unterricht nicht mit besonderen Methoden. Vielmehr setzen sie Vorgehensweisen, die aus der Regelpädagogik stammen, ganz bewusst ein. Um dies zu ermöglichen, müssen die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen über ein fundiertes fachliches und fachdidaktisches Wissen verfügen. Dazu gehören die Kenntnisse zum Aufbau von beeinträchtigten Lern- und Abstraktionsprozessen sowie Kenntnisse über die emotionale und soziale Entwicklung im Zusammenhang mit auffälligem Verhalten (Heimlich, 2007; Moser Opitz, 2008).

Ein weiterer Aspekt ist die Förderdiagnostik. Als Grundlage dazu dient die ICF, bei der die biologischen, psychologischen und sozialen Aspekte einer Person betrachtet werden. Es wird beschrieben, was eine Person kann und nicht in welchem Bereich ihre Defizite liegen (WHO, 2005). Eine Förderung lässt sich dabei nur aus fachdidaktischen Kenntnissen aus bestimmten Inhaltsbereichen ableiten. Die Schulische Heilpädagogik muss deshalb „über spezifische fachliche, fachdidaktische und entwicklungspsychologische Kenntnisse zu vielen Einzelthemen verfügen“ (Moser Opitz, 2008, S.70).

Im Umgang mit schwierigen Schulsituationen werden nach Moser Opitz unterschiedliche Konzeptionen beigezogen, wie systemisch, bzw. systemisch-ökologisch ausgerichtete Ansätze oder auch kognitive Verhaltensmodifikationen und Strategietrainings (vgl. Moser Opitz, 2008).

Gruntz-Stoll und Zurfluh betonen zusätzlich, dass die Schulische Heilpädagogik gelegentlich auch therapeutische Arbeitsweisen anwenden muss, wenn durch gezielte Hilfestellungen und methodisches Vorgehen Lernschwierigkeiten gemildert oder überwunden werden müssen (vgl. Gruntz-Stoll & Zurfluh, 2008).

2.2.6 Ausbildung

Die Grundlage für die Gestaltung der Ausbildungslehrgänge im Bereich der Sonderpädagogik, in der Vertiefungsrichtung der Schulischen Heilpädagogik, ist das Reglement über die Anerkennung der Diplome in diesem Bereich (EDK, 2008). Die Ausbildung erfolgt auf der Tertiärstufe

(Pädagogische Hochschule, Fachhochschule, universitäre Hochschule, weitere Hochschulinstitutionen).

Dem Ausbildungsziel ist zu entnehmen, dass gemäss Art. 3 (vgl. EDK, 2008, S. 2) das Studium in der Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik vor allem Wissens-, Handlungs- und Persönlichkeitskompetenzen für die Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Schülerinnen und Schülern mit besonderem Bildungsbedarf vermittelt. Die Kompetenzen, welche die Ausgebildeten nach erfolgreichem Studium zu erlangen haben sind im Anhang C aufgeführt.

Für die Zulassung wird nach Art. 4 (vgl. EDK, 2008, S. 4) ein Lehrerdiplom für Regelklassen, ein Diplom in Logopädie oder Psychomotoriktherapie (auf Bachelor-Stufe) oder einem Bachelor-Abschluss in einem verwandten Studienbereich benötigt. Für die Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik wird gemäss Art. 6 (ebd., S. 4) von Studierenden, die nicht über ein anerkanntes Lehrdiplom für den Unterricht in Regelklassen verfügen, das mindestens einem Bachelor-Abschluss entspricht, theoretische und/oder praktische Zusatzleistungen im Bereich der Ausbildung für den Unterricht in der Regelschule verlangt. Im Studium werden Theorie und Praxis mit Lehre und Forschung verbunden. Der Studienplan wird von den Kantonen erlassen und beinhaltet die Theorie und Praxis der Sonderpädagogik, die Erarbeitung relevanter Inhalte benachbarter Fachbereich wie Psychologie, Medizin, Soziologie und Rechtskunde, die Forschungsmethoden und die Erkenntnisse der aktuellen Forschung im Bereich der Sonderpädagogik. Ein integraler Bestandteil der Ausbildung ist die Praxis. Bei der berufsbegleitenden Ausbildung wird ein Teil der Praktika durch die begleitende, berufspraktische Tätigkeit ersetzt. Die Praxisausbildung muss in mindestens zwei verschiedenen Tätigkeitsfeldern erfolgen, in der Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik an einer Regelschule und an einer sonderpädagogischen Einrichtung (EDK, 2008).

In der Schweiz gibt es in mehreren deutschsprachigen Kantonen Ausbildungsstätten zum „diplomierten Sonderpädagogen / diplomierte Sonderpädagogin (EDK) Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik“ (EDK, 2008). Im Folgenden werden die Ausbildungslehrgänge für die Schulische Heilpädagogik an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH), der Pädagogischen Hochschule in Bern (PH Bern) und der Fachhochschule Nordwestschweiz in Basel (FHNW) genauer betrachtet.

Beim Studiengang Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik gibt es, im Vergleich zum Ausbildungsort Basel, in Zürich und Bern unterschiedliche Möglichkeiten zur Schwerpunktsetzung eines Spezialgebietes innerhalb des Berufs (Hochschule für Heilpädagogik, 2014a; Pädagogische Hochschule Bern, 2013; Fachhochschule Nordwestschweiz, 2013b).

Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH)

- Pädagogik bei Schulschwierigkeiten (PSS)
- Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung (PMGB)

- Pädagogik für Schwerhörige und Gehörlose (PSG)
- Pädagogik für Sehbehinderte und Blinde (PSB)
- Pädagogik für Körper- und Mehrfachbehinderte (PKM)

Pädagogische Hochschule in Bern (PH Bern)

- Pädagogik für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen im Lernen oder im Verhalten (PLV)
- Pädagogik für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung (PGB)

Die Ausbildungslehrgänge können an allen drei Orten vollzeitlich oder berufsbegleitend absolviert werden und dauern vier bis maximal acht Semester. An der HfH umfasst der Studiengang 90 ECTS-Punkte, an der PH Bern 120 ECTS-Punkte und an der FHNW 110 ECTS-Punkte.

Die Studieninhalte und Ziele der Masterstudiengänge für alle drei Ausbildungsstätten sind im Anhang D aufgeführt.

2.3 Psychomotoriktherapie

In diesem Kapitel wird die Psychomotoriktherapie vorgestellt.

2.3.1 Zum Begriff der Psychomotoriktherapie

Um den Begriff der Psychomotoriktherapie zu definieren, muss dieser vorgängig umschrieben werden, da er unterschiedlich definiert und verwendet wird, was zu einer Begriffsverwirrung führen kann.

Seewald (1997) differenziert den Begriff der Psychomotorik in vier Verwendungsbereiche. Als erstes versteht er darunter ein „Konzept der Entwicklungsförderung“ (S.272). Darunter wird die Psychomotorik als Eigenname oder als Begriff für ein bestimmtes Verfahren, bzw. (Förder-)Konzept verwendet. Für welche Ziele eine psychomotorische Förderung dabei steht, hängt von dem ausgehenden Konzept ab, auf das zurückgegriffen wird (vgl. Reichenbach, 2010). „Psychomotorik als Konzeptbegriff benennt demnach die Ziele und ein Vorgehen der Förderung für eine ausgewählte Klientel“ (Reichenbach, 2010, S. 11). Eggert und Lütje-Klose (2008) verstehen darunter „eine Reihe von verschiedenen pädagogisch-therapeutischen Methoden, die alle von der Möglichkeit ausgehen, motorische, kognitive, soziale und schulische Lernprozesse und therapeutische Zielsetzungen bei Kindern durch eine (systematische) Beeinflussung der Bewegung/Motorik zu fördern“ (S.20). Als zweite Differenzierung sieht Seewald (1997) Psychomotorik „als Begriff, der die Einheit von körperlichen und seelischen Prozessen bezeichnen soll“ (S.272) und versteht darunter „die Ganzheitlichkeit und Unteilbarkeit körperlich-seelischer Prozesse“ (S.272). Der dritte Bereich stellt den Begriff der Psychomotorik „als Begriff der (Sport-) Motorikforschung“ (ebd., S.272) dar. Seewald meint damit das Verständnis der Psychomotorik als Oberbegriff für Theorien, die sich mit der psychisch gesteuerten Motorik auseinandersetzen (ebd.). Es geht dabei um „die modellhafte Rekonstruktion des Zusammenhangs von inneren unsichtbaren Prozessen (z.B. zentrale nervöse Abläufe, Motive etc.) mit äusseren, sichtbaren Bewegungen (z.B. bei der Arbeit, beim Sport etc.)“ (ebd., S.272). Als letzten Verwendungsbereich beschreibt Seewald (1997) die Psychomotorik „als entwicklungsorientierter Begriff“ (S.272). In diesem Sinne bezeichnet die Psychomotorik eine Phase der kindlichen Entwicklung, die in folgender Reihenfolge verläuft: Neuromotorik, Sensomotorik, Psychomotorik und Soziomotorik.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die vier Verwendungsbereiche des Begriffs Psychomotorik nach Seewald in zwei Bereiche aufgeteilt werden. Einerseits wird Psychomotorik als Konzeptbegriff (Eigenname für ein bestimmtes Konzept, Verfahren) verwendet und andererseits als Allgemeinbegriff für die wechselseitige Abhängigkeit der seelischen Befindlichkeit und der motorischen Fähigkeit (vgl. Reichenbach, 2010; Seewald, 1997).

Zimmer (2006) definiert die Psychomotorik als Allgemeinbegriff mit dem Eigenschaftswort „psychomotorisch“ das „die funktionale Einheit psychischer und motorischer Vorgänge, die enge Verknüpfung des Körperlich-motorischen mit dem Geistig-seelischen kennzeichnet“ (S.22).

Nach dem Schweizerischen Verband der Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten wird der Begriff Psychomotorik wie folgt definiert:

Die Psychomotorik ist sowohl ein Konzept als auch ein Fachgebiet. Das Konzept beruht auf der Wechselwirkung zwischen der Motorik und dem Gefühlsleben eines Menschen. Der Körper gilt dabei als Träger von sensomotorischen, emotionalen, affektiven, kognitiven und sozialen Erfahrungen. Gleichzeitig ist die Psychomotorik ein Fachgebiet: Als pädagogisch-therapeutische Fachtätigkeit stellt die Psychomotorik-Therapie den Körperausdruck und die Körperwahrnehmung ins Zentrum des Menschen. (Schweizerischen Verband der Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten 2004, S.2)

In dieser Definition lässt sich der Begriff als Konzept im Sinne von Seewald (1997, Variante 1) als Allgemeinbegriff der Psychomotorik übersetzen. Mit der Psychomotorik als Fachgebiet kommt jedoch noch eine zusätzliche Dimension dazu, die in der Schweiz verwendet wird. Nämlich die Begriffsverwendung der Psychomotorik als Fachgebiet, in der mit verschiedenen Konzepten, Ansätzen und Methoden gearbeitet wird.

Diese zwei Verwendungen des Begriffs der Psychomotorik sind in der einheitlichen Terminologie der EDK für den Bereich der Sonderpädagogik (EDK, 2007c) gut sichtbar:

Psychomotorik befasst sich mit der Wechselwirkung zwischen Wahrnehmen, Fühlen, Denken, Bewegen und Verhalten, sowie in ihrem körperlichen Ausdruck. In der Psychomotorik werden Entwicklungsauffälligen, -störungen und Unterstützungsmassnahmen geplant, durchgeführt und ausgewertet. (EDK, 2007c, S.4)

Die Namen der Fachrichtungen der Psychomotorik sind je nach europäischem Land unterschiedlich. In der Schweiz lautet der offizielle Fachbegriff Psychomotoriktherapie (PMT).

In der Juristischen Handreichung für die Sonderpädagogik (vgl. Riemer-Kafka, 2012, S.54) wird die Psychomotoriktherapie einerseits als pädagogisch-therapeutische Massnahme im Sinne des Sonderpädagogik-Konkordates bezeichnet und andererseits als medizinisch-therapeutische Massnahme. Die detaillierte Beschreibung folgt in der Juristischen Handreichung in Kapitel 2.4.

Wie in der Definition der Psychomotorik nach der einheitlichen Terminologie der EDK für den Bereich Sonderpädagogik (EDK, 2007c) und in der Juristischen Handreichung für die Sonderpädagogik (Riemer-Kafka, 2012) ersichtlich ist, werden in der Schweiz beide Begriffe (Psychomotorik und Psychomotoriktherapie) für die Bezeichnung dieser Fachrichtung verwendet.

2.3.2 Historische Betrachtung

In ihrem Ursprung entstanden die unterschiedlichen Verfahren der Psychomotorik, mit ihren praktischen und theoretischen Überlegungen, meist aus der therapeutischen Arbeit mit gesell-

schaftlichen Randgruppen in klinisch-psychiatrischen Einrichtungen. Die Psychomotorik hat sich dabei in den verschiedenen europäischen Ländern relativ eigenständig entwickelt. Die inhaltlichen Unterschiede sind durch die Ausbildung ihrer Begründer geprägt (Fischer, 2009). Wird die Psychomotorik aus historischer Sicht betrachtet, lassen sich nach Seewald verschiedene Vorläufer finden, die zur Entstehung der Psychomotorik beigetragen und diese nachhaltig geprägt haben (Seewald, 2002). Eine davon ist die heilpädagogische Traditionslinie. Kiphard gilt in Deutschland als Urvater der Psychomotorik. Er studierte Sport, Psychologie und Pädagogik und arbeitete als Diplom-Sportlehrer in einer kinder- und jugendpsychiatrischen Klinikpraxis in Deutschland (vgl. Fischer, 2009; Irmischer, 1989; Seewald, 2002). Er beobachtete, dass viele seiner Patienten Beeinträchtigungen in ihren Wahrnehmungs- und Bewegungsmustern aufwiesen und erarbeitete mit Hünnekens (ärztlicher Leiter) eine psychomotorische Übungsbehandlung. Damit gab er den Patienten die Möglichkeit, diese Entwicklungsprozesse nachzuholen. Am Anfang dieser konzeptionellen Entwicklung der Psychomotorik stand die Praxis (vgl. Fischer, 2009; Irmischer, 1989; Seewald, 2002; Wikipedia, 2014d). Für ihre Behandlung nutzten Kiphard und Hünnekens „unter anderem Elemente der Leibeserziehung und Gymnastik, der Sinnes- und Bewegungsschulung und Rhythmik und führten diese für eine individuelle Förderung motorisch beeinträchtigter Kinder zusammen“ (Irmischer, 1989, S.9). 1960 erschien die erste Auflage von Kiphards Buch „Bewegung heilt“, in dem er versucht, seine praktische Arbeit systemisch aufzuzeigen.

Die Leibeserziehung und Gymnastik beinhaltete „die Schulung der Bewegung durch Entwicklung, Steigerung und Erhaltung der Kräfte des Körpers“ (Reichenbach, 2010, S.14). Dabei wurden in Gruppen oder Einzeln „grundlegende körperliche Eigenschaften (z.B. Kraft, Beweglichkeit, Lockerheit) und allgemeine koordinierte Bewegungsformen durch Gehen, Laufen, Hüpfen, Federn, Springen und Schwingen in harmonisch gestalteten Bewegungsabläufen entwickelt“ (ebd., S.14). Im Zentrum standen jeweils die Funktionalität, der Ausdruck sowie die anatomische Betrachtung des Körpers. Wichtige Vertreter waren François Delsarte (1811-1871), Bess Mensendieck (1864-1958) und Elsa Gindler (1885-1961), die auch in der Rhythmik zuhause war. Die Leibeserziehung gilt als Vorläufer der heutigen Sportpädagogik (vgl. Fischer, 2009; Irmischer, 1989; Reichenbach, 2010; Seewald, 2002).

Als weitere wichtige Bezugsquelle diente Kiphard die Rhythmik, der er eine grundlegende erzieherische Bedeutung beimass (Reichenbach, 2010). Im Zeitalter der Industrialisierung wurde die Mechanisierung und Verzeitlichung im Arbeitsalltag von vielen Menschen als Entwurzelung und Verelendung betrachtet. Als Gegensatz entstand die Rhythmusbewegung, zu der der moderne Tanz und die Reformpädagogik zählen. 1911 wurde in Hellerau bei Dresden die Rhythmik-Schule eröffnet. Lehrer war Emile Jaques-Dalcroze (1865-1950), der zuvor am Genfer Konservatorium gelehrt hatte (Seewald, 2002). „Sein Ziel war ursprünglich die Entwicklung der Musikalität im Menschen gewesen, die sich infolge der Universalität des Rhythmus erweiterte“ (Wikipedia, 2014c). Er vertraute auf die, in seiner Arbeitsweise, hervortretende Wechselwirkung der musikalischen, körperlichen und emotionalen Erfahrung und bemerkte, dass die Rhythmik

sich positiv in pädagogischen Prozessen und im sozialen Lernfeld zeigte (vgl. Seewald, 2002; Wikipedia, 2014c). Schülerinnen von ihm waren unter anderem Charlotte Pfeffer (1881-1970), die Schweizerin Mimi Scheiblauer (1891-1968), Elfriede Feudel (1881-1966), Elsa Gindler, die sich auch der Gymnastik widmete und Mary Wigman (1886-1973). Pfeffer und Scheiblauer versuchten „phantasievoll und einfühlsam durch Rhythmik die ganzheitliche natürliche Bewegungsentwicklung ihrer behinderter Kinder zu fördern“ (Fischer, 2009, S.15). Mary Wigman gilt heute als eine der wichtigsten Wegbereiterinnen der Tanztherapie. Als Gegenbewegung dieser Rhythmusbewegung gab es die „Münchener Rhythmusrebell“, wie sie in Seewald (2002, S.27) nach Günther zitiert werden. Sie sahen den Rhythmus als „Urphänomen des Lebens“ an, bzw. „nicht vom Menschen gemacht, sondern der Mensch wurde von ihm, wie alles Leben, durchflutet“ (ebd., S.27). Zu diesen Vertretern gehörten Rudolf Bode (1881-1970) und Rudolf Laban (1879-1958) (vgl. Bode-Bund, 2014; Tanzarchiv Leipzig e.V., 2014).

Aus der pädagogischen und medizinischen Strömung der Heilpädagogik, die als Sinnes- und Bewegungsschulung betrachtet wird, wurde Kiphard durch Maria Montessori, den Reformpädagogen Bartsch und Lesemann und dem Psychologen Löwnau beeinflusst. Nach Irmischer war es Löwnaus Verdienst, die Bewegungserziehung mit dem therapeutischen Zugang zu bereichern, indem er bereits kindzentrierte Elemente, im Sinne von (psycho-)therapeutische Akzente, einsetzte (Fischer, 2009; Irmischer 1989). Maria Montessori hatte die Ideen der Wahrnehmungsentwicklung von Itard und Seguin in ihr differenziertes Erziehungskonzept integriert (vgl. Fischer, 2009; Irmischer, 1989; Seewald, 2002). Diese sahen in der Förderung der Wahrnehmung und der Bewegung einen entscheidenden Einfluss auf die Erziehung von Kindern (ebd.). Bartsch wiederum übernahm von Montessori die Ideen der Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit und entwickelte „geistig-orthopädische Übungen“ (Reichenbach, 2010, S.23). Er ging davon aus, dass Störungen der psychischen Funktionen wie Aufmerksamkeit, Merkfähigkeit sowie Kombinationsfähigkeit der Grund dafür ist, dass Schüler im Unterricht nicht erfolgreich teilnehmen konnten (Reichenbach, 2010). Für ihn war es wichtig, dem Kind genügend Raum zu geben, für die Fantasie und das Ausleben im Spiel. Lesemann, der kindgerechtere und individuellere Übungen entwickelte als Bartsch, ging davon aus, dass Kinder mit motorischen Schwächen meist nicht die Voraussetzungen mitbrachten, um die Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben oder Rechnen zu erlernen. Er forderte demzufolge eine Förderung, mit dem Ziel einer ganzheitlichen Erziehung (vgl. Irmischer, 1989; Fischer, 2009; Seewald, 2002; Reichenbach, 2010).

Nachfolgend hat sich die Psychomotorik in Deutschland langsam verändert, was auch im Werk von Kiphard zu beobachten ist. „Von einer medizinisch-psychiatrischen Sichtweise ausgehend hat er sich später verstärkt einem ganzheitlichen Paradigma verschrieben. Hierbei beruft er sich u.a. auf den Gestaltkreis von V. von Weizsäcker, auf die Reformpädagogik und die Rhythmikerziehung“ (Fischer, 2009, S.18). Das Konzept von Kiphard wird heute als Meisterlehre angesehen und ist als praxeologisches Konzept zu verstehen, das sich aus der Praxis heraus entwickelt hat. Zu Beginn der 70er Jahre erweiterten Friedhelm Schilling, in der klinischen Psychologie tätig, und Dietrich Eggert, der in der pädagogischen Psychologie arbeitete, die bis dahin

überwiegend praxisorientierte Psychomotorik, mit wertvollen theoretischen Aspekten. Dies ermöglichte einerseits eine Öffnung in Richtung klinischer Bereich und andererseits zur Heil- und Sonderpädagogik hin (vgl. Fischer, 2009; Hölter, 1998). Mit dem Ansatz von Renate Zimmer Anfangs der 80er Jahre, konnte zudem die Brücke zum Sportförderunterricht und zum Sportunterricht geschlagen werden. Aufgrund des grossen Erfolgs der psychomotorischen Arbeit wurde in den 70er Jahren beschlossen, eine Wissenschaftsdisziplin mit dem Namen Motologie zu entwickeln. Im Unterschied zu anderen Wissenschaftsdisziplinen wurde die Praxis jedoch nicht durch die Theorie legitimiert, sondern die Theorie liess sich aus der Praxis entwickeln und bilden. 1976 wurde in Deutschland der Aktionskreis Psychomotorik gegründet, welcher die psychomotorische Idee vertrat und in den folgenden Jahren die theoretischen Grundlagen der deutschen Psychomotorik entwickelte. Er bestand aus Bewegungsfachleuten der Disziplinen Pädagogik, Psychologie und Medizin. Aus diesen Grundlagen entstanden erste Ausbildungslehrgänge. In der Folge entwickelten sich weitere Ansätze, die bis heute alle einen grossen Einfluss auf die psychomotorische Arbeit im deutschsprachigen Raum haben (vgl. Fischer, 2009; Hölter, 1998; Irmischer, 1989; Reichenbach, 2010; Seewald, 2002).

In der Deutschschweiz gilt die Schweizerin Susanne Naville als Begründerin der Psychomotoriktherapie. Wichtig für Naville waren die Rhythmikstunden- und -seminare bei Mimi Scheiblauber. Dort absolvierte Naville eine Rhythmikausbildung. Schon von Beginn der Ausbildung an wurde dabei in Sonderklassen mit behinderten und verhaltensgestörten Kindern gearbeitet. Während eines Studiumunterbruchs besuchte Naville verschiedene Kurse in Rhythmik, Tanz und Gymnastik unter anderem auch bei Mary Wigman. Da Naville mehr über die psychologischen Zusammenhänge und heilpädagogischen Grundlagen in Bezug auf die Bewegung wissen wollte und das Schweizerische Diplom für Tanz und Gymnastik anstrebte, besuchte sie zusätzliche Fächer wie Anatomie, Physiologie, Pädagogik und Psychologie. Während ihrer Ausbildung erteilte Naville Bewegungskurse und erhielt 1953 das Diplom. Als sie in den 50er Jahren nach Genf zog, suchte sie den Kontakt zu sonderpädagogischen Institutionen und wurde an den Service Médico-Pédagogique verwiesen. Dort kam sie mit Professor Ajuriaguerra, einem französischen Neuropsychiater und Psychoanalytiker, in Kontakt, der Grundlagenforschungen im Bereich der Psychomotorik betrieb. In Genf eröffnete er mit einem Psychoanalytiker eine Praxis für Kinder mit psychomotorischen Störungen und Kinder mit Sprachstörungen. In dieser Zusammenarbeit von Ajuriaguerra, Naville und weiteren Fachpersonen wurden die Grundlagen einer theoretischen und praktischen Systematik der Psychomotoriktherapie, die sich in den Fachbereich der Heilpädagogik einfügt, erarbeitet und erweitert. Durch neu aufkommende Fragestellungen in Bezug auf die Arbeit mit diesen Kindern und Jugendlichen, besuchte Naville zusätzlich Vorlesungen von Piaget und die Fallbesprechungen in der Psychiatrischen Klinik. 1964 gab es in Zusammenarbeit mit dem Service Médico-Pédagogique den ersten Ausbildungslehrgang am Institut Jean-Jacques Rousseau in Genf. Naville zog nach Zürich und eröffnete am Kinderspital eine Stelle für Psychomotoriktherapie. Nach Kontaktaufnahme mit dem Heilpädagogischen Seminar (heute HfH), konnte sie 1970 in das Grundstudium der Heil-

pädagogik eine integrierte Spezialausbildung für Psychomotoriktherapie einbringen. Ab 1972 begann die erste zweijährige Ausbildung für Psychomotoriktherapie in der Deutschschweiz, an der Susanne Naville Dozentin war. Naville vertrat dabei einen „ganzheitlichen Ansatz, mit dem sie sowohl die psychosozialen als auch die biologische-medizinischen Sachverhalte miteinbezog“ (Kubli, 1991; Siegenthaler, 2010).

1973 konnte der neu gegründete Schweizer Verband der Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten (astp) einen Tarifvertrag mit der Eidgenössischen Invalidenversicherung (IV) für die Finanzierung der Psychomotoriktherapie erwirken, der 1998 erneuert und differenziert wurde. „Die Psychomotoriktherapie war von der IV als medizinisch-therapeutische, sowie als pädagogische-therapeutische Massnahme anerkannt“ (Kleiner, 2007, S.69). Die Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten arbeiten heute meist separativ in einem speziell eingerichteten Therapieraum in Schulen, Praxen, Heimen oder vereinzelt in Spitälern. Die Therapie findet normalerweise ein Mal in der Woche, während einer Stunde, statt. Die Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten können auch integrativ in Klassen im Sinne einer psychomotorischen Förderung oder Prävention arbeiten.

2.3.3 Ziele und Aufgabenbereiche

BIZ-Berufsinfo (2013a) beschreibt die Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten als „Fachpersonen für die Erfassung und Therapie von Entwicklungs- und Bewegungsauffälligkeiten“. Nach Gruntz-Stoll und Zurfluh (2008) steht die Behandlung von Auffälligkeiten im motorischen sowie im psychischen und sozialen Bereich im Zentrum „mit dem Mittel der Bewegung“ (S.112). Zimmer sieht das Ziel der psychomotorischen Förderung wie folgt:

Psychomotorische Förderung verfolgt damit einerseits das Ziel, über Bewegungserlebnisse zur Stabilisierung der Persönlichkeit beizutragen – also das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu stärken –, andererseits soll jedoch auch eine Bearbeitung motorischer Schwächen und Störungen, aber auch der Probleme des Kindes in der Auseinandersetzung mit sich selbst und seiner Umwelt ermöglicht werden. (Zimmer 2012, S.22)

In Anlehnung an die ICF-Terminologie ist das Ziel der Psychomotorik, nach Psychomotorik Schweiz (2013), im Bereich der Regel- und Sonderschulung „die Schwierigkeiten von Kindern und Jugendlichen aus der gegenseitigen Beeinflussung der Kontextfaktoren und der Körperfunktionen und -strukturen zu verstehen und sie darin zu unterstützen, möglichst uneingeschränkt zu handeln (Aktivität) und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen (Partizipation)“ (S.2). Durch die Förderung soll das Kind zu einem besseren Selbstwertgefühl und einer erweiterten Wahrnehmungs-, Handlungs-, Lern- und Kontaktfähigkeit gelangen (Biz-Berufsinfo, 2013).

Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten sind vor allem im pädagogisch-therapeutischen Bereich tätig, können aber auch medizinisch-therapeutischen ausgerichtet arbeiten. Gruntz-Stoll und Zurfluh (2008) verstehen unter dem Begriff pädagogisch-therapeutisch „die Bezeich-

nung für besondere Massnahmen, die im pädagogischen Feld stattfinden“ und die „Förderung und Ermöglichung von Lernen und Entwicklung zum Ziel hat“ (S.110-111). Die medizinisch-therapeutischen Massnahmen werden im Gegensatz dazu „zur Heilung eines körperlichen oder seelischen Leidens angewendet“ (ebd., S.111). Im Vordergrund der pädagogisch-therapeutischen Massnahmen steht demzufolge die Entwicklung des Kindes und nicht die Behandlung einer Auffälligkeit. In der Psychomotoriktherapie werden durch die Behandlung von Störungen in den Bereichen der Bewegung und Wahrnehmung, der Emotionalität und des sozialen Verhaltens immer auch die Gesamtentwicklung des Kindes und seine Lernmöglichkeiten gefördert (ebd.). „Dass dabei die Grenze zwischen pädagogisch-therapeutischen und medizinisch-therapeutischen Massnahmen nicht trennscharf gezogen werden kann, ist offensichtlich“ (ebd., S.111).

Zu den Aufgaben von Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten gehören die fachspezifische Diagnostik, die Planung, Durchführung und Auswertung von Therapiemassnahmen und Unterstützungsangeboten, sowie die Arbeit im integrativen und präventiven Bereich. Die enge Zusammenarbeit mit Fachpersonen wie Lehrkräften, Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Ärztinnen und Ärzten sowie Psychologinnen und Psychologen ist sehr wichtig. Als weiteren Aufgabenbereich werden die Beratung der Eltern, Erziehungsberechtigten und Bezugspersonen gesehen. Die administrativen Aufgaben beinhalten das Verfassen von Therapieprotokollen, Berichten und Gesuchen. Zudem sind Öffentlichkeitsarbeit, Prävention oder das Leiten von Kursen und Beratungen wichtig (Amft, 2006; BIZ-Berufsinfo, 2013; Riemer-Kafka, 2012; Siegenthaler, 2010).

2.3.4 Klientel und Förderschwerpunkte

Die Klientel der Psychomotoriktherapie sind Kinder, Jugendliche und vereinzelt Erwachsene mit Entwicklungs- und Bewegungsauffälligkeiten. Die Auffälligkeiten zeigen sich im motorischen, psychischen und sozialen Bereich in Form von Koordinations-, Orientierungs- und Gleichgewichtsproblemen, körperlichen Verspannungen, Aufmerksamkeitsdefiziten, Verhaltensstörungen wie Aggressivität, Unruhe oder Gehemmtheit etc. (BIZ-Berufsinfo 2013a; Gruntz-Stoll & Zurfluh, 2008). Auf die Arbeit mit Erwachsenen wird in dieser Arbeit nicht eingegangen.

Nach Amft und Amft besteht aus traditioneller Sichtweise die Klientel in erster Linie aus Kindern mit Bewegungsschwierigkeiten (vgl. Amft & Amft, 2003). Häfeli und Walther-Müller (2005) definieren die Psychomotoriktherapie dementsprechend als „therapeutisches Förderangebot für Lernende, deren Grob- oder Feinmotorik erheblich gestört ist“ (S.355). Diese Definition reduziert die Psychomotoriktherapie ausschliesslich auf den motorischen Bereich, was heute nicht mehr zutreffend ist. In der Studie zur Erfassung der Klientel in der Psychomotoriktherapie von Amft und Amft zeigte sich, dass die Bewegungsauffälligkeiten immer noch als Standardindikation gelten (Amft & Amft, 2003). Ebenfalls aufgezeigt wurde, dass die Kinder grösstenteils nicht nur Bewegungsschwierigkeiten haben, sondern komplexe Auffälligkeiten und Störungen, „wel-

che auf psychosozial bedingte Ursachen- und Entstehungszusammenhänge hinweisen“ (ebd., S.41). Amft und Amft sehen demzufolge als Förderschwerpunkt für die Psychomotoriktherapie nicht in erster Linie die Förderung von Bewegungskompetenzen, sondern die Förderung von psychosozialen Bewältigungsressourcen (ebd.). Als übergeordnetes Ziel kann die Förderung und Unterstützung der Gesamtentwicklung von Kindern und Jugendlichen gesehen werden (Reichenbach, 2010). Die Förderschwerpunkte liegen im motorischen, sensorischen, emotionalen, kognitiven und sozialen Bereich (Psychomotorik Schweiz, 2013). Fischer sieht die Förderbereiche in der Kompetenzerweiterung der Ich-Kompetenz, der Sach-Kompetenz und der Sozial-Kompetenz (vgl. Fischer, 2009):

- Sich und seinen Körper wahrnehmen, erleben, verstehen, mit seinem Körper umgehen können und mit sich selbst zufrieden sein (Ich-Kompetenz).
- Die materiale Umwelt wahrnehmen (=sie zu erleben und zu verstehen) und in und mit ihr umgehen können (Sach-Kompetenz).
- Sozial-Kompetenz erwerben, d.h. erfahren und erkennen, dass sich alle Lernprozesse im Spannungsfeld zwischen den eigenen und den Bedürfnissen anderer vollziehen. (vgl. Fischer, 2009, S.23)

So ermöglicht die Psychomotorik „die Herstellung oder Sicherung von heterogenen Entwicklungskontexten und individuell optimalen Entwicklungsverläufen durch Bewegungsangebote, die Kompetenz erweiternd, im Hinblick auf Entwicklung, Lernen, Bildung und Erziehung sind, über die gesamte Lebensspanne von der frühen Kindheit bis ins hohe Alter“ (Vetter, 2007, S.27).

2.3.5 Bezugsquellen, Arbeitsweisen und Methoden

Nach Vetter ordnet sich die Psychomotoriktherapie klar der Heil- und Sonderpädagogik zu (vgl. Vetter, 2007). Dennoch kann sie als etwas Eigenes gesehen werden, mit einer eigenständigen Berufsausbildung im Heil- und Sonderpädagogischen Bereich. In der Psychomotorik wurden unterschiedliche Ansätze entwickelt, die sich jedoch, um ihre existierende und funktionierende Praxis zu begründen, meist auf verschiedene Theorien und Praxiskonzepte anderer Gebiete beziehen. Es wird zurückgegriffen auf die Theorien der Pädagogik, Heil- und Sonderpädagogik, Sozialpädagogik, Sportpädagogik, Psychologie, Soziologie und Medizin sowie ihren dazugehörigen Handlungstheorien. Eine wichtige Bezugsquelle sind die entwicklungspsychologischen Grundlagen (vgl. Hammer, 2004c; Reichenbach, 2010). Allen Ansätzen in der Psychomotorik ist gemein, dass das Mittel zur Zielerreichung immer im Kontext der Bewegung steht (Vetter, 2007). Ausgehend von Seewald beschreibt Reichenbach (2010, S.34) fünf Theorierichtungen, die für die psychomotorische Theoriebildung von zentraler Bedeutung sind:

1. Theorien neuropsychologischer Entwicklung (= Bewegung als Funktionsgeschehen)
2. Theorien der kognitiven Konzepte (= Bewegung als Strukturierungsleistung)

3. Theorien der leiblichen, impliziten und unbewussten Entwicklung (= Bewegung als Bedeutungsphänomen)
4. Bewegung als soziales Konstrukt
5. Theorien der ökologisch-systemischen Vernetzung (= Bewegung als systemisches Konstrukt)

Die psychomotorischen Ansätze setzen begrifflich und inhaltlich unterschiedliche Schwerpunkte. Die wichtigsten Ansätze werden hier kurz vorgestellt (vgl. Siegenthaler, 2010):

Psychomotorische Therapie nach Susanne Naville: In ihrem Ansatz betrachtet Naville psychomotorische Störungen als besondere Form von motorischen Störungen, die sich in ihrem Hauptmerkmal in mangelhafter oder fehlender Bewegungsharmonie zeigen. Ihr Förderansatz ist auf Kinder mit motorischen und psychischen Störungen ausgerichtet. Entscheidend für die emotionale, soziale und intellektuelle Entwicklung des Kindes ist seine körperliche Entwicklung. Die Aufgabe der psychomotorischen Therapie ist demzufolge die Verbesserung der Motorik, die dadurch auch die Psyche stärkt. Die Psychomotoriktherapie soll also nach Naville (1973) „dem Kinde helfen, sich im alltäglichen Leben normal bewegen zu können, sich möglichst normal zu entwickeln und den Ansprüchen der Umwelt zu genügen“ (S.4). Als therapeutisches Mittel wird die, durch Musik unterstützte, Bewegung eingesetzt. Dabei geht Naville bei der Musikbegleitung von einer bewegungsbegleitenden ausgerichteten Musikimprovisation aus. Sie unterscheidet zwischen drei Störungsbildern: der motorischen Ungeschicktheit, der motorischen Unruhe und der motorischen Gehemmtheit. Die Therapie soll die Körperbeherrschung, die Körpervorstellung und die Körperdynamik schulen (vgl. Naville, 1973).

Psychomotorische Übungsbehandlung (PMÜ) nach Ernst J. Kiphard: Die Übungsbehandlung vollzieht sich in ganzheitlicher Weise auf vier Ebenen: die funktionale Ebene, die psychische Ebene, die pädagogische Ebene und die soziale Ebene und orientiert sich an einer ganzheitlichen, persönlichkeitsorientierten und kindgemässen Betrachtungsweise des Kindes. Kiphard betrachtet die Bewegung als Funktionsgeschehen. Mit Hilfe von Bewegungserfahrungen, dem Spiel und Materialangeboten werden den Kindern Möglichkeiten gegeben, ihre festgestellten Schwächen auf meist vorgegebenen methodischen Wegen zu reduzieren. Die motorischen Erfolge verhelfen dem Kind wiederum zu grösserem Selbstvertrauen. Seine Übungen sind in vier Erfahrungs- und Lernbereiche gegliedert: Sinnes- und Körperschemaübungen, Behutsamkeits- und Selbstbeherrschungsübungen, rhythmisch-musikalische Übungen und Übungen des Erfindens und Darstellens. Ein hoher Stellenwert wird der Persönlichkeit des Therapeuten beigemessen. Als Bezugsquelle dienen Kiphard die Sinnes- und Bewegungsschulung, Rhythmik, Leibeserziehung und Gymnastik, Grundlagen aus der Medizin, die Körperpsychotherapie (Petzold) sowie die Neuropsycho- und -physiologie (Ayres, Remschmidt/Schmidt) (vgl. Kiphard, 2004; Fischer, 2009; Reichenbach, 2010; Köckenberger, 2011).

Kompetenztheoretische bzw. handlungsorientierte Ansatz nach Friedhelm Schilling:

Schilling sieht die Bewegung als Strukturierungsleistung und als wichtiger Punkt der Handlungsfähigkeit. Die Fähigkeit Bewegungs- und Wahrnehmungsmuster der Umwelt anzupassen gilt als Voraussetzung für die Handlungsfähigkeit eines Kindes. Schilling beschreibt den Austausch in der Einheit von Wahrnehmung und Bewegung als Gestaltkreis zwischen Subjekt und Objekt. Das Handeln ist somit für Schilling das wichtigste Medium in pädagogischen und therapeutischen Prozessen. Seine Bezugstheorien sind die Entwicklungstheorie von Piaget, der Gestaltkreis von v. Weizäcker und die materialistische Handlungstheorie von Leontjews. Aus diesen Grundlagen entwickelt Schilling in Deutschland die Motodiagnostik, Motopädagogik und Mototherapie mit dem Ziel, die Psychomotorik zu verwissenschaftlichen (vgl. Hammer, 2004a; Fischer, 2009; Reichenbach, 2010; Köckenberger, 2011).

Kindzentrierte psychomotorische Entwicklungsförderung nach Renate Zimmer:

Die kindzentrierte, psychomotorische Entwicklungsförderung wurde im Jahre 1986 unter dem Namen „Kindzentrierte Mototherapie“ von Volkamer und Zimmer bekannt. In Anlehnung an Axline (nicht-direktive Spieltherapie) und Rogers (humanistische Persönlichkeitstheorie) gilt der Ansatz als kindzentriert und nicht-direktiv⁵. Das Kind wird als individuelle Persönlichkeit betrachtet, das aktiv, eigenständig und mitbestimmend ist. Es kann seinen eigenen Weg verfolgen und über Körpererfahrungen seine Selbstwirksamkeit erleben. Das Kind soll zum eigenständigen Handeln angeregt werden. Die Bewegung und das Spiel werden als wichtige Medien betrachtet, die den Zugang zum Kind ermöglichen und beim Kind zu einer positiven Selbsteinschätzung führen können. Die Psychomotorikerin nimmt eine beobachtende Rolle ein, die die Umwelt mit Hilfe von Spielsituationen und Spielgeräten zur Verfügung stellt und die Handlungen der Kinder wertneutral spiegelt und kommentiert. Als wesentliche Aufgabe der psychomotorischen Förderung sieht Zimmer, nebst der Erweiterung der Handlungskompetenz und der Verbesserung der motorischen Fähigkeiten, die Stärkung des Selbstbewusstseins. Die Identitätsbildung und Bildung eines positiven Selbstkonzepts steht im Zentrum der Förderung. Dies kann durch eine Veränderung der Selbstwahrnehmung des Kindes erzielt werden. Zu den Inhalten der Psychomotorik zählen die Körper- und Selbsterfahrungen sowie die Materialerfahrungen (vgl. Fischer, 2009; Köckenberger, 2011; Reichenbach, 2010; Zimmer, 2004; Zimmer, 2012).

Analytisch-orientierte Psychomotorik nach Bernard Aucouturier:

Die Psychomotorische Praxis nach Aucouturier (PPA) ist ein verstehender Ansatz, der tiefenpsychologisch ausgerichtet ist. Die Bewegung des Kindes wird „als Ausdruck seines inneren Bewegt-seins, als Ausdruck seiner affektiv-emotionalen Geschichte“ gesehen (Esser, 2004, S.144). Im Körper und der Motorik drücken sich demzufolge stets die Erfahrungen aus, die ein Kind in seinem Leben, bzw. seiner Entwicklung, im Zusammenspiel mit der Umwelt gemacht hat. Aucouturier geht von einem Konzept der Ganzheit des Körpers aus und versucht das Kind in seiner ganzen Persön-

⁵ Zimmer bezieht sich mit der Beschreibung von „nicht-direktiv“ auf das Verhalten der Psychomotorikerin, die Bewegungsspiele möglichst wenig direkt lenkt, sondern sich eher von den Impulsen der Kinder leiten lässt und diese begleitet. „Im Vordergrund stehen das kreative, selbständige Spiel und das Sich-selbst-Erproben der Kinder“ (Zimmer, 2012, S.163).

lichkeit zu unterstützen. Ausgehend von der individuellen Entwicklung des Kindes steht die Entfaltung der kindlichen Kreativität im Vordergrund. Der Therapeut versucht dabei das Kind in seiner Handlung und der dahinterliegenden Symbolik zu verstehen. Aucouturier geht von drei Förderbereichen aus (sensomotorische Bereich, symbolische Bereich, Konstruktionsbereich) und stellt entsprechende Materialien im Raum bereit. Bei der Förderung des sensomotorischen Bereichs kann das Kind Materialien verwenden, die ihm ermöglichen, elementare, sensomotorische Aktivitäten zu erfahren. Die im symbolischen Bereich verwendeten Materialien lassen Freiraum für die kindliche Fantasie. Zu diesem Bereich gehören auch das symbolische Spiel und das Rollenspiel. Der Konstruktionsbereich bietet Bautätigkeiten oder Spiele, bei denen das Kind zu Ruhe und Konzentration kommen kann (vgl. Esser, 2004; Fischer, 2009; Köckenberger, 2011).

Der Verstehende Ansatz nach Jürgen Seewald: Nach Seewald können Menschen nicht leben, wenn sie keinen Sinn in ihrem Leben sehen. Im Gegensatz zu den Erwachsenen erleben sich Kinder meist unmittelbar sinnvoll und drücken über die Bewegung, über ihre Körperhaltung im Spiel und in Geschichten ihre Lebensthemen aus. Beim Verstehenden Ansatz geht es in der praktischen Arbeit mit dem Kind darum, Alltägliches bewusst zu machen, zu versprachlichen und mit Unterstützung von Theorien besser zu verstehen. Es soll nicht die Störung des Kindes erklärt, sondern der Sinn seiner Handlung verstanden werden. Die Bewegung versteht Seewald als Sinträger. Im offenen, gleichberechtigten Dialog wird den Bedürfnissen der Kinder gefolgt und Vorschläge angeboten, um Erlebnisse durch eine symbolische Darstellung zu verarbeiten. Als theoretische Grundlagen bezieht Seewald verschiedene Entwicklungstheorien sowie psychoanalytische Theorien mit ein (Fischer, 2009; Hammer, 2004b; Köckenberger, 2011; Seewald, 2007).

Der systemisch-konstruktivistische Ansatz von Rolf Balgo und Reinhard Voss: Das Ziel dieser systemischen Bewegungstherapie ist die Unterstützung des Kindes beim Erreichen eines, für ihn individuell, möglichen Zustandes. Der Kontext der psychomotorischen Praxis sieht Balgo (2004) in einem dynamischen Wechselspiel von biologischen, sensomotorischen, affektologischen und kommunikativ-sozialen Systemprozessen. Relevant ist die Frage, „welche Wirklichkeitskonstruktionen im Zusammenleben von Menschen zum ‚Problem‘ geworden sind und welche Re-, De- und Neukonstruktionen von Wirklichkeit im und durch den Wahrnehmungs- und Bewegungsbereich für eine mögliche Lösung zu (er-) finden sind“ (Balgo, 2004, S. 207). Die Bewegungs-, Verhaltens- und Handlungsweisen werden „sowohl als kommunikatives Geschehen als auch als Wegweiser für die Wirklichkeitskonstruktionen von Kindern und Erwachsenen verstanden“ (ebd., S. 207). Die wiederkehrenden Interaktions- und Kommunikationsmuster sowie mögliche kommunikative Funktionen des Symptomverhaltens, welche mit dem vermeintlichen Störverhalten in Beziehung stehen, werden bei diesem Ansatz in den Vordergrund gestellt. Das Kind hat also keine Störung, sondern zeigt eine Störung, die in der aktuellen Situation für das Kind durchaus sinnvoll sein kann. Das Störungsbild kann dabei als Ordnung verstanden werden. Die Aufgabe ist deshalb, diese Ordnung mit einer Störung des Systems zu

durchbrechen, um neue Handlungswege zu ermöglichen. Als theoretische Bezüge dienen der Konstruktivismus, sowie die Systemtheorie (Balgo, 2004; Fischer, 2009; Köckenberger, 2011; Reichenbach, 2010).

Obwohl in der Psychomotorik verschiedene Ansätze erarbeitet und erstellt wurden, kann von keiner eigenen Fachdidaktik ausgegangen werden. Nach Fischer lässt sich dies dadurch erklären, weil sie nicht als eigenes Fach besteht, wie z.B. der Sportunterricht in der Schule. Vielmehr werden alle diese Ansätze geleitet durch gemeinsame Prinzipien, die für die inhaltliche Gestaltung einen Rahmen darstellen und zur didaktischen Orientierung dienen (Fischer, 2009). In einer Studie zu den theoretischen Konzeptionen und beruflichem Selbstverständnis von Psychomotoriktherapeutinnen können diese Prinzipien auch beobachtet werden (vgl. Amft et.al., 2012).

Prinzip der Ganzheitlichkeit: Durch das Zusammenspiel von Wahrnehmung, Bewegung, Psyche, materieller und sozialer Umwelt (biologische, psychische, soziale Ebene) entsteht die Gesamtpersönlichkeit. Eine Förderung muss alle Ebenen des Kindes ansprechen und soll deshalb ganzheitlich ausgerichtet sein. Über die Bewegung und das Spiel wird das Kind in allen Sinnen angesprochen (vgl. Fischer, 2009).

Prinzip der Handlungsorientiertheit und Entwicklungsförderung: Das Kind steht mit seinem individuellen Entwicklungsstand, seinen Wünschen und Bedürfnissen im Zentrum. Die Förderung orientiert sich an den Ressourcen des Kindes. Das Kind soll zur Handlung angeregt werden, indem Bewegungsaufgaben und Lernsituationen ins Zentrum gestellt werden und das Kind somit zum aktiven Gestalter seiner Umwelt wird. Durch vielfältige Materialerfahrungen können die Ich- und die Handlungskompetenz gefördert werden (ebd.).

Prinzip der Offenheit: Durch eine Öffnung der Inhalte wie dies bei offenen Bewegungs- und Spielsituationen möglich ist, kann das Kind, seinem Entwicklungsstand entsprechend, selbsttätig werden und eine Überforderung des Kindes wird ausgeschlossen (ebd.).

Nach Fischer ist die psychomotorische Förderung auch kommunikationsorientiert. Die nonverbale körperliche Kommunikation sowie die verbale Kommunikation sind wichtige Elemente und Grundlagen der Beziehungsgestaltung. Eine motivierende, wertschätzende, fröhliche Atmosphäre ist eine wichtige Voraussetzung für eine gelingende Therapie und Förderung (ebd.).

Spezifisch für die Psychomotoriktherapie ist sicherlich das Setting in dem die Psychomotoriktherapie stattfindet, das aus einem speziell eingerichteten Raum mit speziellen Materialien besteht. Die Therapie kann als Einzel- oder Gruppentherapie stattfinden (BIZ-Berufsinfo, 2013; Psychomotorik Schweiz, 2013). Wie bereits die vorangehenden Erläuterungen erahnen lassen, sind die Arbeitsweisen, Methoden und Interventionen zur Erreichung der förderdiagnostischen Ziele sehr vielfältig und können sich je nach Zielsetzung und Klientel unterscheiden. Köckenberger entwickelte eine Methodik-Drehscheibe (siehe Abbildung 1), die das sehr gut verdeutlicht (Köckenberger, 2011).

Abbildung 1: Methodik-Drehscheibe nach Köckenberger (Köckenberger 2011, S.43)

2.3.6 Ausbildung

Das Reglement über die Anerkennung der Hochschuldiplome in Logopädie und der Hochschuldiplome in Psychomotorik (EDK, 2000) legt die Grundlage für die Ausgestaltung der Ausbildungslehrgänge. Die Ausbildung erfolgt auf der Tertiärstufe (Pädagogische Hochschule, Fachhochschule, universitäre Hochschule, weitere Hochschulinstitutionen).

Gemäss Art. 3, Abs. 2 und 3 (vgl. EDK, 2000, S.2) befähigt die Ausbildung in Psychomotoriktherapie zu Abklärung und Diagnose psychomotorischer Entwicklungsstörungen, zur Erarbeitung prognostischer Aussagen, zur Planung, Durchführung und Auswertung von Förderung und Therapiemassnahmen bei Störungen im psychomotorischen Bereich.

Als Zulassung zum Studium wird eine Fachmaturität, ein Fachmittelschulabschluss, eine Berufsmaturität oder ein Abschluss einer dreijährigen anerkannten Berufsbildung mit mehrjähriger Berufserfahrung anerkannt, sofern ein Allgemeinwissensstand auf gymnasialem Maturitätsniveau, mittels einer Ergänzungsprüfung, ausgewiesen werden kann. Zudem gibt es noch Zusatzbestimmungen für Bewerberinnen und Bewerber, die diesen Anforderungen nicht entsprechen. Im Studium werden Theorie und Praxis sowie Lehre und Forschung verbunden. Die Inhalte be-

stehen aus spezifisch psychomotorischen Studieninhalten sowie relevanten Aspekten aus den Bereichen der Erziehungswissenschaft, Heilpädagogik, Psychologie, Medizin, Recht, Wissenschaftsmethodologie und Bewegungswissenschaft. Die berufspraktische Ausbildung erfolgt in Form von Praktika und ist integraler Bestandteil der Ausbildung (vgl. EDK, 2000).

Bis vor 4 Jahren gab es in der deutschsprachigen Schweiz zwei Ausbildungslehrgänge, eine in Basel, am Institut für Spezielle Pädagogik und Psychologie und eine in Zürich, an der Hochschule für Heilpädagogik. Momentan kann man sich nur noch an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich zur „diplomierten Psychomotoriktherapeutin/ diplomierten Psychomotoriktherapeut (EDK)“ ausbilden lassen.

Die Ausbildung kann im Vollzeit- oder Teilzeitstudium absolviert werden, dauert drei bis maximal fünf Jahre und beinhaltet 180 ECTS-Punkte. Das Ziel und der Zweck der Ausbildung im Bachelor-Studiengang Psychomotoriktherapie ist die Befähigung „zur Ausübung pädagogisch-therapeutischer und medizinisch-therapeutischer Tätigkeit sowie präventiver und integrativer Massnahmen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit speziellem Förderbedarf. Ausgangs- und Ansatzpunkt ist dabei die Bewegung und das Bewegungsverhalten, da man davon ausgeht, dass über Bewegung soziale, psychische und physische Problemlagen sichtbar und beeinflussbar sind“ (Hochschule für Heilpädagogik, n.d., S.2). Das eigene Kompetenzprofil wird in den Bereichen der Fachkompetenz, Methodenkompetenz, Sozialkompetenz und Personalkompetenz erweitert (siehe Anhang E).

Die Inhalte des Studiums sind (Hochschule für Heilpädagogik, n.d., S.4):

- Heilpädagogik (Gegenstand, Geschichte, Hauptrichtungen, Berufs- und Handlungsfelder, Nachbarwissenschaften, interdisziplinäre Arbeit)
- Diagnostik (Grundlagen der Psychodiagnostik, Ansätze, Modelle, Verfahren der heilpädagogischen Diagnostik, Aufgaben und Anwendungsfelder)
- Medizinische Grundlagen (Anatomie, Physiologie, Neurophysiologie, Psychopathologie)
- Psychologie (Geschichte, ausgewählte Bereiche der Entwicklungs-, Lern-, Tiefen- und Wahrnehmungspsychologie, Grundlagen der Kommunikation und der Beratung)
- Soziologie (Hauptströmungen, ausgewählte Themen)
- Recht und Wirtschaft (Rechtsfragen, Sozialversicherungen, ökonomische Grundlagen)
- Forschung und Entwicklung (Einführung in die Wissenschaftstheorie und in die Methodologie, Team- und Organisationsentwicklung, Praxis sozialwissenschaftlicher Arbeit)

2.4 Gesetzliche und konzeptuelle Vorgaben

Wie Moser Opitz erwähnt, ist der Beruf der Schulischen Heilpädagogik an die Volksschule gebunden (Moser Opitz, 2008). Da Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten vorwiegend in schulischen Zusammenhängen arbeiten (vgl. Hochschule für Heilpädagogik, n.d.) und als pädagogisch-therapeutische Massnahme zu den sonderpädagogischen Massnahmen zählen, sind sie auch an die Volksschule gebunden. Die Verantwortung im Bildungswesen wird vom Bund und den Kantonen geteilt. Die Kantone haben grosse Autonomie (Wikipedia, 2014a), was zu kantonal unterschiedlichen Bildungssystemen führt. Häfeli und Walther-Müller sehen die Vielfalt des föderalistischen Bildungswesens in der Schweiz sowohl als Chance als auch als Erschweren (vgl. Häfeli & Walther-Müller, 2005). Im Folgenden wird auf die gesetzliche Ausgangslage des Staates und den Arbeitsbedingungen/Rahmenbedingungen der Kantone Solothurn und Bern näher eingegangen.

2.4.1.1 Gesetzliche Ausgangslage auf Bundesebene

Im Jahr 2004 wurde in einer Volksabstimmung über die Neugestaltung des Finanzausgleiches und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) abgestimmt und vom Volks- und Ständemehr angenommen. Ziel dieser Neugestaltung war es, die Zuteilung der öffentlichen Aufgaben sowie die Verteilung der öffentlichen Gelder, zwischen Bund und Kantonen, besser und effizienter zu regeln (vgl. Bundeskanzlei, 2004). Seit dem 1. Januar 2008 ist der neue Finanzausgleich in Kraft. Dies führte zu einer Änderung im Bereich der IV und des Sonderschulwesens. Die individuellen Leistungen der IV wurden alleine dem Bund unterstellt und die Sonderschulung den Kantonen. Dies bedeutete den Rückzug der IV aus der Mitfinanzierung des Sonderschulwesens. Die Sonderschule wurde neu Teil der Volksschule. Um die fachlichen, rechtlichen und finanziellen Aufgaben einheitlich zu koordinieren, erarbeiteten die Kantone unter der EDK die Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik (Sonderpädagogik-Konkordat). Die Kantone definieren dabei die konkrete Ausgestaltung der sonderpädagogischen Angebote und Massnahmen (vgl. EDK 2007a, EDK 2007b). Seit 2004 trat zudem das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) in Kraft. Art.20 BehiG besagt, dass die Kantone dafür zu sorgen haben, eine für die besonderen Bedürfnisse von behinderten Kindern und Jugendlichen angepasste Grundschulung zu bieten. Zudem sollen die Kantone, mit entsprechenden Schulungsformen, die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in die Regelschule fördern. Diese gesetzlichen Veränderungen führten zur Umgestaltung der kantonalen Konzepte der sonderpädagogischen Massnahmen. Es entstand vielerorts die integrative Schulungsform, in der die Schulische Heilpädagogik arbeitet. Im Bereich der therapeutischen Massnahmen Logopädie und Psychomotorik bei Kindern und Jugendlichen zog sich die IV grösstenteils aus der Finanzierung zurück. Neu mussten die Kantone die Finanzierung übernehmen. Im Rahmen des Sonderpädagogik-Konkordats wurde die Psychomotoriktherapie als pädagogisch-therapeutische Massnahme dem Bereich der Sonderpädagogik zugeordnet und

gehört dementsprechend zur Volksschule. In den beigetretenen Kantonen des Sonderpädagogik-Konkordats ist die Finanzierung psychomotorischer Massnahmen sichergestellt.

Grundsätzlich haben gemäss Art. 62 Abs. 3 der Bundesverfassung (BV) die Kantone für eine ausreichende Sonderschulung aller behinderter Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 20. Altersjahr zu sorgen. Aus der Übergangsbestimmung in Art. 197 BV geht hervor, dass die Kantone über kantonal genehmigte Sonderschulkonzepte verfügen müssen und bis dahin, bzw. mindestens bis am 1. Januar 2011 die bisherigen Leistungen der IV an die Sonderschulung zu übernehmen haben. Je nach Gesetzgebung und Ausgestaltung der sonderpädagogischen Massnahmen und Angebote der Kantone kann deshalb der berufliche Alltag der Schulischen Heilpädagogik oder der Psychomotoriktherapie unterschiedlich aussehen.

Durch die veränderte Organisation im Bereich der Sonderpädagogik, erteilte die EDK den Auftrag an Professorin Dr. Gabriela Riemer-Kafka, Leiterin des Luzerner Zentrums für Sozialversicherungsrecht, „der Verantwortlichkeiten der Kostenübernahme zuhanden der ausführenden Organe der Kantone eine Bestandsaufnahme der massgebenden Rechtsgrundlagen inklusive bestehender Rechtsprechung vorzulegen“ (Ambühl, 2012, S.7).

Schulische Heilpädagogik: Nach der Juristischen Handreichung (Riemer-Kafka, 2012, S.56) gehört die Schulische Heilpädagogik zum Grundangebot des Sonderpädagogik-Konkordats und wird als Fachkraft wie folgt definiert:

„Fachleute der Schulischen Heilpädagogik arbeiten sowohl in der Regel- als auch in der Sonderschule. Sie sind ausgebildet für den Unterricht bei Lernenden mit besonderem Bildungsbedarf, Beratungs- und Unterstützungstätigkeiten, Diagnostik, Förderplanung und interdisziplinäre Zusammenarbeit. Grundsätzlich werden sie in der Ausbildung auf alle Behinderungsformen und auf verschiedenste Ausprägungen des besonderen Förderbedarfs vorbereitet. Abgeschlossen wird die Ausbildung mit einem Master in Sonderpädagogik, Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik. Für die Diplomanerkennung ist die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK zuständig. Massnahmen der Schulischen Heilpädagogik werden von den kantonal bezeichneten Stellen angeordnet und durchgeführt sowie vom Bildungssystem finanziert.“ (Riemer-Kafka, 2012, S.56)

Psychomotoriktherapie: In der Juristischen Handreichung für die Sonderpädagogik (vgl. Riemer-Kafka, 2012, S.54) wird die Psychomotoriktherapie einerseits einer pädagogisch-therapeutischen Massnahme im Sinne des Sonderpädagogik-Konkordates zugeteilt und andererseits einer medizinisch-therapeutischen Massnahme. Die pädagogisch-therapeutische Massnahme setzt sich „mit der Wechselwirkung zwischen Wahrnehmen, Fühlen, Denken, Bewegen, Verhalten und körperlichem Ausdruck“ (ebd., S.54) auseinander. Wichtig sind dabei die Partizipation und Aktivität nach ICF, bzw. „die Beziehungsgestaltung zu den Mitmenschen und ihre Auswirkungen auf die Entwicklung“ (ebd., S.54). Grundlage der Arbeit ist einerseits die Diagnostik von psychomotorischen Entwicklungsauffälligkeiten, -störungen und -behinderungen sowie andererseits die Planung, Durchführung und Auswertung von Therapie- und Unterstüt-

zungsmassnahmen (ebd.). Die Psychomotorik als medizinisch-therapeutische Massnahme wird ärztlich Verordnet „und eingesetzt zur Behandlung von neuromotorischen, perzeptiven (die Wahrnehmung betreffenden) und exekutiven (Handlungen ausführende) Funktionen, welche bei verschiedenen Geburtsgebrechen des Zentralnervensystems zu beobachten sind“ (ebd. S.54).

2.4.1.2 Das Sonderpädagogik-Konkordat

Das Sonderpädagogik-Konkordat ist die Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik in der Schweiz und trat am 1. Januar 2011 in Kraft. Das Konkordat verankert das Anrecht auf sonderpädagogische Massnahmen für Kinder und Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf bis zum Alter von 20 Jahren. Es regelt die wichtigsten Massnahmen und Angebote im sonderpädagogischen Bereich (vgl. EDK 2007b). Zum sonderpädagogischen Grundangebot zählen, nach Art. 4 des Konkordates, pädagogisch-therapeutische Angebote, wie die Beratung und Unterstützung für körper-, hör- und sehbehinderte Kinder und Jugendliche, die heilpädagogische Früherziehung, die Logopädie und die Psychomotorik. Unterrichtsbezogene Angebote sind die sonderpädagogischen Massnahmen in der Regel- oder Sonderschule. Als sozialpädagogische Angebote gelten die Betreuung in Tagesstrukturen oder die stationäre Unterbringung in einer sonderpädagogischen Einrichtung durch Fachkräfte der Sozialpädagogik (vgl. EDK 2007a, Riemer-Kafka, 2012). Dem Sonderpädagogik-Konkordat sind bis zum August 2013 bereits 15 Kantone beigetreten (EDK, 2013). Bei den Kantonen Solothurn und Bern ist der Beitritt noch offen.

2.4.1.3 Kanton Solothurn

Nach dem Volksschulgesetz des Kantons Solothurns (VSG SO) umfasst die Volksschule die Schularten Regelschule und Sonderpädagogik. Unter der Regelschule werden der Kindergarten, die Primarschule, die Sekundarschule und die Spezielle Förderung erfasst. Zu der Schulart Sonderpädagogik werden Sonderschulen und Schulheime, sowie pädagogische-therapeutische Angebote gezählt (vgl. § 3 VSG SO). Die Spezielle Förderung umfasst nach § 36 VSG SO Massnahmen für Schüler mit einer besonderen Begabung, einer Lernbeeinträchtigung oder einem Lernrückstand sowie Schüler mit einer Verhaltensauffälligkeit. Die Schulische Heilpädagogik hilft Schüler mit speziellem Förderbedarf zu unterstützen. Die Psychomotoriktherapie fördert die Bewegung. Die Spezielle Förderung wird im Kindergarten und in der Primarschule durch den Schulleiter verordnet. Dauern die Fördermassnahmen länger als zwei Jahre, muss bei der, durch die kantonale Aufsichtsbehörde bezeichneten Fachstelle, ein Abklärungsbericht eingeholt werden. Die Kosten dieser Fördermassnahmen tragen die Einwohnergemeinden.

Nach § 37 VSG SO werden in Sonderschulen und Schulheimen Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung gefördert, die es ihnen erschwert, dem Unterricht im Rahmen der Regelschule, zu folgen. Das Sonderschulangebot umfasst unter anderem auch die integrative Schulungsform. Der Anspruch auf eine Sonderschulung klärt eine, von der kantonalen Aufsichtsbe-

hörde definierte, Fachstelle ab. Die Verfügung erfolgt in der Regel zeitlich befristet. Schüler mit Behinderungen haben grundsätzlich ein Anrecht darauf, dass eine integrative Schulung in einer Regelklasse geprüft wird. Eine schulische Integration wird durch Massnahmen wie fachliche Beratung, Unterstützung der Lehrperson, Begleitung der Regelklasse, sonderpädagogischem oder therapeutischem Einzel- und Kleingruppenunterricht sowie individueller Förderplanung ermöglicht. Die Kosten werden vom Kanton und den Gemeinden übernommen.

Der Regierungsrat wurde zur Angebotsplanung der Sonderpädagogik durch das Volksschulgesetz § 99 VSG SO legitimiert. Das Konzept Sonderpädagogik 2020 ist auf das Sonderpädagogik-Konkordat abgestimmt (vgl. Volksschulamt des Kantons Solothurn, n.d.) und stützt sich auf die im Jahre 2008 erfolgte Integration des sonderpädagogischen Bereichs in das Volksschulgesetz mit den §§ 36 und 37 VSG SO. Nach diesem Konzept werden im Grundsatz die Schüler und Schülerinnen mit besonderem Förderbedarf integrativ gefördert. Vielen dieser Schülerinnen und Schülern kann bereits innerhalb der Regelklasse durch den Einsatz von Schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen geholfen werden. Gleichzeitig gehört die Grundversorgung mit Logopädie und Psychomotorik zu den Aufgaben der Regelschule. Im Kanton Solothurn ist der Schulpsychologische Dienst (SPD) für die Diagnostik und Bedarfsabklärung zuständig.

Das Verständnis der Speziellen Förderung besteht anhand des Leitfadens der Speziellen Förderung (Volksschulamt des Kantons Solothurn, 2013a) aus dem Grundgedanken, dass alle Kinder gemeinsam zur Schule gehen. Falls bei der Beschulung der Kinder die Möglichkeiten des Klassenunterrichts nicht ausreichen, können die Angebote der Speziellen Förderung genutzt werden. Die Spezielle Förderung bildet dabei den Rahmen für integrative Schulungsformen und ist zugleich dessen Voraussetzung. Sie bietet Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Begabungen, Lernrückständen, Lernbeeinträchtigungen oder Verhaltensauffälligkeiten. Als Basis dient ein differenzierter, bzw. binnendifferenzierter Klassenunterricht, bei dem jede Schülerin und jeder Schüler angemessene Lernchancen erhält. Die Differenzierung kann durch Aufgabenstellungen mit unterschiedlichem Niveau, durch den Grad der Selbststeuerung der Lernenden und nach der Selbstständigkeit in der Dokumentation des Lernprozesses stattfinden.

Übersicht über Zielgruppen und Angebote

Die folgende Übersicht zeigt, für welche Zielgruppen welche Angebote gemäss § 36 Volksschulgesetz zur Anwendung kommen können. Der Text in der Tabelle entspricht dem Wortlaut des [§ 36 Volksschulgesetzes](#) § 36 Absätze 1 und 2.

§ 36 Abs. 1 Bst. a–c VSG	§ 36 Abs. 2 Bst. a–f VSG
Abs. 1 Die Spezielle Förderung umfasst Massnahmen für Schüler mit	Abs. 2 Sie hilft, die Fähigkeiten der Schüler innerhalb der Regelschule mit Angeboten zu entwickeln, die namentlich
Zielgruppen	Zuordnung der Angebote zu den Zielgruppen
a) einer besonderen Begabung;	a) die besondere kognitive Leistungsfähigkeit fördern (Begabungsförderung);
b) einer Lernbeeinträchtigung oder einem Lernrückstand;	b) Schüler mit speziellem Förderbedarf unterstützen (schulische Heilpädagogik);
	c) die Sprachentwicklung, Kommunikation und Bewegung fördern (Logopädie und Psychomotorik);
	d) die Integration von fremdsprachigen Schülern unterstützen (Deutsch als Zweitsprache);
	e) zugezogene Schüler im Bereich der Frühfremdsprachen unterstützen;
c) einer Verhaltensauffälligkeit.	a) die besondere kognitive Leistungsfähigkeit fördern (Begabungsförderung);
	b) Schüler mit speziellem Förderbedarf unterstützen (schulische Heilpädagogik);
	f) regionale Kleinklassen für Schüler mit besonderen Bedürfnissen anbieten, die vorübergehend nicht im Rahmen der Regelstrukturen geschult werden können.

Abbildung 2: Übersicht über Zielgruppen und Angebote der speziellen Förderung (Volkschulamt des Kantons Solothurn, 2013a, S. 12)

Für die Schulische Heilpädagogik sind, wie dies in Abbildung 2 ersichtlich ist, die Zielgruppe der Schülerinnen und Schüler mit einer Lernbeeinträchtigung oder einem Lernrückstand, sowie einer Verhaltensauffälligkeit von Bedeutung.

Schülerinnen und Schülern mit einer Lernbeeinträchtigung oder einem Lernrückstand weisen Schulschwierigkeiten auf, die den Rahmen des differenzierenden Regelunterrichts übersteigen. Die Schwierigkeiten können sich in unterschiedlichen Situationen des Schulalltags zeigen. Die Ursachen sind möglicherweise Entwicklungsverzögerungen, eine Teilleistungsschwäche, Wahrnehmungs- und Wahrnehmungsverarbeitungsschwächen oder Auffälligkeiten im Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten. Diese Schülerinnen und Schüler können durch eine stärkere Strukturierung des Lernstoffs oder einer Anpassung des Zeitrahmens gefördert werden. „In der Förderstufe A erhalten sie gezielte Unterstützung durch die Förderlehrperson zum Erreichen der Klassenlernziele. In der Förderstufe B kann eine Verlangsamung erfolgen, oder es können individuelle Lernziele im einzelnen Fach festgelegt werden“ (Volkschulamt des Kantons Solothurn, 2013a, S. 13). Die genauere Beschreibung zu den Förderstufen A und B befindet sich in Anhang F.

Verhaltensauffälligkeiten können sich in verschiedenen Schulsituationen, vor allem aber im Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten, zeigen. Diese Schülerinnen und Schüler können durch ihre starken Verhaltensauffälligkeiten oder -störungen bei normaler Begabung keinen Lernzuwachs mehr erreichen oder hindern andere Schülerinnen und Schüler in starkem Ausmass am Lernen.

Der Leitfaden der Speziellen Förderung (Volksschulamt des Kantons Solothurn, 2013a) definiert das Angebot der Schulischen Heilpädagogik im Kindergarten und in der Primarschule wie folgt:

Schulische Heilpädagogik im Kindergarten

Für den schulischen Erfolg werden die Grundlagen bereits massgeblich in der frühen Kindheit gelegt. Dies zeigt sich auch bei Kindern, die in der intellektuellen, körperlichen oder sozialen Entwicklung auffällig sind. „Mit gezielter Intervention können Benachteiligungen angegangen werden. Durch die heilpädagogische Unterstützung im Kindergarten wird das individuelle Potenzial eines Kindes früh erkannt“ (ebd. S.15).

Schulische Heilpädagogik in der Primarschule

In der Primarschule unterstützt die Schulische Heilpädagogik „Kinder, die eine stärkere Strukturierung des Lernstoffs, mehr Zeit brauchen oder schulische Schwierigkeiten haben“ (ebd. S.15). Die heilpädagogische Förderung dient als ergänzende Massnahme zum Klassenunterricht und baut wie diese „auf den Stärken der Schülerinnen und Schüler auf“ (ebd.). „Die Kompetenzen in den Basisfunktionen, die Arbeits- und Lerntechniken und die Problemlösestrategien werden aufgebaut und automatisiert. Mit differenzierenden und individualisierend-handlungsorientierten Lernanlässen wird der Lernstoff erarbeitet, geübt und gefestigt“ (ebd., S.15).

Die Förderung der Schulischen Heilpädagogik findet während der Unterrichtszeiten der Regelschule statt. Sie kann im Klassen- oder Gruppenrahmen sowie im Einzelunterricht durchgeführt werden. Die Grundsätze dazu werden durch Unterrichtende und der Schulleitung entschieden. In Absprache mit der Klassenlehrperson setzt die Förderlehrperson die didaktisch-methodische Umsetzung in der Förderplanung fest. Die Erziehungsberechtigten und die Schülerinnen und Schüler werden möglichst miteinbezogen und informiert. Die Massnahmen legt die Schulleitung fest und stellt eine entsprechende Verfügung aus.

Die Schulische Heilpädagogik hat einen Lektionen-Pool von 20-27 Lektionen pro hundert Schülerinnen und Schülern auf der Kindergarten- und Primarstufe.

Für die Psychomotoriktherapie ist die Zielgruppe der Schülerinnen und Schüler mit einer Lernbeeinträchtigung oder einem Lernrückstand im Bereich der Bewegung (siehe Abbildung 1) relevant. Die Psychomotoriktherapie wird, gemäss Volksschulamt des Kantons Solothurn (2013a), im Rahmen der Sonderpädagogik an Fachzentren, ausserhalb der Regelschule, angeboten. In speziell dafür eingerichteten Räumlichkeiten fördert sie im Schulalter mehrheitlich Kinder aus der Regelschule. Sie gilt als pädagogisch-therapeutische und nicht als medizinisch-therapeutische Massnahme (Volksschulamt des Kantons Solothurn, 2013b). Die zuweisenden Stellen sind Fachpersonen im Bereich der Medizin oder die Schulleitungen. Um ein Kind an-

melden zu können, muss folgende Ausgangslage vorliegen (Volksschulamt des Kantons Solothurn, 2013b, S.36):

Eltern oder Fachpersonen (Lehrpersonen, Hausärzte, Kinderärztinnen, KJPD, SPD) stellen beim Schüler oder bei der Schülerin (motorische, psychosoziale) Entwicklungs- oder Verhaltensauffälligkeiten fest. Die Auffälligkeiten beeinträchtigen den Alltag und/oder gefährden die Entwicklung und die Teilhabe. Die Entwicklungsauffälligkeit hält über mehrere Monate an. Mit den erzieherischen/schulischen Massnahmen der Eltern und der Regelschule kann keine Veränderung erzielt werden.

Das Kind wird, durch die Eltern oder Fachperson, direkt beim regional zuständigen Fachzentrum angemeldet. Die Fachperson des Zentrums (Psychomotorik) lädt die Eltern und das Kind zu einer Abklärung ein. Sie erhebt die Anamnese und führt weitere Erhebungen wie Testverfahren und/oder Beobachtungen durch und erstellt einen Bericht zuhanden der Eltern und der Anmeldestelle. Im anschliessenden Gespräch werden Interventionen und deren Umsetzungen besprochen. Der Umfang der Förderung beträgt maximal 75 Stunden pro Kind. Es gibt keine Verlängerungsmöglichkeiten (ebd.). Bei Beendigung der Therapie muss ein Abschlussbericht erstellt werden. Die Psychomotoriktherapie kann unter Umständen auch Teil einer ISM-Massnahme sein, insofern sie beantragt und angezeigt ist. Unter ISM-Massnahme wird gemäss § 37 VSG SO die Integration in die Regelklasse verstanden, von Schulkindern, die sonderpädagogische Massnahmen beanspruchen (ebd.).

2.4.1.4 Kanton Bern

Nach dem Volksschulgesetz des Kantons Bern (VSG BE) sollen Schülerinnen und Schüler, deren schulische Ausbildung durch Störungen und Behinderungen oder durch Probleme bei der sprachlichen Integration erschwert werden, sowie Schülerinnen und Schüler mit ausserordentlichen Begabungen, nach Möglichkeit in den ordentlichen Bildungsgängen beschult werden (Art. 17 Abs. 1 VSG BE). Nach Art. 17 Abs. 2 VSG BE werden die Bildungsziele, soweit nötig, durch besondere Massnahmen wie Spezialunterricht, besondere Förderung oder Schulung in besonderen Klassen, die grundsätzlich in Schulen mit Regelklassen zu integrieren sind, angestrebt. Der Regierungsrat ist beauftragt, die Verordnung zu regeln. Die besonderen Massnahmen werden in der Verordnung über die besonderen Massnahmen in der Volksschule (BMV) geregelt. Gemäss Art. 2 BMV sind die besonderen Massnahmen als Massnahmen zur besonderen Förderung von Schülerinnen und Schülern, Spezialunterricht und besondere Klassen definiert, die die schulischen, persönlichen und familiären Verhältnisse sowie die individuellen Möglichkeiten und Besonderheiten der Schülerinnen und Schüler berücksichtigen. Die besonderen Massnahmen sind individuell angepasst, gendergerecht, zeitlich definiert, koordiniert und in verschiedenen Lehr- und Lernformen einzusetzen. Sie gehören zum schulischen Grundangebot einer Gemeinde. Jede Gemeinde besitzt ein eigenes Konzept nach den vorgegebenen Richtlinien. „Die Umsetzung der BMV und der gemeindeeigenen Konzepte erfolgt in den Schulen unter der Füh-

derung der Schulleitungen“ (Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2009). Als Umsetzungshilfe der BMV wurde der Leitfaden Integration und besondere Massnahmen (IBEM) erstellt. Die Gemeinden müssen im Grundsatz darum bemüht sein, den Kindern, die für sie bestmögliche Förderung zukommen zu lassen. Damit eine Integration gelingen kann, sind der Einbezug der Lehrkräfte sowie eine positive Grundhaltung aller Beteiligten unabdingbar. Die Unterrichtsinhalte orientieren sich an einer Pädagogik der Vielfalt, in der die Akzeptanz von Verschiedenheit und das Ziel einer optimalen Förderung der Schülerinnen und Schüler in heterogenen Lerngruppen gewährleistet ist (ebd.).

Da für diese Arbeit vor allem der Spezialunterricht relevant ist, wird in den weiteren Ausführungen in erster Linie auf diesen eingegangen und deshalb nur ein wichtiger Aspekt aus der besonderen Förderung erwähnt.

Zu den Massnahmen der besonderen Förderung gehören nach Art. 5 BMV unter anderem das Anordnen oder Vereinbaren erweiterter oder reduzierter, individueller Lernziele.

Die individuellen Lernziele gelten als zusätzliche Individualisierungsmassnahmen im Regelunterricht und werden unabhängig von anderen besonderen Massnahmen einsetzbar. Schülerinnen und Schüler haben keinen automatischen Anspruch auf zusätzliche Unterstützungsmassnahmen (Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2009, S.8-9).

In Art. 6 Abs. 1-3 BMV wird der Spezialunterricht genauer geregelt. Der Spezialunterricht umfasst demzufolge nebst der Förderung und Schulung von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf auch die Prävention von Lernstörungen, die Beratung von Lehrkräften, Eltern und Behörden sowie Kurzinterventionen. Dabei ergänzt er den ordentlichen Unterricht, wird mit ihm koordiniert und erfolgt in enger Zusammenarbeit zwischen den Lehrkräften. Der Spezialunterricht umfasst den Fachbereich der Integrativen Förderung, der Logopädie und Psychomotorik. Die Durchführung erfolgt gemäss Art. 7 BMV in der Regel innerhalb der Klasse oder als Gruppenunterricht, normalerweise während der ordentlichen Unterrichtszeit, und in begründeten Ausnahmefällen auch als Einzelunterricht. Die Zuweisung zum Spezialunterricht erfolgt über die Schulleitung. Im Leitfaden IBEM wird der Auftrag aller Speziallehrkräfte in einem ersten Schritt allgemein definiert. Zum Auftrag gehören (Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2009, S.15-16):

- die Erfassung und fachspezifische Beurteilung
- die gezielte und spezifische Förderung
- die interdisziplinäre Zusammenarbeit
- die Beratung von Lehrkräften, Eltern, Schulleitungen und Behörden
- die Prävention von Lernstörungen

Die Fördermassnahmen werden durch die Fachlehrkraft oder der Abklärungsstelle anhand einer fachspezifischen Beurteilung oder einer Abklärung des Förderbedarfs erstellt. Die Förde-

rung der Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bedarf erfolgt über das 4-Stufenmodell (Anhang G). Die Stufe 1 beruht auf der Förderung in der Klasse. In der Stufe 2 werden die Eltern zur Mithilfe beigezogen. Bei Stufe 3 wird die Speziallehrkraft involviert, worauf in Stufe 4 eine Anmeldung zum Spezialunterricht erfolgen kann. Geht es dabei um leichte Lern- oder Entwicklungsauffälligkeiten wird der Antrag für Spezialunterricht direkt an die Schulleitung gestellt. Handelt es sich um schwere oder komplexe Lern- und Entwicklungsstörungen wird die Erziehungsberatung (EB) oder die Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) beigezogen, die anschliessend den Antrag für Spezialunterricht an die Schulleitung stellt (Anhang G).

Die Förderung sollte in Vernetzung mit dem ordentlichen Unterricht und, wenn möglich, als kooperative Unterrichtsform geschehen. Die Lerninhalte und –ziele werden in Absprache zwischen den Regellehrkräften und den Lehrkräften für Spezialunterricht festgelegt. Zudem können Lehrkräfte für den Spezialunterricht von Kurzinterventionen Gebrauch machen (Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2009). Nach Art. 6 Abs. 4 und 5 BMV werden unter Kurzinterventionen die kurzfristige Unterstützung von Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften in schwierigen Situationen, sowie Unterrichtssequenzen zur Beobachtung von Schülerinnen und Schülern im Hinblick auf die weitere Förderung, verstanden. Kurzinterventionen sind pro Schülerin und Schüler und Situation einmalig und in einer maximalen Dauer von 12 Wochen einsetzbar. Sie können von den Lehrkräften für Spezialunterricht (LfS) eigenständig eingesetzt und durchgeführt werden.

Das Ziel der Prävention ist die Früherkennung von Lernschwierigkeiten, auffälligen Verhaltensmustern oder ausserordentlicher Begabungen, damit mögliche Störungen in der Entstehung erfasst werden und entsprechende Präventions- und Fördermassnahmen eingesetzt werden können. Präventive Massnahmen sind insbesondere im Kindergarten und der Unterstufe wichtig (Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2009).

Das Ziel des Spezialunterrichts ist das Schaffen von Lernvoraussetzungen. „Schülerinnen und Schüler sollen darin unterstützt werden zu lernen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln, diese zu nutzen und darüber zu verfügen, jedoch auch eigene Grenzen zu erkennen. Sie sollen darüber hinaus lernen, mit ihrer Beeinträchtigung oder Behinderung umzugehen“ (ebd., S. 17). Um dies zu erreichen, gehört zur heilpädagogischen Förderung, nebst dem Aufbau stofflicher Dimensionen, sowohl die Schulung von Basisfunktionen (Emotionalität, Soziabilität, Motorik, Wahrnehmung, Kognition, Sprache) und die Förderung der elementaren Fähigkeiten und Stützfunktionen (Motivation, Aufmerksamkeit / Konzentration und Merkfähigkeit). Zusammenfassend wird dies Anhang H dargestellt.

Integrative Förderung (IF)

Der Spezialunterricht „Heilpädagogisches Ambulatorium“ wurde durch die Integrative Förderung (IF) abgelöst. Die Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf werden grundsätzlich in der Regelklasse unterrichtet. IF Lehrpersonen haben eine Ausbildung in Schulischer Heilpädagogik (vgl. Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2009).

Die Ziele der Unterstützung sind (ebd., S.22-23):

- präventives Wirken, unter anderem durch differenziertes Wahrnehmen der Schülerinnen und Schüler
- erfassen von besonderem Förderbedarf
- heilpädagogische Förderung der Schülerinnen und Schüler mit akzentuierten Lern-, Leistungs- oder Verhaltensproblemen, bzw. Lernbehinderungen durch methodisch-didaktische Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie das Wissen um emotionale und soziale Bedingungen des Lernens und der Lernprozesse
- Unterstützung einzelner Schülerinnen und Schüler, ganzer Klassen, der Lehrkräfte oder der ganzen Schule
- Beratung, Unterstützung und Organisation der Zusammenarbeit mit allen, an der Förderung der Schülerinnen und Schüler, Beteiligten

Der Auftrag der IF Lehrkraft wird folgendermassen definiert (ebd., S.23):

- Prävention von Lernstörungen
- Fachspezifische Beurteilung
- Planung, Durchführung und Evaluation des Spezialunterrichts für Schülerinnen und Schüler mit akzentuierten Lern-, Leistungs- oder Verhaltensproblemen (z.B. Legastheniker, Dyskalkuliker, Rechtschreibschwache) oder Lernbehinderungen (Schüler mit reduzierten intellektuellen Fähigkeiten)
- Förderung von Schülerinnen und Schülern durch Schaffen und Fördern von Voraussetzungen für schulisches Lernen
- Unterstützung des schulischen Lernens durch Lernhilfen, angepasste didaktische Konzepte, durch Aneignen von Lernstrategien und durch lernwirksames Üben
- Unterstützung von Schülerinnen, Schülern oder Lehrkräften bei zweijähriger Einschulung in der Regelklasse (bei Bedarf)
- Unterstützung von Schülerinnen, Schülern oder Lehrkräften in der Arbeit mit Individuellen Lernzielen (ILZ) (bei Bedarf)
- Förderung von Schülerinnen und Schülern mit ausserordentlicher intellektueller Begabung
- Aufbau von Handlungsfähigkeit und Identität
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit
- Beratung von Lehrkräften und Eltern in ihrem Bildungs- und Erziehungsauftrag
- auf der Sekundarstufe I: Schwerpunktsetzung des Lernens auf berufliche und gesellschaftliche Integration hin

- Mitarbeit im Kollegium

Die Arbeitsform kann in Form von Kurzinterventionen erfolgen und findet möglichst innerhalb der Klasse statt. Da die IF nicht als zusätzliche Belastung der Schülerinnen und Schüler empfunden werden darf, findet sie vor Ort statt (vgl. Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2009, S.23).

Zuweisungskriterien sind (Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2011, S.6):

- Isolierte Lernstörungen in der schriftsprachlichen Kommunikation und / oder der Mathematik
- Integrativ unterrichtete lernbehinderte Schülerinnen und Schüler
- Störungen im Arbeitsverhalten
- Aufmerksamkeitsstörungen
- Verhaltensauffälligkeiten
- Teilleistungsstörungen (Wahrnehmung, Merkfähigkeit)
- Sozial und / oder emotional bedingte Lern- und Verhaltensauffälligkeiten

Psychomotorik

Im Zentrum der Psychomotorik steht die Bewegung des Menschen als Ausdruck der Beziehung zwischen Körper, Seele und Geist, ausgehend von der Annahme, dass „Körper- und Bewegungserfahrungen eine wesentliche Voraussetzung für die motorische (der Bewegung dienende), sensorische (Aufnahme von Sinnesempfindungen), emotionale (gefühlsmässige), kognitive (alle Funktionen, die zum Wahrnehmen eines Gegenstandes oder zum Wissen über diesen beitragen) und soziale (die menschliche Gemeinschaft betreffende) Entwicklung der Schülerin/Schülers darstellen“ (Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2009, S.24). Durch die Psychomotorik kann diese Entwicklung unterstützt und gefördert werden.

Die Ziele der Unterstützung sind (ebd., S.25):

- Prävention von Bewegungsstörungen
- Erweitern der Handlungsfähigkeit durch vielfältige Körper- und Bewegungserfahrung
- Fördern der Wahrnehmungs- und Bewegungsentwicklung
- Aufholen von Entwicklungsrückständen
- Ansprechen der kindlichen Bewegungsbedürfnisse
- Schulen von Körper-, Raum- und Zeitwahrnehmung
- Aufbauen von Bewegungsabläufen
- Erweitern der motorischen Kompetenzen in der Grob-, Fein- und Grafomotorik

- Entwickeln eines guten Umgangs mit evtl. bleibenden Schwierigkeiten
- Stärken des Selbstwertgefühls und der Persönlichkeit
- Sensibilisieren des Umfeldes der Schülerinnen und Schüler für deren Schwierigkeiten und individuellen Förderbedarfs

Der Auftrag der Psychomotorik Lehrkraft wird folgendermassen definiert (Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2009, S.25):

- Prävention
- Fachspezifische Beurteilung, Diagnostik und Förderplanung
- Planung, Durchführung und Evaluation des Unterrichts
- interdisziplinäre Zusammenarbeit
- Beratung
- Mitarbeit im Kollegium

Die Psychomotorik kann auch als Kurzintervention erfolgen. In der Regel wird die Psychomotorik innerhalb oder ausserhalb der Klasse, in Form von Gruppenunterricht, während der ordentlichen Schulzeit durchgeführt. Psychomotorik kann in begründeten Fällen auch einzeln angeboten werden, insofern eine entsprechende Diagnose und Indikation vorliegt oder aus organisatorischen Gründen eine Gruppenbildung nicht möglich ist (ebd., S.25).

Zuweisungskriterien sind (Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2011, S.6):

- Störungen in Grob-, Fein- und Grafomotorik
- Störungen der Körperorientierung, Körperwahrnehmung
- Störungen im Körpertonus
- Regulationsstörungen im Gleichgewicht und im Krafteinsatz
- Störungen der Koordination, Bewegungsplanung und Bewegungssteuerung
- Wahrnehmungsauffälligkeiten
- Aufmerksamkeitsstörungen (Steuerung, soziale Auffälligkeiten)
- Sich in der Motorik zeigende soziale und emotionale Auffälligkeiten

3 Interviews

Durch eine qualitative Stichprobe mittels Interviews wird untersucht, wie die beiden Berufe in der Praxis erlebt werden. Diese Stichprobe besitzt keinen repräsentativen Anspruch. Vielmehr sollen mögliche Tendenzen aufgezeigt werden.

Im Folgenden werden die Art des Interviews, die Erarbeitung des Interview-Leitfadens, die Durchführung der Interviews und die Wahl der Befragten beschrieben.

3.1 Art des Interviews

Beim Interview handelt es sich um ein ermittelndes Interview. Dabei ist der Befragte ein Wissender, von dem Sachverhalte erfragt werden, die den Forscher interessieren. Lamnek bezeichnet diese Form des Interviews als Informatives Interview (vgl. Lamnek, 2010, S.305). Obwohl die ermittelnden Interviews eher quantitativ ausgerichtet sind, können sie durchaus in einem qualitativen Rahmen durchgeführt werden. Damit der Befragte nicht in ein Fragenkorsett gedrängt wird, wie dies bei einem rein standardisierten Interview der Fall ist, wird die Form des halbstandardisierten Leitfadeninterviews gewählt (Flick, 2006, S.126). Dies lässt die Erfassung von subjektiven Bedeutungszusammenhängen zu (Roos & Leutwyler, 2011). Die geschlossenen Fragen ermöglichen wiederum eine Vergleichbarkeit in dem Sinne, dass die Perspektiven der Befragten in Beziehung zueinander gesetzt werden können (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S.216). Da es um individuelle Erfahrungen geht, ist die Form des Einzelinterviews geeignet (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S.217). Die Befragten werden über ihr Berufswissen, über subjektive Erfahrungen ihrer Berufstätigkeit und dem Wissen über die andere Berufsgruppe befragt. Das Interview wird in Mundart durchgeführt, um die subjektiven und emotionalen Erfahrungen möglichst unverfälscht zu erfassen. Die Haltung des Interviewers ist weich bis neutral, damit ein Vertrauensverhältnis zwischen dem Interviewer und dem Befragten aufgebaut werden kann und der Inhalt nicht verzerrt wird (vgl. Lamnek, 2010, S.313-314).

Bei einem Leitfadeninterview können die Fragen je nach Situation in unterschiedlicher Reihenfolge gestellt werden. Fragen, die der Befragte bereits beantwortet hat, können weggelassen werden (Flick, 2006, S.142).

3.2 Erarbeitung des Interview-Leitfadens

Der Interview-Leitfaden wird anhand der gebildeten Kategorien des Mindmaps erstellt. Um zu erfahren, was für ein Berufsbild die Befragten über ihren eigenen Beruf und den der Nachbarsdisziplin haben, werden Fragen aus folgenden Kategorien hergeleitet:

- Historische Entwicklung und heutige Situation
- Aufgabenbereiche
- Ziele und Inhalte

- Klientel und Förderbereiche
- Arbeitsweisen und Methoden, Bezugstheorien

Im Vergleich zur theoretischen Auseinandersetzung werden bei den Interviews Fragen zur Ausbildung weggelassen. Sie erscheinen der Autorin nicht relevant, da sie bei den Befragten teilweise viele Jahre zurückliegt.

Als zusätzlicher Aspekt kommen Fragen zur Zusammenarbeit hinzu, da diese eine Schnittstelle beider Berufe bildet. Es ist zu erwarten, dass sich daraus wesentliche Informationen über die Abgrenzungen und Gemeinsamkeiten beider Berufe ergeben.

Zu den Förderbereichen wird zusätzlich zu den Interviewfragen eine schriftliche Befragung durchgeführt. Mit dem Ziel, eine genaue Differenzierung der Förderschwerpunkte der beiden Berufsgruppen zu erhalten (siehe Anhang L). Die Förderbereiche werden nach ICF aus dem Webbasierten Förderplaner der HfH abgeleitet (Hochschule für Heilpädagogik, 2014c).

Der Leitfaden ist in fünf Teile gegliedert. Die ersten drei Teile betreffen formelle Aspekte. Die letzten zwei Teile bestehen aus den Fragen zum eigenen Arbeitsfeld und den Fragen zum anderen Beruf sowie der Zusammenarbeit (siehe Anhang I).

Der Interview-Leitfaden wurde mittels zweier Interviewtrainings mit Mitstudenten der Autorin erprobt und angepasst.

3.3 Wahl der Befragten

Die Arbeit wird auf die Kantone Solothurn und Bern eingegrenzt. Da die beiden Kantone unterschiedliche sonderpädagogische Konzepte aufweisen, wird aus jedem Kanton pro Berufsgruppe eine Person befragt. Bei der Auswahl wird zudem darauf geachtet, dass die Personen desselben Kantons im gleichen Einzugsgebiet, bzw. Schulkreis arbeiten.

Alle Personen verfügen über einen anerkannten Berufsabschluss ihrer Berufsgruppe. Sie haben eine Berufserfahrung von 10 bis 20 Jahren. In der Schulischen Heilpädagogik war eine Person vor der Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogik Klassenlehrperson gewesen. Die andere absolvierte die Ausbildung direkt nach der Matura. In der Psychomotorik war eine Person vorher auch als Lehrperson tätig, die andere kommt dagegen aus der Tanzpädagogik. Mit Ausnahme von einer Person sind alle weiblich.

Für den standardisierten Fragebogen wurden, nebst den vier interviewten Personen, zusätzlich vier Fachkräfte beigezogen, damit die Resultate aussagekräftiger sind. Die vier weiteren Personen bestehen aus zwei Fachpersonen der Psychomotorik, eine aus dem Kanton Bern und eine aus dem Kanton Solothurn, sowie aus zwei Fachpersonen der Schulischen Heilpädagogik aus den beiden Kantonen.

3.4 Durchführung des Interviews

Die Interviews wurden alle im Mai 2014 durchgeführt. Das genaue Datum der einzelnen Interviews ist im Transkriptionskopf aufgeführt. Die Durchführung fand nach Wunsch der Befragten an ihrem Arbeits- oder Wohnort statt.

Vor dem Interview gaben alle Befragten ihre Personalien an (siehe Anhang J). Das Einverständnis der Teilnehmer wurde zu Beginn des Interviews mündlich eingeholt. Die Dauer des Interviews, inklusiv des Fragebogens zu den Förderbereichen, beträgt zwischen 35 und 50 Minuten. Alle Interviews wurden für die spätere Transkription in Form einer Audiodatei aufgenommen.

3.5 Transkription

Die Transkription kann unter verschiedenen Genauigkeitsgraden durchgeführt werden. In dieser Arbeit wird der geglättete Grad für die Verschriftlichung verwendet. Grundsätzlich wird dabei Wort für Wort niedergeschrieben, abgebrochene Sätze, umständliche Wendungen, Stammeln, usw. werden (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S.224) jedoch ausgemerzt. Verwendet wird diese Art der Transkription, wenn in der Auswertung der Sinngehalt der Interviewaussagen analysiert wird, wie dies in dieser Arbeit der Fall ist (vgl. Roos & Leutwyler, 2011). Da das Interview auf Mundart durchgeführt wird, wird dieses in der Transkription ins Schriftdeutsche übersetzt. Die Interviews werden in der Transkription anonymisiert.

4 Ergebnisse

Als Einleitung zu den Ergebnissen nochmals die Fragestellung:

Welche Überschneidungen und Abgrenzungen haben die Berufe der Schulischen Heilpädagogik und der Psychomotorik in der Theorie und wie werden die Berufe in der Praxis erlebt?

4.1 Auswertung der Literatur

In diesem Kapitel wird der Literaturteil auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Berufe untersucht. Die Auswertung erfolgt anhand folgender Kategorien auf Basis der Ergebnisse aus Kapitel 1.5.

- Historische Entwicklung und heutige Situation
- Ziele und Aufgabenbereiche
- Klientel und Förderbereiche
- Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden
- Ausbildung

Die im Literaturteil eigenständig aufgeführten Kapitel der Allgemeinen Heilpädagogik und der gesetzlichen und konzeptuellen Vorgaben werden im Rahmen der Auswertung in die oben aufgelisteten Kategorien integriert.

4.1.1 Historische Entwicklung und heutige Situation

4.1.1.1 Gemeinsamkeiten

Die Schulische Heilpädagogik und die Psychomotoriktherapie sind beides heilpädagogische Berufsrichtungen (Gruntz-Stoll & Zurfluh, 2008). In ihrer Entstehungsgeschichte wurden sie durch Strömungen der Medizin und Pädagogik beeinflusst (Bundschuh, Heimlich & Krawitz, 2007b; Fischer, 2009; Seewald, 2002). Beide Berufsgruppen arbeiteten in der Schweiz von Beginn an mit Kindern, die behindert oder verhaltensauffällig sind (Kubli, 1991; Siegenthaler, 2010). Ab den 70er Jahren wurde die Finanzierung der Psychomotorik von der IV übernommen, wie dies bereits seit 1995, der Einführung der IV, für die Beschulung für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen der Fall war (Kleiner, 2007; Moser Opitz, 2008). Der erste Ausbildungslehrgang in Psychomotorik fand integriert in die Ausbildung der Heilpädagogik statt (Kubli, 1991). Im Schulmodell der „Heilpädagogischen Schülerhilfe“ zählt Haeberlin et. al. zu den pädagogischen Massnahmen unter anderem auch pädagogisch-therapeutische Massnahmen (Haeberlin et al. 2001). Diese bestanden darin, ausserhalb des Klassenunterrichts grundlegende Fähigkeiten (Basisfähigkeiten), welche fehlten, gehemmt oder gestört waren, zu fördern. Heute zählt die Psychomotoriktherapie zu den pädagogisch-therapeutischen Massnahmen

(EDK, 2007a). Beide Berufsgruppen gehören anlässlich des Sonderpädagogik-Konkordats zum Grundangebot der Sonderpädagogischen Massnahmen und sind in der Volksschule verankert. Die Kantone Bern und Solothurn sind dem Konkordat noch nicht beigetreten. Durch die Neugestaltung des Finanzausgleiches sind die Kantone seit 2008 für die Kostenübernahme verantwortlich (EDK, 2007a; EDK 2007b; Art. 197 BV). Daraufhin entstand in jedem Kanton ein eigenständiges Konzept, welches die Durchführung und Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen regelt. So können Aufträge, Arbeitsweise, Klientel und Förderschwerpunkte einer Berufsgruppe je nach Kanton unterschiedlich definiert sein (Art. 197 BV; Volksschulamt des Kantons Solothurn, 2013a; Volksschulamt des Kantons Solothurn, 2013b; Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2009). Im Gegensatz zum Kanton Solothurn sind im Kanton Bern die Schulische Heilpädagogik sowie die Psychomotoriktherapie der Regelschule angegliedert. Sie werden Speziallehrkräfte genannt. Die Massnahme findet in der Regel innerhalb der Klasse, als Gruppenunterricht oder in begründeten Fällen auch als Einzelunterricht ausserhalb des Klassenverbandes, während der Unterrichtszeit statt (Art. 7 BMV; Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2009).

4.1.1.2 Unterschiede

Die Schulische Heilpädagogik entstand in der Schweiz aus dem Bedürfnis heraus, Kinder, wie z.B. die Schwachbegabten, welche der Regelschule nicht folgen konnten, speziell zu fördern. Es wurden Anstalten, Hilfsschulen und Spezialklassen gegründet, an denen Schulische Heilpädagogen unterrichteten. Es entstand eine Hilfsschulpädagogik. Lehrpersonen konnten sich an Weiterbildungskursen für den Unterricht an Spezialklassen vorbereiten. Die Schulische Heilpädagogik gehörte demzufolge von Anfang an zur Volksschule und wurde von den Entwicklungen und Veränderungen im Schulsystem inklusive deren Bildungsinhalten, sowie der Institutionalisierung und Konzeptualisierung des Bildungswesens, geprägt. Sie orientierte sich stark an der Pädagogik. 1935 gab es bereits eine erste Ausbildungsstätte am Heilpädagogischen Seminar in Zürich. Der Berufsname der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen wird dementsprechend oft synonym zu Heilpädagogin / Heilpädagoge oder Sonderpädagogin / Sonderpädagoge verwendet (Gruntz-Stoll & Zurfluh, 2008; Haeberlin, 2005; Moser Opitz, 2008). Die Psychomotoriktherapie dagegen entstand hauptsächlich aus der therapeutischen Arbeit mit gesellschaftlichen Randgruppen, in klinisch-psychiatrischen Einrichtungen, heraus. Sie entwickelte sich als eigenständige Berufsdisziplin und wurde in ihrem Inhalt in den unterschiedlichen Ländern je nach Ausbildung ihrer Begründer geprägt. Der Fokus ihrer Arbeit ist die Behandlung von Beeinträchtigungen, die auf psychomotorischen Ursachen basieren oder die sich in psychomotorischen Veränderungen auswirken. Ihr Augenmerk ist auf das Zusammenspiel von motorischen und psychischen Vorgängen gerichtet, welche das Verhalten eines Menschen beeinflussen können. Als Grundlage dient ein ganzheitliches Menschenbild. (Fischer, 2009). In der Schweiz wurde die Psychomotorik durch die Psychiatrie und Rhythmik beeinflusst (Kubli, 1991). Die Begründerin Susanne Naville bezog in ihrem Ansatz sowohl psychosoziale als auch biolo-

gisch-medizinische Sachverhalte mit ein und orientierte sich an heilpädagogischen Grundwerten (Kubli, 1991; Siegenthaler, 2010). In der Deutschschweiz gab es erst 1970 eine erste Ausbildungsstätte am Heilpädagogischen Seminar in Zürich (ebd.). Die Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten sind heute in Institutionen der Medizin, Psychiatrie und des Sonderschulwesens, sowie angegliedert an Regelschulen tätig. Sie führen pädagogisch-therapeutische Massnahmen, welche zur Volksschule gehören und medizinisch-therapeutische Massnahmen, die über die IV und Krankenkasse finanziert werden, durch. Im Gegensatz dazu gehört die Schulische Heilpädagogik nur zum Grundangebot der Sonderpädagogischen Massnahmen innerhalb der Volksschule. Sie wird als unterrichtsbezogene Massnahme definiert (BIZ-Berufsinfo, 2013a ; EDK, 2007). Im Gegensatz zum Kanton Bern, wird im Kanton Solothurn die Psychomotoriktherapie im Rahmen der Sonderpädagogik an Fachzentren, ausserhalb der Regelschule, in speziell dafür eingerichteten Räumlichkeiten, angeboten (Volksschulamt des Kantons Solothurn, 2013b).

4.1.2 Ziele und Aufgabenbereiche

4.1.2.1 Gemeinsamkeiten

Die Schulische Heilpädagogik und die Psychomotoriktherapie haben gemeinsam die Förderung der Entwicklung und des Lernens unter erschwerten Bedingungen zum Ziel. Sie nehmen für Leistungsschwache, Behinderte, Benachteiligte und Ausgegrenzte Partei ein (Gruntz-Stoll & Zurfluh, 2008; Haeberlin, 2005; Speck, 2008). Die Betroffenen lernen, mit ihrer Beeinträchtigung oder Behinderung umzugehen (Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2009). Für beide Berufsgruppen ist die fachspezifische Förderdiagnostik, die Planung und Durchführung von Fördermassnahmen, Arbeit im Umfeld und Prävention wesentlich. Weiter sind die Beratung von Lehrkräften und Eltern, die Zusammenarbeit im interdisziplinären Team, sowie die Reflexion der eigenen Arbeit, eine wichtige Aufgabe. Ebenso gehören auch administrative Aufgaben wie das Erfassen von Berichten dazu (BIZ-Berufsinfo, 2013a; BIZ-Berufsinfo, 2013b; Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2009; Fachhochschule Nordwestschweiz, 2013b; Pädagogische Hochschule Bern, n.d.; Riemer-Kafka, 2012; Siegenthaler, 2010; Volksschulamt des Kantons Solothurn, 2013b). Im Gegensatz zum Kanton Bern gehört die Prävention in Solothurn nicht zu den Aufgaben der Psychomotoriktherapie (Volksschulamt des Kantons Solothurn, 2013b).

4.1.2.2 Unterschiede

Das Ziel der Schulischen Heilpädagogik ist die Unterstützung im schulischen Lernen von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf. Sie ermöglicht das Lernen, das Aneignen von Wissen sowie der Aufbau von Fertigkeiten, wo es ohne zusätzliche Hilfe nicht weiter möglich ist (BIZ-Berufsinfo, 2013b; Gruntz-Stoll & Zurfluh, 2008; Hochschule für Heilpädagogik, 2013; Riemer-Kafka, 2012). Die Schulische Heilpädagogik hat die Aufgabe, das schulische Lernen durch methodisch-didaktische Massnahmen, wie Lernhilfen oder angepasste didaktische

Konzepte, zu unterstützen und zu fördern. Im Gegensatz zur Psychomotorik hat die Schulische Heilpädagogik gemäss ihrem Aufgabenbeschrieb einen engen Bezug zur Klasse und der Klassenlehrperson (Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2009; Volksschulamt des Kantons Solothurn, 2013a). Demzufolge steht die Schulische Heilpädagogik ständig in einem Spannungsfeld, in dem sie sich entweder mehr am Individuum und dessen Voraussetzungen oder an einer bestimmten Norm, wie die des Regellehrplans, orientiert (Moser Opitz, 2008). Die Psychomotoriktherapie fühlt sich dagegen keinem Lehrplan verpflichtet. Ihr Ziel ist über die Bewegung, die Gesamtentwicklung von Kindern und Jugendlichen zu unterstützen und zu fördern, damit diese möglichst uneingeschränkt handeln und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können (BIZ-Berufsinfo, 2013; Gruntz-Stoll & Zurfluh, 2008; Psychomotorik Schweiz, 2013). Der Fokus liegt im Gegensatz zur Schulischen Heilpädagogik nicht auf dem schulischen Lernen und Unterrichten, sondern auf der Bewegungsarbeit. Mit dieser können Schwierigkeiten im motorischen, psychischen und sozialen Bereich gefördert und gleichzeitig das Selbstwertgefühl einer Persönlichkeit gestärkt werden (BIZ-Berufsinfo 2013a; Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2009; Gruntz-Stoll & Zurfluh, 2008; Siegenthaler, 2010; Zimmer, 2012).

4.1.3 Klientel und Förderbereiche

4.1.3.1 Gemeinsamkeiten

In beiden Berufsgruppen wird mit Kindern und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf gearbeitet (Moser Opitz, 2008; Art. 17 Abs. 1 VSG BE). Als Förderbereiche können in beiden Fachrichtungen die Motorik, Wahrnehmung, Emotionalität, Kognition und der soziale Bereich betrachtet werden (Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2009; Gruntz-Stoll & Zurfluh, 2008; Psychomotorik Schweiz, 2013). So werden im Kanton Bern als wichtiger Förderbereich der Schulischen Heilpädagogik und der Psychomotoriktherapie die Schulung der Basisfunktionen (Motorik, Wahrnehmung, Sprache, Kognition, Emotionalität, Soziabilität) und die Förderung der Stützfunktionen (Motivation, Aufmerksamkeit / Konzentration und Merkfähigkeit) angesehen (Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2009). Demzufolge gibt es in diesem Kanton für beide Fachrichtungen auch gleiche Zuweisungskriterien, es sind dies Aufmerksamkeitsstörungen, soziale und emotionale Auffälligkeiten, die sich im Lernen (SHP) oder in der Motorik (PMT) zeigen sowie Wahrnehmungsauffälligkeiten (Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2009). Im Kanton Bern verläuft das Zuweisungsverfahren für die Schulische Heilpädagogik und die Psychomotoriktherapie über das 4-Stufenmodell jeweils gleich, im Gegensatz zum Kanton Solothurn (Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2009).

4.1.3.2 Unterschiede

Die Förderschwerpunkte der Schulischen Heilpädagogik stehen meist im Zusammenhang mit dem Schulstoff, bzw. den Lerninhalten des Lehrplans, in der Psychomotoriktherapie steht jedoch die Förderung von Bewegungsauffälligkeiten im Zentrum (Erziehungsdirektion des Kan-

tons Bern, 2009; Volksschulamt des Kantons Solothurn, 2013a). Nach Amft und Amft zeigen sich bei den Kindern in der Psychomotoriktherapie meist nicht nur Bewegungsauffälligkeiten, sondern komplexe Auffälligkeiten und Störungen im psychosozialen Bereich (Amft & Amft, 2003). Im Kanton Solothurn lässt sich dies im Zuweisungsgrund für die Psychomotoriktherapie feststellen. Für eine Zuweisung zur Psychomotoriktherapie muss eine motorische oder psychosoziale Entwicklungs- oder Verhaltensauffälligkeit vorliegen, welcher mit erzieherischen oder schulischen Massnahmen nicht entgegengewirkt werden konnte. Die Anmeldung erfolgt über ein Fachzentrum. Die Psychomotoriktherapie ist im Gegensatz zur Schulischen Heilpädagogik nicht Teil des integrativen Angebots der Förderstufen A und B. Zur Klientel der Schulischen Heilpädagogik im Regelunterricht zählen Schülerinnen und Schüler, die mit einer Lernbeeinträchtigung oder einem Lernrückstand Schulschwierigkeiten aufweisen, die den Rahmen des differenzierenden Regelunterrichts übersteigen und die Klassenziele nicht erreichen können. Die Ursachen dafür können Entwicklungsverzögerungen, Teilleistungsschwäche, Wahrnehmungs- und Verarbeitungsschwäche oder Auffälligkeiten im Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten sein. Der Schulischen Heilpädagogik steht in beiden Kantonen ein viel grösserer Lektionenpool zur Verfügung als der Psychomotoriktherapie (Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2009, S.37).

4.1.4 Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden

4.1.4.1 Gemeinsamkeiten

Eine Gemeinsamkeit der Schulischen Heilpädagogik und der Psychomotoriktherapie ist der Bezug von Methoden und Handlungskonzepten aus anderen Fachgebieten, wie der Pädagogik, Psychologie oder Medizin. Beide Berufe können somit als eklektische Disziplinen angeschaut werden (Grevin & Ondracek, 2010; Hammer, 2004c; Heimlich, 2007a; Moser Opitz, 2008; Reichenbach, 2010). Beide Berufe halten sich an heilpädagogische Grundsätze. So liegt der Schulischen Heilpädagogik und der Psychomotoriktherapie ein positives Menschenbild zugrunde, das an ethische Grundpositionen gebunden ist und an der Achtung der Menschenwürde und dem Bildungsrecht für jeden Menschen festhält. Die Kinder und Jugendliche stehen dabei als individuelle und eigene Persönlichkeiten im Zentrum des heilpädagogischen Handelns. Die Beziehung zum Kind spielt eine zentrale Rolle und trägt entscheidend zu einer gelingenden Förderung bei (Eitle, 2012; Fischer, 2009; Grevin & Ondracek, 2010; Haeberlin, 2005; Speck, 2008). Gruntz-Stoll und Zurfluh verstehen unter heilpädagogischem Handeln immer auch ein pädagogisches Handeln (Gruntz-Stoll & Zurfluh, 2008). Nach ihnen können zu den heilpädagogischen Handlungsformen die Erziehung, das Unterrichten und das Therapieren gezählt werden, wobei die Gewichtung in den heilpädagogischen Berufsrichtungen unterschiedlich sein können. Beide Fachrichtungen arbeiten zudem ressourcenorientiert, systemisch und mehrperspektivisch, sowie förderdiagnostisch (Fischer, 2008; Hochschule für Heilpädagogik, 2013; Moser Opitz, 2008). Ein weiterer gemeinsamer Punkt ist die Handlungsorientierung, welche in beiden Fach-

gebieten als wichtiges Prinzip gesehen wird (Fischer, 2009; Heimlich, 2007a; Moser Opitz, 2008).

Der Kanton Bern gibt Richtlinien in Bezug auf die Arbeitsform des Spezialunterrichts vor. Diese beziehen sich auf beide Berufe gleichermassen. Die Fördermassnahmen sollten gemäss Vorgaben möglichst innerhalb der Klasse und während den ordentlichen Unterrichtszeiten stattfinden. Sie kann auch in Form von Kurzinterventionen erfolgen. Die Förderung sollte in Vernetzung mit dem ordentlichen Unterricht und, soweit möglich, als kooperative Unterrichtsform gesehen (Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2009).

4.1.4.2 Unterschiede

Die Schulische Heilpädagogik bezieht sich vor allem auf die Pädagogik und ihrer Didaktik. Eine wichtige Didaktik stellt die integrative Didaktik dar, die auch als Konzept eines Gemeinsamen Unterrichts betrachtet werden kann, welches von spezifischen Unterrichtsprinzipien und Unterrichtsformen ausgeht. Unterschieden werden können z.B. die Handlungsorientierung, die Bedürfnisorientierung (individualisiertes und differenziertes Lernangebot) oder die Freiarbeit, der Wochenplan, die Einzel- oder Kleingruppenförderung. Im Fokus steht dabei meist der Schulstoff, dessen Förderung spezifische fachliche und fachdidaktische Kenntnisse verlangt (Heimlich, 2007a; Moser Opitz, 2008). Die Psychomotoriktherapie selbst verfügt über keine eigene Didaktik, vielmehr wird sie von Prinzipien geleitet, wie z.B. dem der Offenheit. So kann in offenen Bewegungs- und Spielsituationen das Kind seinem Entwicklungsstand entsprechend, selbsttätig und aktiv sein (Fischer, 2009; Moser Opitz, 2008). Bei der Psychomotoriktherapie steht im Vergleich zur Schulischen Heilpädagogik das Mittel zur Zielerreichung immer im Kontext der Bewegung (Vetter, 2007). Über die Bewegung und das Spiel wird das Kind auf seiner biologischen, psychischen und sozialen Ebene in seiner ganzen Persönlichkeit angesprochen. Die Psychomotoriktherapie befasst sich in diesem Sinne „mit der Wechselwirkung zwischen Wahrnehmen, Fühlen, Denken, Bewegen und Verhalten“ (Psychomotorik Schweiz, 2013; Reimer-Kafka, 2012, S.54). Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten greifen oft auf Ansätze aus der Psychomotorik zurück, wie z.B. dem Kindzentrierten Ansatz von Zimmer oder der tiefenpsychologisch ausgerichteten Psychomotorik nach Acouturier. Ein weiterer wichtiger Bezugspunkt ist das Fachgebiet der Psychologie.

Im Kanton Solothurn arbeitet die Schulische Heilpädagogik in einer integrativen Schulungsform. Als Basis dient ein differenzierter, bzw. binnendifferenzierter Klassenunterricht, bei dem jede Schülerin und jeder Schüler angemessene Lernchancen erhält. Die Differenzierung kann durch Aufgabenstellungen mit unterschiedlichem Niveau, durch den Grad der Selbststeuerung der Lernenden und nach der Selbstständigkeit in der Dokumentation des Lernprozesses stattfinden. Die Psychomotoriktherapie findet als Beratung, Therapie, Einzel- und/oder Kleingruppe im Fachzentrum oder nach Absprache in der Schule vor Ort statt (Volkschulamt des Kantons Solothurn, 2013a; Volkschulamt des Kantons Solothurn, 2013b).

4.1.5 Ausbildung

4.1.5.1 Gemeinsamkeiten

Beide Ausbildungen erfolgen auf der Tertiärstufe, sind von der EDK anerkannt und müssen sich an dessen Reglementen zur Anerkennung des Diploms orientieren (EDK, 2000; EDK, 2008). Für beide Ausbildungslehrgänge sind die Vermittlung von Kompetenzen in den Bereichen der Zusammenarbeit, Umfeldarbeit, Reflektionsfähigkeit des eigenen Handelns und Planung der Weiterbildung von Bedeutung (EDK, 2000; EDK, 2008). Gemeinsam beinhalten die Studienlehrgänge dieser zwei Fachrichtungen Module zu heilpädagogischen Grundlagen und Kenntnissen ihrer Nachbarwissenschaften und heilpädagogischer Diagnostik, sowie Module zur Zusammenarbeit, Kommunikation und Beratung, Wissenschaftlichen Arbeit und Reflexion (Hochschule für Heilpädagogik, n.d.; Hochschule für Heilpädagogik, 2014a; Fachhochschule Nordwestschweiz, 2013a; Pädagogische Hochschule Bern, 2013).

4.1.5.2 Unterschiede

Die Ausbildung im Bereich Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik ist ein Master-Studiengang, der eine Erstausbildung in Form eines Lehrerdiploms oder eines absolvierten Bachelorstudiengang im pädagogischen Bereich voraussetzt. Die Psychomotoriktherapieausbildung ist dagegen ein Bachelorstudiengang und kann direkt nach einer Maturität besucht werden (EDK, 2000; EDK, 2008). In Bezug auf die Berufskompetenzen werden in der Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogik die Kompetenzen für die Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Schülerinnen und Schülern mit besonderem Bildungsbedarf in der Regel- und Sonderschule vermittelt. Die Ausbildung zur Psychomotoriktherapie hingegen spezialisiert sich auf psychomotorische Entwicklungsstörungen und Behinderungen und soll für die Arbeit sowohl im pädagogisch-therapeutischen als auch medizinisch-therapeutischen Bereich befähigen (EDK, 2000; EDK, 2008). Dieser Unterschied der Ausrichtung spiegelt sich sehr gut in den Inhalten beider Studienlehrgänge wider. Während in der Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogik unter anderem inhaltliche Schwerpunkte in den Bereichen des Unterrichts (integrativ, separativ) und Klassenführung inkl. Umgang mit herausfordernden Situationen und Verhaltensweisen, der Didaktik und Fachdidaktik (Sprache und Mathematik) liegen, setzt die Psychomotoriktherapieausbildung einen Fokus auf spezifisch psychomotorische Studieninhalte, sowie medizinische und psychologischen Grundlagen (Fachhochschule Nordwestschweiz, 2013a; Hochschule für Heilpädagogik, n.d.; Hochschule für Heilpädagogik, 2014a; Pädagogische Hochschule Bern, 2013).

4.2 Auswertung der Interviews

Die Interviews werden mittels qualitativer Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring ausgewertet (Mayring, 2010). Es wird dabei die Form der inhaltlichen Strukturierung gewählt, die zum Ziel hat, „bestimmte Themen, Inhalte, Aspekte aus dem Material herauszufiltern und zusammenzufassen“ (ebd., S.98). In einem deduktiven Vorgehen (Anhang M) werden die relevanten Aussagen mittels folgender Kategorien strukturiert und zusammengefasst:

- Historische Entwicklung und heutige Situation
- Ziele und Aufgabenbereiche
- Klientel und Förderbereiche
- Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden

Zudem mussten induktiv neue Kategorien gebildet werden. Dieser Bruch mit der Vorgehensweise war notwendig, weil sonst wesentliche Aspekte aus den Aussagen der Befragten bezüglich dem Erleben der Praxis verloren gegangen wären. Die neu zugeführten Kategorien sind:

- Vorstellungen anderer Beruf / Vergleich zum eigenen
- Zusammenarbeit
- Absprache gemeinsamer Förderbereiche

Die Auswertung der Interviews erfolgt im Gegensatz zum Literaturteil nicht nach Unterschieden und Gemeinsamkeiten, sondern nach den Berufen. Somit sind jeder Kategorie die Aussagen der Schulischen Heilpädagogik oder der Psychomotoriktherapie zugeteilt.

4.2.1 Historische Entwicklung und heutige Situation

Über die historische Entwicklung macht keine der Interviewten Personen der **Schulischen Heilpädagogik** eine Aussage. Im Vordergrund stehen die verschiedenen Anstellungsbedingungen. Eine befragte Person der Schulischen Heilpädagogik gibt an, dass sie an zwei bis drei Klassen arbeitet und die andere, dass sie mit Kindern aus der Mittel- und Oberstufe arbeitet.

Bei der **Psychomotoriktherapie** zeigt sich, dass sie an unterschiedlichen Arbeitsorten tätig sind. Die eine Fachkraft erzählt, dass ihr Standort im Schulhaus ist und die Kinder aus vier Gemeinden zu ihr kommen. Die andere Fachkraft schätzt es, dass ihre Arbeitsstelle entfernt vom Schulhaus ist und beschreibt dies wie folgt: „Ich schätze es sehr, dass ich autonom bin, weit weg von der Schule. Hier habe ich das Gefühl, ich kann einfach mehr bewirken. Ich bin eine Fachkraft, die ausserhalb von diesem System steht.“

4.2.2 Ziele und Aufgabenbereiche

Aus Sicht einer der Fachpersonen der **Schulischen Heilpädagogik** ist es zentral, die Kinder zu stärken. Sie im Umgang mit ihren Schwierigkeiten zu unterstützen und nicht nur sichtbare Verbesserungen in Bezug auf die Noten zu erbringen. Für sie ist es ein zentrales Anliegen, den schwächeren Kindern gegenüber Toleranz entgegenzubringen. „Ich spüre oft den Anspruch oder die Erwartung, dass ich sichtbare Fakten, also Verbesserungen nachher vorliegen sollten, vor allem in Bezug auf die Noten. Und dies ist nur bedingt möglich. Für mich ist es wichtig, dass das Kind auch mit dieser Situation und diesen Schwierigkeiten die es hat, die man vielleicht nicht einfach auflösen kann, auch damit leben kann.“ Für die andere Fachkraft ist eines der Ziele der Schulischen Heilpädagogik, dass die Kinder möglichst ihrem Niveau entsprechend gefördert werden. Beide Personen der Schulischen Heilpädagogik sehen eine ihrer Aufgaben in der Beratung der Lehrpersonen. „Mit der Klassenlehrperson zu schauen, bei welchem Kind es vielleicht auch noch etwas Zusätzliches braucht.“

Als wesentliches Ziel sieht eine der Fachkräfte der **Psychomotoriktherapie** die Aufgabe, das Kind dort abzuholen wo es in seiner Entwicklung steht. Grundsätzlich soll mit der Therapie unter Berücksichtigung der sozialen und psychischen Situation des Kindes mittels Bewegung das Selbstwertgefühl verbessert werden. Die zweite Fachkraft beschreibt das Ziel der Psychomotorik plakativ als Verbesserung der Grob-, Fein- und Grafomotorik. Beide Befragten sehen als ihrer Hauptaufgabe die Arbeit mit dem Kind und die Durchführung von Therapien. Zusätzlich werden von beiden als Aufgaben die diagnostische Arbeit, die Beratung von Eltern sowie die Zusammenarbeit von Lehrpersonen und weiteren Fachpersonen genannt. Eine der Fachpersonen beschreibt sich zudem als Bindeglied zwischen den Eltern und den Ärzten, die die Abklärungen durchführen und die Diagnosen stellen. „Dort möchte ich vor allem die Eltern zu einer Akzeptanz führen. Nicht für Medikamente, doch von der Krankheit.“ Präventive Aufgaben gehören bei dieser Fachkraft nicht zum Auftrag. Bei der zweiten Fachkraft gehört zusätzlich die Durchführung von Kurzinterventionen innerhalb des Klassenverbandes oder im Therapieraum zu ihren Aufgaben.

4.2.3 Klientel und Förderbereiche

Beide Fachpersonen der **Schulischen Heilpädagogik** beschreiben die Aufteilung der Förderlektionen. Bei der einen Fachkraft sind die Lektionen an die Kinder gebunden. Sie hat keine Klassenpoollektionen zur Verfügung, meist sind alle verfügbaren Lektionen vergeben. Der anderen Fachperson steht ein Lektionenpool für das Schulhaus zur Verfügung. In gemeinsamer Teamabsprache können die Lektionen, je nach Förderbedarf der Kinder, auf die Klassen verteilt werden. Beide Befragten fühlen sich bei der Arbeit in der Klasse für alle Kinder und nicht nur für ihre Förderkinder verantwortlich. Zu ihrer Klientel zählen beide Interviewte Kinder mit Schwierigkeiten in der schulischen Leistung und / oder im Verhalten. Eine Fachperson erwähnt zusätzlich, dass eine schulisch schwache Leistung nicht als alleiniger Grund für eine zusätzliche För-

derung reicht: „Sehr oft kommt die Anfrage von einer Lehrkraft, weil die Kinder einfach immer schlecht sind und ungenügende Noten haben. Und für mich ist dies alleine, oder besser gesagt von unserem Auftrag her ist dies alleine eigentlich noch kein Grund, dass wir im Einsatz sind, dass es IF gibt. Es muss wie auch noch mit der Befindlichkeit vom Kind einen Zusammenhang haben. Oder dass es ein unausgeglichenes Gesamtbild gibt.“ Als weitere Probleme der Klientel wird zudem das Sozialverhalten genannt, dies kann sich laut einer der Fachkräfte in Form von Aggressionen oder Rückzug äussern. Im Bereich der Oberstufe nennt eine Fachkraft zudem Themen wie Mobbing und Gruppendynamik. Der Schwerpunkt der Förderbereiche liegt bei beiden Befragten in den Fächern Mathematik und Sprache. Weitere Förderbereiche, die sie erwähnen, sind die Wahrnehmung, wie z.B. räumliches Vorstellungsvermögen, die Motorik und Grafomotorik. Auf Grund der Ressourcen kämen diese Bereiche aber oft zu kurz.

Beide Befragten der **Psychomotoriktherapie** erwähnen das Abklärungs- und Zuweisungsvorgehen an ihren Arbeitsorten. Bei einer der Fachkräfte werden die Kinder direkt über die Lehrpersonen angemeldet. Die Abklärung führt die Psychomotoriktherapie selbst aus. Für diese Fachkraft ist es wichtig, genau zu überlegen, ob die Kinder bei ihr am richtigen Ort sind und sie die Förderung übernehmen kann. „Wenn ich merke, dass zum Beispiel grafomotorische Schwierigkeiten unter anderem auch einen Grund haben könnten, weshalb ein Kind eine Legasthenie oder Lese-Rechtschreibschwierigkeiten hat, dann muss genau geschaut werden, wer jetzt mit dem Kind arbeitet. Müsste da eine Heilpädagogin dazukommen, braucht das Kind beides oder muss man nacheinander arbeiten?“ Bei der anderen Fachperson müssen die Kinder von den Eltern bei einem Fachzentrum angemeldet werden. Dort klärt sie ein Arzt ab und schlägt eine entsprechende Therapie vor. Zur Hauptklientel gehören nach den Befragten Kinder aus der Unterstufe. Ältere Kinder sind eher eine Ausnahme. Eine der Fachpersonen erwähnt, dass, wenn Kinder auf der Mittelstufe kommen würden, dies meistens Kinder mit grafomotorischen Schwierigkeiten seien. Bei dieser Interviewten werden die Kinder aufgrund von grob-, fein- und grafomotorischen Schwierigkeiten sowie Verhaltensauffälligkeiten angemeldet. Zusammenfassend kann sie bei den jüngeren Kindern oft sagen, „dass sich bei diesen Kindern ein motorischer Entwicklungsrückstand oder ein allgemeiner Entwicklungsrückstand zeigt, wenn mehrere Sachen betroffen sind.“ Die Komplexität der Störungsbilder widerspiegelt sich gut in der Aussage der anderen Fachperson, die diese wie folgt beschreibt: „Viel ADHS-Problematik, viel Selbstwertproblematik, die soziale Situation ist auch nicht immer rosig, das ist auch ein Teil der Problematik. Viele Verhaltensauffälligkeiten, viel Diffuses von der Diagnose her. Viele, die diagnostisch, in diesem Alter, noch ein wenig schwammig sind.“ Die interviewte Person geht davon aus, dass wohl einige der Kinder später vermutlich Sonderschulmassnahmen haben werden.

4.2.3.1 Resultate zum Fragebogen Förderbereiche

Die Auswertung des Fragebogens Förderbereiche ist im Anhang L aufgeführt. Die Förderbereiche Mathematisches Lernen, Spracherwerb und Begriffsbildung, sowie Lesen und Schreiben

werden klar der **Schulischen Heilpädagogik** zugewiesen. Eine Ausnahme bildet im Mathematischen Lernen die Raumorientierung und die Körperorientierung, die dem Gebiet der Psychomotorik zugeordnet werden. Nach der Schulischen Heilpädagogik gehören diese beiden Förderbereiche jedoch auch noch teilweise in ihr Gebiet, was die Psychomotoriktherapie wiederum überhaupt nicht findet.

Der Förderbereich Bewegung und Mobilität wird als Förderschwerpunkt der **Psychomotoriktherapie** gewertet, obwohl der Schulischen Heilpädagogik diese Förderbereiche teilweise auch zugesprochen werden.

In den Bereichen Allgemeines Lernen, Kommunikation, Umgang mit Anforderungen, Für sich selber sorgen, sowie Umgang mit anderen Menschen, gibt es dagegen viele Überschneidungen. Auffällig ist, dass es Förderbereiche gibt, in denen sich die Schulische Heilpädagogik und die Psychomotoriktherapie selbst jeweils mehr Förderkompetenzen zutrauen. Beispiele dazu sind insbesondere im Sozialverhalten, wie der Beziehungsgestaltung, Nähe-Distanz, Kooperation, Konfliktverhalten, dem Erkennen von eigenen Gefühlen, zu finden. Das gleiche Symptom lässt sich auch beim Allgemeinen Lernen bei den Lösungsstrategien feststellen. Die auditive Wahrnehmung hingegen ordnen beide Berufe eher dem anderen Beruf zu.

4.2.4 Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden

Die Fachpersonen der **Schulischen Heilpädagogik** nennen nur wenige Bezugstheorien. Eine Fachkraft antwortet auf die entsprechende Frage, dass ihr gerade keine Antwort dazu einfallt. Die andere interviewte Person orientiert sich in sprachlichen Fördermassnahmen an den Sprachwissenschaften. Als Beispiel nennt sie den Aufbau von den Morphemen und der Wortbausteine. Es werden viele Aussagen über die Gruppengrösse und die Arbeitsform im Sinne von integriertem und separiertem Arbeiten gemacht. Beide Fachkräfte arbeiten in Klassen-, Gruppen, Halbklassen oder Einzelunterricht. Bei einer der beiden Fachpersonen hängt die Arbeitsform jedoch stark von der Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson ab. Je nach dem, wie die Zusammenarbeit aussieht, arbeitet sie mit den Kindern in der Klasse oder nimmt sie zu anderen Kindern in einer Gruppe dazu. Die andere Fachkraft beschreibt den Verlauf der verschiedenen Formen innerhalb eines Schuljahres. Sie kann diese je nach Situation flexibel und in Absprache mit der Klassenlehrperson gestalten. „Das kommt wirklich darauf an, was uns im Moment als sinnvoll vorkommt“. Von Anfang Sommerferien bis zu den Herbstferien arbeitet sie vor allem in der Klasse oder mit Halbklassen. „Um überhaupt zu schauen, wie wollen wir arbeiten und was ist nötig. Und nachher gibt es so wie eine Mischform.“ Gegen Ende des Schuljahres arbeitet sie häufig in Kleingruppen, die nach Förderbereichen gebildet werden. Diese Gruppen können jedoch durchmischt sein mit Kindern mit Förderstufe und ohne Förderstufe. Sie spricht auch über die Vorteile einer Arbeit in der ganzen Klasse im Vergleich zur separierten Form des Einzel- oder Gruppenunterrichts. „Ich habe das Gefühl, für die Klassenlehrperson ist es schon eine Entlastung. Und für mich ist es die Möglichkeit, dass ich hineinsehen kann und

schauen kann, was überhaupt geht. Wenn ich die Kinder immer nur herausnehmen würde und zu mir nehmen würde, siehst du einfach auch viel weniger.“ Ein weiteres Kriterium für die Wahl einer separativen oder integrativen Arbeitsform sind die vorhandenen Ressourcen. So sagt eine der befragten Fachkräfte, dass sie die Kinder mit Förderstatus eher zur Förderung aus dem Klassenverband nimmt, wenn ihr wenige Lektionen zur Verfügung stehen. Eine gute Beziehung zum Kind wird von einer der Fachkräfte als Grundvoraussetzung zum Lernen gesehen. Beiden ist wichtig, dass es den Kindern wohl ist und sie Freude haben. Sie arbeiten deshalb oft mit Spielen und benutzen dieses Medium, um die Kinder zu motivieren und ihnen einen anderen Lernzugang zu ermöglichen. Ein zentrales Anliegen beider Fachkräfte ist die Handlungsorientierung und das Arbeiten mit Anschauungsmaterial. Eine der interviewten Personen beschreibt diese Arbeitsweise als Gegenpool zum alltäglichen Klassenunterricht. „Und ich versuche wirklich, wenn ein Thema kommt, dass ich versuche dies möglichst anschaulich, möglichst mit durchspielen oder mit Situationen, mit Material dies so darzustellen. Und dass es wirklich wie einen echten Bezug dazu gibt.“ Eine der Fachpersonen erwähnt das Vereinfachen einer Aufgabe und das Zerlegen in Teilschritte als Methode. Es ist für sie wichtig, die Voraussetzungen des Kindes zu klären, um die nächsten Arbeitsschritte in der Förderung planen zu können. Bei Schwierigkeiten im sozialen Bereich erwähnt eine der Fachkräfte, dass sie möglichst die Kinder in die Pflicht nimmt und ihnen Verantwortung übergibt für ihr eigenes Handeln, damit diese lernen, wie mit jemandem umgegangen wird.

In der **Psychomotoriktherapie** arbeitet eine der Fachpersonen in von ihr genannten drei Bereichen, die sich aus dem funktionalen Bereich, nach der Sensorischen Integration von Jean Ayres, dem erlebniszentrierten Bereich, nach dem Kindzentrierten Ansatz von Zimmer, sowie dem symbolischen Bereich, nach dem psycho-analytischen Ansatz von Acouturier, bestehen. Sie arbeitet je nach Bereich mit unterschiedlichen Methoden. Im funktionalen Bereich „geht es darum zu schauen, in welchem Bereich ein Kind ein Defizit hat“. Anschliessend übt sie mit dem Kind in diesen Bereichen. In ihrer Rolle übernimmt sie die Führung und gibt die Struktur vor. Im erlebniszentrierten Bereich „schaue ich in erster Linie, welches die Ressourcen und Stärken vom Kind sind“. In diesem Bereich arbeitet sie mit Bewegungslandschaften und dem Spiel. „Das Ziel ist es, dass das Kind in der Bewegung und im Spiel Selbstvertrauen gewinnen kann, zu einem besseren Selbstvertrauen kommt und schlussendlich auch mit seinen Schwächen einen besseren Umgang findet.“ Im dritten Bereich geht es ihr um den symbolischen Bereich, „in dem ich schaue, was die Bewegung mit der Erlebnisgeschichte des Kindes zu tun hat. Es werden Geschichten gespielt. Das Symbolspiel ist wichtig. Und es geht darum, wie das Kind einen Ausdruck findet in seiner Rolle, die es gewählt hat“. Die andere Fachkraft arbeitet vor allem nach dem Verstehenden Ansatz, der tiefenpsychologische ausgerichtet ist. Diese Fachperson grenzt sich klar von verhaltenstherapeutischen Ansätzen ab. Sie zieht in der Betrachtungsweise des Kindes seine Lebensgeschichte und das soziale Umfeld mit ein und beschreibt ihre Arbeitsweise als eher offen und auf das Verständnis des Kindes hin gezielt, was sich wie folgt zeigt: „Ich strukturiere oft in der Situation selber. Ich improvisiere auch viel und lasse das Kind auch oft

wählen. Also an Material, was es will und so. Ich bin eher jemand, der keine starken oder festen Strukturen vorgibt. Innerhalb der Stunde versuche ich dann, die festen Strukturen zu formen oder zu geben.“ Das Kind soll unterstützt werden, etwas in sich Sinnvolles zu tun, dranzubleiben und eine Aktivität zu beenden. Das Rollenspiel ist für beide Interviewten ein wichtiges Instrument in ihrer Arbeit mit den Kindern. Ein weiterer Bestandteil sind die vielen Materialien, mit denen beide Fachkräfte arbeiten. Dies können Materialien für die Grobmotorik, wie Schaukel, Hängematte, Bauklötze, Rollwägeli oder Klettergeräte, oder Materialien für die Fein- und Grafo-motorik sein. Beide Interviewten arbeiten mit den Kindern in Kleingruppen oder in der Einzelsituation. Bei einer der interviewten Personen wird die Auswahl für Gruppen- oder Einzelförderung zusätzlich durch organisatorische Faktoren, wie z.B. den Stundenplänen der Kinder, beeinflusst. Sie würde zudem gerne auch mit grösseren Gruppen arbeiten, was an ihrer Arbeitsstelle jedoch nicht möglich ist. Die andere Fachperson erzählt, dass sie zu Beginn einer Therapie mit allen Kindern immer zuerst Einzel arbeitet. Normalerweise arbeitet sie ein Mal wöchentlich mit den Kindern. Sie beschreibt auch, dass sie keine Besuche in der Regelschule macht.

4.2.5 Vorstellung anderer Beruf / Vergleich zum eigenen

Beide Fachkräfte der **Schulischen Heilpädagogik** haben die Psychomotoriktherapie in ihrer Ausbildung kennengelernt. Die eine Fachperson beschreibt als wichtige Bereiche der Psychomotorik die Motorik und die Emotionen. Die andere findet, dass sie im Vergleich zur Psychomotorik sicher nicht dieses Wissen des Bewegungsverhaltens besitze und macht eine klare Unterscheidung zwischen ihr als Pädagogin und der Psychomotoriktherapeutin als Therapeutin. Sie weist zusätzlich auf die vielfältige Arbeit in der Psychomotorik mit den unterschiedlichen Materialien hin und nimmt Bezug auf das Wort Psychomotorik. Darunter versteht sie die Verbindung von Denken und Handeln. Die Bewegung sieht sie als Fundament und Grundvoraussetzung für das Denken. Diesen Grundsatz versucht sie als Methode auch in ihre Arbeit als Schulische Heilpädagogik zu integrieren und benutzt die Bewegung als Einstieg und Rhythmisierung. Beide Fachpersonen beschreiben die Psychomotoriktherapie als eine eher separative Arbeitsform im Vergleich zur Schulischen Heilpädagogik. Die Schulische Heilpädagogik ist näher an der Schule und eher integrativ ausgerichtet. Diese Nähe zum Schulischen Umfeld bezeichnen beide der Interviewten als Vorteil, da sie das Kind in unterschiedlichen Situationen in der Schule erleben können. Nach einer der Fachkräfte findet die Psychomotoriktherapie eher in Einzelsituationen oder in der Kleingruppe statt, wodurch ihrer Annahme nach ein spezifischeres Arbeiten möglich ist und auch an kleinen Zielen gearbeitet werden kann. Eine der Befragten findet, dass es in beiden Fachrichtungen keine Schwächen gibt, rein vom Fachgebiet ausgesehen, sondern dass die Schwächen in den vorgegebenen Strukturen zu suchen sind. So hat nach ihrer Aussage die Schulische Heilpädagogik mehr Lektionen zur Verfügung als die Psychomotoriktherapie. Die anderer Fachperson sieht den Vorteil der Schulischen Heilpädagogik wie folgt: „Also ich denke schon eher, dass die Schulische Heilpädagogik breiter ist als bei der Psychomotorik. Oder dass ich die Möglichkeit habe, in verschiedenen Gruppen zu arbeiten und von dieser Seite her auch

noch etwas herausholen kann. Ich denke jetzt bei einer Psychomotoriktherapeutin, ich nehme an, die hat einfach ihren Stundenplan, welcher sich vielleicht quartalsweise ändert. Aber es kommen dann genau diese Kinder genau zu dieser festgelegten Zeit.“ Eine der Befragten sieht in der Schulischen Heilpädagogik eher die Tendenz, dass die Kinder mit der Klasse verglichen und demzufolge defizitorientiert betrachtet werden. In der Psychomotoriktherapie hat sie dagegen eher das Gefühl, dass kompetenzorientierter gearbeitet wird.

Die Fachkräfte der **Psychomotoriktherapie** sehen den Auftrag der Schulischen Heilpädagogik in der Förderung und Unterstützung des Kindes bezüglich seiner schulischen Laufbahn. Dazu wird als Schwerpunkt das Arbeiten am Schulstoff genannt, im Gegensatz zur Psychomotorik, die mehr im Bereich Körper und Bewegung arbeitet. Als Hauptförderbereiche werden von einer der Fachkräfte die Fächer Mathematik und Deutsch genannt. Beide interviewten Personen machen Angaben zu den möglichen Arbeitsformen der Schulischen Heilpädagogik. So arbeitet nach Aussage der einen Fachkraft die Schulische Heilpädagogik entweder als Klassenlehrperson oder in der integrativen Schulungsform, in der sie verschiedene Kinder in verschiedenen Klassen betreut. Die andere Fachkraft nimmt an, dass sich die Arbeitsmethode, je nach dem, ob in einer Klasse, Gruppe oder Einzelsituation gearbeitet wird, unterscheidet. Methoden, wie die Schulische Heilpädagogik arbeitet, werden von beiden Interviewten nicht beschrieben. Nach Angaben der Befragten zählen zur Klientel der Schulischen Heilpädagogik Kinder vom Kindergarten bis in die Oberstufe. Gemeinsamkeiten der Berufe lassen sich nach einer der Fachkräfte in den Haltungen feststellen: „Vor Haltung her habe ich viele Heilpädagoginnen kennengelernt, die sagen, dass sie ressourcenorientiert arbeiten und nicht unbedingt defizitorientiert.“ Zudem steht nach ihr die Beziehung zum Kind im Mittelpunkt beider Berufe, da ohne eine gute Beziehung die Unterstützung nicht wirkungsvoll ist. Als Vorteil der Schulischen Heilpädagogik wird von einer Fachkraft die Nähe zur Schule beschrieben. Die Schulische Heilpädagogik kann dadurch direkt auf die schulische Situation einwirken und hilft, die Situation zu verbessern. Weiter sagt diese Fachkraft: „Die Stärken sind gleichzeitig auch die Schwächen. Sie müssen in einem System drin funktionieren, das relativ klar ein normatives System ist, in dem es Massstäbe gibt, oder Vorgaben, die erfüllt werden müssen.“ Im Gegensatz dazu sieht diese Fachperson in der Psychomotoriktherapie den Vorteil, dass sie ihren eigenen Raum besitzt, den sie gestalten kann und in dem sie etwas Unabhängiges von der Schule anbietet. Durch die örtliche und aufgabenmässige Distanz zur Schule, kann sich ihrer Meinung nach die Psychomotorik auf das Existenzielle des Kindes fokussieren. Die andere Fachkraft sieht keine Stärken oder Schwächen, sondern eher eigene Vorlieben, wie sie gerne arbeitet. „Für mich ist der Beruf der Schulischen Heilpädagogik zu eng. Es bezieht sich so stark auf die Schule. ... Ich fühle mich irgendwie in der Psychomotorik wie freier. Ich denke, ja, in der Psychomotoriktherapie sind wie noch andere Möglichkeiten da. Der Leistungsdruck ist weniger vorhanden.“ Als weiteren Vor- und zugleich auch Nachteil beschreibt eine Fachkraft der enge Austausch mit den Lehrkräften in der Schulischen Heilpädagogik. Ein Vorteil ist es, wenn die Zusammenarbeit gut funktioniert und ein Nachteil, wenn die Ansichten völlig unterschiedlich sind.

4.2.6 Zusammenarbeit

Beide Fachkräfte der **Schulischen Heilpädagogik** empfinden eine Zusammenarbeit mit der Psychomotoriktherapie als wünschenswert, damit am gleichen Ziel gearbeitet werden kann. Eine Zusammenarbeit findet bei beiden Interviewten vor allem statt, wenn gemeinsame Förderkinder bestehen. Ansonsten gibt es nach Angaben der Interviewten kaum gemeinsame Berührungspunkte, obwohl bei einer der Fachkräfte jeden Monat eine Fachsitzung stattfindet, bei der alle Speziallehrkräfte teilnehmen. In diesen Sitzungen steht der Austausch zwischen der Schulischen Heilpädagogik und der Psychomotorik nach Angaben dieser Fachkraft nicht im Vordergrund. Sie findet, dass die Zusammenarbeit zwischen den beiden Fachgebieten durchaus ausgebaut werden könnte. „Es wären sicher Ressourcen da, die noch lange nicht ausgeschöpft sind. Wobei beide Seiten ihren Anteil dazu beitragen könnten.“ Sie sieht Möglichkeiten in der gemeinsamen Planung und Durchführung von etwas oder auch von gegenseitigen Inputs in Bezug auf das Fachwissen. Bei der anderen Fachkraft besteht die Zusammenarbeit rein nur bei gemeinsamen Förderkindern. Wie aktiv dabei die Zusammenarbeit gestaltet ist, hängt von den beteiligten Personen ab und ist unterschiedlich. „Ich habe schon Telefone bekommen von der Psychomotoriktherapeutin, da hat sie sich als erstes gemeldet, aber es war auch schon umgekehrt gewesen.“ Sie erwähnt zusätzlich, dass auf Grund mangelnder Ressourcen entschieden werden muss, bei welchen Kindern der Kontakt und Aufwand inklusiv allen Gesprächen wichtig ist und bei welchen gesagt wird: „da grenze ich mich halt ab“. In diesem Fall arbeitet dann jeder mehrheitlich für sich. In der Zusammenarbeit als wertvoll beschreibt eine der Fachkraft die verschiedenen Sichtweisen und Erlebnisse, die in Bezug auf das Kind zusammenkommen und der offene Austausch, wenn alle Beteiligten bei Gesprächen dabei sind.

Eine der befragten Personen der **Psychomotoriktherapie** empfindet die die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen als eher wichtiger als die mit den Schulischen Heilpädagoginnen. „Manchmal denke ich, es ist fast wichtiger mit der Lehrperson, weil es dort mehr Reibungspunkte gibt, ich auch eine andere Fassung der Version erhalte als von der heilpädagogischen Seite her. Ich denke, es ist wichtig, dass die Lehrpersonen sich auch reiben mit aussenstehenden, entfernten Personen. Bei der Heilpädagogik ist ein gemeinsamer heilpädagogischer Hintergrund vorhanden. So ist man sich eher einig über eine Sache.“ Als Stärke einer Zusammenarbeit wird von beiden Fachkräften die Ansicht von verschiedenen Sichtweisen auf das Kind gesehen. Eine der interviewten Personen findet es wichtig, dass die gleichen Ziele verfolgt werden können. Als beste Zusammenarbeit erlebte diese Person, eine Situation, in der von der Psychomotorik und der Schulischen Heilpädagogik die gleichen Meinungen an die Familien herangetragen wurden und sich die Familie schlussendlich auf psychotherapeutische Hilfe einliess. Durch eine solche Art der Zusammenarbeit kann nach Ansicht dieser Fachperson etwas bewirkt werden. Dies bedingt jedoch gleiche Grundhaltungen und Ansichten. Bei der anderen Fachkraft findet eine Zusammenarbeit in Form von Fachsitzigen mit den Speziallehrkräften statt. Allgemein beschreibt sie, kann durch eine Zusammenarbeit der andere Beruf besser ken-

nengelernt werden. Ihre beste Zusammenarbeit hat nach ihren Angaben mit der Form der Zusammenarbeit zu tun. Es wurde ein Zeitgefäss seitens der Schulleitung für eine Art Intervision mit den unterschiedlichen Fachpersonen zur Verfügung gestellt. „Es wurden Fallbeispiele gebracht, bei denen die Logopädin, die Schulische Heilpädagogin und ich als Psychomotoriktherapeutin am gleichen Tisch sassen mit jemandem der Erziehungsberatung und diese Fälle gemeinsam angeschaut und besprochen wurde. Ja, dies war sehr bereichernd und die Zeit war sinnvoll investiert.“

4.2.7 **Absprache gemeinsamer Förderbereiche**

Bei der einen Fachkraft der **Schulischen Heilpädagogik** geht es in erster Linie darum, wer die Förderung überhaupt übernimmt bei Kindern, die in beiden Fachgebieten gefördert werden können. Nach ihr ist es manchmal davon abhängig, an wen sich die Lehrkräfte melden. Da sie näher am Schulgeschehen ist, geht sie davon aus, dass sich die Lehrkräfte in erster Linie an sie wenden. „Wenn ich merke, dass ich es selbst abdecken kann, dann übernehme ich es, da die Kapazität der Psychomotoriktherapie nicht gross ist.“ Die andere Fachperson bezieht sich bei der Absprache gemeinsamer Förderbereiche darauf, wenn ein Kind in der Psychomotoriktherapie ist und gleichzeitig heilpädagogische Unterstützung hat. Sie findet, dass die Absprachen davon abhängig sind, ob und wie fest eine Kommunikation untereinander stattfindet. Das Beste wäre nach ihr, wenn beide Fachkräfte am gleichen Ziel arbeiten würden, dies aber auf unterschiedliche Arten geschehen kann. Sie ist zudem froh, wenn ein Kind zusätzliche Unterstützung von der Psychomotorik erhält und sie Bereiche, die sowohl bei ihr als auch bei der Psychomotorik gefördert werden können, teilweise abgeben kann, „da einfach die Zeit nicht da ist und die Fächer Mathematik und Sprache stärker gewichtet werden“.

Eine der Fachkräfte der **Psychomotoriktherapie** bezieht sich bei der Absprache der Förderbereiche darauf, wer am besten die Förderung übernimmt. Nach ihr ist es jeweils wichtig, dass die Situation des Kindes und der Klasse betrachtet und dann entschieden wird, welches Fachgebiet die Förderung übernimmt. Doch spielen dabei die äusseren Rahmenbedingungen auch eine Rolle. „Und schlussendlich kommt es auch darauf an, wer offene Ressourcen hat und wie die Ressourcen verteilt sind. Dies ist leider auch ein Fact. ... In meinem Fall habe ich ein Verbandsgebiet von 1000 Kindern und habe 9 Lektionen zur Verfügung. Es ist somit wie allen klar, dass ich deshalb nicht grosse Kapazitäten habe.“ Die andere Fachperson spricht über die Absprachen, wenn beide Fachgebiete mit dem Kind arbeiten. „Wir vereinbaren nicht, an was wir jeweils arbeiten. Ich finde das auch nicht unbedingt sinnvoll. Denn meine Arbeit ist sicher unterschiedlich dadurch, dass ich in einem anderen Setting arbeite. Von dem her habe ich nicht das Gefühl, dass man die Förderbereiche auszuhandeln braucht.“ Vielmehr findet diese Fachperson die Zusammenarbeit wichtig in Hinblick auf die Elternarbeit. Dass die Eltern durch gleiche Ansichten und Meinungen zu, für das Kind, positiven Schritten bewegt werden können. Bei dieser Fachkraft beruht eine gute Zusammenarbeit nicht auf Quantität sondern auf Qualität. „Also ein-

fach auch zu wissen, das Vertrauen zu haben, auch wenn sie an etwas ganz anderem arbeiten als ich, dass es dieselbe Richtung hat. Und das wäre das Wichtigste. Dafür braucht man nicht am Selben zu arbeiten.“ Wichtig ist ihr zudem, dass Hilflosigkeit und Frustrationen nicht auf den anderen Fachbereich übertragen werden. „Zum Beispiel, das Kind kann immer noch nicht schreiben, aber es liegt ja nicht an mir, dass es noch nicht schreiben kann, sondern an der schulischen Heilpädagogik, die machen ja viel zu wenig.“

5 Diskussion

Aus den Interviews werden verschiedene Erfahrungen und Tendenzen ersichtlich, die auf Überschneidungen und Abgrenzungen der Schulischen Heilpädagogik und der Psychomotoriktherapie hinweisen.

Grundsätzlich erleben die Fachkräfte der Schulischen Heilpädagogik und der Psychomotoriktherapie ihre Berufe, wie dies in der Theorie beschrieben wurde. Es zeigt sich aber auch die Tendenz, dass durch die heutigen Rahmenbedingungen die Berufe stark beeinflusst werden. Obwohl die Berufe in ihrem Grundsatz mit der Förderung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Fördermassnahmen das gleiche heilpädagogische Ziel verfolgen, zeigt sich aus der Auswertung der Interviews, dass insbesondere bei der Schulischen Heilpädagogik diese Förderziele oft rein auf schulische Inhalte reduziert werden. Einen Hinweis darauf gibt z.B. die Aussage von einer der Fachkräfte der Schulischen Heilpädagogik: „Sehr oft kommt die Anfrage von einer Lehrkraft, weil die Kinder einfach immer schlecht sind und ungenügende Noten haben. Und für mich ist dies alleine, oder besser gesagt von unserem Auftrag her ist dies alleine eigentlich noch kein Grund, dass wir im Einsatz sind, dass es IF gibt. Es muss wie auch noch mit der Befindlichkeit vom Kind einen Zusammenhang haben.“ Die befragten Fachpersonen der Psychomotoriktherapie sehen als Schwerpunkt der Schulischen Heilpädagogik auch die Arbeit am Schulstoff und bezeichnen als deren Hauptförderschwerpunkte die Fächer Mathematik und Deutsch. Mit dieser Aussage grenzen sie sich auch gleichzeitig zur Schulischen Heilpädagogik ab, da sie in ihrer eigenen Hauptaufgabe das Ziel der Förderung des Selbstwertgefühls sehen und sich von ihren Aufgaben her nicht dem Lehrplan verpflichtet fühlen. In der historischen Entwicklung der Schulischen Heilpädagogik werden die Nähe zur Volksschule und die dazugehörige Abhängigkeit sehr gut verdeutlicht. Auch in der Gesetzgebung wird die Schulische Heilpädagogik als unterrichtsbezogene Massnahme definiert. Dies heisst aber noch lange nicht, dass sich ihre Arbeit rein auf Fördermassnahmen in den Fächern Mathematik und Deutsch reduzieren muss. Auf Grund der Nähe zur Schule wird die Schulische Heilpädagogik jedoch oft in das Normative System der Schule gezwängt und steht in einem ständigen Spannungsfeld, wie dies Moser Opitz (2008) erwähnt: „Es gilt immer wieder neu eine Entscheidung zu treffen, ob man sich mehr am Individuum und dessen Voraussetzungen oder an einer bestimmten Norm, z.B. der Norm ‚Regellehrplan‘ ausrichten soll“ (S.68). Eine der Interviewten Fachpersonen der Psychomotorik beschreibt diese Tendenz wie folgt: „Sie müssen in einem System drin funktionieren, das relativ klar ein normatives System ist, in dem es Massstäbe gibt oder Vorgaben, die erfüllt werden müssen.“ Eine der Fachkräfte der Schulischen Heilpädagogik ist deshalb froh, wenn Kinder noch zusätzlich durch die Psychomotoriktherapie in anderen für das Kind wichtige Förderbereiche gefördert wird, „da einfach die Zeit nicht da ist und die Fächer Mathematik und Sprache stärker gewichtet werden“. Hier stellt sich nun die Frage, ob sich Ziele, wie z.B. die Förderung des Selbstwertgefühls nicht auch in der Schulischen Heilpädagogik einen grösseren Stellenwert in der alltäglichen Arbeit bekommen müsste. In den gesetzlichen Vorlagen ist dies

bereits verankert. Wie sich in einer Aussage einer der Fachkräfte der Schulischen Heilpädagogik jedoch zeigt, muss sie sich dafür einsetzen. „Ich spüre oft den Anspruch oder die Erwartung, dass ich sichtbare Fakten, also Verbesserungen nachher vorliegen sollten, vor allem in Bezug auf die Noten. Für mich ist es wichtig, dass das Kind auch mit dieser Situation und diesen Schwierigkeiten, die es hat, die man vielleicht nicht einfach auflösen kann, auch damit leben kann.“ Diese Aussage signalisiert ein Bedürfnis der Interviewten Person, dass sie sich eigentlich nicht nur mit den schulischen Inhalten auseinandersetzen möchte. Eine der Fachkräfte der Psychomotoriktherapie sagt denn auch: „Für mich ist der Beruf der Schulischen Heilpädagogik zu eng. Es bezieht sich so stark auf die Schule. ... Ich fühle mich in der Psychomotorik wie freier. Ich denke, ja, in der Psychomotoriktherapie sind wie noch andere Möglichkeiten da. Der Leistungsdruck ist weniger vorhanden.“

Die Nähe zur Schule kann aber zugleich auch als eine der Stärken der Schulischen Heilpädagogik gewertet werden. Beide Fachkräfte der Schulischen Heilpädagogik erachten es im Vergleich zur Psychomotoriktherapie als Vorteil, dass sie das Kind in unterschiedlichen Situationen in der Schule erleben können. So können sie viel direkter und flexibler auf aktuelle Schulsituationen einwirken und die Kinder in ihren Schwierigkeiten unterstützen. Unterstützt wird dies im Kanton Solothurn durch die konzeptuellen Vorgaben, nach denen die Förderstunden der Schulischen Heilpädagogik in der speziellen Förderung nicht prinzipiell an einzelne Kinder gebunden sind. Sie können individuell nach Bedürfnis in Form von Poolstunden auf Kinder und Klassen aufgeteilt werden können. Die befragte Person der Schulischen Heilpädagogik aus dem Kanton Solothurn beschreibt diesen Vorteil im Vergleich zur Psychomotoriktherapie wie folgt: „Also ich denke schon eher, dass die Schulische Heilpädagogik breiter ist als bei der Psychomotorik. Oder dass ich die Möglichkeit habe, in verschiedenen Gruppen zu arbeiten und von dieser Seite her auch noch etwas herausholen kann. Ich denke jetzt bei einer Psychomotoriktherapeutin, ich nehme an, die hat einfach ihren Stundenplan, welcher sich vielleicht quartalsweise ändert. Aber es kommen dann genau diese Kinder genau zu dieser festgelegten Zeit“. Beide Fachkräfte der Schulischen Heilpädagogik grenzen sich durch ihre integrative Schulungsform denn auch zur Psychomotoriktherapie ab, welche sie eher als separative Schulungsform sehen. Im Kanton Solothurn wird die Psychomotoriktherapie an speziellen Förderzentren ausserhalb der Schule angeboten. Im Gegensatz dazu sollte im Kanton Bern gemäss Vorgaben die Spezielle Förderung möglichst innerhalb der Regelklassen durchgeführt werden. Dies bezieht sich auch auf die Psychomotoriktherapie. In der Umsetzung wird dies jedoch kaum durchgeführt, obschon sie somit von den Vorteilen dieser Schulungsform, wie dies alle vier Befragten bei der Schulischen Heilpädagogik benennen, auch profitieren könnte.

Falls eine stärkere Integration der Psychomotorik ins schulische Umfeld erwünscht wäre, müsste sich diese aus ihren therapeutischen Rahmenbedingungen wie z.B. dem Therapieraum mit ihren Materialien oder dem Einzelsetting, lösen. Dann stellt sich jedoch die Frage, ob sie ihren Aufgaben und Zielen ohne ihr therapeutisches Setting überhaupt nachgehen kann? Denn genau dies beschreibt einer der Fachpersonen der Psychomotoriktherapie als Chance: „Ja also

Psychomotorik hat sicher die grosse Chance, dass sie eben einen eigenen Raum hat, der ein Erlebnisraum ist, in dem alles abgehandelt wird. Und das ist eine riesige Chance, weil ich als Psychomotoriker diesen Raum gestalten. Ich biete dort etwas an.“ In diesem Raum ist es der Psychomotoriktherapie möglich im funktionalen, erlebniszentrierten und symbolischen Bereich zu arbeiten, wie dies eine der Fachkräfte der Psychomotoriktherapie erwähnt. Je nach Ziel, an dem sie arbeitet, wählt sie das entsprechende methodische Vorgehen aus. Gerade die letzten zwei, der drei genannten Bereiche, beziehen sich auf sehr offene Methoden, was aus den folgenden Aussagen der beiden Fachkräfte der Psychomotorik ersichtlich ist. „Und der zweite Bereich ist mehr der erlebniszentrierte Bereich. ... Hier schaue ich in erster Linie, welches die Ressourcen und Stärken vom Kind sind. Ich sehe dies gut, wenn ich Bewegungslandschaften aufbaue, wenn ich diesen Bewegungslandschaften ein Thema gebe und wir eine Geschichte spielen, sei dies das Thema Piraten, Schwimmbad oder das wir Bergsteigen.“ „Ich strukturiere oft in der Situation selber. Ich improvisiere auch viel und lass das Kind auch oft wählen. Also an Material, was es will und so. Ich bin eher jemand, der keine starken oder festen Strukturen vorgibt. Innerhalb der Stunde versuche ich dann, die festen Strukturen zu formen oder zu geben.“ Hier stellt sich die Frage, ob mit einer integrativen Arbeitsform nicht genau diese zwei Arbeitsbereiche wegfallen würden, die vor allem mit dem therapeutischen Handelnd gleichgesetzt werden? Wie würde sich eine Psychomotoriktherapeutin demzufolge gegenüber der Schulischen Heilpädagogik abgrenzen, tut sie dies doch gerade mit ihren methodischen Vorgehensmöglichkeiten? In einem solchen Fall wären diese Aussagen einer Person der Psychomotoriktherapie in Bezug auf die Absprache zwischen den Förderbereichen wohl nicht mehr möglich: „Wir vereinbaren nicht, an was wir jeweils arbeiten. Ich finde das auch nicht unbedingt sinnvoll. Denn meine Arbeit ist sicher unterschiedlich dadurch, dass ich in einem anderen Setting arbeite.“ Die beschriebenen Methoden der Schulischen Heilpädagogik beziehen sich hauptsächlich auf pädagogisches Handeln. Wie dies am Beispiel vom Vereinfachen einer Aufgabe und das Zerlegen in Teilschritte als Methode verdeutlicht wurde. Eine der Fachkräfte benutzt die Bewegung als Mittel zur Rhythmisierung und für den Einstieg in eine Stunde. In der Psychomotoriktherapie wird auch die Bewegung als Mittel zur Zielerreichung genutzt, nur wird dieses Mittel je nach Ziel und Methode in unterschiedlicher Form für die Arbeit angewendet. Es stellt sich schon die Frage, ob sie diese Art des Arbeitens bei einer Veränderung ihres Settings Richtung Schulunterricht und integrativem Arbeiten auch beibehalten könnte, oder ob sie zur „Lehrperson für Bewegung“ verkommen würde. Weitere Auswirkungen hätte eine solche Ausrichtung natürlich auch auf die Ausbildungsinhalte der Psychomotoriktherapie, bei der der Fokus wie bei der Schulischen Heilpädagogik auf den Unterricht gelegt werden müsste.

Bei der Betrachtung der Förderbereiche zeigt sich, dass die Bereiche, welche sich auf die schulische Leistung beziehen, vorwiegend dem Beruf der Schulischen Heilpädagogik zugeordnet wird. Im Fachgebiet der Psychomotoriktherapie liegt der Schwerpunkt vor allem im Bereich der Motorik. Förderbereiche, wie der Umgang mit Anforderungen, die Kommunikation, für sich selber sorgen, sowie das Sozialverhalten, werden beiden Berufsgruppen zugeordnet. Diese Er-

kenntnis lässt sich wohl darauf zurückführen, dass dies Förderbereiche der Allgemeinen Heilpädagogik sind. Da anhand der historischen Entwicklung beide Berufe zum heilpädagogischen Berufsfeld gehören, sind auch beide Berufsgruppen entsprechend befähigt, diese Bereiche zu fördern. Eine klare Abgrenzung ist deshalb nicht möglich. Diese Schnittstelle kann zu Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit führen. Zum Beispiel kann gefragt werden, wer in einem solchen Fall schliesslich die Förderung übernimmt und ob dies miteinander überhaupt abgesprochen wird. Eine Aussage der psychomotorischen Fachperson aus dem Kanton Bern deutet darauf hin, dass sie sich dieser Problematik sehr genau bewusst ist. Sie kennt ihre Förderbereiche genau, lebt diese und kann sich gegen aussen auch klar abgrenzen. „Wenn ich merke, dass z.B. grafomotorische Schwierigkeiten unter anderem auch einen Grund haben könnten, weshalb ein Kind eine Legasthenie oder Lese-Rechtschreibschwierigkeiten hat, dann muss ganz genau geschaut werden, wer jetzt mit dem Kind arbeitet. Müsste da nicht eine Heilpädagogin dazukommen, braucht das Kind beides oder muss man nacheinander arbeiten?“ In der Praxis zeigt sich jedoch auch die Tendenz, dass äussere Rahmenbedingungen entscheiden, welche Förderung ein Kind bekommt. „Wenn ich merke, dass ich es selbst abdecken kann, dann übernehme ich es, da die Kapazität der Psychomotoriktherapie nicht gross ist.“ „Und schlussendlich kommt es auch darauf an, wer offene Ressourcen hat und wie die Ressourcen verteilt sind. Dies ist leider auch ein Fact.“ Diese Aussagen zeigen, dass die Bedingungen nicht für alle Speziallehrkräfte gleich sind, was auch zu einem Frust führen kann. Die Frage ist, ob sich die Bedingungen ändern liessen oder nicht. Aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen wird dies wahrscheinlich nicht der Fall sein.

Der gemeinsame heilpädagogische Hintergrund führt einerseits zu Spannungen und Abgrenzungsproblemen. Er kann in der praktischen Arbeit Zusammenarbeit jedoch auch eine wertvolle Stütze sein, wie sich dies in der Aussage einer der Fachpersonen der Psychomotoriktherapie zeigt: „Manchmal denke ich, es ist fast wichtiger mit der Lehrperson, weil es dort mehr Reibungspunkte gibt, ich auch eine andere Fassung der Version erhalte als von der heilpädagogischen Seite her. Ich denke, es ist wichtig, dass die Lehrpersonen sich auch reiben mit aussenstehenden, entfernten Personen. Bei der Heilpädagogik ist ein gemeinsamer heilpädagogischer Hintergrund vorhanden. So ist man sich eher einig über eine Sache.“

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass beide Berufe zum Berufsfeld der Heilpädagogik gehören und ein heilpädagogisches Grundverständnis aufweisen. Beide Berufe haben ihre speziellen Förderschwerpunkte, aber auch viele gemeinsame Förderbereiche. Bei den Abgrenzungen der beiden Berufsgruppen zeigt sich die Tendenz, dass der Schulischen Heilpädagogik vor allem die Arbeit mit schulischem Stoff zugeschrieben wird und sie dem Leistungsdruck des normativen Systems ausgesetzt ist. So wird, entgegen dem Berufsverständnis der Schulischen Heilpädagogik, ihre Arbeit oft auf die Förderung von Mathematik und Sprache reduziert. Die Schulische Heilpädagogik arbeitet vorwiegend im schulischen, integrativen Umfeld und verwendet pädagogische Methoden. Sie steht dabei in ständigem Spannungsfeld zur Pädagogik und läuft Gefahr, dass ihre Fachkräfte nur als „bessere Lehrpersonen“ betrachtet werden. Durch die

starke Orientierung an der Pädagogik kann angenommen werden, dass es für sie nicht einfach ist, ein eigenes Berufsverständnis zu entwickeln, sich gegen aussen abzugrenzen und die eigenen Werte zu vertreten. Wünschenswert wäre, dass sie vermehrt ihr Berufsverständnis leben könnte, und nicht nur auf die Förderbereiche Mathematik und Sprache reduziert würde, da sie weit mehr zu bieten hat.

Die Psychomotoriktherapie konnte sich in Rückblick auf ihre Geschichte als eigenständige Berufsdisziplin ausserhalb des Schulsystems entwickeln und wurde erst in den letzten Jahren in die Volksschule integriert. Es zeigt sich, dass sich die befragten Fachkräfte der Psychomotoriktherapie freier in ihrer Arbeit fühlen, weil sie ihre Förderziele unabhängig vom Lehrplan, ausschliesslich in Bezug auf die Kinder, festlegen können. Sie führen, im Gegensatz zur Schulischen Heilpädagogik, ihre Arbeit meist im separativen Therapiesetting aus. Die Psychomotoriktherapie arbeitet tendenziell nach ihren eigenen Methoden, angelehnt an den Ansätzen und Grundprinzipien der Psychomotorik. Die Bewegung als Mittel der Zielerreichung steht dabei stets im Zentrum. Diese Autonomie kann anhand nachfolgender Aussage als Chance angesehen werden, die es auch in Zukunft in unserem normativen Schulsystem zu bewahren gilt. „Ich schätze es sehr, dass ich autonom bin, weit weg von der Schule. Hier habe ich das Gefühl, ich kann einfach mehr bewirken. Ich bin eine Fachkraft, die ausserhalb von diesem System steht.“

5.1 Ausblicke

Auffällig ist, dass die Fachkräfte nicht gross über den anderen Beruf Auskunft geben können. Tendenziell wissen sie etwas über die möglichen Arbeitsformen (integrativ, separativ, Einzel-, Gruppen-, Klassenförderung) der anderen Berufsgruppe, nicht jedoch über dessen Methoden. Die Zusammenarbeit findet meist nur statt, wenn gemeinsame Schnittstellen, wie gleiche Förderkinder, vorhanden sind. Ansonsten arbeitet jeder für sich. Hier stellt sich die Frage weshalb kein Bedürfnis besteht, die Zusammenarbeit zu intensivieren. Könnten doch beide Berufsgruppen sehr viel voneinander lernen und profitieren. Rein auf mangelnde Ressourcen ist dies wohl in Anbetracht der folgenden Aussage nicht zurückzuführen: „Es wären sicher Ressourcen da, die noch lange nicht ausgeschöpft sind. Wobei beide Seiten ihren Anteil dazu beitragen könnten“. Es wird deutlich, dass im Bereich Zusammenarbeit noch ein grosses Potential liegt und in weiterführenden Arbeiten diese Tatsache noch genauer betrachtet werden könnte.

Ein anderer Punkt, der ebenfalls weiterverfolgt werden könnte, ist eine genauere Betrachtung der Förderbereiche der Schulischen Heilpädagogik und der Psychomotoriktherapie. Dies könnte im Rahmen einer repräsentativen Untersuchung mit einer erschöpfenden Anzahl Stichproben erfolgen.

6 Kritische Reflexion

Das Thema, welches ich für diese Masterarbeit gewählt habe, war sehr komplex. Vielleicht wäre es ratsamer gewesen, auf gewisse Aspekte zu verzichten. Dies hätte gleichzeitig aber auch bedeutet, dass ein Verlust der Komplexität, wie sie in der Praxis erlebt wird, hätte hingenommen werden müssen. Gerade dies wollte ich jedoch nicht. Eine grosse Herausforderung stellte sich mir in der Aufsetzung der Fragestellung und in der Ableitung des methodischen Vorgehens.

Da nur vier Personen interviewt wurden, sind die Aussagen nicht erschöpfend. Es konnten somit keine klaren Aussagen und Generalisierungen abgeleitet, sondern lediglich Tendenzen aufgezeigt werden. Diese geben einen eindrücklichen Einblick in die Berufswelt der Schulischen Heilpädagogik und der Psychomotoriktherapie.

Der für mich anspruchsvollste Teil bestand in der Auswertung der Interviews. Dies hat wohl damit zu tun, dass ich dies noch nie vorher gemacht habe. In mehrmaligen Anläufen versuchte ich vergeblich, alle Aussagen meinen erarbeiteten Kategorien zuzuordnen. Dank der Brechung mit der Methode und der Umstellung auf das induktive Verfahren, konnten wichtige Aussagen für die Arbeit erfasst werden.

Abschliessend kann ich sagen, dass ich sehr viel gelernt habe. Ich konnte dank dieser Arbeit meine beiden Berufsidentitäten festigen, indem mir die Gemeinsamkeiten und Unterschiede verdeutlicht wurden. Zeitgleich habe ich eine neue Forschungsmethode kennengelernt.

Quellenverzeichnis

- Ambühl, H. (2012). Vorwort der EDK. In: Riemer-Kafka, G. (Hrsg.). *Juristische Handreichung für die Sonderpädagogik. Nach einem von der EDK dem Luzerner Zentrum für Sozialversicherungsrecht (Universität Luzern) erteilten Auftrag vom 2. September 2009*. Edition SZH: Bern
- Amft, H. & Amft, S. (2003). Welche Kinder kommen in die Psychomotoriktherapie? In: *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 12, S.35-43.
- Amft, S. (2006). Perspektivenerweiterung in der Psychomotorik: Von der separativen zur integrativen Förderung. In: Internationaler Kongress für Heilpädagogik. *Heilpädagogik in Praxis, Forschung und Ausbildung*. (S.88-98). Berlin: Berufsverband der Heilpädagogen (BHP).
- Amft, S & Boveland, B & Hensler Häberlin, K. & Uehli Stauffer, B. (2012). „Mitschwingen und Resonanzbereitschaft...“. Eine Studie zu den theoretischen Konzeptionen und beruflichem Selbstverständnis von Psychomotoriktherapeutinnen. In: *Motorik*, 35, Heft 3, S.110-117
- Baier, F. & Schnurr, S. (2008). Einleitung: Schulische und schulnahe Dienste. In: Baier, F., Schnurr, S. (Hrsg.). *Schulische und schulnahe Dienste. Angebote, Praxis und fachliche Perspektive*. (1.Auflage) (S.9-24). Bern: Haupt.
- Balgo, R. (2004). Systemische Positionen im Kontext der Motologie. In: Hammer, R. & Köckenberger, H. (Hrsg.), *Psychomotorik - Ansätze und Arbeitsfelder* (S. 187-222). Dortmund: modernes lernen
- Bernath, K. (2010). Zurück zum Kerngeschäft der Heilpädagogik. In: *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (VHN)*, 79.Jg., S.340-342.
- BIZ - Berufsinfo (2013a). *Psychomotoriktherapeut, Psychomotoriktherapeutin*. (Berufsinfoblatt). Bern: Laufbahnenzentrum der Stadt Zürich. Zugriff am 19.Mai 2014 unter <http://www.berufsberatung.ch/dyn/1199.aspx?id=3711&highlighted=PSYCHOMOTORIKTHERAPEUT>
- BIZ - Berufsinfo (2013b). *Sonderpädagogin, Sonderpädagoge*. (Berufsinfoblatt). Bern: Laufbahnenzentrum der Stadt Zürich. Zugriff am 19.Mai 2014 unter <http://www.berufsberatung.ch/dyn/1199.aspx?id=3660&highlighted=SONDERP%C3%84DAGOGIK>
- Blickenstorfer, J. (1999). Einleitung. In: Dohrenbusch, H. & Blickenstorfer, J. (Hrsg.). *Allgemeine Heilpädagogik. Eine interdisziplinäre Einführung*. (Bd. 1) (S.11-21). Luzern: Edition SZH/SPC
- Bode-Bund (2014). *Unsere Geschichte*. Zugriff am 19.Mai, 2014 unter <http://www.bodebund.de/?newwpID=63481>
- Brockhaus (2006a). *Brockhaus Enzyklopädie in 30 Bänden*. (21., völlig neu bearbeitete Auflage). Bd. 3, AUSW –BHAR. Leipzig: F.A. Brockhaus GmbH.
- Brockhaus (2006b). *Brockhaus Enzyklopädie in 30 Bänden*. (21., völlig neu bearbeitete Auflage). Bd. 7, DIEU – EMAR. Leipzig: F.A. Brockhaus GmbH.
- Bundesagentur für Arbeit (2014). *Heilpädagogin/-pädagoge*. Zugriff am 31.Mai 2014 unter <http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/start?dest=profession&prof-id=9121>
- Bundeskanzlei (Hrsg.) (2004). *Volksabstimmung vom 28.November 2004. Erläuterungen des Bundesrates*. o.O. Zutritt am 10.Mai 2014 unter <http://www.bk.admin.ch/themen/pore/va/20041128/index.html?lang=de>

- Bundschuh, K., Heimlich, U. & Krawitz, R. (2007a). Förderung. In: Bundschuh, K. Heimlich, U. & Krawitz, R. (Hrsg.). *Wörterbuch Heilpädagogik* (3.Aufl.) (S.76-79). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Bundschuh, K., Heimlich, U. & Krawitz, R. (2007b). Heilpädagogik. In: Bundschuh, K. Heimlich, U. & Krawitz, R. (Hrsg.). *Wörterbuch Heilpädagogik* (3.Aufl.) (S.119-121). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Dohrenbusch, H. (1999a). Heilpädagogik. In: Dohrenbusch, H. & Blickenstorfer, J. (Hrsg.). *Allgemeine Heilpädagogik. Eine interdisziplinäre Einführung*. (Bd. 2) (S.287-298). Luzern: Edition SZH/SPC
- Dohrenbusch, H. (1999b). Theorie der Erziehung – Pädagogik. In: Dohrenbusch, H. & Blickenstorfer, J. (Hrsg.). *Allgemeine Heilpädagogik. Eine interdisziplinäre Einführung*. (Bd. 2) (S.263-276). Luzern: Edition SZH/SPC
- Duden online (2014a). *Beruf*. Zugriff am 15.Mai 2014 unter <http://www.duden.de/rechtschreibung/Beruf>
- Duden online (2014b). *Berufsbild*. Zugriff am 17.Mai 2014 unter <http://www.duden.de/rechtschreibung/Berufsbild>
- EDK (2000) *Reglement über die Anerkennung der Hochschuldiplome in Logopädie und der Hochschuldiplome in Psychomotoriktherapie*. Bern. Zugriff am 11.Mai 2014 unter http://edudoc.ch/record/29983/files/AK_LogoPsycho_d.pdf
- EDK (2007a). *Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik*. Heiden. Zugriff am 10.Mai 2014 unter http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/konkordat_d.pdf
- EDK (2007b). *Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik vom 25.Oktober 2007. Kommentar zu den einzelnen Bestimmungen*. Bern. Zugriff am 10.Mai 2014 unter http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/kommentar_d.pdf
- EDK (2007c). *Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik von der EDK am 25. Oktober 2007 verabschiedet gemäss der Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich Sonderpädagogik*. o.O. Zugriff am 10.Mai 2014 unter http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/terminologie_d.pdf
- EDK (2008) *Reglement über die Anerkennung der Diplome im Bereich der Sonderpädagogik (Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung und Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik)*. Bern. Zugriff am 10.Mai 2014 unter http://edudoc.ch/record/29973/files/Regl_Sonderpaed_d.pdf
- EDK (2013). *Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik (Sonderpädagogik-Konkordat) vom 25. Oktober 2007: Stand kantonale Beitrittsverfahren*. Bern: Generalsekretariat. Zugriff am 10.Mai 2014 unter http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/liste_rat_df.pdf
- Eggert, D. & Lütje-Klose, B. (2008). *Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung*. (7. verbesserte Auflage). Dortmund: Borgmann.
- Eitle, W. (2012). *Basiswissen Heilpädagogik*. (3.Auflage). Köln: Bildungsverlag EINS
- Erziehungsdirektion des Kantons Bern (2009). *Integration und besondere Massnahmen im Kindergarten und in der Volksschule. IBEM Leitfaden. Zur Umsetzung von Art. 17 für Schulleitungen, Gemeinde- und Schulbehörde, Lehrpersonen*. Bern.

- Erziehungsdirektion des Kantons Bern (2011). *Besondere Massnahmen im Kindergarten und in der Volksschule. Information der Erziehungsberatung*. Bern.
- Erziehungsdirektion des Kantons Bern (2013). *Information zur Änderung über die besonderen Massnahmen im Kindergarten und in der Volksschule (BMV)*. Bern.
- Esser, M. (2004). Psychomotorische Praxis Acouturier. In: Hammer, R. & Köckenberger, H. (Hrsg.), *Psychomotorik - Ansätze und Arbeitsfelder* (S. 144-163). Dortmund: modernes lernen.
- Fachhochschule Nordwestschweiz (2013a). *Master-Studiengang Sonderpädagogik*. Windisch: Fachhochschule Nordwestschweiz.
- Fachhochschule Nordwestschweiz. (2013b). *Studienführer Pädagogische Hochschule, 2014/15*. Windisch: Fachhochschule Nordwestschweiz.
- Faust, M. (2007). *Aktuelle theoretische Ansätze in der deutschen Heilpädagogik. Eine Einführung für Studierende der Heilpädagogik und fachlich Interessierte*. Schriften der katholischen Fachhochschule Nordrhein-Westfalen, Bd. 4. Opladen: Budrich.
- Feuser, G. (1989). *Allgemeine integrative Pädagogik und entwicklungslogische Didaktik*. Zugriff am 2.Juni 2014 unter <http://bidok.uibk.ac.at/library/feuser-didaktik.html>
- Feuser, G. (1995). *Behinderte Kinder und Jugendliche: zwischen Integration und Aussonderung*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Feuser, G. (2014). *Prof. Dr. Georg Feuser, Behindertenpädagogik und Integration*. Zugriff am 1. Juni 2014 unter http://www.georg-feuser.com/conpresso/_rubric/index.php?rubric=Berufliche+Taeigkeiten
- Fischer, H. & Renner, M. (2011). *Heilpädagogik. Heilpädagogische Handlungskonzepte in der Praxis*. Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Fischer, K. (2009). *Einführung in die Psychomotorik*. (3.Auflage). München: Reinhardt.
- Flick, U. (2006). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. (4.Auflage). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Greving, H. & Ondracek, P. (2010). *Handbuch Heilpädagogik* (2.Auflage). Troisdorf: Bildungsverlag EINS
- Gröschke, D. (1997). *Praxiskonzepte der Heilpädagogik: anthropologische, ethische und pragmatische Dimensionen*. (2.Auflage). München: Reinhardt.
- Gröschke, D. (2005). *Psychologische Grundlagen für Sozial- und Heilpädagogik*. (3.Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Gruntz-Stoll, J. & Zurfluh, E. (2008). *Lösungs- ressourcen- und systemorientierte Heilpädagogik. Eine Einführung*. (1.Auflage). Bern: Haupt.
- Haeblerlin, U. & Bless, G, & Moser, U. & Klaghofer, R. (2003). *Die Integration von Lernbehinderten: Versuche, Theorien, Forschungen, Enttäuschungen, Hoffnungen*. (4. Auflage). Bern: Haupt
- Haeblerlin, U. (2005). *Grundlagen der Heilpädagogik. Einführung in eine wertgeleitete erziehungswissenschaftliche Disziplin*. Bern: Haupt.
- Haeblerlin, U. (2007). Allgemeine Pädagogik im Verhältnis zur Heilpädagogik. In: Bundschuh, K. Heimlich, U. & Krawitz, R. (Hrsg.). *Wörterbuch Heilpädagogik* (3.Aufl.) (S.14-16). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Häfeli, K. & Walther-Müller, P. (Hrsg.). (2005). *Das Wachstum des sonderpädagogischen Angebots im interkantonalen Vergleich*. Luzern: Edition SZH/CSPS

- Hammer, R. (2004a). Der Kompetenztheoretische Ansatz in der Psychomotorik. In: Köckenberger, H. & Hammer, R. (Hrsg.). *Psychomotorik. Ansätze und Arbeitsfelder. Ein Lehrbuch.* (S.43-54). Dortmund: modernes lernen
- Hammer, R. (2004b). Der Verstehende Ansatz in der Psychomotorik. In: Hammer, R. & Köckenberger, H. (Hrsg.), *Psychomotorik - Ansätze und Arbeitsfelder* (S. 164-186). Dortmund: modernes lernen
- Hammer, R. (2004c). Von der Praxeologie der Psychomotorik zu den Zukunftsaufgaben einer Motologie als Wissenschaft. In: Köckenberger, H. & Hammer, R. (Hrsg.). *Psychomotorik. Ansätze und Arbeitsfelder. Ein Lehrbuch.* (S.243-247). Dortmund: modernes lernen
- Heimlich, U. (2007a). Gemeinsamer Unterricht. . In: Bundschuh, K. Heimlich, U. & Krawitz, R. (Hrsg.). *Wörterbuch Heilpädagogik* (3.Aufl.) (S. 100-104). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Heimlich, U. (2007b). Heilpädagogische Handlungskonzepte. . In: Bundschuh, K. Heimlich, U. & Krawitz, R. (Hrsg.). *Wörterbuch Heilpädagogik* (3.Aufl.) (S. 116-119). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Helpster (2014). *Definition Berufsbild*. Zugriff am 17.Mai 2014 unter http://www.helpster.de/definition-von-berufsbild_188041
- Hochschule für Heilpädagogik (n.d.). *Broschüre Bachelorstudiengang Psychomotoriktherapie*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Hochschule für Heilpädagogik (2013). *Schulische Heilpädagogik. Aufgaben - Kompetenzen. Ein Berufsbild auf einen Blick*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik
- Hochschule für Heilpädagogik (2014a). *Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik. Studienführer 2014*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Hochschule für Heilpädagogik (2014b). *Broschüre Studiengang Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Hochschule für Heilpädagogik (2014c). *Webbasierte Förderplanner*. Zürich: Zugriff am 21.05.2014 unter: <http://www.wfp-hfh.ch/>
- Hofmann, Ch. (2007). Wie aus Unterrichtsstunden Therapieeinheiten werden – Zur Therapeutisierung des pädagogischen Alltags. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (VHN)*, 76.Jg., (S. 276-284). München: Reinhardt.
- Hölter, G. (1998). Entwicklungslinien der Psychomotorik im deutschsprachigen Raum. *Motorik*, 21, Heft 2, 43-49.
- Horster, D. & Jantzen, W. (Hrsg.) (2010). *Wissenschaftstheorie. Enzyklopädisches Handbuch der Behindertenpädagogik*. (Bd. 1). Stuttgart: Kohlhammer.
- Institut für Deutsche Gebärdensprache und Kommunikation Gehörloser (2014). *Arbeitsfelder*. Zugriff am 12.Mai 2014 unter <http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/projekte/slex/seitendvd/konzeptg/l50/l5029.htm>
- Irmischer, T. (1989). Ursprünge. In: Irmischer, T./Fischer, K. (Red.), *Psychomotorik in der Entwicklung*. Schorndorf: Hofmann. 5. S. 9-18.
- Kiphard, E.J. (2004). Entstehung der Psychomotorik in Deutschland. In: Köckenberger, H. & Hammer, R. (Hrsg.). *Psychomotorik. Ansätze und Arbeitsfelder. Ein Lehrbuch.* (S.27-42). Dortmund: modernes lernen

- Klein, F. (2007). Geschichte der Heilpädagogik. In: Bundschuh, K. Heimlich, U. & Krawitz, R. (Hrsg.). *Wörterbuch Heilpädagogik* (3.Aufl.) (S.121-125). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Kleiner, B. (2007). Der astp. In: Buchmann, Th. (Hrsg.). *Psychomotorik-Therapie und individuelle Entwicklung. Bewegung bewegt das Denken und Fühlen*. (S.95-96). Luzern: Edition SZH/CSPS.
- Kobi, Emil E. (1982). *Heilpädagogik im Abriss*. Liestal: SVHS.
- Kobi, Emil E. (2010). *Grenzgänge. Heilpädagogik als Politik, Wissenschaft und Kunst*. Basel: Haupt.
- Köckenberger, H. (2011). *Vielfalt als Methode. Methodische und praktische Hilfen für lebendige Bewegungsstunden, Psychomotorik und Therapie*. (2.Auflage). Dortmund: Borgmann Media.
- Krawitz, R. (2007b). Didaktik. In: Bundschuh, K. Heimlich, U. & Krawitz, R. (Hrsg.). *Wörterbuch Heilpädagogik* (3.Aufl.) (S.52-55). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Kubli, C. (1991). Zur Entstehung der Psychomotorischen Therapie in der Schweiz. In: Schweizer Verband der Psychomotoriktherapeuten (Hrsg.), *Psychomotoriktherapie*. Luzern: Edition SZH.
- Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung*. (5. Auflage). Weinheim: Beltz.
- Liedke, U. (2013). *Menschenbilder und Bilderverbot: Eine Studie zum anthropologischen Diskurs in der Behindertenpädagogik*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Leinhard-Tuggender, P. (2007). *Kurzeinführung in die ICF und ins Verfahren „Schulische Standortgespräche“*. Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich. Zugriff am 2.Juni 2014 unter http://peterlienhard.ch/download/2007_einfuehrung_icf_und_ssg.pdf
- Mayring, Ph. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (11. aktualisierte und überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.
- Moser Opitz, E. (2008). Schulische Heilpädagogik. In: Baier, F., Schnurr, S. (Hrsg.). *Schulische und schulnahe Dienste. Angebote, Praxis und fachliche Perspektive*. (1.Auflage) (S.57-86). Bern: Haupt.
- Naville, S. (1973). Einführung in die Psychomotorische Therapie. *Musiktherapie*. Artikel vergriffen. München: Wilhelm Heyne Verlag
- Oerter, R. (2008). Kapitel 4, Kultur, Ökologie und Entwicklung. In: Oerter, R. & Montada, L. (Hrsg.). *Entwicklungspsychologie*. (6. vollst. überarb. Auflage) (S.85-116). Weinheim: Beltz
- Pädagogische Hochschule Bern (n.d.). *Flyer Heilpädagogik studieren. Spezialisiert auf Lernen und Entwicklung. Heilpädagogisch tätig sein*. Bern: Pädagogische Hochschule Bern. Zugriff am 3.Juni 2014 unter http://www.phbern.ch/fileadmin/user_upload/IHP/Dokumente/2014_Flyer_Studium_Schulische_Heilp%C3%A4dagogik.pdf
- Pädagogische Hochschule Bern (2013). *Studienplan. Schulische Heilpädagogik. Diplom und Master of Arts PH Bern in Special Needs Education*. Zugriff am 4.Juni 2014 unter <http://www.phbern.ch/studiengaenge/sh.html>
- Psychomotorik Schweiz (2013). *Psychomotorik in der Regel- und Sonderschulung*. Informationsschrift des Verbandes der Psychomotoriktherapeutinnen und –therapeuten für Politiker, Behörden und Fachpersonen. o.O. Zugriff am 4.Juni 2014 unter <http://www.psychomotorik-schweiz.ch/infothek/dokumentation/verbandsdokumente/>

- Regenscheit, S. (2013). *Heilpädagogik zwischen Theorie und Pädagogik*. Masterarbeit Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Reichenbach, C. (2010). *Psychomotorik*. München: Reinhardt.
- Riemer-Kafka, G. (Hrsg.) (2012). *Juristische Handreichung für die Sonderpädagogik. Nach einem von der EDK dem Luzerner Zentrum für Sozialversicherungsrecht (Universität Luzern) erteilten Auftrag vom 2. September 2009*. Bern: Edition SZH
- Roos, M. & Lautwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. Bern: Huber.
- Schleiffer, R. (1995). Zur Unterscheidung von (Sonder)Erziehung und (Psycho)Therapie. *Sonderpädagogik*, 25 (4), S.193-204.
- Seewald, J. (1997). Glossar zum Begriff der Psychomotorik. *Praxis der Psychomotorik*. 22 (4), 272.
- Seewald, J. (2002). Psychomotorische Vorläufer in der Geschichte der Rhythmus- und Gymnastikbewegung. *Motorik*, 25, 1, 26-33.
- Seewald, J. (2007). *Der Verstehende Ansatz in Psychomotorik und Motologie*. München: Ernst Reinhardt
- Speck, O. (2008). *System Heilpädagogik. Eine ökologische reflexive Grundlage*. (6.Auflage). München: Ernst Reinhardt.
- Speck, O. (2011). *Schulische Inklusion aus heilpädagogischer Sicht. Rhetorik und Realität*. (2.Auflage). München: Ernst Reinhardt.
- Siegenthaler, S. (2010). *Psychomotorik. Informationsschrift für Eltern, Lehr- und Fachpersonen*. Bern: Edition SZH/CSPS.
- Schweizerischer Verband der Psychomotoriktherapeutinnen und –therapeuten (2004). *Die Psychomotoriktherapie. Informationen zur Berufspraxis in der Schweiz*. o.O.
- Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (2014). *Schulische Heilpädagogik / Sonderschulung*. (Homepage). Zugriff am 19. Mai 2014 unter <http://www.szh.ch/de/Infoplattform-zur-Heil-und-Sonderpaedagogik-in-der-Schweiz/Schulische-Heilpaedagogik/page33795.aspx>
- Tanzarchiv Leipzig e.V. (2014). *Rudolf von Laban (1879-1958)*. Zugriff am 19.Mai, 2014 unter <http://www.tanzarchiv-leipzig.de/?q=de/node/399>
- UNESCO (1994). *Die Salamanca-Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse*. Salamanca. Zugriff am 22. Mai 2014 unter http://www.unesco.at/bildung/basisdokumente/salamanca_erklaerung.pdf
- Volksschulamt des Kantons Solothurn (n.d.) *Konzept Sonderpädagogik 2020*. o.O. (Regierungsratsbeschluss Nr. 2013/935). Zugriff am 4.Juni 2014 unter http://www.so.ch/fileadmin/internet/dbk/evkaa/Sonderschulung/Konzept_Sonderpaedagogik_2020.pdf
- Volksschulamt des Kantons Solothurn (2013a). *Leitfaden Spezielle Förderung*. Solothurn.
- Volksschulamt des Kantons Solothurn (2013b). *Leitfaden Sonderpädagogik*. Solothurn.
- Voss, P.H. (2012). *Erprobung des EIS-Prinzips nach Bruner zur Förderung der Kompetenz „Informatiksysteme verstehen“*, Berlin, 4. Schulpraktisches Seminar Neukölln.
- WHO (2005). *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, ICF*. Genf: WHO.

- Wikipedia (2014a). *Bildungssystem in der Schweiz*. Zugriff am 24.Mai 2014 unter http://de.wikipedia.org/wiki/Bildungssystem_in_der_Schweiz#Verfassungsm.C3.A4ssiges_Unterrichtsobligatorium
- Wikipedia (2014c). *Emile Jaques-Dalcroze*. Zugriff am 4.Juni 2014 unter http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Jaques-Dalcroze
- Wikipedia (2014d). *Ernst J.Kiphard*. Zugriff am 4.Juni 2014 unter <http://de.wikipedia.org/wiki/Kiphard>
- Wikipedia (2014e). *Berufsbeschreibung*. Zugriff am 16.Mai 2014 unter <http://de.wikipedia.org/wiki/Berufsbeschreibung>
- Wohnhas-Baggerd, U. (2008). *ADHS und Psychomotorik. Systemische Entwicklungsbegleitung als therapeutische Intervention*. Reihe Motorik 29. Schorndorf: Hofmann.
- Zimmer, R. (2012). *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern* (1. Auflage der vollständig überarbeiteten Neuausgabe, 13. Gesamtauflage). Freiburg im Breisgau: Herder.

Anhang

Anhang A: Mindmap Betrachtung der Berufe

1. Schritt: Mindmap Betrachtung der Berufe

2. Schritt: Mindmap Betrachtung der Berufe unter Einbezug der Quellen

3. Schritt: Mindmap Betrachtung der Berufe in der Praxis

Anhang B: Modelle der Allgemeinen Heilpädagogik

Emil E. Kobi: Grundfragen der Heilpädagogik

Emil E. Kobi war ein Schüler von Paul Moor. Er lehrte am Institut für Spezielle Pädagogik und Psychologie der Universität Basel. Nach Greving & Ondracek (2010) kann Kobi der geisteswissenschaftlichen Richtung der Heilpädagogik zugewiesen werden. Seine Aussagen beinhalten konstruktivistische, philosophische und pädagogische Annahmen und Hinweise. Für ihn gelten für die Heilpädagogik folgende essenzielle Prämissen:

Heilpädagogik befasst sich in Praxis und Theorie mit Behinderungszuständen um Kinder und Jugendliche, deren personale und soziale Entwicklung durch Behinderungen unterschiedlicher Art und Genese als so stark beeinträchtigt oder bedroht gilt, dass sich in Bezug auf den konventionellen Erziehungs- und Bildungsrahmen spezielle erzieherische und unterrichtliche Massnahmen aufdrängen zur gemeinsamen Lebensbewältigung und Daseinsgestaltung. (Kobi, 2010, S.23-24)

Die Behinderung steht für Kobi in Abhängigkeit vom Kontext der Kultur mit deren Normen und Werten. „Die Heilpädagogik ist somit, wie alle Pädagogik, nicht schon von Anbeginn vorhanden oder notwendig. Vielmehr wird ihre Notwendigkeit von den an diesem Prozess beteiligten Personen festgestellt und festgelegt“ (Greving & Ondracek, 2010, S.72).

Als Gründe für eine Isolation sieht er die objektiv feststellbare Behinderung auf der Objektebene, eine normative Ausgrenzung auf der Normebene und eine subjektiv erlebte Isolation auf der Subjektebene.

Anhand von acht Fragen befasst sich Kobi mit der grundlegenden Thematik der Heilpädagogik. In seiner Argumentation bildet dabei die existenzielle Frage den Anfang und die dialogische Frage den Schluss. Die weiteren Fragen (phänomenologische Frage, numerische Frage, topologische Frage, chronologische Frage, ätiologische Frage, theologische Frage und methodischen Frage) werden durch die ersten zwei begründet (Kobi, 1982).

Abbildung 3: Heilpädagogische Grundfragen nach Kobi. (Greving & Ondracek, 2010, S.71)

In Bezug auf das heilpädagogische Handeln betrachtet Kobi die methodische Frage als sehr relevant. Dabei versucht er die Frage nach der Daseinsgestaltung behinderter Menschen zu beantworten. Die Methoden dazu unterteilt er in zwei Bereiche: Methoden des Umgangs, die die Handlungsweisen im konkreten Feld beschreiben und der Methoden des Erkundens, die mögliche Betrachtungsweisen erörtern und sich auf die Erfassungsweisen von Behinderungszuständen bezieht. Zu den Methoden des Umgangs werden Methoden der Behandlung, der Organisation, der Schulung und der Erfahrungsannäherung gezählt. Zu den Methoden des Erkundens gehören phänomenologische, hermeneutische, deduktive, dialektische und empirische Methoden sowie die Methoden der personalen Anteilnahme (Greving & Ondracek, 2010, S.80-82).

Wolfgang Jantzen: Allgemeine Behindertenpädagogik

Wolfgang Jantzen forschte und lehrte an verschiedenen Universitäten in Deutschland. Er beschäftigt sich mit sozialwissenschaftlichen, psychologischen und neurologischen Grundlagen und macht grundlegende Aussagen über die Diagnostik die Pädagogik und die Therapie. Nach Greving & Ondracek gilt Jantzen, gemeinsam mit Feuser, als Begründer der kritisch-materialistischen Behindertenpädagogik (ebd., 2010). Die kritisch-materialistische Behindertenpädagogik gründet in den Aussagen von Karl Marx und überträgt diese auf die Situation und die Tätigkeit der Menschen mit Behinderungen. Danach findet menschliches Handeln immer in einem gesellschaftlich-materiellen Kontext statt. Mit dieser Grundannahme versuchen die Vertre-

ter eine Veränderung der Welt durch eine radikale Umgestaltung zu erreichen (Grevin & Ondracek, 2010). Er macht dabei die Vernetzung von Behinderung und Gesellschaftsstrukturen und definiert den Begriff der Behinderung anhand des Kapitalismus. Jantzen sieht den handelnden Menschen im Kontext des individuellen Lebens und den Gesellschaftsstrukturen. Um den Zusammenhang von Subjekt und Objekt zu erfassen, muss eine Betrachtung der in diesem Kontext beteiligten Ebenen stattfinden. Dies sind die Felder des Biologischen, des Psychischen und des Sozialen. Eine solche Betrachtung kann jedoch nur unter Einbezug anderer Wissenschaften gelingen. Jantzen fordert denn auch eine einheitliche Wissenschaftsentwicklung (Grevin & Ondracek, 2010). „Aufgrund der komplexen biopsychosozialen Zusammenhänge sowohl von Behinderung als auch von Persönlichkeitsentwicklung und Sozialisation müssen das gesamte humanwissenschaftliche Spektrum Berücksichtigung finden und insbesondere Philosophie, Psychologie und Soziologie, aber auch Medizin und Neurowissenschaften einbezogen werden“ (Horster & Jantzen, 2010, S.5).

Als Arbeitsweisen und Methoden beschreibt Jantzen Grundlagen eines pädagogischen Handelns, bzw. die Prozesse einer basalen Pädagogik, da diese als Voraussetzung und Basis eines humanen Lernens gelten. Zudem haben sie auch eine intensive Auswirkung auf eine integrative Pädagogik. Ein wichtiger Punkt ist die Beziehung, die eine zentrale Rolle im heilpädagogischen Handeln besitzt (Grevin & Ondracek, 2010). In Anlehnung an Vygotskij sieht Jantzen als Hauptaufgabe das Bestimmen des realen Entwicklungsniveaus und die Zone der nächsten Entwicklung, in welcher die betroffene Person mit der Unterstützung des Pädagogen etwas erlernen kann, was diese ohne die Hilfe des Pädagogen noch nicht schaffen würde. Die Diagnostik erfolgt unter dem Aspekt der Handlungsfähigkeit und muss dementsprechend die Kompetenzbereiche des betreffenden Menschen beinhalten (Faust, 2007).

Otto Speck: System Heilpädagogik

Otto Speck übertrug als erster die Grundannahmen der Systemtheorie auf die Heilpädagogik. Sein Grundlagenwerk wurde seit der Erstausgabe 1988 mehrfach überarbeitet und ergänzt. Er war Professor am Institut für Sonderpädagogik der Ludwigs-Maximilians-Universität in München und kann der geisteswissenschaftlichen Heilpädagogik zugeordnet werden. Nach Speck steht die Heilpädagogik im Wandel und muss sich mit Themen wie der Integrationsbewegung, der Differenzierung und Aufspaltung von Sonderpädagogiken, der Krise des Theorie-Praxis-Bezugs, der Loslösung vom Medizinierungsansatz, der Verselbstständigung der Sonderpädagogik als Sonderschulpädagogik usw., auseinandersetzen. Speck betrachtet dabei die Legitimitätsfrage der Heilpädagogik als eine immer dagewesene Grundfrage (Speck, 2008). Nach ihm hat die Heilpädagogik ihre Legitimation von Beginn an als besondere Aufgabe im Rahmen der Pädagogik gesehen. Sie wurde aus dem humanitären Verständnis der Gesellschaft abgeleitet, die Menschen mit Behinderungen wieder einzugliedern versucht (Speck, 2008). Im Vergleich zu der klassischen Heilpädagogik, die „ihren theoretischen Ansatz mit den Erschwernissen, die bei einem Kinde vorliegen und seine Entwicklung und Menschwerdung behindern“ (Speck, 2008,

S.188) begründet, also von einer individualtheoretischen Sicht ausgeht, wird aus sozialtheoretischer Sichtweise eine Schädigung oder Funktionsbeeinträchtigung als Resultat umweltlicher bzw. gesellschaftlicher Verhältnisse erklärt. Eine „so genannte Behinderung“ (Speck, 2008, S.216) wird als „gesellschaftlich bedingt“ (ebd.) angesehen.

Speck bezieht sich beim systemtheoretischen Verständnis von Heilpädagogik „sowohl auf die Heilpädagogik als ‚soziales System‘ als auch auf die einzelnen mit eingeschlossenen Teilsysteme, seien es einzelwissenschaftliche Systeme, Institutionen, Elterngruppen oder die einzelnen darin wirkenden oder beteiligten Personen“ (2008, S.94). Die psychischen Systeme betrachtet er als heilpädagogisch relevante Systeme, zu denen die einzelnen Menschen, die im Bereich der Heilpädagogik wirken, insbesondere die Fachleute, Helfer, Eltern, aber auch Kinder, denen die heilpädagogische Hilfe und Förderung gilt, gehören (Speck, 2008).

Aufbauend auf diesem systemtheoretischen Verständnis entwickelte Speck (2008) einen systemisch-ökologischen Orientierungs- und Handlungsansatz für die Heilpädagogik.

Der systemisch-ökologische Denkansatz will die Aufmerksamkeit auf differenzierte Vernetzungen und deren Komplikationen richten und schärfen, damit es pädagogisch möglich wird, neue Orientierungsgrößen für die Lebensgestaltung und für die Gewinnung von Lebenssinn zu finden. Damit soll zugleich einer weiterschreitenden Zerstückelung der Lebenswelt des Menschen unter dem Einfluss der technischen Fortschritte und einer damit verbundenen Bedrohung der Menschlichkeit durch vermehrtes technologisches Machen und Manipuliert werden entgegengewirkt werden. Die pädagogische Aufgabe ist also auch auf eine sinnvolle Gestaltung des Daseins gerichtet. (Speck, 2008, S.264)

Der Begriff „systemisch“ bezieht Speck auf die Binnenbeziehungen eines individuellen oder sozialen Systems, das unter dem Aspekt der Differenzierung zur Umwelt, selbstbestimmend und autonom in Bezug auf seine Organisationsform und auf sich selbst agiert (Speck, 2008; Grevin & Ondracek, 2010).

Unter dem Begriff „ökologisch“ versteht Speck etwas Qualitatives oder Werthafte, das sich aus dem Erleben der eigenen Lebenswelt ergibt und einer normativen Ausrichtung entspricht. Dies bringt Speck mit dem pädagogischen Handlungskonzept in Verbindung, da die Erziehung stets ein normativer Prozess ist, in dem Werte verwirklicht werden sollen (Speck, 2008; Grevin & Ondracek, 2010).

Beide Begriffe stehen in enger Beziehung miteinander und ergänzen sich gegenseitig und können in einem Koordinatensystem (vgl. Abbildung 4) dargestellt werden. „Dabei bezieht sich die systemische Ebene auf das Ausmass und die Funktionalität sozialer Interaktion und Partizipation als Ergebnis der System-Umwelt-Auseinandersetzung“ (Speck, 2008, S.265), während es auf der ökologischen Achse um die Lebensqualität, bzw. um das Wirksamwerden sozialetischer Maximen und Lebenshaltungen geht. Die Erziehungs- und Lernchancen eines Kindes ergeben sich aus den beobachtbaren Messwerten beider Achsen, die zu einem Rechteck konstruiert werden. Je mehr ein Kind also in einer Gruppe integriert ist und in dieser auch Achtung,

Akzeptanz und Zugehörigkeit erfährt, „desto stärker können seine Motivationssysteme pädagogisch angeregt und Lernerfolge erwartet werden“ (Speck, 2008, S.266).

Abbildung 4: Systemisch-ökologische Bedingungen für heilpädagogische Wirksamkeit (Speck, 2008, S.265)

Wichtige Inhalte seines Ansatzes bilden die Werte- und Normsysteme, die Ganzheitssicht, die Entwicklung im ökologischen Kontext, das Autonomieprinzip und die Selbstregulation, das erzieherische Verhältnis, die sozialen Umwelten, der Lebenssinn und das Lebensglück, sowie das heilpädagogische Ethos (Speck, 2008, S.268-302).

Nach Speck hat die Spezielle Erziehung die Aufgabe, das Erreichen von allgemein geltenden Erziehungszielen auch unter erschwerten Bedingungen zu realisieren. Für den Bereich der Erziehung und Bildung von Kindern mit Lern- und Erziehungshindernissen geht Speck für die Heilpädagogische Zielsetzung von folgenden Richtzielen aus, die sich auf den Edukanden beziehen (Speck, 2008, S.363-366):

- Selbstbestimmt leben können – Personale Integration (Ermöglichung der Selbstbestimmung)
- Sozio-kulturell teilhaben können – Soziale Integration (Soziales Eingebundensein)

Das Gelingen der personalen und sozialen Integration bedeutet „zugleich das Integrieren der im Einzelfall vorliegenden Schädigung oder Auffälligkeit in das eigene Selbstkonzept und, gesellschaftlich gesehen, zugleich in das Sozialkonzept einer Gesellschaft“ (Speck, 2008, S.364).

- Kompetent sein können – Tüchtigkeit (Erwerb von lebensbedeutsamer Kompetenzen und Fähigkeiten: Sach-, Sozial-, Moralische Kompetenz)

Um durch die spezielle Erziehung den Erwerb dieser Kompetenzen zu ermöglichen, können folgende (heil-)pädagogische Betonungen gesetzt und abgeleitet werden:

- Besondere Aufmerksamkeit und Kreativität für das Aufspüren von Ansatzmöglichkeiten für versperrte oder verschüttete Kompetenzmöglichkeiten
- Intensive Versuche des Verstehens und der persönlichen Nähe zur Ermöglichung von Lebenszutauen unter Wahrung der unüberschreitbaren interpersonalen Distanz
- Betonung des erzieherischen Verhältnisses im Sinne von Zuverlässigkeit und unbedingter Achtung des Anderen auch bei schwerwiegenden Herausforderungen und Ablehnungen als Ermöglichungsgrund für Selbstachtung
- Spezielle Methoden zur Befähigung in bestimmten Bereichen, wie z.B. der Kommunikation, der Sprache, der Wahrnehmung, der Bewegung oder der Kognition
- Spezielle technische Lern- und Arbeitsmittel, wie z.B. Hörgeräte, spezielle Schreibmaschinen, Computerprogramme etc.
- Eine wohlüberlegte Dosierung der Fremdhilfe, damit Selbsthilfe nicht blockiert sondern angeregt wird
- Den Versuch einer Lebens- und Weltdeutung, die trotz schwerer Belastungen doch auch Sinn erhellen kann
- eine prinzipielle Unerschütterlichkeit der lieben Zuwendung

Die Aufgaben der Erzieher und Institutionen zeigen sich nach Speck in unterschiedlichen Bereichen und Dimensionen. Er unterscheidet: behinderungsbezogene Aufgaben (orientieren sich an den konkreten Formen der jeweiligen Behinderung), lebenslaufbezogene Aufgaben (orientieren sich an der Entwicklungsabfolge des Menschen), methodenbezogene Aufgaben (beziehen sich auf die verschiedenen pädagogischen Arbeitsweisen), gesellschaftsbezogene Aufgaben (beinhalten normativ-programmatische, bzw. allgemeine politische Ziele heilpädagogischen Handelns) und sozioökologische Aufgaben (beziehen sich auf die Stabilisierung und Funktionalität ganzer Lebensbereiche) (Speck, 2008).

Dieter Gröschke: Praxiskonzepte der Heilpädagogik

Dieter Gröschke arbeitete als Psychologe in der Erziehungsberatung. Im Jahre 1982 wurde er an die Katholische Fachhochschule Nordrhein-Westfalen als Professor für Psychologie berufen

und richtete unter seiner Leitung zwei Jahre später den Studiengang Heilpädagogik ein. Er unterrichtete, nebst den Grundlagen der Allgemeinen und Speziellen Heilpädagogik, die Elemente der Psychologie und der Heilpädagogischen Berufsethik. Diese Themenbereiche bilden auch die Schwerpunkte in seiner Forschungs- und Publikationstätigkeit (Faust, 2007; Grevin & Ondracek, 2010).

Unter Heilpädagogik versteht Gröschke eine Handlungswissenschaft und bezeichnet sie als „Leitbegriff für die Tätigkeiten in der Arbeit mit behinderten oder von Behinderung bedrohten Menschen“ (Grevin & Ondracek, 2010, S.105). Die Aufgabe einer Handlungswissenschaft besteht nach Gröschke in der Entwicklung von Konzepten für die Praxis, die alltägliches heilpädagogisches Handeln reflektieren, aufklären sowie ethisch und pragmatisch anleiten können (Faust, 2007). Gröschke geht, trotz der verschiedenen Richtungen in der Pädagogik und Heilpädagogik, von einem pädagogischen Grundgedanken in der Annahme aus, dass alle Richtungen unterstützend wirken. Um diesen Grundgedanken der anthropologischen, ethischen und pragmatischen Dimension der Pädagogik zusammendenken zu können, verwendet er Modelle aus der geisteswissenschaftlichen Tradition.

Nach dem praxeologischen Modell⁶ lässt sich das gesellschaftliche und menschliche Leben in unterschiedliche Teilbereiche oder Teilpraxen aufteilen. Nach Gröschke gibt es 6 Teilbereiche: die Arbeit, die Ethik, die Politik, die Religion und die Pädagogik. Prinzipien der Freiheit, Geschichtlichkeit und Sprachlichkeit gehören sowohl in die menschliche Gesamtpraxis, als auch in die verschiedenen Teilpraxen. Jede Teilpraxis hat ihre regulativen Ideen, die sich in der Pädagogik als Bildsamkeit, Mündigkeit und Aufforderung zur Selbsttätigkeit zeigen (Gröschke, 1997; Faust, 2007; Grevin & Ondracek, 2010).

Mit dem hermeneutisch-pragmatischen Konzept werden die Verstehensprozesse zwischen Menschen in das Zentrum gestellt. Gröschke bezieht sich dabei auf Wilhelm Filtner, „der den Ausgangspunkt der pädagogischen Bemühungen in der Erziehungswirklichkeit sieht“ (Faust, 2007, S.35). Für das heilpädagogische Handeln ist das Verstehen der Lebensgeschichte eines Menschen sehr zentral und wird als wichtige alltagspraktische Basismethode verstanden. Daneben müssen aber auch die situativen Bedingungen betrachtet werden, die in das Handeln des Erziehers mit einfließen sollen (Gröschke, 1997; Faust, 2007; Grevin & Ondracek, 2010). Ein weiterer zentraler Begriff ist das Konzept, das nach Gröschke eine Verbindung zwischen den Bereichen der Theorie und Praxis darstellt, die er als unterschiedliche Lebenswelten versteht. Die Konzepte sind dabei Handlungskonzepte, die einen Personenbezug (personale Beziehungsverhältnisse) und einen Lebensbezug (erfassen und verstehen der Lebenssituation) aufweisen. „Ein Konzept ist also zunächst einmal die gedankliche Konstruktion oder Rekonstruktion eines Handlungsentwurfs inklusive seiner zugrunde liegenden Problemauffassung und Leitideen“ (Gröschke, 1997, S.114). Nach Gröschke geht es bei den Konzepten um personen-

⁶ Praxeologie: Modus der Beobachtung gesellschaftlicher Zustände, der sich auf die Beziehungen zwischen den sozialen Strukturen und den Dispositionen der sozialen Akteure bezieht. (Quelle: Wikipedia)

bezogene Ziele und ihrer Verwirklichung im alltäglichen Handeln. „Sie müssen zwischen dem Heilpädagogen und dem Menschen mit Behinderung ausgehandelt werden und sind wesentlich von der Art der Beziehung und der Interaktion zwischen den beiden Personen abhängig. Hinzu kommt fachliches Wissen, Gewissen, Absichten und Ziele des Heilpädagogen. Erst im zweiten Schritt geht es um Methodik und Didaktik der Konzepte, die sich jedoch immer an den gemeinsam ausgehandelten Zielen ausrichten müssen“ (Faust, 2007, S.35). Wichtige Kompetenzen, über welche die handelnde Person verfügen sollte sind die instrumentelle Kompetenz, die soziale Kompetenz und die reflexive Kompetenz (Gröschke, 1997).

Abbildung 5: Handlungskonzept im Verhältnis von Theorie und Praxis (Grevin & Ondracek, 2010, S.111)

Das Fundament der heilpädagogischen Konzepte, die Gröschke für die Berufspraxis entwickelt, bilden die Grundphänomene personaler Existenz. Die Phänomene sind Leiblichkeit, Bewegung, Entwicklung, Spielen, Lernen, Sprachlichkeit und Tätigkeit. Sie alle sind empirisch fassbar und sind auch bei schwersten Formen von Behinderung beobachtbar und bilden somit Anknüpfungspunkte für entwicklungsförderliches, heilpädagogisches Handeln, woraus sich Konzepte ableiten lassen (Gröschke, 1997; Faust, 2007; Grevin & Ondracek, 2010).

Die Leiblichkeit: Darunter versteht Gröschke die Erlebisseite der Körperlichkeit, die auch von nicht steuerbaren Einflüssen wie Hunger oder einer Spastik geprägt ist (Gröschke, 1997; Faust, 2007; Grevin & Ondracek, 2010).

Die Bewegung: Damit meint Gröschke die Lebendigkeit in allen menschlichen Bereichen. Diese ist ersichtlich in der Grobmotorik und tritt auf in bis kaum wahrnehmbaren Bewegungen im Mikrobereich. Förderkonzepte sind Methoden aus der Psychomotorik und der Rhythmik, heilpädagogisches Reiten und Voltigieren⁷ sowie der Tanz (Gröschke, 1997; Faust, 2007; Grevin & Ondracek, 2010).

Die Entwicklung: Sie stellt einen lebenslangen Prozess der Persönlichkeitsänderung durch das Handeln, die Erfahrungsverarbeitung und das Lernen dar (langfristige biopsychosoziale Veränderungsreihe) (Gröschke, 1997; Faust, 2007; Grevin & Ondracek, 2010).

Das Spiel: Für Gröschke ist dies eine „Lebensform, die als Grundmerkmal zum menschlichen Leben schlechthin gehört“ (Gröschke, 1997, S.227). Da es immer vorhanden und gegeben ist, muss es immer wieder neu weitergeführt und gelernt werden. Förderkonzepte sind die Heilpädagogische Übungsbehandlung und die allgemeine Spielförderung mit ihren verschiedenen Ausprägungen (Gröschke, 1997; Faust, 2007; Grevin & Ondracek, 2010).

Das Lernen: Mit diesem Begriff beschreibt Gröschke grundsätzlich eine aktuelle und kurzfristige Verhaltensänderung. Es können dabei unterschiedliche Arten von Veränderungen unterschieden werden. Förderkonzepte sind verhaltenstherapeutische Trainingsprogramme, insofern sie sich den heilpädagogischen Prinzipien unterordnen lassen (Gröschke, 1997; Faust, 2007; Grevin & Ondracek, 2010).

Die Tätigkeit: Die Merkmale der Tätigkeit sind die Eigenaktivität, die Selbstgestaltung und der Gegenstandsbezug, wobei Gröschke Letzterer dabei als besonders wichtig erachtet. Bei den Förderkonzepten geht es um die Kompetenzförderung für den Alltag (Gröschke, 1997; Faust, 2007; Grevin & Ondracek, 2010).

Die Sprachlichkeit: Durch sie können Gefühle und der Willen ausgedrückt und somit eine Identität vermittelt werden. Die Sprache ist ein Kommunikationsmittel und verbindet die eigene Welt mit der einer anderen Person. Im Mittelpunkt der Fördermethoden steht die Kommunikationsförderung (Gröschke, 1997; Faust, 2007; Grevin & Ondracek, 2010).

Ähnlich wie in der allgemeinen Pädagogik stehen die folgenden übergeordneten Bildungs- und Förderziele im Vordergrund: „Hilfe zur Selbsterfahrung und Selbstfindung, Handlungsbefähigung, Persönlichkeitsentwicklung und soziales Lernen“ (Gröschke, 1997, S.285).

Georg Feuser: Behinderte Kinder/Jugendliche zwischen Integration/Aussonderung

Von 1987 bis 2005 arbeitete Georg Feuser als Professor für Behindertenpädagogik an der Universität in Bremen und hatte eine Gastprofessur an der Universität Zürich. Seine Schwerpunkte in Forschung und Lehre sind die Behindertenpädagogik, Didaktik, Therapie und Integration bei geistiger Behinderung und schweren Entwicklungsstörungen. Ein besonderes Schwergewicht

⁷ Voltigieren: (ital. volta, frz. volte: Bogenschlag, Bogensprung) Sportart, bei der turnerische und akrobatische Übungen auf einem sich an einer Longe im Kreis bewegendem Pferd ausgeführt werden (Quelle: Wikipedia)

legte er auf die Pädagogik und Therapie bei Menschen mit Autismus-Syndrom, der Integrativen Pädagogik und der entwicklungslogischen Didaktik. Er entwickelte eine allgemeine integrative Pädagogik, die mit ihren theoretischen, konzeptionellen und methodischen Grundlagen und Elementen ein pädagogisches Handeln für alle Menschen umfasst (vgl. Grevin & Ondracek, 2010; Feuser, 2014).

Feuser begründet wie Jantzen seine Annahmen in der Heil- und Behindertenpädagogik, verbindet diese jedoch mit postrelativistischen Aussagen der Naturwissenschaft. Er geht davon aus, dass „die biologische Evolution nur in Übereinstimmung mit dem allgemeinen Gesetzmässigkeiten der ihr vorausgehenden und sie hervorbringenden physikalischen und chemischen Evolution erfolgen kann und folglich auch der Versuch, zu analysieren und zu verstehen – so komplexe Prozesse wie Wahrnehmen, Denken und Bewusstsein eingeschlossen –, nur mittels Verständnisses dieser Gesetzmässigkeiten erfolgen kann“ (Feuser, 1995, S.85). Nach ihm besteht der Mensch aus der Einheit des Biologischen, Psychischen, und Sozialen.

Wir haben einen Körper, wir können wahrnehmen, empfinden, denken und handeln, das entspricht der Psyche, und wir können dadurch zueinander in Beziehung treten, uns sozial verhalten. Die biologische und die psycho-soziale Ebene charakterisieren die Bereiche, die unsere menschliche Existenz absichern. Sie stellen in der genannten Reihenfolge eine Hierarchie dar, deren Beziehungen untereinander darin bestehen, dass die jeweils höhere Ebene stets die führende bleibt, sie sich aber nur mithilfe der tiefer liegenden Ebene, die sie in der Evolution hervorgebracht hat, realisieren kann. (Feuser, 1995, S.89)

Für Feuser ist jeder Mensch zu jedem Zeitpunkt in seiner Entwicklung in der Lage, seine Welt zu erfassen und zu begreifen, also seine Bedürfnisse unter den für ihn gegebenen Bedingungen emotional und erlebnismässig bewerten zu können (vgl. Grevin & Ondracek, 2010). Tritt beim Menschen eine sogenannte „Störung“ ein, muss das System diese Störung zuerst integrieren, damit eine neue Verhaltensweise resultieren kann. Jedes System hat durch die bisherige Biographie einen Lebensplan realisiert. Ein Ereignis (Störung) zwingt jedoch das System dieses Ereignis zu integrieren und gelangt so auf einen anderen, ihm ebenso möglichen Weg und versucht zu neuer Stabilität zu finden. Die Entwicklung auf dem alten Lebensplan ist dem Menschen unter den neuen Randbedingungen nicht mehr möglich. Der gelungene Prozess der (verhaltensändernde) Integration der Störung in das System eröffnet einen neue Lebensperspektive. Es entsteht ein neuer Entwicklungsraum, der bei einer Stabilität des Systems zu einem neuen Lebensplan werden kann (vgl. Feuser, 1995, Grevin & Ondracek, 2010).

Anhand seiner theoretischen Grundannahmen entwickelte Feuser ein Modell der Integration. Dieses bezieht sich hauptsächlich auf die Tätigkeit in der Schule. Feuser geht davon aus, dass es eine Integration durch Segregation nicht gibt und die Integration als solches unteilbar ist (Feuser, 1995, S.17). Damit eine Integration nach Feuser gelingen kann, fordert er im Bildungswesen eine innere Reform. „Integration bedarf einer neuen Pädagogik und einer neuen Unterrichtspraxis wie neuer Formen der Zusammenarbeit der Pädagogen und Therapeuten und

der Eltern“ (Feuser, 1989, Kapitel 1.2.3). Eine integrative Pädagogik ist nach ihm eine Pädagogik, „in der alle Kinder in Kooperation miteinander auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau und mittels ihrer momentanen Denk- und Handlungskompetenzen an und mit einem gemeinsamen Gegenstand lernen und arbeiten“ (Feuser, 1989, Kapitel 2.1). Um dies zu erreichen, schlägt Feuser in seiner Didaktik einen für alle Schüler grundsätzlich gemeinsamen Unterricht vor, der didaktisch ein hohes Mass an innerer Differenzierung und Individualisierung zur leisten vermag (Feuser, 1989; Feuser, 1995; Grevin & Ondracek, 2010). Wichtige Prinzipien dazu sind (Grevin & Ondracek, 2010, S.126-127):

- die Kooperation der Kinder und Schüler untereinander, anstelle von Selektion
- die innere Differenzierung, anstelle einer Segregation, die sich in einer äusseren Differenzierung der Lern- und Lebensfelder zeigt
- die entwicklungsadäquate Individualisierung, anstelle der Begegnung der Schüler mit den schulform- und sonderschultypbezogenen individuellen Curricula
- die grösstmögliche Heterogenität, anstelle von Homogenität, kein Schüler wird also ausgeschlossen vom gemeinsamen Lernprozess
- ein Menschenbild, das den Menschen als integrierte Einheit von Biologischem, Psychischem, und Sozialem versteht, anstelle der abweichungsbezogenen Atomisierung von Schülern mit Behinderung
- die Kooperation am gemeinsamen Gegenstand in Rahmen von Projekten und in Formen des offenen Unterrichts, anstelle einer reduktionistischen Pädagogik

Nebst diesen grundlegenden Prinzipien beschreibt Feuser vier wichtige organisations- und planungsbezogene Elemente auf, die Grevin & Ondracek wie folgt zusammenfassen (ebd. 2010, S.128):

- Das Prinzip der Regionalisierung; diese bezieht sich auf eine wohnortnahe Integration der beteiligten Personen.
- Das Prinzip der Dezentralisierung; dieses bezieht sich auf die Veränderung der zurzeit noch vielfach zentralistisch angebotenen und vorgehaltenen personellen und sachlichen Ressourcen und Hilfsmittel (wie z.B. Therapien, Beratungsangebot u.Ä.). Hierzu schlägt er die Einrichtung eines Pools vor, von dem aus die beteiligten pädagogischen Fachkräfte tätig werden können.
- Das Prinzip des Kompetenztransfers; dieses bezieht sich auf die prinzipiell gleichberechtigte Kooperation aller am pädagogischen Prozess beteiligten Fachkräfte.
- Prinzip der integrierten Therapie; dieses bezieht sich auf die Gewährung aller spezifischen therapeutischen Massnahmen in der Erziehungs- und Bildungsarbeit, ohne dass

das betroffene Kind hierzu aus dem jeweiligen Lernfeld (Klasse, Kindergartengruppe usw.) herausgenommen werden muss.

Urs Haeberlin: Heilpädagogik als wertgeleitete Wissenschaft

Urs Haeberlin wurde 1979 mit dem Lehrstuhl für Heilpädagogik an der Universität Fribourg beauftragt. In diesem Zeitraum fand in der deutschsprachigen Heilpädagogik ein Paradigmenwechsel statt, bei dem die Schweizer Heilpädagogik nur noch als eine unter mehreren Theorien galt. Haeberlin, der ein Schüler von Moor war, kann sowohl als Fortführer, wie auch als Erneuerer der Schweizer Heilpädagogik gelten. Er knüpfte an Hanselmans und Moors Werken an und ermöglichte gleichzeitig eine Öffnung in die Richtung der empirischen Sozialwissenschaft und Gesellschaftstheorie (Liedke, 2013). Sein Lehrbuch „Heilpädagogik als wertgeleitete Wissenschaft“ gilt als Grundlage für eine Pädagogik für Benachteiligte und Ausgegrenzte. Als wichtige Vorreiter einer wertgeleiteten Heilpädagogik sieht er Pestalozzi, Hanselmann und Moor. Unter einer wertgeleiteten Heilpädagogik versteht Haeberlin eine wertgeleitete Pädagogik, die für Leistungsschwache und Behinderte Partei nimmt (ebd. 2005, S.16). Haeberlin betont die Wichtigkeit einer wertgeleiteten Pädagogik damit, dass seit den achtziger Jahren Tendenzen zu beobachten sind, „welche die Würde und sogar das Lebensrecht von Menschen mit schweren Behinderungen verstärkt bedrohen“ (Haeberlin, 2005, S.26). In seinem Werk betrachtet er die Geschichte der Heilpädagogik und geht auf die Bedrohungen ein, welche auf Menschen mit schweren Behinderungen einwirken können und somit auch die Heilpädagogik in der Gegenwart und der Zukunft betreffen und auf sie einwirken. „Gegen diese Menschen bedrohenden Orientierungen setzt er mögliche Aussagen und Forderungen einer Heilpädagogik als humaner Grundhaltung“ (Grevin & Ondracek, 2010, S.129). Nach Haeberlin würden in einer humanen Umwelt „Werte wie Gleichheit und Würde jedes Menschen und Nächstenliebe zu jedem Menschen die Unterscheidung zwischen ‚anormal‘ und ‚normal‘ verbieten“ (ebd. 2005, S.31). Das Wort „Heilpädagogik“ versteht Haeberlin in diesem Sinne als Bezeichnung für wertgeleitetes Denken und Empfinden. Haeberlin beschreibt die Aufgabe der Heilpädagoginnen und -pädagogen in seinem Buch „Grundlagen der Heilpädagogik“ folgendermassen:

Der Heilpädagoge, die Heilpädagogin – als Oberbegriff für Sonderschullehrerinnen, Heimerziehrinnen, Logopädinnen u.a.m. verwendet – soll Anwalt dieses Denkens und Empfindens sein; aber niemand soll der Meinung sein, es für sich gepachtet zu haben. Als Anwälte übernehmen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, sei es im Berufsfeld der Schule, der Heimerziehung, der Logopädie, die Verantwortung für die Erhaltung der Würde der ihnen anvertrauten behinderten oder auffälligen Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen. Alle leiden in diesen Berufsfeldern unter den die Welt weiterhin beherrschenden gesellschaftlichen Idealen von Stärke, Gesundheit, Ungleichheit und Leistungsfähigkeit. (Haeberlin, 2005, S.34)

Haeberlin macht zudem eine Abgrenzung zwischen Therapie und Erziehung und findet, dass eine Verwischung dieser Grenze in der Heilpädagogik teilweise bereits sehr fortgeschritten ist und stets als Gefahr für die Heilpädagogik zu bewerten ist. „Wenn sich Therapie nicht ur-

chenorientiert versteht, sondern störende Symptome durch den Aufbau von neuem Verhalten zu beseitigen versucht, ist Therapie auch Erziehung und darf nicht den Zielen der Erziehung entgegenwirken“ (Haeberlin, 2005, S.18). Er betont die Wichtigkeit, dass der Heilpädagoge oder die Heilpädagogin informiert ist, in welche Richtung in der Therapie mit den Kindern gearbeitet wird (Haeberlin, 2005).

Im Weiteren setzt sich Haeberlin mit wissenschaftstheoretischen Positionen und ihrer Relevanz für die Heilpädagogik auseinander. Im Vergleich zu Hanselmann und Moor hält Haeberlin die geisteswissenschaftliche Theorietradition für ungenügend und öffnet sich in einem Schritt der wissenschaftstheoretischen Position des Kritischen Rationalismus (Haeberlin, 2005; Grevin & Ondracek, 2010). Für Haeberlin sind „Alltagstheorien“ unzulänglich und können bei einer genaueren Betrachtung als Urteile und Vorurteile über Erziehungsziele, Erziehungsmittel sowie über Möglichkeiten und Grenzen der Erziehbarkeit und Bildbarkeit gesehen werden. Die wissenschaftliche Theoriebildung muss sich deshalb darum bemühen, „handlungsleitenden Vorstellungen und Vorurteile bewusst zu machen und möglichst klar sprachlich dazustellen, um sie kritisierbar zu machen“ (Haeberlin, 2005, S.177). Haeberlin spricht in diesem Zusammenhang von der Praxis, die sich mit erzieherischem, unterrichtlichem und therapeutischem Handeln auseinandersetzt, der Objekttheorie, welche die Problembereiche bezeichnet, mit der sich eine Theorie auseinandersetzt und der Metatheorie, bei der über die die Fragen der Regeln der Erkenntnisgewinnung, der Forschungsmethoden, der Regeln der sprachlichen Darstellung von Objekttheorien gesprochen und geschrieben wird (Haeberlin, 2005; Grevin & Ondracek, 2010).

Abbildung 6: Zusammenhang zwischen Wissenschaftstheorie und Praxis (Grevin & Ondracek, 2010, S.132).

Für die Wissenschaftstheorie der Heilpädagogik schreibt Haeberlin zusammenfassend:

Für die Wissenschaftstheorie der Heilpädagogik ist vor allen methodologischen Übereinkünften ein ethisches Fundament notwendig. Dieses wird durch Entscheidungen für praxiswirksame Grundwerte gebildet. Im praktischen und politischen Handeln muss Heilpädagogik die Verantwortung für die Werte der Unverletzlichkeit, der Gleichwertigkeit bei extremer Verschiedenartigkeit und der Würde von Menschen in ungewöhnlicher Abhängigkeit von Anderen tragen. Auch als Wissenschaftsdisziplin bleibt Heil- und Sonderpädagogik ein Teil der Praxis und muss sich wie diese als ‚wertgeleitet‘ verstehen. (Haeberlin, 2005, S.229)

Da eine Wertgeleitete Heilpädagogik nicht ohne Hinweise auf Tugenden oder Haltungen auskommen kann, erarbeitet Haeberlin zudem mögliche Ansätze einer Berufsethik für die Heilpädagogik. Dabei schlägt er fünf Grundprinzipien und Tugenden einer Wertgeleiteten Heilpädagogik vor, die jedoch nicht als abschliessend gelten: Ideologische Offenheit (Distanz zu ideologischen Festschreibungen), Verantworteter Speziesismus und Lebensrecht (Verantwortung für absolutes Lebensrecht und Achtung vor der Natur), Bildbarkeit und Bildungsrecht (Erziehungs- und Bildungsrecht jedes Menschen), Selbstständigkeit und Lebensqualität (Selbstbestimmung des Menschen), Pädagogische Effizienzkontrolle und Selbstkritik.

Die gemeinsame Aufgabe heilpädagogischer Berufe besteht darin, durch spezialisiertes pädagogisches Handeln Menschen mit individuellen Erschwernissen den Weg zur optimalen Selbstständigkeit und Lebensqualität zu ermöglichen. Um diese Aufgabe zu erfüllen, benötigen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen nicht nur die bisher genannten Tugenden, sondern sie müssen auch das erforderliche spezielle Wissen und Know-how erworben haben. Damit das richtige Wissen in der richtigen Situation angewendet wird, sind die unternommenen Schritte zum Ziel fortlaufend zu überprüfen. Dahinter steht das Prinzip der pädagogischen Effizienzkontrolle. Diese verbindet sich mit Tugenden wie Bereitschaft zur Selbstkritik, zur empirisch-rationalen Überprüfung des eigenen Tuns und zur Ehrlichkeit gegenüber eigenen Fehlern. Selbstverständlich gehört dazu auch die Tugend, Wissen und Kompetenzen laufend verbessern zu wollen. (Haeberlin, 2005, S.345).

Anhang C: Reglement Anerkennung Sonderpädagogik

Reglement über die Anerkennung der Diplome im Bereich der Sonderpädagogik:

Das Studium befähigt die Ausgebildeten zu folgenden Kompetenzen (Art. 3 Abs. 2 und Abs. 4, EDK, 2008, S.2-3)

2 Das Studium befähigt die Diplomierten,

- a. eine Beratungs- und Unterstützungstätigkeit auszuüben im Zusammenhang mit Fragen, die sich im Rahmen der sonderpädagogischen Massnahmen stellen,
- b. differenzierte kind- und umfeldbezogene diagnostische Evaluationsverfahren und Beobachtungsmethoden anzuwenden,
- c. erschwerende Lernbedingungen zu erfassen,
- d. eine individualisierte sonderpädagogische Förderplanung zu konzipieren und durchzuführen,
- e. das familiäre, schulische und soziale Umfeld aktiv einzubeziehen,
- f. die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit allen beteiligten Fachpersonen und Institutionen regelmässig zu pflegen,
- g. die problembezogenen Aufgaben und die pädagogischen Handlungsmöglichkeiten vor einem wissenschaftlich fundierten theoretischen Hintergrund zu reflektieren,
- h. die Wirksamkeit der eigenen beruflichen Tätigkeit mit transparenten Methoden zu überprüfen,
- i. die Teamarbeit aktiv zu pflegen,
- j. die eigenen persönlichen, sozialen und beruflichen Fähigkeiten zu reflektieren und allenfalls zu ändern oder auszubauen und
- k. die eigene Fort- und Weiterbildung zu planen.

4 Das Studium in der Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik befähigt die Diplomierten zusätzlich,

- a. Unterricht und schulbezogene Fördermassnahmen gemäss besonderem Bildungsbedarf der Schülerinnen und Schüler zu planen, durchzuführen und auszuwerten,
- b. als Sonderpädagogin oder als Sonderpädagoge sowohl in der Regel- als auch in der Sonderschule tätig zu sein,
- c. integrative Schulungsmassnahmen anzuwenden und
- d. hinsichtlich sonderpädagogischer Problemstellungen beratend tätig zu sein.

Anhang D: Studieninhalte und Ziele der Masterstudiengänge SHP

Studieninhalte und Ziele der Masterstudiengänge der drei Ausbildungsstätten zur Schulischen Heilpädagogik:

Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH)

Der Masterstudiengang der Hochschule für Heilpädagogik (ebd., 2014a, S.8-9) umfasst Inhalte, die zu folgenden Kompetenzen führen:

Selbst- und Sozialkompetenzen – Professionelle Weiterentwicklung: Als Schulische Heilpädagogin oder Schulischer Heilpädagoge verfügen Sie über Selbst- und Sozialkompetenzen, um in unterschiedlichen Praxisfeldern und mit unterschiedlichen Adressaten angemessen zu kommunizieren, zu interagieren und auch unter erschwerten Bedingungen handlungsfähig zu sein. Dazu gehören Kooperationsfähigkeit, Lösungs- und Ressourcenorientierung, Rollenbewusstsein, Verantwortungsbewusstsein und Kritikfähigkeit.

Heilpädagogisches Wissen: Sie kennen die Grundlagen der allgemeinen Heilpädagogik und ihrer Bezugsdisziplinen. Sie verfügen über berufsfeld- und behinderungsspezifisches Fachwissen. Sie erkennen heilpädagogisch bedeutsame Phänomene und wissen um deren Zusammenhänge und Wechselwirkungen auf unterschiedlichen Ebenen.

Förderdiagnostik: Erfassen – Planen – Evaluieren: Sie kennen Verfahren und Instrumente der Förderdiagnostik und Förderplanung. Sie erfassen den Entwicklungsprozess und -stand von Lernenden. Sie klären den Entwicklungs- bzw. Förderbedarf ab, formulieren Entwicklungs- und Lernziele, planen Massnahmen zur Zielerreichung und setzen sie um. Sie evaluieren und interpretieren die Ergebnisse.

Unterricht – Besonderer Bildungsbedarf: Sie richten die Unterrichtsplanung und -gestaltung differenzierend und individualisierend auf die besonderen Voraussetzungen, pädagogischen Bedürfnisse und die Ressourcen von Kindern und Jugendlichen aus. Sie unterrichten entwicklungs- und niveauorientiert, sowohl im Gruppen- und Klassenkontext als auch in der Einzelförderung. Sie setzen geeignete didaktische und interaktive Konzepte zur Unterstützung gleichberechtigter schulischer und sozialer Partizipation aller ein.

Fachdidaktik Sprache und Mathematik – Besonderer Bildungsbedarf: Als Schulische Heilpädagogin oder Schulischer Heilpädagoge verfügen Sie über ein breites fachdidaktisches Wissen und Können, um Lernprozesse von Kindern und Jugendlichen mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen anzuregen und zu unterstützen. Sie leisten den Transfer dieses Wissens und Könnens auf unterschiedliche heilpädagogische Kontexte und können fachdidaktische Entscheidungen mit Bezug auf aktuelle fachliche Diskussionen begründen.

Herausfordernde Situationen und Verhaltensweisen: Sie kennen Erklärungsmodelle zu herausforderndem Verhalten im Kontext Schule. Sie verfügen über angemessene Erkennungs-, Präventions- und Interventionsmethoden bei herausforderndem Verhalten, wenden diese lösungsorientiert und sachgerecht an und können beratend zur Seite stehen.

Kommunikation – Zusammenarbeit – Beratung: Sie können gemäss Ihrem Berufsauftrag informieren, Besprechungen leiten und mit situationsangemessenen Methoden Konflikt- und Krisengespräche führen. Sie gestalten die Zusammenarbeit in Förderprozessen, Unterricht und schulischem Zusammenleben gemeinsam mit allen Beteiligten. Sie beteiligen sich an der Gestaltung inklusiver Strukturen und Kulturen im Umfeld Schule. Sie beraten und unterstützen Lehrpersonen bei der Planung und Durchführung eines integrativen Unterrichts. Sie beraten und unterstützen Eltern, Regelklassenlehrpersonen, Fachpersonen und Behörden insbesondere zu Fragen der Integration sowie der Auswirkungen von Funktionsbeeinträchtigungen.

Praxisreflexion: Sie reflektieren Ihre berufspraktische Tätigkeit theoriegestützt und entwickeln sie weiter. Sie beteiligen sich an Schul- und Unterrichtsentwicklung aus sonderpädagogischer Perspektive. Dabei benützen Sie Instrumente und Methoden zur systemischen Evaluation.

Wissenschaftliches Denken und Handeln: Sie kennen die Relevanz von wissenschaftlichem Erkennen für berufspraktisches Handeln. Sie leiten Fragestellungen aus der beruflichen Praxis ab, analysieren diese im Kontext, bearbeiten und beantworten sie. Dazu werden praxisorientierte Forschungsmethoden verwendet. Sie können sachlogisch argumentieren, Wissen und Schlussfolgerungen systematisch beschreiben und darstellen.

Die Themenschwerpunkte sind Förderdiagnostik – Förderplanung im 1.Semester, Unterricht, Förderung – Fachdidaktik im 2.Semester, Spezialkenntnisse zu verschiedenen Förderbereichen im 3. Semester und Unterrichten und Beraten im Kontext im 4. Semester.

	Basiscurriculum: Pflichtmodule	ECTS-Punkte	Leistungs-nachweis	Angeleitetes Selbststudium
1. Semester	Praxisberatung/Kollegiale Beratung I	1	Förderdiagnostik und -planung	Herausforderndes Verhalten → Diagnostik → Förderung
	Einführung in die HP	1		
	Förderdiagnostik und -planung	3		
	Integrative Didaktik	2		
	Herausforderndes Verhalten	2		
	Ethik	1		
2. Semester	Einführung Praxisprojekt	1	Besonderer Bildungsbedarf Mathematik oder Sprache	Entwicklungspsych. & fachdidakt. Aspekte zu Mathematik und Sprache
	Praxisberatung/Kollegiale Beratung II	1		
	Sprache: Besonderer Bildungsbedarf	3		
	Mathematik: Besonderer Bildungsbedarf	3		
3. Semester	Praxisprojekt, Durchführung	4	Neurowissenschaften	Neurowissenschaften
	Praxisberatung/Kollegiale Beratung III	1		
	Neurowissenschaften	1		
	Förderbedarf Lernen	1		
	Einführung Masterarbeit	1		
	Förderbedarf emotionale-soziale Entwicklung	1		
	Förderbedarf geistige Entwicklung	1		
	Förderbedarf Hören	1		
	Förderbedarf Sehen	1		
	Förderbedarf körperl. & motorische Entwickl.	1		
Praxisprojekt, Verschriftlichung	2			
4. Sem.	Praxisberatung/Kollegiale Beratung IV	1	Beratung	Kontextaspekt → Recht
	Beratung	3		
	Kontext gestalten	3		
	Total Pflichtmodule	40		
	Basiscurriculum: Wahlmodule		Kein Leistungs-nachweis	Kein Angeleitetes Selbststudium
	Total 20 Studientage verteilt auf 4–8 Sem.	10		
	Masterarbeit	20		
	Praxis	20		
	Total SHP	90		

Abbildung 7: Überblick Inhalte des Studiums. (Hochschule für Heilpädagogik, 2014b, S.25)

Pädagogische Hochschule in Bern

Der Masterstudiengang der Pädagogischen Hochschule Bern (ebd., 2013, S.5-6) beinhaltet folgende Studieninhalte:

Unterrichtsplanung und -durchführung: Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen können Unterricht in integrativen und separativen Schulmodellen planen, adaptiv durchführen, auswerten und reflektieren. Grundlagen dafür bilden ein differenziertes Verständnis der Entwicklung der Lernenden, stufenspezifische und stufenübergreifende Bildungsziele, fachspezifische und fachübergreifende Aspekte sowie ein professionelles Lehr- und Lernverständnis.

Beurteilung und Diagnostik: Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen können Wissens-, Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen theoriegeleitet rekonstruieren, analysieren und diagnostizieren. Sie können Entwicklungs- und Lernprozesse, Unterrichtsprozesse sowie Leistungen beobachten, erfassen, beurteilen und darauf basierend adäquate (Förder-) Massnahmen initiieren und durchführen.

Beratung und Begleitung: Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen können Lernende mit und ohne besonderen Bildungsbedarf individuell und systembezogen beraten und begleiten sowie beim Zusammenarbeiten und eigenständigen Lernen und Handeln gezielt unterstützen.

Klassenführung: Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen können schwierige Klassensituationen und Gruppendynamiken erfassen, ein lernförderliches und integratives Klassenklima schaffen, mit Herausforderungen im Unterricht lösungsorientiert umgehen und dabei mit Klassen, Lerngruppen und einzelnen Lernenden situationsbezogen kommunizieren.

Zusammenarbeit mit Schulleitungen und Kollegium: Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen können heilpädagogisches Fachwissen und integrative Kompetenzen in die Zusammenarbeit mit Teams, Kollegien und bei Schulleitungen konstruktiv einbringen.

Zusammenarbeit mit Eltern: Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen können mit Eltern von Kindern und Jugendlichen mit und ohne besonderen Bildungsbedarf so zusammenarbeiten, dass Ressourcen und Erfahrungen gezielt für die Förderung der Kinder genutzt werden können. Sie können klar und angemessen informieren und mit den Eltern kommunizieren.

Zusammenarbeit mit Fachpersonen und Institutionen: Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen können sich entsprechend den Bedürfnissen von Lernenden mit und ohne besonderen Bildungsbedarf, Lehrenden, Klassen und Schulen sowie in Kenntnis der Rahmenbedingungen mit den zuständigen Fachpersonen und heilpädagogischen Institutionen verständigen und deren Kompetenzen gezielt nutzen.

Tabelle 1: Übersicht Inhalte des Studiums an der PH Bern (Pädagogische Hochschule Bern, 2013, S.5ff)

Handlungsfelder	Module
Unterrichtsplanung und -durchführung	<ul style="list-style-type: none"> • Modul 6: Sommerkurse für die heilpädagogische Praxis • Modul 7: Konzepte im Umgang mit Vielfalt • Modul 8: Didaktische Grundlagen für den Heilpädagogischen Unterricht • Modul 9: Umgang mit schwierigen Unterrichts- und Erziehungswissenschaften • Modul 10: Spezifische Aspekte des heilpädagogischen Unterrichts

Handlungsfelder	Module
	<ul style="list-style-type: none"> • Modul 11: Praxisphase 1 • Modul 12: Praxisphase 2 • Modul 14: Praxisphase 4
Beurteilung und Diagnostik	<ul style="list-style-type: none"> • Modul 2: Diagnostik in schulisch heilpädagogischen Handlungsfeldern • Modul 6: Sommerkurse für die heilpädagogische Praxis • Modul 10: Spezifische Aspekte des heilpädagogischen Unterrichts • Modul 11: Praxisphase 1 • Modul 12: Praxisphase 2 • Modul 14: Praxisphase 4
Beratung und Begleitung	<ul style="list-style-type: none"> • Modul 9: Umgang mit schwierigen Unterrichts- und Erziehungswissenschaften • Modul 12: Praxisphase 2 • Modul 13: Praxisphase 3
Klassenführung	<ul style="list-style-type: none"> • Modul 9: Umgang mit schwierigen Unterrichts- und Erziehungswissenschaften • Modul 13: Praxisphase 3
Zusammenarbeit mit Schulleitungen und Kollegium	<ul style="list-style-type: none"> • Modul 3: Gesprächsführung, Beratung und Zusammenarbeit • Modul 12: Praxisphase 2 • Modul 13: Praxisphase 3
Zusammenarbeit mit Eltern	<ul style="list-style-type: none"> • Modul 3: Gesprächsführung, Beratung und Zusammenarbeit • Modul 12: Praxisphase 2
Zusammenarbeit mit Fachpersonen und Institutionen	<ul style="list-style-type: none"> • Modul 3: Gesprächsführung, Beratung und Zusammenarbeit • Modul 9: Umgang mit schwierigen Unterrichts- und Erziehungswissenschaften • Modul 13: Praxisphase 3
Organisation und Administration	<ul style="list-style-type: none"> • Modul 3: Gesprächsführung, Beratung und Zusammenarbeit • Modul 4: Bildungssoziologischer Blick auf Heterogenität und Integration
Evaluation, Unterrichts- und Schulentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Modul 4: Bildungssoziologischer Blick auf Heterogenität und Integration • Modul 5: Wissenschaftliches Arbeiten – Forschung verstehen • Modul 13: Praxisphase 3
Persönliche und professionelle Weiterentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Modul 1: Heilpädagogik und ihre Bezugswissenschaften • Modul 3: Gesprächsführung, Beratung und Zusammenarbeit • Modul 5: Wissenschaftliches Arbeiten – Forschung verstehen • Modul 7: Konzepte im Umgang mit Vielfalt • Modul 11: Praxisphase 1 • Modul 14: Praxisphase 4 • Modul 15: Masterarbeit

Fachhochschule Nordwestschweiz

Die Inhalte des Masterstudiengangs der Fachhochschule Nordwestschweiz sind in die folgenden Studienbereiche aufgeteilt (Fachhochschule Nordwestschweiz, 2013a, S.8-9, S.12-14):

Erziehungswissenschaft/ Sonderpädagogik: Dieser Studienbereich setzt sich mit human-, sozial- und kulturwissenschaftlichen Fachinhalten auseinander, mit dem Ziel, spezifische Phänomene, Aufgaben und Problemstellungen besser zu verstehen. Wichtig dabei sind einerseits die Verknüpfung mit berufsfeldbezogenen Fragestellungen und andererseits die wissenschaftliche Vertiefung und Qualifizierung um ein anspruchsvolles Forschungs- oder Entwicklungsprojekt begleitet durchführen zu können. Die Fachinhalte sind erziehungswissenschaftliche und psychologische Fächer sowie juristische und soziologische Grundlagen.

Didaktik/ Beratung/ Coaching: In diesem Studienbereich stehen handlungswissenschaftliche Dimensionen sonderpädagogischer Arbeit im Fokus. Es werden bewährte, erprobte und falls vorhanden auch empirisch überprüfte Handlungsweisen aufgezeigt, welche gelernt und in neuen Situationen angewendet werden können. Wichtige Bestandteile davon sind die Förderdiagnostik und Förderplanung, die didaktische und fachdidaktische Planung und Gestaltung von Lehr-Lern-Umgebungen oder das Bereitstellen von kind- und familienbezogener Lern- und Entwicklungswege. Weiter zählen dazu Handlungsweisen wie Beratung und Coaching und allgemeine Grundlagen der Kommunikation. Schlussendlich kommen dazu auch komplexere Formen von Veränderungs- und Lernprozessen in Familiensystemen, Schulen und Organisationen des Sozial- und Gesundheitsbereichs. Zur Unterstützung steht ein breites Wahlpflichtangebot zur Verfügung.

Berufspraktische Studien: Die Berufspraktischen Studien stellen den Ort der Erkundung und Orientierung, der Erfahrung, Reflexion und Bewährung von sonderpädagogischem Handeln dar. Sie erschliessen sich in insgesamt drei verschiedenen Praktika neue Handlungsräume, und Sie verknüpfen die Erfahrungen mit den Inhalten der beiden anderen Studienbereiche. Dabei werden Sie in den Reflexionsseminaren und den Mentoraten von erfahrenen Fachpersonen unterstützt. In Ihrem Portfolio bringen Sie Ihre berufsbiografischen Lernwege zum Ausdruck und setzen sich neue Ziele oder Aufgaben. Wenn Sie zu mindestens 30 % bereits in einer sonderpädagogischen Funktion arbeiten, können Sie zwei von drei Praktika an ihrem Arbeitsort durchführen. In diesem Fall werden Sie von einem Praxiscoach begleitet.

Spezifische Studieninhalte in den Vertiefungsrichtungen: Die beiden Vertiefungsrichtungen unterscheiden sich im Studienbereich Erziehungswissenschaft/Sonderpädagogik im Modul «Entwicklungs- und Lernpsychologie». Im Studienbereich Didaktik/Beratung/Coaching unterscheiden sich die Vertiefungsrichtungen punktuell im Modul «Interdisziplinäre Studien» sowie in den zentralen handlungswissenschaftlichen Modulen:

– «Früherziehung und spezielle Förderung» sowie «Entwicklungsdiagnostik und pädagogisches Handeln» in der Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung,

– «Integrative Didaktik und spezielle Förderung» sowie «Förderdiagnostik und Fachdidaktik» in der Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik.

Im Studienbereich Berufspraktische Studien erfolgt die Ausbildung mit Ausnahme des «Sonderpädagogischen Praxisfeldes», das einen Überblick über das gesamte sonderpädagogische Tätigkeitsfeld bietet, getrennt nach Vertiefungsrichtung.

Masterarbeit: Mit der Master-Arbeit zeigen Sie, dass Sie in der Lage sind, eine für das Berufsfeld relevante Fragestellung eigenständig zu bearbeiten, das notwendige Wissen kritisch zu rezipieren sowie neues Wissen zu generieren und auf Anwendungsfelder zu beziehen. Mit der Master-Arbeit dokumentieren Sie Sachkenntnis in einem bestimmten Themengebiet der Sonderpädagogik in Verbindung mit der von Ihnen gewählten Vertiefungsrichtung. Sie werden von erfahrenen Dozierenden unterstützt, und Sie haben die Möglichkeit, bei laufenden Forschungs- und Entwicklungsprojekten mitzuwirken (Fachhochschule Nordwestschweiz, 2013a).

Modulplan Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Master-Arbeit		
	Förderdiagnostik und Fachdidaktik	
Forschung und Entwicklung ¹	Integrative Didaktik und spezielle Förderung	
Bildungs- und Medizinsoziologie inkl. Recht ¹	Interdisziplinäre Studien ²	Mentorat
Entwicklungs- und Lernpsychologie ²	Kommunikation und Beratung ¹	Praktika und Reflexionsseminare (je 3)
Spezielle Pädagogik ¹	Förderdiagnostik und Förderplanung ¹	Sonderpädagogisches Praxisfeld ¹
Erziehungswissenschaft / Sonderpädagogik	Didaktik / Beratung / Coaching	Berufspraktische Studien

¹ Gemeinsamer Studienbereich mit der Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung

² Teilweise gemeinsamer Studienbereich mit der Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung

Abbildung 8: Modulplan Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik (Fachhochschule Nordwestschweiz, 2013a, S.8)

Anhang E: Kompetenzprofil Ausbildung PMT, HfH Zürich

Kompetenzprofil

Handlungskompetenz ist die Fähigkeit, Probleme eigenständig zu lösen, und dadurch möglichst viele Situationen zu bewältigen. Das Bachelor-Studium vermittelt fachliche, soziale, personale und methodische Handlungskompetenzen. Jedes Modul liefert einen Beitrag dazu. Auf der Ebene der Lehrveranstaltungen sind sie zudem in Form von Zielen näher spezifiziert:

Fachkompetenz:

Die Absolventen / -innen verfügen über

1. Spezialwissen bezüglich Konzepten, Methoden und Verfahren aus dem eigenen Fachbereich (Logo /PMT)
2. Grundlagenwissen aus dem eigenen Fachbereich (Logo /PMT) und den entsprechenden Bezugswissenschaften
3. Kontextwissen aus benachbarten Handlungsfeldern
4. Hintergrundwissen zu historischen, kulturellen, politischen, gesellschaftlichen und philosophisch-ethischen Zusammenhängen, das sie in Beziehung zum eigenen Fachbereich (Logo / PMT) setzen können
5. Wissen zu relevanten Forschungs-Strategien und Methoden sowie wissenschaftstheoretischen Grundlagen

Methodenkompetenz:

Die Absolventen / -innen können

1. fallbezogene Interventionen auf diagnostischer Grundlage planen, dokumentieren und evaluieren
2. Personen und Institutionen fachbezogen beraten und präventive Angebote planen, durchführen und evaluieren
3. wissenschaftliche Erkenntnisse erschliessen, sich zu eigen machen und auf praxisrelevante Fragen beziehen
4. berufsrelevante Methoden bewusst auswählen und fachbezogen anwenden

Sozialkompetenz:

Die Absolventen / -innen besitzen die Fähigkeit,

1. soziale Beziehungen im beruflichen Kontext einzugehen, zu gestalten, aufrecht zu erhalten und abzuschliessen
2. unterschiedliche Rollen im beruflichen Kontext einzunehmen
3. sich in einem Team sachgerecht einzubringen
4. Konflikte wahrzunehmen und konstruktive Lösungen anzustreben.

Personalkompetenz:

Die Absolventen / -innen können

1. eigene und fremde Erwartungen, Normen und Werte erfassen und reflektieren
2. aus Erfahrungen neue Erkenntnisse gewinnen und Handlungsstrategien entwickeln
3. sich mit eigenen Verhaltensweisen und dem eigenen Erleben auseinandersetzen
4. Bereitschaft zeigen, sich auf Selbsterfahrungsprozesse einzulassen
5. sich auf einen therapeutischen Dialog einlassen
6. Prioritäten setzen, Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen
7. die eigenen Möglichkeiten und Grenzen einschätzen und sich, wenn nötig Unterstützung holen.

(Hochschule für Heilpädagogik, n.d., S.2-3)

Anhang F: Förderstufen A und B des Kantons Solothurn

Die Förderstufen A und B sind Teil der speziellen Förderung. Es sind integrative Angebote.

Förderstufe A (Volksschulamt des Kantons Solothurn, 2013, S.12):

- Förderstufe A beinhaltet die Massnahmen mit einer Förderplanung im einzelnen Fach oder im Arbeits-, Lern- oder Sozialverhalten.
- Die Förderung und die Beurteilung basieren auf den Klassenlernzielen. Die Gesamtbeurteilung in den Fächern wird mit Noten im Zeugnis ausgewiesen. Die Beurteilung des Arbeits-, Lern- und Sozialverhaltens erfolgt auf einer vierstufigen Skala gemäss Laufbahnreglement.
- Die Förderstufe bedingt die Zusammenarbeit der Lehrperson mit Klassenleitungsfunktion, der Fachlehrpersonen und der Förderlehrpersonen.
- Die Durchführung des Schulischen Standortgesprächs, die Förderplanung und der vereinbarte Teil des Unterrichts sind Aufgaben der Förderlehrperson.
- Die Förderung gemäss Förderstufe A wird im Schulischen Standortgespräch besprochen und schriftlich festgehalten.
- In der schuleigenen Umsetzungshilfe zur Speziellen Förderung wird geregelt, wie die Eltern über den Entscheid für die Förderstufe A informiert werden.

Förderstufe B (Volksschulamt des Kantons Solothurn, 2013, S.12):

- Förderstufe B beinhaltet die verfügbaren Massnahmen mit individuellen Lernzielen im einzelnen Fach, individuellen erweiterten Lernzielen im einzelnen Fach, Verlangsamung, Beschleunigung oder Schulung in der regionalen Kleinklasse.
- Die Förderstufe bedingt die Zusammenarbeit der Lehrperson mit Klassenleitungsfunktion, der Fachlehrpersonen und der Förderlehrpersonen.
- Die Durchführung des Schulischen Standortgesprächs, die Förderplanung, das Erstellen des Lernberichts und der vereinbarte Teil des Unterrichts sind Aufgaben der Förderlehrperson.
- Die Massnahmen der Förderstufe B, deren Ziele und die Umsetzung werden im Schulischen Standortgespräch besprochen und schriftlich festgehalten.
- Für Massnahmen der Förderstufe B wird der Schulpsychologische Dienst (SPD) mittels Triage Spezielle Förderung (SF-Triage) beigezogen.

Anhang G: 4-Stufenmodell

Abbildung 9: 4-Stufenmodell (Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2009, S.46)

Abbildung 10: Neue Regelung zur Zuweisung des Spezialunterrichts (Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2013)

Anhang H: Modell zur Schaffung bzw. Förderung von Lernvoraussetzungen

Abbildung 11: Modell zur Schaffung bzw. Förderung von Lernvoraussetzungen (Erziehungsdi- rektion des Kantons Bern, 2009, S. 18)

Anhang I: Interview-Leitfaden

Leitfaden für das Interview

Thema Masterarbeit

Arbeitsfelder SHP und PMT, Theoriebezug, Unterschiede und Gemeinsamkeiten; Praxis, schauen, wie ist Wahrnehmung und Empfinden da, Vergleich mit Theorie

Aufnahme Personalien, schriftlich (Formular abgeben)

Einstieg und Begrüssung Interview, noch keine Aufnahme

Danken für die Teilnahme, Erklären des Ablaufs:

- Interview ist in Mundart.
- Halbstrukturierendes Interview, können unterschiedlich offene Fragen sein
- Die Reihenfolge der Fragen ist nicht strikt vorgegeben, werde mich an Themenblöcken orientieren.
- Mitteilen, dass ich bei Abweichungen lenkend eingreifen und dies auch mitteilen werde.
- Die Fragestellungen beziehen sich in einem ersten Teil auf dein Arbeitsfeld, in einem zweiten Teil werde ich auf den Beruf der Schulischen Heilpädagogik /Psychomotorik und die Zusammenarbeit zwischen euren beiden Berufen eingehen.
- Für die nachträgliche Auswertung werde ich das Gespräch elektronisch aufzeichnen.
- Das Interview wird anonymisiert.

Aufnahmebeginn

Fragen zum eigenen Arbeitsfeld

- 1. Was sind deine Arbeits- und Aufgabenbereiche?**
 - Wie lautet dein Berufsauftrag?
 - Hast du unterschiedliche Funktionen?
 - Wie sieht das Angebot aus? (Der PMT, SHP, z.B. Kurzinterventionen, Prävention, Beratung)
 - Wie sehen die Arbeitsabläufe aus, sobald ein Kind angemeldet ist?
 - Von wem werden die Kinder angemeldet?
 - Wo arbeitest du?
- 2. Was sind die Ziele und Inhalte der Psychomotorik/Schulische Heilpädagogik?**
 - Was sind zentrale Anliegen?
- 3. Wer ist dein Klientel?**
 - Wie alt sind die Kinder und Jugendliche
 - Was haben sie für Schwierigkeiten
- 4. In welchen Bereichen werden die Kinder/Jugendlichen gefördert?**
 - Welches sind deine Hauptförderschwerpunkte?
 - Wie sehen die Förderziele aus?
- 5. Mit welchen Methoden/Arbeitsweisen arbeitest du?**
 - Wie sehen deine Arbeitsformen aus?
Bsp. Gruppengrösse, Integriert, Separiert, Kindzentriert, Frontal, entdeckendes Lernen,...
 - Ist es je nach Situation unterschiedlich?
 - Mit was für Materialien arbeitest du?

6. Auf welche bestimmte Handlungsmodelle, Ansätze oder Didaktiken greifst du in deiner Praxis bewusst zurück?

- Von bestimmten Nachbarsdisziplinen und Wissenschaften?
- Von bestimmt entwickelten Modellen?
- Unterschiedlich, je nach Situation?
- **Beispiele bringen können: Lehr-Lerntheoretisch, Bildungstheoretisch (Klafki), konstruktivistische Didaktik, Zimmer, Seewald, ...**

Fragen zum anderen Beruf und zur Zusammenarbeit

7. Was weisst du über den anderen Beruf?

- Was sind seine Aufgabenbereich?
- Was sind seine Inhalte?
- Was sind die Methoden?
- Was sind die Ziele?

8. Wo siehst du die Stärken und die Schwächen der beiden Fachgebiete?

- ... im Bereich der Arbeitsformen?
- ...Aufgabenbereiche?
- ...Ziele, Methoden?

9. Wie grenzt du dich vom anderen Fachgebiet ab?

- Welches sind die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede?
- Was sind die jeweiligen Besonderheiten der beiden Berufe?
- Was macht ihr jeweiliges Arbeiten aus?
- Wie würdest du ein Beruf im Vergleich zum anderen definieren?
- Unterschiedliche Haltungen?

10. Besteht eine Zusammenarbeit?

- Wenn ja, wie sieht diese aus?
- Wenn nein, würdest du dir eine wünschen? Was würdest du dir davon versprechen?

11. Wie erlebst du die Zusammenarbeit bei einer Skalierung von 1-10 (Bild dazu legen)?

- Als mühsam, als sehr gut? Wie würdest du sie einteilen nach der Qualität, in einer Skalierung von 1-10, wenn 10 sehr gut ist?

12. Worin siehst du die Stärken und die Schwächen in der Zusammenarbeit?

- Seid ihr oft im Austausch?
- Was müsste sich verändern, damit es besser wäre?

13. Ich habe hier ein Blatt mit möglichen Förderbereichen. Welche Förderbereiche ordnest du welchem Beruf zu? Du kannst in die jeweilige Spalte ein Kreuz machen.

- Du musst dich möglichst für ein Arbeitsfeld entscheiden. Wenn du jedoch findest, dass ein Bereich in beiden Berufen gleichwertig gefördert wird, kannst du an beiden Orten ein Kreuz machen.

14. Bei gemeinsamen Förderbereichen, wie wird entschieden, welcher Fachbereich die Förderung/Therapie übernimmt?

- Was sind deine eigenen Erfahrungen dazu?
- Wie wird die Ausprägung der Störung definiert?
- In welchen Bereichen kann eine Diagnostik durchgeführt werden

Anhang J: Angaben zu den Personalien

Angaben zu den Personalien:

Datum des Interviews: _____

Name/Vorname:	
Beruf:	
Ausbildung:	
Berufserfahrung:	

Anhang K: Bild für Skalierungsfrage

Anhang L: Auswertung der Fragebogen zu Förderbereichen

Förderbereiche nach ICF, abgeleitet aus dem Webbasierten Förderplaner (Hochschule für Heilpädagogik, 2014c).

X = 1 Punkt, x = 0,5 Punkt
 SHP = Schulische Heilpädagogik, PMT = Psychomotoriktherapie
 S = Schulische Heilpädagogik / P = Psychomotoriktherapie

Förderbereiche	SHP Befragte										PMT Befragte										Total			
	A		B		E		F		C		D		G		H		SHP		PMT					
	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P				
Allgemeines Lernen		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3	4	2	4			
Visuelle Wahrnehmung		X		X					X									1	4	0	4			
Vestibuläre Wahrnehmung		X	X		X				X									4	2	4	2			
Merkfähigkeit		X		X		X												2	4	2	1			
Imitieren und Nachmachen		X		X		X												4	4	3	3,5			
Sich Fertigkeiten aneignen	X		X		X		X		x		X		X		X		4	4	4	4				
Aufgaben in Teilschritte zerlegen	X		X		X		X		X		X		X		X		4	2	4	4				
Handlungsplanung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4	4	4	3	4			
Lernstrategien	X		X		X		X		X	x	X		X		X		4	1	4	0,5				
Auditive Wahrnehmung		X	X	X	X	X	X	x	X	X	X	X	X	X	X	X	3	3,5	3,5	2				
Taktil-kinästhetische Wahrnehmung		X		X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,5	4	0,5	4				
Kurzzeitgedächtnis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4	3	4	1				
Langzeitgedächtnis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4	3	3	1				
Aufmerksamkeit fokussieren		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4	4	4	4				
Genaueres und exaktes Arbeiten	X		X		X		X		X		X		X		X		4	3	4	2				
Lösungsstrategien/Probleme lösen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4	3	3	4				

X = 1 Punkt, x = 0,5 Punkt
 SHP = Schulische Heilpädagogik, PMT = Psychomotoriktherapie
 S = Schulische Heilpädagogik / P = Psychomotoriktherapie

Förderbereiche	SHP Befragte												PMT Befragte												Total								
	A			B			E			F			C			D			G			H			SHP		PMT						
	S	P		S	P		S	P		S	P		S	P		S	P		S	P		S	P		S	P		S	P				
Mathematisches Lernen	X			X			X			X			X			X			X			X			X			4	0	4	1		
Relationenbildung	X			X			X			X			X			X			X			X			X			4	0	4	4	2	0
Mengenerfassung	X			X			X			X			X			X			X			X			X			4	0	4	4	0	0
Anwendung und Verstehen von Rechenoperationen	X			X			X			X			X			X			X			X			X			4	0	4	4	0	0
Dimensionen und Mengen herstellen und formulieren	X			X			X			X			X			X			X			X			X			4	0	4	4	0	2
Geometrische Aufgaben	X			X			X			X			X			X			X			X			X			4	2	4	4	0	0
Schriftliche Rechenverfahren	X			X			X			X			X			X			X			X			X			4	0	4	4	0	0
Stellenwertsystem	X			X			X			X			X			X			X			X			X			4	0	4	4	0	0
Zahlzerlegung	X			X			X			X			X			X			X			X			X			4	0	4	4	0	0
Zahlbündelung	X			X			X			X			X			X			X			X			X			4	0	4	4	0	0
Masseinheiten (Geld, Längen, Gewicht, Uhrzeit,)	X			X			X			X			X			X			X			X			X			4	1	4	4	1	1
Raumorientierung	X			X			X			X			X			X			X			X			X			2,5	4	0	4	0	4
Körperorientierung	X			X			X			X			X			X			X			X			X			2,5	4	0	4	0	4

Förderbereiche	SHP Befragte												PMT Befragte												Total											
	A			B			E			F			C			D			G			H			SHP		PMT									
	S	P		S	P		S	P		S	P		S	P		S	P		S	P		S	P		S	P		S	P							
Spracherwerb und Begriffsbildung	X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			4	0,5	4	0		
Phonologischen Bewusstheit	X			X			X			X			X			X			X			X			X			4	0,5	4	4	2	2			
Wortschatz	X			X			X			X			X			X			X			X			X			4	0,5	4	4	0	0			
Grammatik	X			X			X			X			X			X			X			X			X			3	1	4	4	1	1			
Lautbildungsfähigkeit	X			X			X			X			X			X			X			X			X			4	1	4	4	2,5	2,5			
Sprachverstehen	X			X			X			X			X			X			X			X			X			4	1	4	4	0	0			
Satzbildung	X			X			X			X			X			X			X			X			X			4	1	4	4	0	0			

X = 1 Punkt, x = 0,5 Punkt
 SHP = Schulische Heilpädagogik, PMT = Psychomotoriktherapie
 S = Schulische Heilpädagogik / P = Psychomotoriktherapie

Förderbereiche	SHP Befragte						PMT Befragte						Total									
	A		B		E		F		C		D		G		H		SHP		PMT			
	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P		
Lesen und Schreiben	X		X		X				X		X		X		X		X		4	0	4	0
Lesen	X		X		X				X		X		X		X		X		4	0	4	0
Rechtschreiben	X		X		X				X		X		X		X		X		4	0	4	0
Schreiben	X		X		X		X		X		X		X		X		X		3	2	4	2
Leseverständnis	X		X		X		X		X		X		X		X		X		4	0	4	0

Förderbereiche	SHP Befragte						PMT Befragte						Total									
	A		B		E		F		C		D		G		H		SHP		PMT			
	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P		
Umgang mit Anforderungen	X		X		X		X		X		X		X		X		X		4	4	2	4
Selbständigkeit	X		X		X		X		X		X		X		X		X		4	4	3	4
Umgang mit Unangenehem	X		X		X		X		X		X		X		X		X		4	4	2	4
Flexibilität	X		X		X		X		X		X		X		X		X		4	3,5	4	3
Arbeitsverhalten	X		X		X		X		X		X		X		X		X		4	4	4	4
Konzentration	X		X		X		X		X		X		X		X		X		3	4	2	3
Umgang mit Emotionen	X		X		X		X		X		X		X		X		X		3	4	1	4
Selbstkonzept	X		X		X		X		X		X		X		X		X		3	4	2	4
Impulskontrolle	X		X		X		X		X		X		X		X		X		3,5	4	3	4
Selbstwertschätzung	X		X		X		X		X		X		X		X		X		4	2,5	2	4
Umgang mit Konflikten	X		X		X		X		X		X		X		X		X		4	4	3	4
Motivation	X		X		X		X		X		X		X		X		X		4	4	3	4
Aufmerksamkeit	X		X		X		X		X		X		X		X		X		4	4	4	4
Frustrationstoleranz	X		X		X		X		X		X		X		X		X		4	4	2	4
Selbstvertrauen	X		X		X		X		X		X		X		X		X		4	4	1	4
Selbstregulation und Selbststeuerung	X		X		X		X		X		X		X		X		X		2,5	4	1	4
Handlungskontrolle	X		X		X		X		X		X		X		X		X		2,5	4	2	4

X = 1 Punkt, x = 0,5 Punkt

SHP = Schulische Heilpädagogik, PMT = Psychomotoriktherapie

S = Schulische Heilpädagogik / P = Psychomotoriktherapie

Förderbereiche	SHP Befragte						PMT Befragte						Total								
	A		B		E		F		C		D		G		H		SHP		PMT		
	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	
Kommunikation	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2,5	4	1	4
Nicht-verbale Kommunikation			X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	4	1	4
Ausdruck			X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4	1	4	3
Gesprächsregeln	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4	3,5	4	2
Sprechen	X		X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3	2	4	1
Benutzung Kommunikationsgeräte und -techniken																					
Kontaktaufnahme	X		X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3	3,5	4	4
Gesprächsverhalten	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4	3,5	3	4

Förderbereiche	SHP Befragte						PMT Befragte						Total								
	A		B		E		F		C		D		G		H		SHP		PMT		
	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	
Bewegung und Mobilität	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2	4	0,5	4
Grobmotorik			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2	4	0,5	4
Gleichgewicht			X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	4	1,5	4
Reaktionsfähigkeit			X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	4	1,5	4
Rhythmus			X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1,5	4	1,5	4
Feinmotorik			X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1,5	4	1,5	4
Grafomotorik			X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1,5	4	0,5	4
Auge-Hand-Koordination			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2,5	4	0,5	4
Kraftdosierung			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2,5	4	0,5	4
Bewegungskoordination und -steuerung			X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1,5	4	0,5	4
Körperschema	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2	4	0	4
Handdominanz	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	4	0	4
Raumwahrnehmung, Raumorientierung	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2,5	4	1,5	4
Körperhaltung	X		X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	4	1	4
Tonus	X		X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	4	0	4

X = 1 Punkt, x = 0,5 Punkt
 SHP = Schulische Heilpädagogik, PMT = Psychomotoriktherapie
 S = Schulische Heilpädagogik / P = Psychomotoriktherapie

Förderbereiche	SHP Befragte						PMT Befragte						Total								
	A		B		E		F		C		D		G		H		SHP		PMT		
	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	
Für sich selber sorgen																					
Selbständig Anziehen, Umziehen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emotionale Bedürfnisse mitteilen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Körperliche Bedürfnisse mitteilen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sorgfältiger Umgang mit Material	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Förderbereiche	SHP Befragte						PMT Befragte						Total								
	A		B		E		F		C		D		G		H		SHP		PMT		
	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	
Umgang mit anderen Menschen, Sozialverhalten																					
Beziehung leben, Verhalten in der Beziehung, befolgen von sozialen Konventionen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Nähe-Distanz	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kooperation	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Konfliktverhalten	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Eigene Positionen vertreten	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Erkennen der Gefühle von anderen und angemessene Reaktionen darauf	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
An Vereinbarungen halten	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Respektvolles Verhalten gegenüber anderer Kinder	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verantwortung übernehmen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kompromissbildung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Anhang M: Kategoriensystem

Kategorie	Codierregel	Ankerbeispiel	
deduktiv	Historische Entwicklung und heutige Situation	„Der Standort von der Psychomotorik ist jetzt hier im Schulhaus.“	
	Ziele, Aufgabenbereiche	Aussagen über grundlegende Ziele des Berufes. Aussagen über Inhalte des Berufes, wie Aufgabenbereiche, die Arbeitsbereiche, Tätigkeiten.	„Also hier habe ich die Aufgabe, Therapien durchzuführen und das Diagnostische ist hier nicht so wichtig.“
	Klientel und Förderbereiche	Aussagen über die Kinder, die gefördert werden, die Bereiche, die gefördert werden sowie Anmeldeverfahren, Dauer der Unterstützung, Förderarten, Ressourcen zur Unterstützung.	„Es sind ja alle Bereiche, sei dies Motorik, Wahrnehmung oder sicher also die Mathematik.“
	Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden	Aussagen über die Art und Weise, wie gearbeitet wird (Gruppengrösse, Arbeitsform, etc.) und Aussagen über Theorien, Ansätze oder Konzepte, nach denen gearbeitet wird.	„Also ich versuche ein wenig einen Gegenpunkt zu setzen zu dem, bei dem etwas geübt wird in den Klassen.“
	Vorstellung anderer Beruf / Vergleich zum eigenen	Aussagen über den anderen Beruf und Aussagen, die Vergleiche anstellen zwischen den Berufen.	„Dass beide als Unterstützungsangebot vorhanden sind. Und dem Kind für eine gewisse Zeit Raum zur Verfügung stellen können.“
	Zusammenarbeit	Aussagen über die Art und Weise, die Qualität, sowie über Vor- und Nachteile der Zusammenarbeit mit der anderen Berufsgruppe	„Es gibt solche, die sich nicht viel von alleine melden, bei denen ich aktiver bin oder eben auch umgekehrt.“
induktiv	Absprache gemeinsamer Förderbereiche	„Das hängt eben auch davon ab, wie fest zusammen kommuniziert wird oder nicht. Ich denke, das Beste wäre ja wie, wenn beide daran arbeiten würden.“	

Anhang N: Auswertung der Interviews nach Kategorien

Auswertung 1: Historische Entwicklung und aktuelle Situation

Aussagen des Befragten	Zentrale Aussage / Generalisierung	Kategorie	Beruf
Im Moment an zwei Klassen. Aber dies ist auch schon unterschiedlich gewesen. Ich war auch schon an drei Klassen, mit einem Pensum von ein bisschen mehr als 30 Prozent.	Arbeitet an 2 bis 3 Klassen mit Arbeitspensum von 30 Prozent	Historische Entwicklung und aktuelle Situation	SHP
Ich schätze es sehr, dass ich autonom bin, weit weg von der Schule. Hier habe ich das Gefühl, ich kann einfach mehr bewirken. Ich bin eine Fachkraft, die ausserhalb von diesem System steht.	Positioniert sich ausserhalb des schulischen Betriebes und sieht dies als Stärke.	Historische Entwicklung und aktuelle Situation	SHP
Ja, ich habe nur Mittel- und Oberstufenkinder. ich habe keine Kinder von der 4.Klasse.	Aufteilung, dass sie nur ab 5.Klasse Kinder hat	Historische Entwicklung und aktuelle Situation	PMT
Es ist ein Gemeindeverband von vier Gemeinden. Der Standort von der Psychomotoriktherapie ist jetzt hier im Schulhaus. So haben sie einen Anfahrtsweg von maximal 6-7 Minuten. Da dieses hier ein kleines Schulhaus ist, kommen die meisten Kinder von auswärts.	Ort im Schulhaus. Weg von max. 7min, Kinder meist von anderen Gemeinden	Historische Entwicklung und aktuelle Situation	PMT

Auswertung 2: Ziele und Aufgabenbereiche

Aussagen des Befragten	Zentrale Aussage / Generalisierung	Kategorie	Beruf
<p>Meine Aufgabe ist eigentlich jedes Kind möglichst dort zu fördern oder auf seinem Niveau fördern zu können. Aber also eigentlich Kinder, die eindeutig mir zugewiesen sind, aber eigentlich auch andere in der Klasse.</p>	<p>individualisierte niveauentsprechende Förderung bei zugewiesenen Kindern und anderen Kindern aus der Klasse</p>	<p>Ziele und Aufgabenbereiche</p>	<p>SHP</p>
<p>mit der Klassenlehrperson zu schauen, bei welchen Kind es vielleicht auch noch etwas Zusätzliches braucht. Oder wie muss der Unterricht allgemein gestaltet sein.</p> <p>Sicher ist eines der grossen Ziele, den Selbstwert vom Kind zu verbessern, dass die Selbstwertproblematik angeschaut wird, nicht wegschauen, was das Wichtigste ist für mich. Das die soziale, die psychische Situation in der das Kind steckt beachtet wird, und mit dem als Basis gearbeitet wird. Und das ist, denke ich, dann die therapeutische Arbeit, mit dem zu arbeiten, was da ist. Und nicht mit einem externen Massstab, wie es in der Schule gemacht wird. Wo versucht wird, alle über eine Leiste zu brechen. Das ist bei uns eines der grossen Ziele und auch eine Chance in unserer Therapie. Wir können von dem aus gehen, was da ist. Das Motorische ist einerseits oft das Problem. Aber es ist auch ein Vehikel, mit dem Kind arbeiten zu können und es ist ein sehr kraftvolles Vehikel. Weil die Kinder dort gut abgeholt werden können, über den Körper, über die Bewegung.</p>	<p>Abprache mit der Lehrperson über Fördermassnahmen und Unterrichtsgestaltung</p> <p>Ziel über ganzheitliche Betrachtung des Kindes, über Mittel der Bewegung und Arbeit mit Körper, Kind dort abholen wo es steht, Selbstwert und Motorik des Kindes fördern und verbessern unabhängig von einem externen Massstab</p>	<p>Ziele und Aufgabenbereiche</p>	<p>SHP</p>
<p>Also hier habe ich die Aufgabe Therapien durchzuführen und das Diagnostische ist hier nicht so wichtig. Weil es hat ja Ärzte, die eine Diagnose stellen. Es ist vor allem auch die Zusammenarbeit mit dem Arzt, also den zwei Kinderärzten die hier sind. Ein weiteres Feld ist die Zusammenarbeit mit der Schule und mit den Eltern, dem näheren Umfeld vom Kind. Aber die Hauptarbeiten sind klar die Durchführungen der Therapien.</p>	<p>Hauptarbeit: Durchführung der Therapien, Diagnostik nicht so wichtig (Abklärung für Zuweisung wird von Ärzten übernommen) Zusammenarbeit mit Arzt, Zusammenarbeit mit Schule, mit Eltern, mit den näheren Umfeld</p>	<p>Ziele und Aufgabenbereiche</p>	<p>SHP</p>
<p>Wir haben hier keine präventiven Angebote. Wir sind jedoch im Aufbau von gewissen Sachen. Kolleginnen von mir möchten mit einer grösseren Gruppe arbeiten, in denen es um soziale Problematiken geht, mit älteren Kindern. Ich selber bin daran, eine Ferienwoche aufzuziehen mit Naturerlebnissen, Abenteuern in den Herbstferien. Das betrachte ich als präventiv.</p>	<p>Grundsätzlich keine Prävention, sind aber im Aufbau von Angeboten wie Ferienwoche etc., aktuell aber nicht vorhanden.</p>	<p>Ziele und Aufgabenbereiche</p>	<p>PMT</p>
<p>ich mache dann, nach meinem Ermessen, eine Diagnostik. Ich mache eine Abklärung und beginne dann zu arbeiten. Es gibt auch Kinder, bei denen ich nicht sicher, ob es bei mir den richtigen Platz hat. Und dann schaue ich weiter. Zum Beispiel haben wir hier eine Psychologin. Manchmal denke ich, es ist vielleicht eine Problematik, die eher Familientherapeutisch angeschaut werden muss.</p>	<p>Diagnostik für eigene Weiterarbeit, Absprache mit anderen Fachpersonen, Weitervermittlung der Fälle an andere Fachpersonen</p>	<p>Ziele und Aufgabenbereiche</p>	<p>PMT</p>

Aussagen des Befragten	Zentrale Aussage / Generalisierung	Kategorie	Beruf
<p>Das andere ist natürlich die ganze Umfeldarbeit. Die gross ist, hier vor allem, weil es oft eben, wie ich bereits erwähnte, die Diagnose eben noch nicht sicher, noch nicht klar ist, und sich die Eltern oft dagegen wehren. Und dort möchte ich, vor allem die Eltern, zu einer Akzeptanz führen. Nicht für Medikamente, doch von der Krankheit. Weil ich wirklich das Gefühl habe, dass das eine sehr häufige Krankheit ist, die es wirklich gibt, die happig ist oder sein kann. Und dort geht es dann auch um die Zusammenarbeit mit den Ärzten, dass ich immer wieder eine Arztkontrolle vereinbaren muss, einen Bericht schreiben muss zu Händen vom Arzt. Und die Verhaltensauffälligkeiten beschreiben und sagen, dass weitergeschaut werden muss. Also dort läuft eine permanente Elternarbeit eigentlich, parallel zur Therapie mit dem Kind. Neben den separaten Elterngesprächen, die ich vereinbare. Doch bin ich hier auch Zwischenglied zum Medizinischen.</p>	<p>Eltern zur Akzeptanz gegenüber Krankheit führen, Zusammenarbeit mit Ärzten, Berichte schreiben für Ärzte, Zusammenarbeit mit Eltern, Zwischenglied zur Medizin</p>	<p>Ziele und Aufgabenbereiche</p>	<p>PMT</p>
<p>Meine Hauptansprechpersonen sind die Ärzte. Wenn ich etwas will oder das Gefühl habe, das läuft nicht so gut, dort sollte man mit Medikamenten dahinter, dann bin ich auf die Ärzte angewiesen.</p>	<p>Hauptansprechperson sind die Ärzte</p>	<p>Ziele und Aufgabenbereiche</p>	<p>PMT</p>
<p>Also ich werde beigezogen von den Lehrkräften, wenn sie bei einem Kind Schwierigkeiten haben, bei denen sie das Gefühl haben, wenn jemand weiteres dieses Kind noch anschaut. Also das kann sein, dass es einfach ein Erstgespräch mit den Lehrkräften ist, bei denen sie mir irgendwelche Probleme beschreiben in Mathematik oder in Deutsch und mich nach Rat fragen oder wissen möchten, was ich darüber denke.</p>	<p>Einstufung / Bewertung von Kindern Beratung von LP</p>	<p>Ziele und Aufgabenbereiche</p>	<p>PMT</p>
<p>Ich versuche zuerst einmal wirklich beratend zu wirken, damit die Lehrer es zuerst selbst angehen können. Also vielleicht noch eine Form von Individualisieren, mit Unterstützungsmassnahmen einfach von Lehrerseite her er einmal versuchen.</p>	<p>Beratung von Lehrperson</p>	<p>Ziele und Aufgabenbereiche</p>	<p>PMT</p>
<p>Ja, also als Kerngeschäft würde ich jetzt einmal sagen, das ist die Arbeit mit dem Kind, Kinder, die in die Therapie kommen, Kinder, die ich abkläre, Kurzinterventionen, welche ich in den Klassen mache aber auch hier im Therapieraum, und die Beratung von den Eltern, Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen und den anderen Fachpersonen.</p>	<p>Arbeit mit Kind, Therapie, Abklärung, Kurzinterventionen in Klasse und im Therapieraum, Beratung von Eltern, Zusammenarbeit mit Lehrpersonen und Fachpersonen</p>	<p>Ziele und Aufgabenbereiche</p>	<p>PMT</p>
<p>Ja in der Psychomotorik ist es plakativ gesagt oft die Verbesserung der Grob-, Fein- oder Grafomotorik. Die Arbeit an den Sozialkompetenzen vom Kind. Das würde ich jetzt einmal sagen, das sind die Hauptbereiche. Es kommen auch Kinder zu mir mit gewissen Verhaltensauffälligkeiten.</p>	<p>Ziel Verbesserung der Grob-, Fein-, oder Grafomotorik, Arbeit an Sozialkompetenzen vom Kind</p>	<p>Ziele und Aufgabenbereiche</p>	<p>PMT</p>

Auswertung 3: Klientel und Förderbereiche

Aussagen des Befragten	Zentrale Aussage / Generalisierung	Kategorie	Beruf
Eigentlich bekommen wir pro Schulhaus 33 Lektionen, die wir bekommen. Und eigentlich ist es nicht kindgebunden. Aber wenn wir dies aber dann Lektionen so aufteilen, die andere Schulische Heilpädagogin und ich für das nächste Schuljahr, dann schauen wir natürlich schon auch, in dieser Klasse sind nur gerade zwei Kinder, die einen Förderstatus A haben, also die noch so ein wenig Hilfe brauchen, aber eigentlich die Lernziele nach der Klasse haben. Und in der anderen Klasse sind sieben Kinder, von denen zwei individuelle Lernziele haben. Da brauchen wir sicher mehr Lektionen. Also dies schauen wir schon auch noch. Aber nicht dass es eben ganz klar aufgeteilt wird pro Kind eine Lektion.	vorhandener Lektionenpool 33 Lektionen pro Schulhaus Verteilung der Lektionen auf die Klassen auf Grund des Förderbedarfs der Kinder in der Klasse Kinder mit Förderstatus A ohne individuelle Lernziele Kinder mit Förderstatus B mit individuellen Lernzielen	Klientel und Förderbereiche Klientel und Förderbereiche	SHP SHP
Ich war zum Beispiel schon an einer Klasse, die eigentlich gar kein Kind auf irgendeiner Förderstufe hatte im Gespräch, in einem schulischen Standortgespräch, bei dem die Klassenlehrperson, die Schulische Heilpädagogin und die Eltern, miteinander besprochen und abgemacht und ein Antrag gestellt.	Kinder ohne speziellen Förderbedarf Kind kommt zu Förderstatus auf Antrag durch Schulisches Standortgespräch	Klientel und Förderbereiche Klientel und Förderbereiche	SHP SHP
Der Antrag geht danach an die SLK, Schulleiterkonferenz, die wir in der Gemeinde haben.	Bewilligung des Antrags für Förderstatus durch SLK	Klientel und Förderbereiche	SHP
Kinder Paragraph 37: Ich jetzt nicht, aber schon hier an den Schulen.	Kinder mit Sonderschulstatus Paragraph 37 hat es auch an der Schule	Klientel und Förderbereiche	SHP
Es sind ja alle Bereiche, sei dies die Motorik, Wahrnehmung oder sicher also die Mathematik. Fachspezifisch also schon fast mehr. Wenn ich nachlese, was ich für Lernziele für die Kinder aufgeschrieben habe, ist dies schon sehr häufig im Deutsch oder in der Mathematik. Wirklich Ziele, die die Motorik oder Wahrnehmung betreffen, bei denen ich dies wirklich als solches Ziel formuliere, ist eher selten, sondern eher, dass wir gemerkt haben, dieses Kind hat in der Grafomotorik auch noch gerade Mühe. Aber dass ich dort genau aufschreibe, das Ziel ist weniger Druck, oder so - doch es gibt es schon auch - aber es eher noch so wie am Rande, aha es hat in diesem Bereich auch noch Mühe und sehen dass sie dort noch etwas haben. Aber es ist schon vor allem in der Mathematik und im Deutsch.	alle Bereiche werden gefördert, darunter Motorik, Wahrnehmung, Mathematik, aber vor allem Fachspezifisch Lernziele meist in Deutsch und Mathematik. Bereiche Motorik und Wahrnehmung kommen selten, werden eher am Rande gefördert.	Klientel und Förderbereiche	SHP
ja eigentlich schon eher, bei denen es intellektuell ein Problem ist, habe ich das Gefühl. Ja, aber sicher auch wenn man die Familiensituation anschaut, sind es sicher eher die Kinder, die dort nicht gerade so Unterstützung haben. Ja so verallgemeinern kann ich auch nicht gerade. Aber schon eher schon, dass dies eben auch einen Zusammenhang hat. Aber ich habe schon das Gefühl, bei den meisten kann ich sagen, dass es so im kognitiven schwierig ist.	Kinder mit schwierigen Familiensituationen ohne Unterstützung, intellektuell/kognitiv schwache Kinder	Klientel und Förderbereiche	SHP
es gibt auch Kinder, bei denen es in Math. und Deutsch tip top geht und die wirklich wegen dem Verhalten und dann auch wegen dem diesen Status erhalten haben. Aber das ist eher, dass sie sonst auch Mühe haben und dann zeigen sie vom Verhalten her noch Auffälligkeiten. Aber das andere gibt es schon auch. Jetzt gerade das eine Kind, bei dem es die Aufmerksamkeit betrifft, aber von den Leistungen her geht es eigentlich normal, also tip top.	Förderstatus auf Grund von Verhaltensauffälligkeiten, z.B. im Bereich der Aufmerksamkeit Seiten nur Verhaltensauffälligkeiten, meist auch Schwierigkeiten im Schulstoff	Klientel und Förderbereiche	SHP

Aussagen des Befragten	Zentrale Aussage / Generalisierung	Kategorie	Beruf
<p>Ich habe junge Kinder, von 5-9 Jahre. Viel ADHS-Problematik, viel Selbstwertproblematik, die soziale Situation ist auch nicht immer rosig, das ist auch ein Teil der Problematik. Viele Verhaltensauffälligkeiten, viel Diffuses von der Diagnose her. Viele die diagnostisch, in diesem Alter, noch ein wenig schwammig ist. Ist es ADHS? Medikamente sind noch nicht klar. Ich bin eher von den Diagnosen her, bezeichne ich es als diffus.</p> <p>Ich habe, mit wenigen Ausnahmen, Kinder die in der Regelschule sind. Aber ich habe auch einige, die wahrscheinlich dann Sonderschulmassnahmen haben werden. Sprich ADS oder ähnliches.</p> <p>Es wird hier am Zentrum angemeldet. Zuerst geht das Kind zu einem Arzt, bevor es zu mir kommt. Der Arzt schreibt den Bericht und schlägt dann eine Therapie vor. Sei es Logopädie, Ergo oder Psychomotorik. Also wir sind ein Teil von einem Therapien-Strauss. Eine von verschiedenen Therapien, die hier angeboten werden.</p> <p>Eigentlich müssen die Eltern das Kind anmelden. Aber oft wird es ihnen nahegelegt, das zu machen. Anmeldung kommt nicht direkt von Schule. Das sollte ab nächstem Jahr so sein, dass die Lehrkräfte direkt bei uns anmelden können. Natürlich in Absprache mit den Eltern</p> <p>Mir ist auch immer wichtig, weil wir das Stufenmodell haben, das 4-Stufenmodell, so dass nicht einfach ein Problem gerade direkt an uns geht. Sondern dass sie sich wirklich bewusst sind, dass dort zuerst zum Beispiel das Individualisieren kommt von der Klasse, dass sie sich mit dem Kind auseinander setzen, mit den Eltern schauen im Gespräch, was zur Situation beigetragen werden könnte, damit eine Verbesserung stattfindet. Und erst wenn ich wirklich merke, dort ist jetzt schon ziemlich viel versucht worden, es wurde probiert und es wurden schon Massnahmen und Abmachungen getroffen und man ist nicht weiter gekommen, erst dann mache ich eigentlich ab, dass ich einmal in die Klasse gehen kann oder dass das Kind einmal zu mir kommt. Und dann schreiben wir das auf, was wir vorher im Gespräch festgehalten haben, und dies ist dann wie ein Start für mich für eine Kurzintervention und um dort einzusteigen. Wenn Kinder nach der Kurzintervention immer noch Thema bleiben, dann stelle ich einen Antrag, damit das Kind eine Zuweisung bekommt für zwei Semester zum Beispiel.</p>	<p>Kinder von 5-9 Jahren ADHS-Problematik, Selbstwertproblematik, Auffälligkeiten im sozialen Bereich, Verhaltensauffälligkeiten, viel Diffuses (ohne genaue Diagnose, da Kinder zu jung sind)</p> <p>meist Kinder aus der Regelschule, die später wahrscheinlich Sonderschulmassnahmen haben</p> <p>Anmeldung der Kinder via Fachzentrum, Kind wird von Arzt beurteilt und schlägt Therapie vor.</p> <p>Eltern melden Kinder an, Schule kann nicht direkt anmelden</p> <p>Vorgehen nach 4-Stufenmodell</p>	<p>Klientel und Förderbereiche</p>	<p>SHP</p> <p>SHP</p> <p>SHP</p> <p>SHP</p> <p>SHP</p>
<p>Und dann gibt es wie zwei Teile. Der eine Teil ist wirklich immer, ja ich würde sagen fast zu 75% von diesen Kindern von denen ich habe geht es darum, die Aktualität zu sichern und zu unterstützen, vielleicht mit Materialien Sachverhalte erklären, die wirklich aktuell sind, sei dies in Mathematik oder Deutsch. Und da bin ich sehr auf die Informationen von den Lehrkräften angewiesen und auch vom Kind, dass es auch mir sagt, wo das es ansteht. Und dann der andere Teil ist wirklich das, was ich während der Kurzintervention merke, sei es von der Wahrnehmung her, von räumlichen Vorstellungsvermögen oder von der Motorik</p>	<p>3/4 der Zeit Förderung am aktuellen Stoff in Math. und Deutsch</p> <p>Die Klassenlehrperson ist eine wesentliche Informationsquelle über das Kind / Klientel</p> <p>1/4 der Zeit Förderung an Wahrnehmung, Motorik, räumliches Vorstellungsvermögen</p>	<p>Klientel und Förderbereiche</p>	<p>SHP</p>

Aussagen des Befragten	Zentrale Aussage / Generalisierung	Kategorie	Beruf
<p>Ja, sehr oft ist eine Lektion halt für ein Kind gesprochen. Und wenn ich von einer Klasse dann mehrere Kinder habe, dann kann es sein, dass ich sage, jetzt arbeiten wir einfach mal während der Dauer von einem Quartal in der Klasse. Dann bin ich in dieser Zeit vor allem zuständig für diese Kinder, aber für die anderen auch. Es kann gut sein, dass wir ein Teamteaching haben, bei dem ich eine Gruppe anspreche, in der diese Kinder dabei sind. Aber es kann auch sein, dass diese Kinder gerade nicht dabei sind, damit die Klassenlehrkraft auch einmal für diese Kinder mehr Zeit hat, wenn ich wie die Entlastung mache und mit den anderen Kindern arbeite. Aber wir haben es schon nicht so, dass wir einfach für eine Klasse Lektionen zugesprochen bekommen. Ich habe von diesen 15 Lektionen meistens alle 15 Lektionen vergeben.</p>	<p>IF Lektion an Kind gebunden, keine Lektion als Klassenpool zur Verfügung, von 15 Lektionen meist alle 15 vergeben Bei integrativer Arbeitsform: Zuständig in Klasse für Kinder mit Förderstatus, aber auch für restlichen Kinder</p>	<p>Klientel und Förderbereiche</p>	<p>SHP</p>
<p>Ja vor allem Mathematik und Deutsch. Manchmal kommt auch Französisch dazu. Also es ist sehr viel, dass sich halt die Lehrpersonen an mich wenden, da es notentechnisch schlecht aussieht um die Kinder. Das andere ist vom Sozialverhalten her auch, wenn sie sozial nicht so reagieren wie vielleicht andere Kinder mit Rückzug oder gerade im Gegenteil mit Aggressionen. Dies ist auch ein Themenbereich.</p>	<p>Fokus auf Unterstützung im schulischen Bereich: Mathematik, Deutsch, manchmal Französisch Sozialverhalten, Rückzug oder Aggression</p>	<p>Klientel und Förderbereiche</p>	<p>PMT</p>
<p>Aber sehr oft kommt die Anfrage von einer Lehrkraft, weil die Kinder einfach immer schlecht sind und ungenügende Noten haben. Und für mich ist dies alleine, oder besser gesagt von unserem Auftrag her ist dies alleine eigentlich noch kein Grund, dass wir im Einsatz sind, dass es IF gibt. Es muss wie auch noch mit der Befindlichkeit vom Kind einen Zusammenhang haben. Oder dass es ein unausgeglichenes Gesamtbild vom Kind gibt. Also dass es wirklich eine Teilleistungsstörung ist, die nicht in das ganze Bild hinein passt bei einem Kind. Aber Kinder, die einfach schulisch eher mindere Leistungen bringen, wären ja noch kein Grund.</p>	<p>Die schulischen Leistungen entscheiden nicht alleine über den Beizug von SHP. Insbesondere muss das Kind im Verhalten/Befindlichkeit Auffälligkeiten aufzeigen oder Teilleistungsstörung aufweisen, die nicht in Rest der Entwicklung passt</p>	<p>Klientel und Förderbereiche</p>	<p>PMT</p>
<p>In der Mittelstufe hat es sehr viel auch mit plagen und mit Mobbing zu tun, was nicht unbedingt mit den Leistungen einen Zusammenhang hat. Also dort ist je nach dem einfach das Thema, dass Kinder ausgegrenzt werden oder das es Gruppenbildungen gibt, welche nachher das ganze Lernklima betreffen und dann gibt es immer Kinder, die dort vielleicht Anführer sind und solche die unterliegen sind. Das Thema in diesen Fällen ist weniger ein Kind, aber dafür die Situation, die es um diese zwei, drei Kinder herum ergibt.</p>	<p>Probleme des Klientels in der Oberstufe: Gruppendynamik, Mobbing etc.</p>	<p>Klientel und Förderbereiche</p>	<p>PMT</p>
<p>Ein weiteres Thema ist wirklich oft auch das Vorstellungsvermögen und die Anschauung.</p>	<p>Vorstellungsvermögen</p>	<p>Klientel und Förderbereiche</p>	<p>PMT</p>
<p>Sie werden in der Regel von der Lehrperson oder der Kindergärtnerin angemeldet auf Grund von grob- , fein- oder grafomotorischen Schwierigkeiten oder weil Kinder Verhaltensauffälligkeiten haben, sie ein ängstliches gehemmtes Verhalten haben oder sie im Gegenteil eher ein aggressives, auffälliges Verhalten zeigen.</p> <p>Dann mache ich ein Abklärung. Die wird durchgeführt im Dabeisein der Eltern und dauert ca. 2 - 2 1/2 Stunden. Und dann schaut man weiter, braucht es jetzt einen Antrag für eine Therapie, die von 1 bis 1 1/2 Jahren geht, oder kann man in Form einer Kurzintervention zusammen arbeiten oder ich komme zum Schluss, dass die Psychomotorik nicht indiziert ist.</p>	<p>Anmeldung über Lehrperson direkt bei PMT Grob-, fein- oder grafomotorische Schwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten, ängstliches gehemmtes oder aggressives auffälliges Verhalten Rahmenbedingungen gegeben durch Bund und Kantone.</p>	<p>Klientel und Förderbereiche</p>	<p>PMT</p>

Aussagen des Befragten	Zentrale Aussage / Generalisierung	Kategorie	Beruf
<p>In der Regel sind es jüngere Kinder. Viele Kinder sind vom zweiten Kindergarten oder Ende des ersten Kindergartenjahres und dann sind auch viele Kinder von der 1. und 2. Klasse. Zum Teil dann auch noch 3., 4. oder 5. Klasse, aber da geht es vor allem um grafomotorische Schwierigkeiten. Also vor allem Unterstufe, kann aber bis in die Mittelstufe hinein gehen.</p>	<p>Kinder aus der Unterstufe Ende erstes oder zweites Kindergartenjahr, 1. und 2. Klasse 3., 4., 5. Klasse nur selten, und wenn, dann Grafomotorik</p>	<p>Klientel und Förderbereiche</p>	<p>PMT</p>
<p>Ja ich denke auch zum Teil auch bei den jüngeren Kindern kann zusammenfassend gesagt werden, dass sich bei diesen Kindern ein motorischer Entwicklungsrückstand, oder ein allgemeiner Entwicklungsrückstand zeigt, wenn mehrere Sachen betroffen sind. Sei dies zum Beispiel die Grob-, Fein- und Grafomotorik aber daneben die Kinder vielleicht auch vom emotionalen Verhalten noch unreif sind.</p>	<p>motorischer Entwicklungsrückstand, allgemeiner Entwicklungsrückstand oft mehrere Sachen betroffen, z.B. Grob-, Fein- und Grafomotorik & emotionales Verhalten</p>	<p>Klientel und Förderbereiche</p>	<p>PMT</p>
<p>Also wenn jetzt ein Kind mit einer Sprachauffälligkeit bei mir angemeldet wird, dann muss ich gut schauen, was jetzt mein Auftrag ist. Ich würde wahrscheinlich sagen, dies ist die Aufgabe der Logopädin. Wenn ich merke, dass zum Beispiel grafomotorische Schwierigkeiten unter anderem auch einen Grund haben könnten, weshalb ein Kind eine Legasthenie oder Leseschreibschwierigkeiten hat, dann muss genau geschaut werden, wer jetzt mit dem Kind arbeitet. Müsste da eine Heilpädagogin dazukommen, braucht das Kind beides oder muss man nacheinander arbeiten. Dies ist für mich wichtig beim Abgrenzen. Aber auch wenn es in die Richtung geht, in der ich ganz klar finde, dies sind systembedingte Sachen, bei denen die Familie auch einen grossen Anteil hat. Sei dies bei einer Scheidungsproblematik oder wenn grosse Verhaltensauffälligkeiten vorhanden sind, bei denen man gerne findet, das wäre jetzt noch etwas für die Psychomotorik, diese Unterstützung würde dem Kind helfen. In diesen Situationen muss ich genau hinschauen, ob ich wirklich diesem Kind gerecht werden kann, kann ich es unterstützen oder braucht nicht das Umfeld auch Unterstützung, sei dies bei den Eltern oder der Schule. Und je nach dem muss ich mich da auch distanzieren.</p>	<p>Abgrenzung gegenüber aussen, kann ich Kind entsprechend fördern, gehört es zu mir oder ist es eher ein anderes Gebiet</p>	<p>Klientel und Förderbereiche</p>	<p>PMT</p>

Auswertung 4: Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden

Aussagen des Befragten	Zentrale Aussage / Generalisierung	Kategorie	Beruf
<p>Ja dort habe ich dann wirklich mit allen gearbeitet und wir haben geschaut, wie wir den Unterricht machen.</p> <p>häufig ist am Anfang von den Sommerferien bis zu den Herbstferien, finde ich ist viel mehr, wo ich in einer Klasse drinnen arbeite, oder wo wir gerade Halbklassen machen, um überhaupt etwa zu schauen, wie wollen wir arbeiten und was ist nötig. Und nachher gibt es so wie eine Mischform. Und ganz häufig gegen den Schluss sehen wir noch, wie jetzt gerade bei den 1. Klässlern, wenn sie jetzt beginnen Sätze zu schreiben, dass hier ein Kind keine Lücken macht, oder die zwei drei Kindern verwechseln b,d, jetzt arbeite ich mit diesen drei Kindern die nächsten vier Wochen an dem. Ich finde gegen Ende des Schuljahres lässt es sich noch fast mehr in spezifische Bereiche unterteilen</p>	<p>Arbeit im Klassenverband, Unterricht zusammen mit LP gestalten</p> <p>Von der ganzen Klasse aus, über Halbklassen, bis hin zu kleineren Gruppen, Aufteilung nach Förderbereichen</p>	<p>Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden</p> <p>Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden</p>	<p>SHP</p> <p>SHP</p>
<p>Aber eben auch bei diesen Gruppen. Diese sind durchmisch. Es hat wirklich solche, die offiziell diesen Förderstatus haben aber einfach auch solche wenn das andere auch gerade b/d verwechselt, dann nehme ich dieses auch gerade noch dazu.</p>	<p>Durchmischung von Fördergruppen mit Kinder mit und ohne Förderstatus</p>	<p>Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden</p>	<p>SHP</p>
<p>Mir fällt jetzt nicht gerade etwas ein, was ich jetzt sagen könnte, ich arbeite nach dieser oder jener Philosophie.</p>	<p>Kann keine Bezugstheorien nennen</p>	<p>Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden</p>	<p>SHP</p>
<p>Sicher viel, ja handelnd, wenn dies irgendwie möglich ist. Meistens dieses Thema, das sie haben, das in der Klasse ist, dass ich dies nehme und wie einfach so kleinere Schritte daraus mache. Oder schaue, aha, diese Voraussetzungen, ich sage jetzt einmal beim Zehnerübergang 67 + 8, schaue aha 67 auf den nächsten 10er auffüllen klappt schon nicht, aha dies ist also der Schritt, den wir machen müssen, damit es das andere dann kann.</p>	<p>Handelnd Aufgaben in Teilschritte zerlegen Von Voraussetzungen der Kinder ausgehen</p>	<p>Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden</p>	<p>SHP</p>
<p>Vereinfachen ja, oder einfach zu schauen wo noch etwas fehlt.</p>	<p>Aufgaben vereinfachen Defizite eruieren</p>	<p>Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden</p>	<p>SHP</p>
<p>welche Voraussetzungen müssen vorhanden sein, um überhaupt dorthin zu kommen.</p>	<p>Voraussetzungen klären, für die nächsten Arbeitsschritte</p>	<p>Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden</p>	<p>SHP</p>
<p>Das kommt wirklich im Moment drauf an, was uns im Moment als sinnvoll vorkommt. Klar jetzt mit den Mischklassen haben wir es halt auch schon etwa häufig so gemacht, dass ich einfach gerade alle 1. Klässler oder alle 2. Klässler genommen habe.</p>	<p>Klassen-, Halbklassen-, Gruppenunterricht je nach Situation Aufteilung der Klasse häufig in Klassenstufen bei Mischklassen</p>	<p>Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden</p>	<p>SHP</p>
<p>wenn ich etwas in kleineren Schritten erkläre, dies schadet jenen, die es zwar vielleicht verstehen würden auch nicht. Oder dann kann ich es einmal mit ihnen handelnd, wenn alle dabei sind, machen. Wer ist draus gekommen? Ok, du darfst arbeiten gehen, bei den anderen mache ich es noch mal.</p>	<p>Aufgaben in Teilschritten erklären, handelndes Arbeiten Individualisiertes Arbeiten, Kinder, die es verstanden haben können selbstständig weiterarbeiten</p>	<p>Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden</p>	<p>SHP</p>
<p>Obwohl in der anderen Klasse, da nehme ich sie sehr häufig, da habe ich nur 2 Lektionen, und dann nehme ich sie meistens aus der Klasse heraus. Also das kommt auch noch sehr drauf an, wie viele Lektionen ich habe an der Klasse.</p>	<p>Bei wenig zu Verfügung stehenden Lektionen meist separate Förderung der Kinder mit Förderbedarf</p>	<p>Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden</p>	<p>SHP</p>

Aussagen des Befragten	Zentrale Aussage / Generalisierung	Kategorie	Beruf
Anfang war ich zuerst in der Klasse gewesen und ein wenig geschaut, was tut sich so und welche Kinder brauchen etwas. Und jetzt nehme ich sie fast nur noch hinaus, um wirklich eben an diesen Sachen zu arbeiten wo sie es brauchen.	Von der ganzen Klasse aus, über Halbklassen, bis hin zu kleineren Gruppen oder Einzelförderung, individuelle niveaugerechte Förderung	Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden	SHP
Aber etwas, was mir sehr wichtig ist, ist dass irgendwie die Beziehung zum Kind stimmt.	Beziehung mit dem Kind wichtig!	Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden	SHP
Ich habe das Gefühl, das ist wie so eine Voraussetzung, damit das Kind überhaupt lernen kann. Dass es dem Kind wohl ist, wenn es zu mir kommt und wenn ich mit ihm arbeite. Und irgendwie, ja dass es das Kind auch zulässt. Und habe das Gefühl, wenn ich da etwas aufbauen kann, dann ist schon ganz viel erreicht.	Beziehung mit Kind ist Voraussetzung für Lernen	Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden	SHP
Deshalb mache ich dann oft auch vielleicht so etwas wie ein Spiel oder etwas Lustiges. Oder sonst Allgemein einfach solche Sachen. Oder solches spielerisch einbauen. Damit irgendwie die Stimmung einfach auch gut ist.	Spiel als Mittel zur Beziehungsgestaltung, Spiel als Mittel zur Motivation	Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden	SHP
Lektionen, bei denen ich einfach dabei bin in der Klasse. Die Kinder arbeiten am Arbeitsplatz und alle machen ein bisschen etwas anderes. Ich helfe bei den Kindern, die Hilfe brauchen. Es kann dann aber beides herauskommen. Dass ich sehr happy bin, he jetzt konnte ich dort viel bewirken. Mit dem Material, das ich diesen Kindern hingelegt habe ist dies gerade tip-top gegangen, andererseits bin ich auch schon aus so einer Lektion hinaus und hatte das Gefühl. Hmh, jetzt habe ich hier einfach ein bisschen Häkchen gemacht. Ich habe das Gefühl, für die Klassenlehrperson ist es schon eine Entlastung. Und für mich ist es die Möglichkeit, dass ich hineinsehen kann und schauen kann, was überhaupt geht. Wenn ich die Kinder immer nur herausnehmen würde und zu mir nehmen würde, siehst du einfach auch viel weniger.	Vorteile und Nachteile einer integrativen Arbeitsform im Vergleich zur separativen	Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden	SHP
Es ist wichtig für mich, den Zugang zum Kind zu finden. Das Kind versuchen positiv zu verstärken.	Zugang zum Kind durch Beziehung. Kind positive verstärken	Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden	SHP
dass ihr auch in die Schulen geht: Einige machen das, ich noch nicht. Ich mailte und telefoniere mit den Lehrkräften.	Keine Besuche in der Regelklasse. Nur Kontakt mit Lehrperson via Mail und Telefon	Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden	SHP
Aber normalerweise arbeite ich einmal wöchentlich in einer Einzelsituation, oder in einer Kleingruppe.	Therapie 1mal wöchentlich Einzelsituation oder in Kleingruppe	Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden	SHP
Einerseits in der Therapie selber. Dort möchte ich versuchen, dass das Kind wirklich längere Bögen schafft, das Kind dazu anhalten, etwas Sinnvolles fertigzumachen. Zum Beispiel ein Häuschen oder ähnliches, dass es dran bleibt, also das Häuschen fertigmacht. Dass es längere Bögen gibt, die in sich Sinn machen, die einen Anfang und ein Ende, einen Abschluss haben. Etwas Ganzes, etwas Rundes. Es geht um die Erfahrung vom Ganzen versus Fragmentierten. Was ich oft wahrnehme bei diesen Kindern, dass sie äusserst in Auflösung begriffen sind. Besonders ihre Konzentration. Auch dort ist die Selbstwertproblematik oft ein grosses Thema. Ich versuche dort, ein guter Dialogpartner zu sein und auch da zu sein, um ihnen Kontra zu geben, verlässlich zu sein. Das ist das eine zur Therapie.	Kind Erfahrung des Ganzen versus der Fragmentierung geben zu können Kind unterstützen, etwas in sich Sinnvolles zu tun, dranzubleiben und eine Aktivität zu beenden Guter Dialogpartner sein, präsent sein, verlässlich sein, dem Kind entgegenhalten	Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden	SHP

Aussagen des Befragten	Zentrale Aussage / Generalisierung	Kategorie	Beruf
<p>Ich arbeite viel mit Rollenspielen. Das ist ein wichtiges Instrument. Ich strukturiere oft in der Situation selber. Ich improvisiere auch viel und lasse das Kind auch oft wählen. Also an Material, was es will und so. Ich bin eher jemand, der keine starken oder festen Strukturen vorgibt. Innerhalb der Stunde versuche ich dann, die festen Strukturen zu formen oder zu geben. Eher eine offene Arbeitsweise, auf das Verständnis des Kindes hin gezielt. Also eher nicht Verhaltenstherapeutisch sondern psychoanalytisch orientiert.</p>	<p>Rollenspiel gibt keine festen Strukturen vor, formt und gibt Strukturen innerhalb der Stunde und der aktuellen Situation improvisation durch PMT Kind auswählen lassen Psychoanalytisch, versucht, Kind zu verstehen</p>	<p>Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden</p>	<p>SHP</p>
<p>Welche Materialien? Ich arbeite vor allem mit Dingen für die Grobmotorik. Also Hängematten, grosse Bauklötze, Schwimmtuch, Rollwägen. Also grosse Materialien, eher wenig mit Materialien für die Feinmotorik. Natürlich arbeite ich auch mit Schreibgeräten.</p>	<p>Schwerpunkt: Materialien für Grobmotorik mit wenig Materialien für Feinmotorik Schreibgeräte</p>	<p>Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden</p>	<p>SHP</p>
<p>Gruppengrösse: Ich habe hier ein oder zwei Kinder. Etwas anderes nicht. Und zwar schaue ich, ob es für ein Kind gut wäre ein "Gspändli" zu haben oder so. Zu Beginn habe ich die Kinder immer einzeln.</p>	<p>Einzel oder in Zweiergruppe, zuerst immer Einzel</p>	<p>Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden</p>	<p>SHP</p>
<p>Vor allem nach dem verstehenden Ansatz, psychoanalytisch orientiert und ich auch die Lebensgeschichte vom Kind anschau, das soziale Umfeld vom Kind miteinbeziehe. Das ist mir wichtig. Es ist sicher nicht ein verhaltenstherapeutischer Ansatz.</p>	<p>Verstehende Ansatz, psychoanalytisch orientiert Lebensgeschichte vom Kind betrachten Umfeld von Kind miteinbeziehen kein verhaltenstherapeutischer Ansatz</p>	<p>Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden</p>	<p>SHP</p>
<p>Je nach dem wie auch die Zusammenarbeit mit den Lehrkräften aussieht, mit den Kindern in der Klasse arbeite oder zu anderen Kindern in einer Gruppe dazu nehme.</p>	<p>Arbeit integrativ in Klasse oder separat in Gruppe, abhängig auch von Zusammenarbeit mit LP</p>	<p>Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden</p>	<p>SHP</p>
<p>Ja, dabei versuchen wir auch solche, die eher Mitläufer sind, dass man diese versucht zu gewinnen, um einmal etwas zu sagen, oder dass die, welche sonst schweigen einmal etwas sagen. Oder dass ich den Mitläufern bewusst machen kann, oder solche, die die Aggressoren sind, dass diese in die Verantwortung genommen werden können. Und man diesen auch eine Verantwortung übergibt, damit sie lernen, wie man mit jemandem umgeht.</p>	<p>Obschon hier das Klientel angesprochen wird, beschreibt B Ihre Methoden zur Verbesserung. => Kindern Verantwortung übergeben!</p>	<p>Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden</p>	<p>PMT</p>
<p>Und irgendwie mit Unterstützungsmaßnahmen diesen Kindern entgegen kommen, dort wo sie es einfach brauchen.</p>	<p>Jeden nach seinen Bedürfnissen unterstützen. Individualisieren, von Kind aus gehen</p>	<p>Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden</p>	<p>PMT</p>
<p>Also ich versuche ein wenig einen Gegenpunkt zu setzen zu dem, bei dem etwas geübt wird in den Klassen. Also sie arbeiten sehr viel mit Blättern, mit Dossiers, mit Sachen, die man einfach schriftlich macht. Und ich versuche wirklich, wenn ein Thema kommt, dass ich versuche dies möglichst anschaulich, möglichst mit durchspielen oder mit Situationen, mit Material dies so darzustellen. Und dass es wirklich wie einen echten Bezug dazu gibt.</p>	<p>Gegenpool zu klassischen Unterricht geben, Anschaulich, handelnd und spielend, um Bezug herstellen zu können Variation der Kanäle, Lernen mit allen Sinnen!</p>	<p>Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden</p>	<p>PMT</p>
<p>Ich arbeite oft auch mit Spielen. Mit Strategiespiele oder mit Spielen zum räumlichen Vorstellungsvermögen, im Deutschen mit Sprachspielen, mit denen ich versuche auch auf spielerische Art und Weise zu arbeiten, sei dies nun Grammatik oder zu den Verben, damit sie auch wieder Freude bekommen bei diesen Themen und nicht nur Blätter abarbeiten müssen.</p>	<p>Spiel als Methode Variation der Kanäle!</p>	<p>Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden</p>	<p>PMT</p>
<p>Also jetzt im Deutsch zum Beispiel, mache ich sowohl bei den Abklärungen, wie auch nachher bei den Fördermaßnahmen, bei denen ich mich sehr leiten lasse von diesen sprachwissenschaftlichen Kenntnissen, einfach mit dem Aufbau von den Morphemen und von den Wortbausteinen.</p>	<p>Theoriebezug aus Sprachwissenschaften</p>	<p>Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden</p>	<p>PMT</p>

Aussagen des Befragten	Zentrale Aussage / Generalisierung	Kategorie	Beruf
Ich habe eigentlich auf Freude am Zahlenbuch oder von so Modellen wie die Wörtersortiermaschine, solche Bilder finde ich für die Kinder etwas, was sie sich bildlich vorstellen können.	Arbeit mit Bildern und Modellen, Anschauungsmaterial	Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden	PMT
Und ich gehe auch viel vom Hören her, wie dass sie zum Beispiel eine Vokallänge hören	über auditive Wahrnehmung als Kanal	Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden	PMT
Ich arbeite so mit meinen drei Bereichen. Die sind so aufgebaut, dass er erste Bereich der funktionale Bereich ist. In dem geht es darum zu schauen, in welchem Bereich ein Kind ein Defizit hat und angenommen ein Kind kann den Purzelbaum noch nicht, oder die Steuerung in der Grafomotorik ist schwierig, die Stifthaltung auffällig ist, dass ich dann wirklich mit den Kindern in diesen Bereichen übe und somit der funktionale Aspekt in den Vordergrund gestellt wird. Und ich dann auch mehr die Rolle habe, indem ich klar die Führung übernehme und auch die Struktur gebe und mehrheitlich bestimme, was gemacht wird.	drei Bereiche funktionale Bereiche: funktionaler Aspekt der Bewegung im Vordergrund, defizitorientiert, klare Führung und Struktur von PMT	Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden	PMT
Und der zweite Bereich ist mehr der erlebniszentrierte Bereich. Ich sage dem jedenfalls so. Hier schaue ich in erster Linie, welches die Ressourcen und Stärken vom Kind sind. Ich sehe dies gut, wenn ich Bewegungslandschaften aufbaue, wenn ich diesen Bewegungslandschaften ein Thema gebe und wir eine Geschichte spielen, sei dies das Thema Piraten, Schwimmbad oder das wir Bergsteigen. Das Ziel ist es, dass das Kind in der Bewegung und im Spiel Selbstvertrauen gewinnen kann, zu einem besseren Selbstvertrauen kommt und schlussendlich auch mit seinen Schwächen einen besseren Umgang findet.	erlebniszentrierte Bereich: geht von Ressourcen und Stärken vom Kind aus, in Bewegungslandschaften freie themenbezogene Geschichten spielen, sich frei bewegen Ziel: Kind durch Bewegung und Spiel Selbstvertrauen gewinnt und mit seine Schwächen einen besseren Umgang findet	Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden	PMT
Und der dritte Bereich, das ist mehr der symbolische Bereich, in dem ich schaue, was die Bewegung mit der Erlebnisgeschichte des Kindes zu tun hat. Es werden Geschichten gespielt. Das Symbolspiel ist wichtig. Und es darum geht, wie das Kind einen Ausdruck findet in seiner Rolle, die es gewählt hat. Und es darum geht, wie das Kind einen Ausdruck findet in seiner Rolle, die es gewählt hat.	symbolische Bereich: Zusammenhang Bewegung und Erlebnisgeschichte vom Kind, Symbolspiel Ziel: Kind soll Ausdruck gewählter Rolle finden	Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden	PMT
Wenn ich könnte, dann würde ich eigentlich alles machen. Ich würde von einem Kind, zwei Kindern, drei und dann aber auch bis gern grössere Gruppen anbieten. Bei grösseren Gruppen denke ich an 6 bis 10 Kindern. Das ist jetzt hier an dieser Therapiestelle nicht möglich, an der anderen Therapiestelle, an der ich gearbeitet habe war dies möglich gewesen.	Vorgaben der Behörden, Gruppengrösse, würde gerne mit verschiedenen Gruppengrössen arbeiten	Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden	PMT
Hier an dieser Therapiestelle habe ich 2er Gruppen oder es kommen die Kinder alleine. Dies ist aber oft auch bedingt durch den Stundenplan, den es gibt, dass ich keine Gruppen machen konnte.	2er Gruppen oder einzeln, auch durch Stundenplan bedingt	Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden	PMT
Ich arbeite mit Schaukelelementen, wie die Hängematte, die Therapieschaukel oder ein grosses Tuch zum Aufhängen. Dann sind für mich Sachen zum Klettern wichtig, wie die Sprossenwand, hier leider keine Kletterwand, da der Raum nicht so hoch ist. Dann Sachen zum Hochsteigen oder Herunterspringen wie die Schwebekästen. Klötze zum Bauen sind für mich sehr wichtig. Genügend Matten, auf die man herunterspringen kann und auf denen man kämpfen und raufen kann und dann Kleinmaterial wie Bälle, Tücher oder Decken und noch Grafomotorikmaterial und noch Feinmotorikmaterial	Material für Grobmotorik: Schaukelelemente, Kletterelemente, Matten, Klötze zum Bauen, Kleinmaterial wie Bälle, Tücher, Decken, Grafomotorik- und Feinmotorikmaterial	Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden	PMT
beim Erlebniszentrierten kommt mir die Renate Zimmer in den Sinn, die ganz stark nach einem kindzentrierten, erlebniszentrierten Ansatz arbeitet. Bei ihr geht es darum, Bewegungslandschaften aufzubauen.	Kindzentrierter Ansatz von Renate Zimmer	Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden	PMT

Aussagen des Befragten	Zentrale Aussage / Generalisierung	Kategorie	Beruf
Beim symbolischen Bereich ist die französische Psychomotorik zentral, also Aucouturier, der darauf schaut, was hinter diesen Bewegungen steckt, was sagt die Lebensgeschichte, was sagt die Körperhaltung aus.	Tiefenpsychologischer Ansatz von Aucouturier	Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden	PMT
Und der funktionale Bereich, da wird die ganze Sensomotorik angesprochen, nach Jean Ayres, die die sensorische Integration entwickelt hat.	Funktionaler Ansatz zur Sensomotorik nach Jean Ayres	Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden	PMT
Ich finde, dies ist auch ein Punkt in der Psychomotorik, im Spiel und in der Bewegung. Das Kind zu fördern, zu unterstützen, aber auch zu fordern, das heisst, es an eine Grenze zu führen, vielleicht sogar zu sagen, so, jetzt spring über diesen Zaun und nehme die Herausforderung an.	Druch Spiel und Bewegung als Mittel Kind fördern, unterstützen und fordern	Bezugstheorien, Arbeitsweisen und Methoden	PMT

Auswertung 5: Vorstellung anderer Beruf/Vergleich zum eigenen

Aussagen des Befragten	Zentrale Aussage / Generalisierung	Kategorie	Beruf
Vielleicht gerade zur Abgrenzung zu uns denke ich ist sicher die Motorik ein Bereich. Ja, die hat sicher dort einen viel höheren Stellenwert.	Bereich Motorik höherer Stellenwert in PMT als in SHP	Vorstellung anderer Beruf/ Vergleich zum eigenen	SHP
Was mir in den Sinn kommt, naja, einfach von der Ausbildung her, ist dieser Test, wie heisst der schon wieder mit dem Drehen und den unterschiedlichen Übungen. Auf jeden Fall, dieser kommt mir einfach so in den Sinn, wenn ich an die Psychomotorik denke.	Kennt Psychomotorik aus Ausbildung zur SHP	Vorstellung anderer Beruf/ Vergleich zum eigenen	SHP
Ja, ich denke auch, ja die Motorik, die Emotionen von Kindern also denke ich ist dort auch ganz wichtig.	Wichtige Bereiche in PMT Motorik und Emotionen	Vorstellung anderer Beruf/ Vergleich zum eigenen	SHP
Ich denke eher in der Einzelsituation oder Kleingruppe, jetzt im Unterschied zu uns, wir, die ja eher mit Klassen arbeiten.	Arbeit in PMT in Einzelsituation oder Kleingruppe	Vorstellung anderer Beruf/ Vergleich zum eigenen	SHP
Also auch von den Zielen sicher eher im motorischen oder emotionalen Bereich.	Förderziele im emotionalen und motorischen Bereich	Vorstellung anderer Beruf/ Vergleich zum eigenen	SHP
Ich kann mir vorstellen, dass wir hier in der Schule eher so die Tendenz haben, das kann das Kind nicht und da und dort hat es noch Mühe für die Ziele, bei denen wir immer den Vergleich zur Klasse haben. Das wir manchmal die Tendenz eher haben, so ein wenig defizitorientiert zu schauen, wo vielleicht eben so in einer Einzeltherapie, ja, vielleicht eher so kompetenzorientierter Arbeiten.	SHP: Tendenz zum Vergleich mit der "Norm", eher defizitorientiert PMT: Fokus auf den aktuellen Stand der Kindes, eher kompetenzorientiert	Vorstellung anderer Beruf/ Vergleich zum eigenen	SHP
Also ich denke durch das, das sie, wie ich annehme, in der Psychomotoriktherapie eher in der Einzelsituation ist, ja kann man sicher noch einmal spezifischer Arbeiten. Oder das sie vielleicht wirklich an ein paar kleinen Zielen arbeiten können, bei denen ich das Gefühl habe, eigentlich sollte man an zehn Dingen arbeiten auf einmal.	Einzeltherapie in PMT ermöglicht spezifischeres Arbeiten auch an kleinen Zielen im Vergleich zu SHP	Vorstellung anderer Beruf/ Vergleich zum eigenen	SHP
Ich habe wie das Gefühl, wir haben wie ein breiteres Feld, indem wir das Kind erleben. Also ja die Möglichkeit haben zum Beispiel im Werken einmal hineinzuschauen oder im Turnen. Und ich kann schauen, wie sich das Kind in der Klasse verhält. Also ich sehe auch eher noch so die reale Situation. In einem Gespräch mit einer Psychomotoriktherapeutin über ein Kind, bei dem wir immer wieder die Rückmeldung geben mussten, dass es in der Gruppe noch gar nicht gehe. Sie sagte aber, dass es bei ihr schon so viele Fortschritte gemacht hat und das Kind so am Arbeiten sei im Vergleich zu vorher und wir dann wie merken mussten, nein bei uns ist dies noch nicht der Fall. Ja, durch die Einzelsituation ist dies vielleicht auch nicht ganz, wie soll ich sagen, nicht dass es nicht Realität ist, aber vielleicht wie eine geschützter Rahmen.	Vorteil SHP: Das schulische Umfeld ermöglicht der SHP, das Kind auch in anderen Situationen mitzuerleben (Turnen, Werken, Pausenplatz) Nachteil PMT: Einzelunterricht hat auch seine Nachteile, da Kind nur in Einzelsituation und nicht im schulischen Kontext erlebt wird	Vorstellung anderer Beruf/ Vergleich zum eigenen	SHP

Aussagen des Befragten	Zentrale Aussage / Generalisierung	Kategorie	Beruf
<p>Also ich denke schon eher, dass bei der Schulischen Heilpädagogik das Arbeitsfeld einfach breiter ist als bei der Psychomotorik. Oder dass ich die Möglichkeit habe, in verschiedenen Gruppen zu arbeiten und von dieser Seite her auch noch etwas herauszuholen kann.</p> <p>Ich denke jetzt bei einer Psychomotoriktherapeutin, ich nehme an, die hat einfach ihren Stundenplan, welcher sich vielleicht quartalsweise ändert. Aber es kommen dann genau diese Kinder genau zu dieser festgelegten Zeit. Also auch von der Planung her.</p> <p>Ich habe das Gefühl, dass ich sehr viel auch spontan reagiere. Jetzt nehme ich gerade diese Kinder oder Achtung, diese Kinder haben da gerade eine grosse Schwierigkeit, dann nehme ich diese und mit diesen arbeite ich jetzt gerade. Dies ist für sicher einmal schön, dass ich dies auf diese Art machen kann, es ist auch spannend. Aber manchmal kann es auch stressig sein, dann denke ich, ach ist das schön, jetzt habe ich morgen einmal wieder zwei Lektionen, die ich genau vorbereiten kann und auch so durchziehen, wie ich mir dies vorbereitet habe, oder so mehr oder weniger.</p>	<p>SHP: Breiteres Arbeitsfeld als die Psychomotorik</p> <p>Die Rahmenbedingungen (Stundenplan etc) in der PMT sind klar vorgegeben, können nicht spontan reagieren</p> <p>Möglichkeit SHP von spontanen, situativen Entscheide dank offeneren Rahmenbedingungen, aber auch Möglichkeit für Lektionen mit konkreter Planung (Lektionen in Absprache mit LP frei gestaltbar in Anwendung)</p>	Vorstellung anderer Beruf/ Vergleich zum eigenen	SHP
<p>Also es sind die Eltern, die ihr Kind anmelden müssen.</p> <p>Eigentlich passiert dies schon im Kindergarten.</p> <p>Abklärung im Fachzentrum, die haben es dann einmal angescheut und dann hiess es jeweils, es kommt zu einer Psychomotoriktherapeutin oder zu einer Ergotherapeutin. Also dort muss ich auch sagen, es ist für mich unklar, wann es wohin kommt. Abklärung im Fachzentrum, die haben es dann einmal angescheut und dann hiess es jeweils, es kommt zu einer Psychomotoriktherapeutin oder zu einer Ergotherapeutin. Also dort muss ich auch sagen, es ist für mich unklar, wann es wohin kommt.</p> <p>Anmeldung könnte wohl auch über den SPD laufen. Aber die Abklärung selber, denke ich, läuft über den Arzt. Ich weiss zwar nicht, ob der SPD eine Abklärung und dann eine Zuteilung machen könnte?</p>	<p>Eltern melden Kinder an für PMT, evtl. auch SPD, Kinder werden meist im Kindergarten angemeldet, in Fachzentrum wird abgeklärt, ob Kind in PMT oder Ergo kommt, für SHP nicht klar, wann wohin Kind kommt.</p> <p>Abklärung läuft über den Arzt</p>	Vorstellung anderer Beruf/ Vergleich zum eigenen	SHP
<p>Abklärung im Fachzentrum, die haben es dann einmal angescheut und dann hiess es jeweils, es kommt zu einer Psychomotoriktherapeutin oder zu einer Ergotherapeutin. Also dort muss ich auch sagen, es ist für mich unklar, wann es wohin kommt.</p> <p>Kommt drauf an ob sie Klassenlehrkraft ist oder nicht. Wenn sie keine Klassenlehrkraft ist, hat sie verschiedene Kinder, in verschiedenen Situationen und Klassen, die sie betreut. Sie ist mobil, hat ein Auto, geht vom einen zum anderen, telefoniert hier und dort, schreibt Mails. Also sie arbeitet, wie soll ich sagen...ich weiss es nicht. Ich stelle es mir sehr viel mobiler vor. Das ist mit vielen verschiedenen Institutionen, mit verschiedensten Leuten und so. Und die anderen, das waren für mich immer Lehrkräfte mit einer ganz bestimmten Klientel. Und das hat es ausgemacht, dass sie die bestimmte Klientel hatten. Aber alles andere war gleich. Sie hatten Klassen, haben sich um diese gekümmert, hatten die Beständigkeit von der Klasse.</p>	<p>Unklare Trennung der Aufgabebereiche der Ergo und der PMT</p> <p>Unterscheidung SHP als Klassenlehrkraft und SHP in integrativer Schulungsform.</p> <p>SHP integrative Schulungsform: betreut mit verschiedenen Kindern in verschiedenen Situationen und Klassen, muss mobil sein, erledigt rganisatorische Aufgaben, Umfeldarbeit</p> <p>SHP als Klassenlehrkraft: sind wie Lehrkräfte, arbeiten mit bestimmtem Klientel, haben eigene Klassen</p>	Vorstellung anderer Beruf/ Vergleich zum eigenen	SHP
<p>Aufgaben Schulische Heilpädagogik ist sicher, um das Kind in seiner schulischen Laufbahn zu entwickeln und zu fördern. Das, denke ich, ist eine grosse Aufgabe. Auch viel Umfeldarbeit, kann ich mir vorstellen.</p>	<p>Kind in seiner schulischen Laufbahn zu entwickeln und zu fördern, Umfeldarbeit</p>	Vorstellung anderer Beruf/ Vergleich zum eigenen	PMT

Aussagen des Befragten	Zentrale Aussage / Generalisierung	Kategorie	Beruf
<p>Ich habe einen fixen Raum. Das ist sicher ein fundamentaler Unterschied. Ich bin eigentlich der "Chef" von einem Erlebnisraum. Das ist ein grundsätzlicher Unterschied zur Schule. Ich denke die schulische Heilpädagogik ist viel näher an der Schule. Also jetzt rein von den Räumlichkeiten her, aber auch von den Aufgaben her. Also ich habe jetzt keine spezifischen, schulischen Aufgaben. Ich schaue mehr, wie ist das Soziale, wie gefällt es dem Kind, ist es dem Kind wohl in der Schule. Das ist mir wichtig. Ich kann es nicht unterstützen in Aufgabenhilfe oder so. Ich denke dort, hat die schulische Heilpädagogik viel mehr auch eine praktische Funktion. Wir haben eher eine Hintergrundfunktion. Wir können helfen und so, mit dem Kind arbeiten an der Selbstwertproblematik oder mit den Eltern, wie ist die Schulsituation allgemein. Aber ich schaue mit den Eltern nicht an, wie es gehen könnte die Hausaufgaben zu machen. Das betrachte ich nicht als meinen Schwerpunkt.</p>	<p>Unterschied PMT zu SHP: Fester Raum (Erlebnisraum), keine schulspezifischen Aufgaben, hat Hintergrundfunktion, die an Selbstwertproblematik arbeitet oder mit Eltern über Schulsituation allgemein spricht, gibt keine konkrete schulische Unterstützung</p> <p>Unterschied SHP zu PMT: ist viel näher an der Schule in Bezug auf Aufgaben und Ort, praktische Funktion</p>	<p>Vorstellung anderer Beruf/ Vergleich zum eigenen</p>	<p>PMT</p>
<p>Ja also, Psychomotorik hat sicher die grosse Chance, dass sie eben eine eigenen Raum hat, der ein Erlebnisraum ist, in dem alles abgehandelt wird. Und das ist eine riesen Chance, weil ich als Psychomotoriker diesen Raum gestalte. Ich biete dort etwas an. Das ist, denke ich ein grosser Vorteil. Ich habe auch den Vorteil, dass ich oft genügend Distanz habe zur Schule. Das ist wichtig. Nicht nur eine geographische Distanz, sondern auch eine intellektuelle Distanz zur Schule. Ich denke, wir können manchmal über die Schule hinausschauen und das Existenzielle vom Kind anschauen. Die schulische Heilpädagogik hat sicher als Vorteil, dass sie sehr direkt wirken kann auf die schulische Situation, und hilft zu verbessern. Das haben wir nicht. Wir sind nicht so greifbar. Das ist vielleicht ein wenig unser Problem. Wir können auch nicht immer sagen, was bringt das jetzt, oder was hat es gebracht in Prozent, oder! Und ja, wir wirken eher auf das psychische Wohlbefinden, in Bezug auf die Grundsituation, vom Kind. Die schulische Heilpädagogik kann viel direkter auf das Schulische wirken. Die Stärken sind gleichzeitig auch die Schwächen. Sie müssen in einem System drin funktionieren, das relativ klar ein normatives System ist, in dem es Massstäbe gibt, oder Vorgaben, die erfüllt werden müssen.</p>	<p>Vorteil und Stärke PMT: kann eigenen Raum gestalten, Erlebnisraum als Setting, PMT gestaltet diesen Raum, Distanz zur Schule örtlich und aufgabenmässig, kann sich auf Existenzielles von Kind fokussieren, Förderung psychisches Wohlbefinden des Kindes</p> <p>Schwäche: nicht immer Resultat einer Förderung ersichtlich</p> <p>Vorteil und Stärke SHP: kann direkt auf schulische Situation wirken und diese helfen zu verbessern, sieht Resultate</p> <p>Schwäche: arbeiten in einem normativen System mit Massstäben und zu erfüllenden Vorgaben</p>	<p>Vorstellung anderer Beruf/ Vergleich zum eigenen</p>	<p>PMT</p>
<p>Und dann ist sicher ein Vorteil und gleichzeitig ein Nachteil, wenn man so stark im Austausch ist mit anderen Lehrkräften, dass die Chemie stimmen muss. Wenn sie nicht stimmt, dann kann das schon belastend sein. Und in der Psychomotorik bin ich mehr für mich und muss mich mit den Eltern verstehen. Ja klar, das kann auch belastend sein. Ja, das was wir so in der Ausbildung auch mitbekommen haben. Zum Teil, dass man mit Material auch den Kindern begegnet ist, sei dies mit einer Schuhschachtel oder mit Halbkugeln, also Balancierbrettern am Boden. Es ist sehr vielseitig und vom Material her kannst du einen Zugang finden zum Kind und zu den Bewegungsaufträgen oder zum bunten Strauss von Möglichkeiten, die man hat.</p>	<p>Vorteil und Nachteil SHP im: Enger Austausch mit LP, Zusammenarbeit muss aber funktionieren, sonst Belastung</p> <p>PMT ist nicht abhängig von anderen Fachpersonen</p> <p>Wissen über PMT von Ausbildung her</p> <p>Arbeitet mit vielen verschiedenen Materialien und hat dadurch viele Möglichkeiten, kann damit Zugang zum Kind finden</p>	<p>Vorstellung anderer Beruf/ Vergleich zum eigenen</p>	<p>PMT</p> <p>SHP</p>

Aussagen des Befragten	Zentrale Aussage / Generalisierung	Kategorie	Beruf
<p>Irgendwo, ja wie schon vom Wort Psychomotorik her die Verbindung entsteht, dass wie das Handeln und Denken wie eine optimale Verbindung bekommt. Also ein Kind, welches vom Bewegungsverhalten her, also ein Beispiel, ich habe einen Knaben, der keine Handlungsplanung hat. Wenn er einen Auftrag liest, dies nicht umsetzen kann und wie keine Reihenfolge besitzt und beim Bewegen ist es sehr oft genau das gleiche. Er kann einen Bewegungsablauf nicht nachmachen. Und ich denke, dass das Bewegen vor der Abstraktionsebene. Und wenn dort das Fundament vom Bewegungsablauf und der Vielfalt der Bewegungen wie gegeben wird, dass das andere anschliessend auch ins Rollen kommt, also in den Fluss kommt, also das Denken. Ich versuche dies auch mit Übungen zu Beginn der Stunde dem auch gerecht zu werden. Also wenn sie auf das Balancierbrett können oder mit den Jongliertüchern auch machen können oder wir einander den Ball zuwerfen und einander erzählen. Ja einfach weil ich denke, dass der ganze Körper mithilft beim Denken.</p>	<p>Begriff PMT: Verbindung von handeln und denken die Bewegung ist das Fundament, kommt vor der Abstraktionsebene, und bringt das Denken ins Rollen Bsp. Handlungsplanung: Kind keine Reihenfolge bei Aufgaben, ist dies oft in Bewegung auch so, kein Bewegungsablauf vorhanden. Versucht dieser Annahme in SHP Stunde gerecht zu werden und kombiniert Bewegung mit z.B. Sprache</p>	<p>Vorstellung anderer Beruf/ Vergleich zum eigenen</p>	<p>SHP</p>
<p>Also vom jeweiligen Fachgebiet sehe ich eigentlich keine Schwächen. Ich denke einfach die Strukturen, in denen gearbeitet wird, die haben vielleicht Schwächen. Weil man vielleicht nie so viel Zeit hat, wie man gerne möchte, um mit einem Kind zu arbeiten in diesem Bereich. Also das System, oder, ja, mit einer Lektion in der Woche oder vielleicht gibt es auch zwei drei Lektionen wenn man in die Klasse geht, aber es ist immer noch, ja wir sind stückweise schon Experten aber wir haben nur sehr wenig Zeit, um mit diesen Kindern zu arbeiten. Optimal wäre, wenn wir wie in einem Team gleichzeitig arbeiten könnten. Das sehe ich einfach. Weil es zeitmässig nie die Effizienz hat, wie man sich dies Wünschen würde.</p>	<p>Keine Schwächen von Fachgebiet aus. Schwachpunkte der beiden Fachgebiete sind strukturell bedingt. Sind beides Experten, haben nur wenig Zeit, um mit Kindern zu arbeiten Rahmenbedingungen erschweren eine fachgebietsübergreifendes Arbeiten</p>	<p>Vorstellung anderer Beruf/ Vergleich zum eigenen</p>	<p>SHP</p>
<p>Ja ich habe nie das Wissen vom Bewegungsverhalten her oder vom Repertoire, wie dies eine Psychomotoriktherapeutin hat. Ich bin auch nicht eine Therapeutin, da gibt es auch eine klare Abgrenzung für mich, ich bin immer noch Pädagogin Ja ich denke schon, dass sich die Inhalte überschneiden können. Ja wenn ich merke, wie es bei einem Kind stockt und das Lernen nicht in den Fluss kommt, dass ich versuche vermehrt Körperarbeit zu machen oder zum Einstieg sicherlich immer Sequenzen habe oder zum Rhythmisieren der Stunde zwischendurch. Dort gibt es sicher Überschneidungen. So wie die Psychomotoriktherapeutin auch an einer Handlungsplanung arbeitet und vielleicht auch einmal auf einem Arbeitsblatt etwas macht mit einem Kind und die Umsetzung anschaut, also zum Beispiel Geometrie spielt ja klar auch hinein bei der Grafomotorik.</p>	<p>Unterschied SHP zu PMT: PMT hat grosser Wissen über das Bewegungsverhalten und Repertoire Gemeinsamkeiten SHP und PMT: SHP arbeitet, wenn Kind Blockade hat auch mit Körperarbeit, braucht Bewegung für Rhythmisierung, Einstieg PMT arbeitet auch an Handlungsplanung mit Arbeitsblättern oder in Geometrie durch Grafomotorik</p>	<p>Vorstellung anderer Beruf/ Vergleich zum eigenen</p>	<p>SHP</p>
<p>Ja ich denke schon, weil ich noch mehr Lektionen habe und noch näher an der Schule bin. Ich denke in der Psychomotorik, die Therapie läuft schon eher nicht integrativ, dass es nicht in der Klasse läuft. Bei uns ist die Verknüpfung in den letzten Jahren schon grösser geworden. Dass man wirklich näher dran ist, als vorher vielleicht bei den schulischen ambulanten Heilpädagoginnen. Da wurde kaum zusammengearbeitet.</p>	<p>Vorteil SHP zu PMT: mehr Lektionen, näher an Schule, integrative Formen, PMT eher separativ</p>	<p>Vorstellung anderer Beruf/ Vergleich zum eigenen</p>	<p>SHP</p>
<p>Also ich sehe jetzt wirklich keinen Bereich, bei dem ich sagen könnte, der betrifft nur die Psychomotoriktherapeutin oder nur mich</p>	<p>Gemeinsamkeiten: alle Förderbereiche betreffen beide Fachgebiete</p>	<p>Vorstellung anderer Beruf/ Vergleich zum eigenen</p>	<p>SHP</p>

Aussagen des Befragten	Zentrale Aussage / Generalisierung	Kategorie	Beruf
<p>Was ich weiss, Also rein von der Ausbildung her ist es eine Zweitausbildung, die einen Erstberuf voraussetzt. In der Regel sind es Lehrpersonen, die danach weiterfahren mit Heilpädagogik. Es ist ein Studium, welches drei Jahre dauert. Die Heilpädagogin arbeitet mit Kindern vom Kindergarten, der 1. und 2.Klasse, der Mittelstufe und bis zur Oberstufe.</p>	<p>Ausbildung von SHP ist Zweitausbildung, Erstberuf in Regel LP, Studium von drei Jahren Kinder von KG bis Oberstufe</p>	<p>Vorstellung anderer Beruf/ Vergleich zum eigenen</p>	<p>PMT</p>
<p>Ich denke schwerpunktmässig bei den Fächern Mathematik und Deutsch. Also wenn es um Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten geht oder Dyskalkulie und Legasthenie. Im Kindergarten geht es vielleicht vor allem darum auch gewisse Abklärungen zu machen. Dort geht es wahrscheinlich noch weniger um Mathematik oder Deutsch.</p>	<p>Hauptförderbereiche Mathematik und Deutsch Im KG Abklärungen, weniger Math. und Deutsch</p>	<p>Vorstellung anderer Beruf/ Vergleich zum eigenen</p>	<p>PMT</p>
<p>Ich denke, es kommt auch darauf an, ob sie Klasseninterventionen machen, ob sie integrieren, ob sie mit einer ganzen Klasse arbeiten, oder ob sie mit einzelnen oder mit einer Gruppe arbeiten von drei bis vier Kindern oder ob sie wirklich mit jemandem alleine arbeiten. Ich stelle mir vor, wenn sie mit jemandem alleine arbeiten, geht es darum 1:1 zu schauen, wo genau das Kind steht, wie man das Kind unterstützen kann. Zum Beispiel im Deutsch zu schauen, wie die Regeln aufgearbeitet werden können. In der Mathematik auch zu schauen, in welchem Bereich genau die Schwierigkeiten sind.</p>	<p>Methoden Gruppengrösse und integrativen oder separativen Setting. Abklärung, wo das Kind steht und welche Unterstützung es braucht Aufgaben in der schulischen Förderung</p>	<p>Vorstellung anderer Beruf/ Vergleich zum eigenen</p>	<p>PMT</p>
<p>Also Gemeinsamkeiten, was ich so erfahren habe, oder wenn ich mit Heilpädagoginnen zusammen gearbeitet habe ist, dass das Kind im Zentrum steht. Es haben beide nicht unbedingt einen Lehrplan vor Augen, sondern dass das Kind im Zentrum steht. Es wird geschaut, wo das Kind steht. Vor Haltung her habe ich viele Heilpädagoginnen kennengelernt, die sagen, dass sie ressourcenorientiert arbeiten und nicht unbedingt nur Defizit orientiert. Sie schauen, in welchen Bereichen die Stärken und die Ressourcen vom Kind sind. Ich denke, das Kind unterstützen, das Kind fördern und zum Teil aber auch fordern. Da sehe ich Parallelen.</p>	<p>Gemeinsamkeiten PMT und SHP: Kind steht im Zentrum, orientieren sich nicht in Lehrplan steht nicht an erster Stelle, ressourcenorientiert, das Kind unterstützen, fördern aber auch fordern</p>	<p>Vorstellung anderer Beruf/ Vergleich zum eigenen</p>	<p>PMT</p>
<p>Ich denke die Heilpädagogin hat wirklich den Auftrag, also von meinem Bild her, ihr Auftrag ist näher bei der Schule und bei den einzelnen Fächern. Sei dies, dass sie arbeiten mit einem Kind mit Rechenschwäche oder mit einer Deutschschwäche. Sie arbeiten mehr mit dem Schulstoff. In der Psychomotorik liegt bei den jüngeren Kindern der Schwerpunkt mehr im Bereich des Körpers und der Bewegung.</p>	<p>Unterschiede PMT und SHP: SHP: Auftrag näher bei Schule, Fokus auf Schulstoff PMT: Fokus im Bereich Körper und Bewegung</p>	<p>Vorstellung anderer Beruf/ Vergleich zum eigenen</p>	<p>PMT</p>
<p>Dass beide als Unterstützungsangebot vorhanden sind. Und dem Kind für eine gewisse Zeit Raum zur Verfügung stellen können.</p>	<p>Gemeinsame Stärke PMT und SHP: vorhandenes Unterstützungsangebot für Kind</p>	<p>Vorstellung anderer Beruf/ Vergleich zum eigenen</p>	<p>PMT</p>
<p>Also ich denke in beiden Berufen, als bei beiden Arbeitsweisen ist sicher eine Stärke, dass die Beziehung ein Grundstein ist. Also die Beziehung, die man zum Kinde hat, sagt etwas darüber aus, wie es weiter geht in der Arbeit mit dem Kind. Ob die Unterstützung, sei dies eine heilpädagogische oder eine psychomotorische, auch fruchtet. Ich denke, dies ist eine Stärkung, die beide haben. Also auch schon bei der Lehrperson, es ist zentral, dass sie eine Beziehung hat zur Klasse, dass sie eine Beziehung hat zu jedem einzelnen Kind. Ich denke, da sind wir alle in diesem pädagogischen, heilpädagogischen und therapeutischen Bereich, der für mich wirklich die Stärke von allen drei Berufen ist.</p>	<p>Gemeinsame Stärke PMT und SHP (auch LP): Beziehung zum Kind steht im Mittelpunkt, da ohne sie Unterstützung nicht wirkungsvoll ist</p>	<p>Vorstellung anderer Beruf/ Vergleich zum eigenen</p>	<p>PMT</p>

Aussagen des Befragten	Zentrale Aussage / Generalisierung	Kategorie	Beruf
<p>Eine Schwäche sehe ich in der Psychomotoriktherapie eigentlich nicht. Ich kann auch nicht sagen, dass die Schulische Heilpädagogik eine Schwäche hat. Ich selbst bin aber lieber Psychomotoriktherapeutin. Ich denke dies hat stark auch damit zu tun, wie ich arbeiten will und wie ich gerne arbeiten möchte. Für mich ist der Beruf der Schulischen Heilpädagogik zu eng. Es bezieht sich so stark auf die Schule. Auf die ganze Schullaufbahn vom Kind und es spielt sich stark in der Schule ab. Es bezieht sich so stark auf die Schule. Auf die ganze Schullaufbahn vom Kind und es spielt sich stark in der Schule ab. Ich fühle mich irgendwie in der Psychomotorik wie freier. Ich denke ja, in der Psychomotoriktherapie sind wie noch andere Möglichkeiten da. Der Leistungsdruck ist weniger vorhanden. Ich würde es wohl damit abgrenzen, dass die Schulische Heilpädagogin vor allem mit dem Schulstoff arbeitet.</p>	<p>Keine Schwäche in beiden Berufen. Beruf der SHP zu eng. Bezieht sich stark auf Schule und kindliche Schullaufbahn, arbeitet vor allem mit Schulstoff PMT ist freier, weniger Leistungsdruck</p>	<p>Vorstellung anderer Beruf/ Vergleich zum eigenen</p>	<p>PMT</p>

Auswertung 6: Zusammenarbeit

Aussagen des Befragten	Zentrale Aussage / Generalisierung	Kategorie	Beruf
Das ist ganz unterschiedlich. Aber die Kontaktaufnahme ist unterschiedlich. Ich habe schon Telefone bekommen von der Psychomotoriktherapeutin, da hat sie sich als erstes gemeldet aber es war auch schon umgekehrt gewesen. Das wir am Elterngespräch erfahren haben, ah jetzt geht ihr Kind in die Psychomotorik, wie heisst die Frau, und wir danach den Kontakt aufgenommen haben.	Kontaktaufnahme ist unterschiedlich, kann telefonisch stattfinden Beide können sich melden	Zusammenarbeit	SHP
Es gibt solche, die sich nicht viel von alleine melden, bei denen ich aktiver bin oder eben auch umgekehrt.	Je nach Person ist PMT oder SHP aktiver in der Zusammenarbeit	Zusammenarbeit	SHP
Zusammenarbeit 1-10: Durchschnittlich würde ich eine 6 geben.	Durchschnittswert Zusammenarbeit: 6	Zusammenarbeit	SHP
beste Zusammenarbeit betrachtest, die du erlebt hast? Ja ich denke eine 9.	Beste Zusammenarbeit: 9	Zusammenarbeit	SHP
Schlechteste Zusammenarbeit: Dies ist noch schwierig zu sagen.	Kann keine Bewertung geben für schlechteste Zusammenarbeit	Zusammenarbeit	SHP
Also das eine, was bei der Situation gut war, die Psychomotoriktherapeutin kam wirklich einmal an ein Elterngespräch gekommen. Dies war extrem gut und hat viel bewirkt. Und nicht einfach so wie es normal läuft, dass ich Gespräche mit den Eltern habe und sie Gespräche mit den Eltern hat und ich Gespräche mit ihr habe. Aber das wir alle einmal zusammengesessen sind, das war gut. Obwohl es war recht schwierig mit den Terminen. Ich denke auch, dass sie Dinge erzählt hat, die sie sich am Telefon wie nicht getraut hätte zu sagen, auch wegen dem Berufsgeheimnis gegenüber den Eltern. Und weil die Eltern dabei waren, kamen Dinge heraus, bei dem das Kind nach Abklärungen von Test in einigen Bereichen total in der Entwicklung zurück ist, bei denen wir einfach vermutet haben,	Gute Zusammenarbeit: gemeinsam am Elterngespräch, mit allen Beteiligten (Eltern, PMT, LP, SHP), PMT konnte offen reden, da Eltern auch anwesend waren	Zusammenarbeit	SHP
Es kommt sicher auch darauf an, wie häufig man im Kontakt ist. Aber nicht dass ich einmal einen schlechten Kontakt gehabt hätte, wenn ich vom negativen Berichte, sondern einfach nicht so häufig. Jeder mehrheitlich für sich gearbeitet hat: Ja genau, aber nicht dass wir gerade gegeneinander gearbeitet hätten.	Schlechte Zusammenarbeit: kein schlechter Kontakt, aber wenig Kontakt, jeder arbeitete für sich	Zusammenarbeit	SHP
Beim Positiven fand ich auch, dass wir darüber gesprochen haben bei diesem Kind wie unserer Situation von der Schule ist und sie hinein sieht und versteht, dass es schwierig ist, dass wir etwas ausprobieren müssen und vielleicht eine Medikation trotzdem einmal ein Thema ist. Und sie fand, ja nein, es geht ja tip top in der Einzelsituation, was wir auch begreifen.	Gute Zusammenarbeit: Austausch über verschiedene Sichtweisen und Erlebnisse in Bezug auf das Kind	Zusammenarbeit	SHP
wünschenswert, dass der Austausch vorhanden ist: Ja. Doch. Das man am Gleichen dran arbeiten kann.	Gut, wenn Austausch vorhanden ist, damit das gleiche Ziel verfolgt wird	Zusammenarbeit	SHP
Personalabhängig: Ja, ich denke auch wenn es darum geht, was die Leute sagen oder nicht. Oder ob sie von sich aus kommen oder nicht? Oder mit Telefonieren nachfragen.	Personenabhängig, wie Zusammenarbeit aussieht (Häufigkeit, Kontaktaufnahme)	Zusammenarbeit	SHP

Aussagen des Befragten	Zentrale Aussage / Generalisierung	Kategorie	Beruf
<p>grundsätzlich offen oder eher zurückhaltend: Doch ich denke schon offen. Aber wahrscheinlich so, wie es uns wohl auch geht. Ich finde, wenn man bei jedem Kind noch jeden Kontakt und noch z.B. mit der Hausaufgabenbetreuung hat. Das geht ja gar nicht. Dann muss man wie so ein bisschen entscheiden, bei welchen Kindern ist der Kontakt und der Aufwand oder alle die Gespräche jetzt wichtig und welchen man jetzt einfach sagt es reicht hier, da grenze ich mich halt ab.</p>	<p>PMT: offen für Zusammenarbeit PMT und SHP: Abgrenzung der Zusammenarbeit je nach Wichtigkeit aus Ressourcenmangel</p>	Zusammenarbeit	SHP
<p>Ich beziehe es immer auf Christa, denn dort sehe ich, dass sie sehr aktiv ist. Aktiv auch immer wieder auf mich zugekommen ist und so. Aber ich erlebe es bei ihr so, ich habe auch andere Kinder, die heilpädagogische Lehrkräfte haben. Doch die suchen den Kontakt nicht so aktiv. Ich erlebe es auf jeden Fall so, dass wenn ich Kontakt habe, dann vor allem mit den Lehrkräften. Nicht mit den Heilpädagoginnen.</p>	<p>Personenabhängig, ob SHP aktiv auf PMT zukommt oder nicht, von PMT aus Kontakt in erster Linie mit Lehrkräften und nicht mit SHP</p>	Zusammenarbeit	PMT
<p>Ich frage die Eltern, ob ich mit der Lehrkraft Kontakt aufnehmen darf. Und das mache ich dann auch. Wir telefonieren. Meistens kommt das von mir aus, diese Kontaktaufnahme. Manchmal denke ich, es ist fast wichtiger mit der Lehrperson, weil es dort mehr Reibungspunkte gibt, ich auch eine andere Fassung der Version erhalte als von der heilpädagogischen Seite her. Ich denke, es ist wichtig, dass die Lehrpersonen sich auch reiben mit ausstehenden, entfernteren Personen. Bei der Heilpädagogik ist ein gemeinsamer heilpädagogischer Hintergrund vorhanden. So ist man sich eher einig über eine Sache. Das ist nicht immer einfach mit den Lehrkräften, weil die Ansichten oft verschieden sind.</p>	<p>Kontaktaufnahme mit LP meistens von PMT aus, nach OK der Eltern Zusammenarbeit mit LP wegen Reibungspunkten wichtiger als mit SHP, da SHP und PMT sich eher einig über eine Sache, da gemeinsamer heilpäd. Hintergrund Ansichten von LP auf Kind sind oft verschieden</p>	Zusammenarbeit	PMT
<p>Die beste Zusammenarbeit, da kann ich auf der Skala eine 10 geben. Denn es ist wichtig, in dasselbe Horn zu blasen, dieselben Schwerpunkte zu setzen. Zum Beispiel ist uns gelungen, dass eine Familie psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen will. Das war ein langer, schwieriger und heikler Prozess, der jetzt aber läuft. Und dort ist die Zusammenarbeit goldig, wenn die Meinungen beider übereinstimmen und zu der Familie getragen werden. So kann mit der Zusammenarbeit etwas bewirkt werden. Das ist sicher das Positivste. Doch es bedingt, dass man das Heu auf derselben Bühne hat.</p>	<p>Beste Zusammenarbeit: 10 Verfolgt gleiche Ziele, Eltern aus unterschiedlichen Positionen gleiche Ansichten mitteilen Voraussetzung: gleiche Ansichten</p>	Zusammenarbeit	PMT
<p>Und wenn die Ansichten teilweise anders sind, etwas Anderes gelebt wird, dann kann das nicht weggeleckt werden. Und dann bringt eine engere Zusammenarbeit nichts. Da muss man einfach sagen, wir haben eine verschiedene Position, was dann auch kein Drama ist. Aber es ist nicht immer förderlich, weil es teilweise Situationen blockiert oder verlängert. Dann ist es für mich eine 4 oder eine 3, ohne dass ich weiss, wie ich das auflösen oder verbessern kann. Wenn die Ansichten anders sind, dann ist das so.</p>	<p>Schlechte Zusammenarbeit: Bei anderen Ansichten bringt eine enge Zusammenarbeit nichts, kann durch unterschiedliche Ansichten Situationen blockieren und verlängern Schlechte Zusammenarbeit: 4 oder 3</p>	Zusammenarbeit	PMT
<p>Mehr Kontakt durch den SHP erwünscht? Ja das wünsche ich mir schon. Per Mail oder per Telefon. Das wäre sicher gut und förderlich.</p>	<p>wünscht sich mehr Kontakt zu SHP gut und förderlich</p>	Zusammenarbeit	PMT
<p>Ich denke, dass es auf der Unterstufe mehr vorkommt als bei mir. Im Moment kenne ich keine Kinder, die gleichzeitig in der Psychomotorik sind und bei mir. Von dem her gibt es nicht unbedingt gross eine Zusammenarbeit oder einen Austausch. Aber ich habe auch schon Lehrkräften gesagt, sie sollen sich an die Psychomotoriktherapeutin wenden und Kontakt aufnehmen, wenn diese auf mich zugekommen sind auf Grund von motorischen Schwierigkeiten von Kindern oder Grafomotorik. Vielleicht auch gerade wenn ich keine Zeit hatte und das Kind nirgends hineingepasst hat.</p>	<p>Zusammenarbeit erfolgt vor allem in der Unterstufe auf Grund von gemeinsamen Förderkindern. Keine grosse Zusammenarbeit oder Austausch. LP schon an PMT weiterverwiesen auf Grund des Förderbedarfs des Kindes, keine Zeit, Kind in keine Gruppe passte</p>	Zusammenarbeit	SHP

Aussagen des Befragten	Zentrale Aussage / Generalisierung	Kategorie	Beruf
<p>Wir haben ja eine Sitzung sicher im Monat, die wir zusammen haben mit den Speziallehrkräften. Ja dort steht vielleicht weniger nur gerade der Austausch zwischen IF und Psychomotorik an, aber in der wir manchmal schon Kinder thematisieren und man vielleicht eine Frage in die Runde gibt, diese Möglichkeit besteht schon. Aber es ist jetzt nicht das, was ich zuvorderst sehen würde.</p>	<p>monatliches Treffen an Sitzung aller Speziallehrkräften Austausch IF und PMT steht nicht im Vordergrund. Reduziert Zusammenarbeit mit PMT auf gemeinsame Förderkinder</p>	<p>Zusammenarbeit</p>	<p>SHP</p>
<p>Zusammenarbeit SHP mit PMT auf Skala 1-10? Und jetzt sind die Berührungspunkte wirklich sehr klein, dann würde ich es eher zu der 3 setzen.</p>	<p>Keine Aussage möglich, da kaum Schnittpunkte</p>	<p>Zusammenarbeit</p>	<p>SHP</p>
<p>Ja es könnte sein, dass man wie zusammen einmal etwas plant, was beide zusammen durchführen könnten, sei dies ein Einstiegsparcour oder so. Es wären sicher Ressourcen da, die noch lange nicht ausgeschöpft sind. Wobei beide Seiten ihren Anteil dazu beitragen könnten. Oder auch bei der pädagogischen Konferenz, wir könnten noch viele Inputs bekommen von der Psychomotoriktherapeutin. Zum Beispiel mit Bewegungsspielen für den Beginn oder Dinge um einen Unterricht zu rhythmisieren. Dies könnte für mich sein oder für eine Klasse.</p>	<p>Zusammenarbeit könnte ausgebaut werden, Ressourcen wären vorhanden: im Sinne von gemeinsam etwas Planen und Durchführen im Sinne von gegenseitigen Inputs geben aus eigenem Fachbereich</p>	<p>Zusammenarbeit</p>	<p>SHP</p>
<p>Ja, im Sinne von einem gegenseitigen Austausch, im Sinne von regelmässigen Fachsitzungen mit Logopädinnen und Heilpädagoginnen zusammen.</p>	<p>Zusammenarbeit in Form von Austausch in Fachsitzungen mit Speziallehrkräften</p>	<p>Zusammenarbeit</p>	<p>PMT</p>
<p>Zusammenarbeit auf Skala 1-10? So eine 8 oder eine 7 würde ich grundsätzlich geben.</p>	<p>Zusammenarbeit im Durchschnitt: 8 oder 7</p>	<p>Zusammenarbeit</p>	<p>PMT</p>
<p>Beste je erlebte Zusammenarbeit? Ja dies hat wahrscheinlich auch mit der Form der Arbeit zu tun. Oder mit dem Gefäss, dass wir bekommen haben von der Schulleitung her. An einem anderen Ort haben wir einen Austausch, der in Richtung einer "Intervision" stattfand. Es wurden Fallbeispiele gebracht, bei denen die Logopädin, die Schulische Heilpädagogin und ich als Psychomotoriktherapeutin am gleichen Tisch sasssen mit jemandem von der Erziehungsberatung und diese Fälle gemeinsam angeschaut und besprochen wurden.</p>	<p>Beste Zusammenarbeit: Gefäss für Intervision mit den Speziallehrkräften</p>	<p>Zusammenarbeit</p>	<p>PMT</p>
<p>Ja, dies war sehr bereichernd und die Zeit war sinnvoll investiert.</p>			
<p>Also ich habe immer eine Zusammenarbeit gehabt mit einer Heilpädagogin. Das schlechteste wäre vielleicht so um eine 4 oder eine 5. Da ich diese Person weniger gesehen habe, dass ich sie weniger kannte, dass per Zufall auch nicht so viele gemeinsam Fälle vorhanden waren.</p>	<p>Schlechteste Zusammenarbeit: 4 oder 5 weniger Kontakt und Kenntnisse voneinander</p>	<p>Zusammenarbeit</p>	<p>PMT</p>
<p>Stärken der Zusammenarbeit? Es sind verschiedene Sichtweisen, die auf einen Fall oder ein Kind gesetzt werden können. Dies gibt die Möglichkeit, ein Kind ganzheitlich anzuschauen. Aber auch dass ich Dinge, die ich über den anderen Beruf nicht weiss in Erfahrung bringen kann. Zu erfahren, wie genau zum Beispiel eine Leserechtschreibschwäche aussieht. Wie genau die Schulische Heilpädagogin mit einem Kind diesbezüglich arbeitet.</p>	<p>Stärken einer Zusammenarbeit: Verschiedene Sichtweisen auf ein Kind ermöglicht ganzheitliche Sicht, können Kenntnisse über anderen Beruf gewonnen werden</p>	<p>Zusammenarbeit</p>	<p>PMT</p>

Auswertung 7: Absprache gemeinsamer Förderbereiche

Aussagen des Befragten	Zentrale Aussage / Generalisierung	Kategorie	Beruf
<p>Welcher Fachbereich die Förderung übernimmt: Das hängt eben auch davon ab, wie fest zusammen kommuniziert wird oder nicht. Ich denke, das Beste wäre ja wie, wenn beide daran arbeiten würden. Wenn ich so an ein Beispiel denke von den Bereichen der Beziehungen, Nähe-Distanz, Konfliktverhalten, als eine Psychomotoriktherapeutin extra geschaut hat, dass das Kind zusammen mit einem anderen Kind in die Stunde kam und die Therapeutin wirklich an diesen Themen gearbeitet hat. Sich auch Spiele zu diesem Thema überlegt hat, bei denen es darum ging, dass die Kinder zusammen verhandeln mussten, dass sie dies wirklich ganz spezifisch geübt hat und bei uns war es dann eher in den spontanen Situationen, bei denen wir an diesen Themen mit dem Kind gearbeitet haben.</p> <p>ich bin fast wie froh, wenn ein Kind auch noch diese Unterstützung bekommt, die wir vielleicht manchmal wie zu wenig bieten können. Also wenn es jetzt um Grafomotorik geht gibt es viele Kinder, die vom Kindergarten her kommen und Mühe haben. Es dann aber heisst, nein das ist zu wenig für das es eine Therapie bekommen würde und ich aber wie merke, dass ich so mit den Lernzielen in der Mathematik und Sprache beschäftigt bin, dass es oft zu kurz kommt. Vielleicht kann ich schauen, dass ich wie eine Lektion mit allen Kindern da was mache. Ich aber auch froh bin, wenn ich ein Kind habe, bei dem ich weiss, dass ich dies vielleicht auch wie ein bisschen abgeben kann. Ja oder auch Sachen, die ich jetzt bei beiden Arbeitsfeldern angekreuzt habe, ich aber merke, dass ich es wie zu wenig mache, da einfach die Zeit nicht da ist und die Fächer Mathematik und Sprache stärker gewichtet werden.</p>	<p>Welche Berufsgruppe die Förderung übernimmt hängt von der Kommunikation ab. Das beste ist, wenn beide am gleichen übergeordneten Ziel arbeiten in unterschiedlichen Fördersettings</p> <p>Froh um zusätzliche Unterstützung für Kinder durch PMT Förderbereiche die nicht zu Mathematik und Sprache gehören, kommen oft zu kurz Froh um das Wissen, dass diese Förderbereiche zusätzlich gefördert werden und abgedeckt sind</p>	Absprache gemeinsamer Förderbereiche	SHP
<p>Wir vereinbaren nicht, an was wir jeweils arbeiten. Ich finde das auch nicht unbedingt notwendig oder sinnvoll. Denn mein Arbeiten ist sicher unterschiedlich dadurch, dass ich in einem anderen Setting arbeite. Von dem her, habe ich nicht das Gefühl, dass man die Förderbereiche auszuhandeln braucht. Aber, wenn es um die Zusammenarbeit geht mit den Eltern, empfinde ich es als wichtig. Weil ich erlebe, dass Eltern zu Schritten bewegt werden können, die für das Kind positiv sind, indem sanft von verschiedenen Leuten darauf hingewiesen wird, dass es doch vielleicht gut wäre wenn. Und dort braucht jeder ganz fest seine Autonomie. Wenn die Eltern das hier als etwas ganz anderes wahrnehmen, aber ich sage dasselbe wie die schulische Heilpädagogik, dann ist es wirkungsvoller.</p>	<p>Keine Absprache in Bezug auf Förderbereiche mit SHP notwendig Absprache in Bezug auf Elternarbeit ist wichtig</p>	Absprache gemeinsamer Förderbereiche	SHP

Aussagen des Befragten	Zentrale Aussage / Generalisierung	Kategorie	Beruf
<p>Wobei die gute Zusammenarbeit nicht auf Quantität beruhen würde, sondern auf Qualität. Also einfach auch zu wissen, das Vertrauen zu haben, auch wenn sie an etwas ganz anderem arbeiten als ich, dass es dieselbe Richtung hat. Und das wäre das Wichtigste. Dafür braucht man nicht am Selben zu arbeiten.</p> <p>Der eine beschäftigt sich mit Feinmotorik und Handlungskompetenz und der andere macht Aufgabenhilfe. Aber das Boot bewegt sich irgendwie in dieselbe Richtung. Zusätzlich natürlich auch nicht das Gefühl haben, die eigene Hilfslosigkeit auf den anderen zu übertragen. Zum Beispiel, das Kind kann immer noch nicht schreiben, aber es liegt ja nicht an mir, dass es noch nicht schreiben kann, sondern an der schulischen Heilpädagogik, die machen ja viel zu wenig. Dort braucht es viel Vertrauen, aufeinander hören. Es braucht einfach ein Vertrauen und das finde ich ganz wichtig. Und nicht das Gefühl haben, der andere soll das machen, dass ich nicht kann. Oder Dinge abschieben oder so. Das Gefühl haben, warum soll ich dann nicht einmal einen Text lesen mit einem Kind? Warum nicht? Nicht einfach sagen, das mit dem Lesen machen die anderen. Grundsätzlich arbeite ich in meinem Gebiet, das ist ganz klar. Die schulische Heilpädagogik arbeitet in ihrem Gebiet. Warum soll der schulische Heilpädagoge nicht auch einmal auf den Spielplatz und dort etwas anschauen mit dem Kind?</p>	<p>Wichtig ist die Qualität und nicht die Quantität der Zusammenarbeit</p> <p>Vertrauen in andere Person, dass beide in gleiche Richtung arbeiten, auch wenn sie nicht am gleichen Arbeiten</p> <p>Frustrationen und Hilfslosigkeit nicht auf anderes Fachgebiet schieben und sie in ihrer Arbeit bewerten und beschuldigen</p> <p>Förderbereiche nicht aufeinander abschieben, PMT und SHP arbeiten in ihrem Gebiet, sich bei den Aufgaben und Förderbereichen jedoch gegenseitig unterstützen und nicht klar abgrenzen</p>	<p>Absprache gemeinsamer Förderbereiche</p>	<p>PMT</p>
<p>Wie soll Kind gefördert werden? SHP oder PMT?</p> <p>Das ist manchmal davon abhängig, denke, wenn dass die Klassenlehrkräfte es melden. Auf wen die Lehrer zugehen und weil ich jetzt hier ein und ausgehe ist es wahrscheinlich mehr ich, die dazu kommt, ausser ich würde sagen, habt ihr daran gedacht, dass die Psychomotoriktherapeutin auch noch da wäre. Dann leite ich es weiter an die Psychomotoriktherapeutin. Wenn ich merke, dass ich es selbst abdecken kann, dann übernehme ich es, da die Kapazität der Psychomotoriktherapie nicht gross ist.</p>	<p>Förderung durch SHP oder PMT?</p> <p>Strukturell bedingt, sprechen die meisten Lehrpersonen immer zuerst die SHP an. Wenn SHP selbst abdecken kann, übernimmt sie es, da PMT nur kleine Kapazität hat</p>	<p>Absprache gemeinsamer Förderbereiche</p>	<p>PMT</p>

Aussagen des Befragten	Zentrale Aussage / Generalisierung	Kategorie	Beruf
<p>Wer übernimmt Förderung? Wahrscheinlich muss jeweils auch die Klassensituation angeschaut werden. Beim sozialen Verhalten, wie ist zum Beispiel die Atmosphäre in der Klasse und wenn der Fokus auf der Klasse ist und der sozialen Kompetenz, dann ist es sicher sinnvoll, wenn dies die Heilpädagogin macht. Aber vielleicht ein Kind, das bei der Abklärung beim Kinderarzt die Diagnose von einem Autismus, Asperger bekommen hat, und trotzdem noch gewisse Bereiche von Bewegung und Mobilität dazu kommen, dass dann gesagt wird dies ist etwas für die Psychomotorik, da es auch junge Kinder sind.</p> <p>Nein ich denke auf Grund von der Anmeldung nehme ich Kontakt auf mit der Lehrperson oder der Kindergärtnerin und bringe in Erfahrung um was es geht. Da kläre ich bereits ab, ist dies jetzt ein Auftrag für mich oder müsste ich mit der Heilpädagogin schauen.</p> <p>Und schlussendlich kommt es auch darauf an, wer offene Ressourcen hat und wie die Ressourcen verteilt sind. Dies ist leider auch ein Fact. Ja wie viel Zeit wir haben, wie viele Lektionen gesprochen sind für welches Fachgebiet. Dann spielt es eine Rolle, bei welchen Kindern ein Leidensdruck vorhanden ist. Die Kinder, bei denen der Leidensdruck gross ist, diese bekommen in erster Linie Unterstützung und Begleitung. Bei den Kindern, bei denen der Leidensdruck noch nicht so gross ist, kommt eine Warteliste zum Zuge. Aber in meinem Fall habe ich ein Verbandsgebiet von 1000 Kindern und habe 9 Lektionen zur Verfügung. Es ist somit wie allen klar, dass ich deshalb nicht grosse Kapazitäten habe. Ich denke darum werde ich auch nicht gross überschwermet von Anmeldungen.</p>	<p>Wer übernimmt Förderung: Situation von Kind muss betrachtet werden</p> <p>Bsp: SHP: Fokus auf soziale Kompetenz in Klasse, PMT soziale Kompetenz & Auffälligkeiten in Bewegung und Mobilität beim Kind selbst</p> <p>Entscheidet bei Anmeldung, Aufgabe für PMT oder SHP beiziehen</p> <p>Weil die Kinder wohin kommen ist abhängig von vorhandenen Ressourcen, Jedem ist bewusst, dass nicht gross Ressourcen da sind, darum nicht viele Anmeldungen, Vorrang haben Kinder mit Leidensdruck, restlichen kommen auf Warteliste</p>	<p>Absprache gemeinsamer Förderbereiche</p>	<p>PMT</p>